

ISI international
scientific
investigations

Выпуск
№ 4
2016 г.

IV Международная научно-
практическая конференция
**«Проблемы и перспективы
современной науки»**

Сборник статей
часть 1

www.isi-journal.ru

г. Москва, 2016 г.

Центр научного сотрудничества
«Международные научные исследования»

IV Международная научно-практическая конференция
«Проблемы и перспективы современной науки»
(25.02.2016 г.)

ЧАСТЬ 1

г. Москва, 2016 г.

© Центр научного сотрудничества «Международные научные исследования»

© Коллектив авторов

УДК 001.8(082)

ISSN 4684-1407

Сборник статей ЦНС “Международные научные исследования” по материалам **IV международной научно-практической конференции: «Проблемы и перспективы современной науки»**, Часть 1, г. Москва: сборник статей (уровень стандарта, академический уровень). – Москва. : “ISI-journal”, 2016. – 176 с.

Издание «ISI-journal», Центра научного сотрудничества «Международные научные исследования», является сборником материалов Международных научно-практических конференций, каждый номер которого включает до 60 научных статей, предоставляет возможность познакомиться с работами российских и зарубежных авторов.

Издание является источником информации о новейших исследованиях в разных отраслях науки и культуры.

Содержание выпусков журнала и тексты статей доступны в разделе “Архив научных статей”, на сайте <http://isi-journal.ru>

Редакция издания «ISI-journal» не всегда разделяет точку зрения автора, и не несет ответственности за материалы опубликованные в издании.

Материал публикуется в авторской редакции.

Автор гарантирует наличие у него исключительных прав на использование переданного редакции материала. В случае нарушения данной гарантии и предъявления в связи с этим претензий к редакции, автор самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать все претензии.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед автором и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, нанесенный публикацией статьи.

Редакция оставляет за собой право отбора статей.

Материалы, не принятые к опубликованию, авторам не высылаются.

Официальный сайт: <http://isi-journal.ru>

Электронная почта: public@isi-journal.ru

Телефон call-центра: +7 (499) 322-85-92

Подписано к печати 28.02.2016.

Печать оперативная. Заказ № 256/02-2016.

Формат А4. Тираж 300 экз.

Состав ред. коллегии представлен на сайте <http://isi-journal.ru>

ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА	9
ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ	9
<i>Бренцугина-Романова Анна Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, Московский педагогический государственный университет, г. Москва</i>	
<i>Денисова Лариса Оганесовна, доцент, Московский педагогический государственный университет, г. Москва</i>	
АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ В ОБЩЕМ КУРСЕ ФИЗИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НЕФИЗИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ	14
<i>Дембицкая София Витальевна, кандидат педагогических наук, доцент, Винницкий национальный технический университет, Винница (Украина)</i>	
<i>Кузьменко Ольга Степановна, кандидат педагогических наук, доцент, Кировоградская летная академия Национального авиационного университета, Кировоград (Украина)</i>	
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ	19
<i>Иванов Андрей Юрьевич, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник лаборатории профессиональных и социологических проблем педагогического образования и образования взрослых ФГНУ «Институт педагогического образования РАО»,</i>	
ПРОЛОНГИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ ЛЕСОИНЖЕНЕРНОГО ДЕЛА	23
<i>Лозовая Наталья Анатольевна, старший преподаватель кафедры высшей математики и информатики, Сибирский государственный технологический университет, Красноярск</i>	
ТЕХНОЛОГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА, ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ НА УРОКАХ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ И УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ СОЛЬФЕДЖИО	26
<i>Мозалевская Ольга Викторовна, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин ГБПОУ «Новгородский областной колледж искусств им. С. В. Рахманинова», заведующая сектором педагогической практики колледжа</i>	
МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА	30
<i>Баранов В.Д*, Баранова Ю.В**, Перишиков А.Ю**, Гомбоев Ж.Д** ГОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия</i>	
<i>*Заведующий кафедрой физической культуры</i>	
<i>**Читинская государственная медицинская академия</i>	
ЦЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ	33
<i>Поморцева Нина Владимировна, кандидат искусствоведения, доцент, Кемеровский государственный институт культуры, Кемерово</i>	
ПЛАВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА	39
<i>Распопова Евгения Андреевна, доктор педагогических наук, профессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» г. Москва</i>	
<i>Постольник Юлия Александровна, старший преподаватель ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» г. Москва</i>	
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ВОЕННЫХ ИНЖЕНЕРОВ	44
<i>Скапцов Евгений Викторович, преподаватель Омского автобронетанкового инженерного института, г. Омск</i>	
ОСВОЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ К ПРОХОЖДЕНИЮ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ	48
<i>Судалева Алла Михайловна, старший преподаватель, Оренбургский государственный педагогический университет, Оренбург</i>	
<i>Калкатын Алексей Владимирович, студент, Оренбургский государственный педагогический университет, Оренбург</i>	
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ	53
<i>Федоров Дмитрий Владимирович, аспирант, Омский государственный технический университет, г. Омск</i>	
<i>Одинец Александр Ильич, кандидат технических наук, доцент, Омский государственный технический университет, г. Омск</i>	
<i>Федорова Людмила Дмитриевна, кандидат технических наук, доцент, Омский государственный технический университет, г. Омск</i>	

ПСИХОЛОГИЯ.....57

АГРЕССИВНОСТЬ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ..... 57

Ипатова (Бакулина) Александра Валерьевна аспирантка факультета психологии Санкт-Петербургского Государственного Университета. Педагог - психолог ГБОУ Лицея № 369 Красносельского района, г. Санкт – Петербург

КОРРЕКЦИЯ ТРЕВОЖНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРАКТИВНОЙ СРЕДЫ ТЕМНОЙ СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ.....61

Гроза Ирина Владимировна, к.псих.н., доцент АОУ ВПО ЛГУ имени А.С.Пушкина

ПРАВОСЛАВНЫЕ ФОРМЫ ПОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ В ПЕРИОД РУССКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ..64

Клыпа О.В. доцент кафедры педагогики и психологии детства, канд. психол. наук, Петрозаводский государственный университет, России, Карелия

ВЗАИМОСВЯЗЬ ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ПРОЯВЛЕНИЙ АГРЕССИИ У ДЕВИАНТНЫХ ПОДРОСТКОВ.....66

Липунова Ольга Владимировна, кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой, Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, г.Комсомольск-на-Амуре

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА В ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕ71

Сорокина Е.Г., кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры психологии и педагогики ГАУ ИДПО ДТЭСЗН(Государственного автономного учреждения Института дополнительного профессионального образования Департамента труда и социальной защиты населения г.Москвы)

ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ78

Шаповаленко Зинаида Ивановна, кандидат психологических наук, доцент, Ставропольский государственный педагогический институт, Ставрополь

ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ.....81

ПРАВОСЛАВНАЯ СИМВОЛИКА В КРЕСТЬЯНСКОЙ ПОЭЗИИ XX ВЕКА..... 81

Волосков И.В., доктор философии, профессор, академик НОУ ВПО Национальный гуманитарный институт социального управления

КОНТРАРНЫЕ КОНЦЕПТЫ «КРАСОТА И УРОДСТВО» В РУССКОМ И КАЗАХСКОМ ЯЗЫКОВЫХ СОЗНАНИЯХ85

Копешбаева Алуа Каскырбаевна, магистрант, Казахский национальный педагогический университет, г. Алматы (Казахстан)

РИТУАЛИЗОВАННЫЕ ФОРМЫ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ПОЛИЛИНГВАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ.....89

Нарожная Валентина Дмитриевна, доктор филологических наук, доцент, Южно-Казахстанский государственный педагогический институт, Шымкент (Казахстан)

Омар Базаркул Калтайкызы, кандидат филологических наук, доцент, Южно-Казахстанский государственный педагогический институт, Шымкент (Казахстан)

ПРИЕМЫ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ СО ЗНАЧЕНИЕМ ЭМОТИВНОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ ДЛЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.94

Новоселова Марина Александровна, старший преподаватель кафедры иностранных языков в профессиональной коммуникации, Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова, Кострома

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЦВЕТА ВЕРНОСТИ, ПОСТОЯНСТВА И РАСПОЛОЖЕНИЯ.....99

Л.М. Тихонова, Доцент, заслуженный учитель РФ Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск, Россия

КОММУНИКАТИВНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РЕЧИ ПЕРСОНАЖЕЙ ИРРЕАЛЬНОГО МИРА В РОМАНЕ «МАСТЕР И МАРГАРИТА» М.А. БУЛГАКОВА.....104

Флигинских Юлия Юрьевна, учитель русского языка и литературы, МБОУ «Гимназия № 22», Россия, г. Белгород

КРИТЕРИИ ВЫДЕЛЕННЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ, ОБРАЗОВАННЫХ ПОД ВЛИЯНИЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА В СОВРЕМЕННЫХ АНГЛИЙСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ..... 109

Шиманович Анна Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, Крымский Федеральный Университет, Таврическая академия, Институт иностранной филологии, Симферополь

Давидюк Дарья Александровна, магистрант, Крымский Федеральный Университет, Таврическая академия, Институт иностранной филологии, Симферополь

ИСКУССТВО. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ.....114

IL VIOLINO DEL DIAVOLO, НОВАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ СТИХОТВОРЕНИЯ О.Э. МАНДЕЛЬШТАМА «ЗА ПАГАНИНИ ДЛИННОПАЛЫМ...».....114

Гурова Янина Юрьевна кандидат искусствоведения, редактор Редакционно-издательского совета Санкт-Петербургской Консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова

Е.ТКАЧЁВА СОНАТА-ФАНТАЗИЯ «ДЖОРДАНО БРУНО» ДЛЯ ФОРТЕПИАНО И ЧТЕЦА: ВОПРОСЫ ДРАМАТУРГИИ И ОБРАЗНОГО ВОПЛОЩЕНИЯ.....119

О.А.Калашиникова и.о. доцента Воронежского государственного института искусств, Воронеж

ПРИЕМЫ ЭКЛЕКТИКИ И КИТЧА КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВ НАРЯДНОГО КОСТЮМА В ИНДУСТРИИ МОДЫ.....125

Чуприна Наталья Владиславовна, кандидат технических наук, доцент, Киевский национальный университет технологий и дизайна, Киев (Украина)

ИНФОРМАТИКА.....130

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ТРУБЧАТЫХ РЕАКТОРОВ130

Боровкова Екатерина Александровна, аспирантка, Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева, Москва

Гартман Томаши Николаевич, доктор технических наук, профессор, Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева, Москва

Советин Филипп Сергеевич, кандидат технических наук, Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева, Москва

КИБЕРНЕТИКА.....134

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СИГНАЛ КАК ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: АСПЕКТЫ САМООРГАНИЗАЦИИ.....134

Филатов-Бекман С. А. доцент Российской государственной специализированной академии искусств, кандидат педагогических наук, преподаватель Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского

ХИМИЯ.....139

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФЛОТАЦИИ. ПЕНООБРАЗОВАТЕЛИ.....139

Гаджиева А.Х., студент

Меркулов В.В., профессор РАЕ

Есжанов С.А., директор ТОО «ЭкоПром-Темиртау»

Мантлер С.Н., ст. преподаватель

ВЛИЯНИЕ ЩЕЛОЧИ НА ПРОЦЕСС РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКОГО ДЕХЛОРИРОВАНИЯ ПОЛИХЛОРБИФЕНИЛОВ.....142

Джаванишвилова Афсана Абульфат, аспирант, Институт Радиационных Проблем Национальной АН Азербайджана, г. Баку (Азербайджан).

Искендерова Зенфира Искендер, кандидат химических наук, Институт Радиационных Проблем Национальной АН Азербайджана, г. Баку (Азербайджан).

Курбанов Муслум Ахмед, доктор химических наук, Институт Радиационных Проблем Национальной АН Азербайджана, г. Баку (Азербайджан).

Абдуллаев Эльиад Тофиг, кандидат химических наук, Институт Радиационных Проблем Национальной АН Азербайджана, г. Баку (Азербайджан).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОСТАВОВ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ СМОЛЫ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ.....147

Маринин Андрей Андреевич, Студент группы ХТОВ-13, Карагандинский государственный индустриальный университет, Темиртау, Казахстан

Меркулов Владимир Витальевич, Кандидат химических наук, Профессор РАЕ, старший преподаватель, Карагандинский государственный индустриальный университет, Темиртау, Казахстан

Мантлер Светлана Николаевна, Магистр технических наук, старший преподаватель, Карагандинский государственный индустриальный университет, Темиртау, Казахстан

БИОЛОГИЯ.....151

ФИТОЦЕНОТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВИДОВ РОДА **THYMUS** L. В РАСТИТЕЛЬНОМ ПОКРОВЕ НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ.....151

Алекперов Р.А. К.б.н, доцент, старший научный сотрудник Института Биоресурсов Нахчыванского Отделения Национальной Академии Наук Азербайджана

**ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ КЛЕТОК ИЗ ХВОСТОВОГО СТЕБЛЯ
СИНЕЖАБЕРНОГО СОЛНЕЧНИКА (BF-2).....156**

Доронин Максим Игоревич, кандидат биологических наук, младший научный сотрудник, ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), г. Владимир.

Пичуева Алена Александровна, кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник, ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), г. Владимир.

Павлов Дмитрий Константинович, кандидат ветеринарных наук, ведущий научный сотрудник, ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), г. Владимир.

**ИССЛЕДОВАНИЕ БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ В ДВУХ ПОКОЛЕНИЯХ *SOLANUM
MELONGENA L.*, СЕМЕНА КОТОРОГО ПЕРЕД ПЕРВЫМ ПОСЕВОМ ПОДВЕРГЛИСЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ Г -
ЛУЧЕЙ ПРИ РАЗНЫХ ДОЗАХ.....161**

Караева Камала Гюльоглан кызы, аспирант, Институт Радиационных Проблем Национальной Академии Наук Азербайджана, город Баку (Азербайджан);

Джафаров Элимхан Сулеймано оглы, доктор биологических наук, профессор, Институт Радиационных Проблем Национальной Академии Наук Азербайджана, город Баку (Азербайджан).

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТА МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА.....166

Максимюк Николай Несторович, профессор, заведующий кафедрой биологии и биологической химии,

Скопичев Валерий Григорьевич, профессор кафедры биологии и биологической химии,

Шериневский Ярослав Игоревич, аспирант кафедры биологии и биологической химии, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, Великий Новгород

ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ТОМАТА И ПЕРЦА.....169

Симонян Рузанна Коминдосовна кандидат биологических наук, доцент, Армянский государственный педагогический университет им.Х.Абовяна, Ереван (Армения)

Хачатрян Арпине Овсеповна врач-энтомолог, Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, Веди (Армения)

ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА**ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
В ЦЕЛЯХ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ**

*Бренчугина-Романова Анна Николаевна, кандидат педагогических наук,
доцент, Московский педагогический государственный университет, г. Москва*

*Денисова Лариса Оганесовна, доцент, Московский педагогический
государственный университет, г. Москва*

**THE USE OF E-LEARNING RESOURCES FOR DIFFERENTIATED LEARNING
AT LESSONS OF RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE IN MODERN SCHOOL**

Brenchugina-Romanova Anna
Candidate of pedagogical Sciences, associate Professor
Moscow pedagogical state University, Moscow
Denisova Larisa
Associate Professor, Moscow pedagogical state university, Moscow

Аннотация

В статье рассматривается организация дифференцированного обучения школьников на уроках русского языка и литературы при изучении произведения Н.С.Лескова «Левша» с помощью электронных образовательных ресурсов.

Abstract

The article deals with the organization of differentiated training of pupils at lessons of Russian language and literature while studying the N.Leskov's novel «Lefty» with using e-learning resources.

Ключевые слова: современная информационно-образовательная среда; электронные образовательные ресурсы; интерактивные диктанты, тесты и задания; дифференцированный и индивидуальный подход; традиционные и дифференцированные типы заданий.

Keywords: modern information and educational environment; electronic educational resources; interactive dictations, tests and assignments; differentiated and individual approach; traditional and differentiated types of jobs.

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном процессе – необходимое условие реализации ФГОС. Федеральным государственным образовательным стандартом определены требования к результатам овладения учащимися основной образовательной программы трех уровней: личностные, метапредметные и предметные. Метапредметные результаты включают в себя «формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий» [1].

Вследствие этого, информационно-методическим условием осуществления программы общего образования является современная информационно-образовательная среда, представляющая собой «систему инструментальных

средств и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательной деятельности на основе информационно-коммуникативных технологий»[2].

Основным элементом информационной образовательной среды являются электронные образовательные ресурсы (ЭОР), под которыми принято понимать учебные материалы, для воспроизведения которых используются электронные устройства. По способу подачи информации ГОСТ Р 52657-2006 подразделяет ЭОР на мультимедийные, программные продукты, изобразительные, аудио, тестовые, электронные аналоги печатных изданий и т.д.[3].

Информационные технологии и электронные образовательные ресурсы все больше становятся неотъемлемой частью жизни современной школы. Их использование в учебном процессе представляет учителю и ученику массу возможностей для продуктивной творческой деятельности, как на уроке, так и во внеурочное время.

В интернете на сайтах www.school-collection.edu.ru и www.fcior.edu.ru можно найти разнообразный материал и большое количество электронных образовательных ресурсов по любому предмету школьной программы, включая русский язык и литературу. Важно, что размещенные там ресурсы прошли профессиональную экспертизу и были рекомендованы к использованию в учебном процессе.

Современный урок русского языка и литературы трудно представить себе без использования иллюстративного, аудио- и видеоматериала. Все это может предоставить персональный компьютер с его мультимедийными возможностями: на уроках могут появиться любые иллюстрации к изучаемым произведениям, ученики могут просмотреть кинофрагменты и сопоставить их с произведениями, услышать стихи и прозу в исполнении актеров и многое другое. Но кроме обширного иллюстративного материала компьютерные технологии позволяют использовать в учебном процессе разного рода интерактивные тесты и задания на проверку внимания, памяти и развития познавательных способностей учащихся, для их самостоятельной и исследовательской работы, при подготовке к ОГЭ (ГИА) и ЕГЭ.

К числу активно внедряемых в современный образовательный процесс технологий относятся технологии личностно ориентированного обучения. Перспективность данного подхода к обучению связывается, прежде всего, с общей гуманистической направленностью современного образования, так как личностно ориентированный подход обеспечивает приоритет личности над всей образовательной деятельностью, способствуя раскрытию и развитию личностного потенциала школьников. Предполагается создание максимально благоприятных условий для успешного обучения, воспитания и развития учащихся путем учета их индивидуальных особенностей, в том числе способностей, интересов, намерений. Свою реализацию эта идея находит в индивидуализации и дифференциации обучения.

Применение дифференцированного подхода к учащимся на различных этапах учебного процесса направлено на овладение всеми учащимися определенным программным минимумом образовательных компетенций.

Компьютер как средство обучения в силу своей универсальности помогает актуализировать дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в преподавании русского языка и литературы, обеспечивает основу для проектирования индивидуальной траектории обучения и развития школьников, т.к.:

- увеличивается скорость овладения учебным материалом;
- наблюдается положительная динамика движения детей из групп со слабой и средней успеваемостью в группы со средней и высокой успеваемостью;
- становится более качественным самоконтроль учащихся при решении учебных задач;
- повышается мотивация учебной деятельности.

Компьютерные технологии могут использоваться на всех этапах уроков русского языка и литературы (при объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле знаний, умений и навыков); на всех этапах изучения отдельного

художественного произведения (чтение, первичное восприятие, анализ, интерпретация, рефлексия) и творчества писателя в целом (биография, этапы творчества, литературный контекст, традиции и новаторство); на уроках развития речи; для контроля знаний учащихся в виде тестирования. Важно, что на каждом этапе может использоваться принцип индивидуализации и дифференциации обучения.

В качестве иллюстрации предлагаем разработанную нами систему уроков по изучению произведения Н.С. Лескова «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе» с использованием различных видов ЭОР и дифференцированных заданий. Предложенная нами система уроков по изучению «Сказа» Н.С. Лескова базируется на материале программ по русскому языку и литературе и учебников для общеобразовательных учреждений [5, 6].

Наша методическая разработка основана на реализации личностно ориентированного и деятельностного подходов в обучении, нацеливающих учителя на работу с различными по уровню подготовленности учащимися, которые выполняют задания, отличные по содержанию, степени сложности и методам учебной работы. Традиционно в классе выделяют несколько дифференцированных групп учащихся: группа «С» – базовый уровень, группа «В» – более продвинутый уровень, группа «А» – углубленный уровень. Ученикам на уроке даются задания, соответствующие их уровню знаний и индивидуальным возможностям и склонностям.

Цикл уроков по изучению произведения Н.С. Лескова «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе» предполагает использование различных видов ЭОР и дифференцированных заданий и состоит из 3-х уроков литературы (1,3,4) и 2-х уроков русского языка (2,5) (см.таблицу).

Таблица

Примерное планирование уроков русского языка и литературы с использованием электронных образовательных ресурсов (Н.С.Лесков «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе»)				
№	Темы уроков		ЭОР	Типы заданий
	Литература	Русский язык		
1	Сказ Н.С. Лескова «Левша» Сказ как форма повествования.		Презентация. Групповая и индивидуальная интерактивная работа учащих. Тест с закрытым типом заданий.	Традиционные и дифференцированные
2		Общеупотребительная, разговорная/ просторечная лексика и диалектизмы; историзмы и архаизмы. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией	Электронное интерактивное задание (работа со словарём)	Традиционные и дифференцированные
3	Образы русских умельцев		Электронное интерактивное задание	Традиционные и дифференцированные
4	Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от униженности и бесправия народа		Интерактивный тест открытого и закрытого типа или беседа с классом	Традиционные и дифференцированные
5		Обучающий диктант. Работа с текстом сказа	Интерактивный диктант с дополнительным лексическим заданием	Традиционные и дифференцированные

На 1-ом уроке (литература) по теме «Сказ Н.С. Лескова «Левша» предполагается познакомить учеников с отдельными фактами биографии и творчества писателя, продолжить знакомство учащихся с особенностями жанра сказа, совершенствовать

умения шестиклассников в текстологическом анализе, обогатить словарный запас учащихся лексикой нравственной тематики в её светской и церковной интерпретации. Рассказ учителя о жизни и творчестве Н.С. Лескова, истории создания «Левши» сопровождается демонстрацией презентации, подготовленной заранее учителем и группой учеников. Следующий этап урока – формирование представления учащихся о жанре сказа – проходит в форме групповой интерактивной работы учащихся. Ученикам надо ответить на вопросы и выбрать один из предложенных ответов. Например: К какому роду литературы относится сказ? (драма, лирика, эпос); Что лежит в основе сказа? (исторические факты, народные предания, легенды); От какого лица ведется повествование? (главный герой, рассказчик, автор) и т.д. В результате всех ответов учеников появляется определение жанра сказа: «Сказ – это жанр эпоса, опирающийся на народные придания и легенды. Для него характерно сочетание точных зарисовок народного быта и нравов с миром фольклора. Повествование ведётся от лица рассказчика, человека с особым складом речи». При необходимости (или желании) данный электронный ресурс можно использовать и для индивидуальной работы, и в качестве теста с закрытым типом заданий.

Далее на 2-ом уроке (русский язык) по теме «Общеупотребительная, разговорная/просторечная лексика и диалектизмы; историзмы и архаизмы» проводится дифференцированная лексическая работа. Ученики группы «А» и «В» получают задания и работают самостоятельно, используя интернет-ресурсы. Ученикам группы «А» надо заменить выделенные слова и словосочетания в соответствии с нормами современного русского языка: «...в главном зале огромные *бюстры*, и под *валдахин*ом стоит *Аболонполведерский*» и др. Ученики группы «В» находят в электронном словаре значения слов и по возможности подбирают к ним иллюстрации в интернете: «кадриль», «барометр», «лампада» и др. С учениками группы «С» учитель проводит комментированное чтение и объясняет незнакомые слова: «кунсткамера», «мелкоскоп», «озямчик» и др.

На 3-ем уроке (литература) по теме «Образы русских умельцев» предполагается рассмотреть образы русских умельцев в сказе «Левша» и средства их создания, проанализировать портрет Левши, выявить некоторые особенности русского национального характера на примере анализа персонажей сказа. В ходе урока также используются дифференцированные задания разной степени сложности, которые можно использовать, как в виде электронного интерактивного задания, так и в традиционной форме. Ученикам группы «А» предлагается самостоятельно охарактеризовать образы русских умельцев в сказе. Ученики группы «В» на основе предложенных высказываний из текста должны назвать описываемые в них черты русского национального характера, присущие героям сказа. Например: «...Мы, – говорит, – к своей родине привержены... я желаю скорей в родное место, потому что иначе я могу род помешательства достать...» (патриотизм); «А Платов доводил, что и наши на что ни взглянут – все могут сделать...» (талант) и др. Ученики группы «С» выбирают в предложенных карточках те качества, которые присущи русским умельцам в сказе, потом самостоятельно подтверждают свои слова примерами из текста. Например: *трудолюбие, хитрость, одаренность, скупость, доброта, патриотизм, лживость* и др.

На 4-ом уроке (литература) – заключительном по литературной теме – в ходе работы могут быть использованы итоговые задания, содержащие вопросы обобщающего характера. Эти вопросы и задания могут выполняться в форме интерактивного теста открытого и закрытого типа или в ходе беседы с классом.

На 5-ом уроке (русский язык) проводится интерактивный обучающий диктант, учащиеся работают с фрагментом текста сказа «Левша».

ТЕКСТ:

Платов из Тулы уехал а оружейники три человека, самые искус_ные из них, один косо́й левша, на щеке п_тнор_димое а на в_скахволосья при ученье выдраны, попрощались с товарищами и с своими домашними да, (ни)чего (ни)кому (не)сказывая,

взяли сумоч_кипол_жили туда что нужно съес_ного и скрылись из города.

Заметили за ними только то, что они пошли (не)в (М,м)осковскую заставу а в противоположную, киевскую сторону, и думали, что они пошли в Киев поч_вающимугодн_кампоклонит_ся или посовет_ваться там с кем_нибудь из живых св_тых мужей, всегда пр_бывающих в Киеве в изобили_.

Но это было только близко к ист_не а (не)самая ист_на. (Ни)время (ни) рас_тояние (не)дозволяли (Т,т)ульским мастерам сходить в три недели пешком в Киев да ещё потом успеть _делать поср_мительную для аглицкой наци_работу. <...> Иным даже думалось, что мастера набахвалили перед Платовым а потом как (по)обдумались, то и струсили и теперь совсем _бежали, унеся с собою и царскую золотую табакерку и брил_иант и наделавшую им хлопот аглицкую стальную бл_ху в футляре.

Задания к тексту:

1. Спишите, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания и раскрывая скобки.

2. Графически обозначьте в тексте условия выбора орфограмм: проверяемые безударные гласные в корнях слов; проверяемые (сомнительные) согласные в корнях слов; непроверяемые написания (словарные слова); приставки *пре-* и *при-*.

3. Выпишите из текста глаголы движения. Расположите их в порядке возрастания признака.

4. Сравните: *косой* левша – косить *косой*. Относятся ли выделенные курсивом слова к одной части речи? Как называется это явление?

5. Сравните пары слов: *искусный* – *искусственный*, *съестной* – *съедобный*, *пребывающий* – *прибывающий*, *нация* – *национальность*. Сделайте вывод.

6. Объясните значение слов и выражений: *оружейники*, *набахвалили*, *поч_вающимугодн_кам*, *св_тых мужей*, *пр_бывающих в Киеве в изобили_*, *поср_мительную для аглицкой наци_работу*.

7. Известно, что *табакёрка* (от фр. *tabatière*) – небольшая коробочка, закрывающаяся крышкой, для хранения нюхательного табака. Почему, как вы думаете, известный театр в Москве носит название «Табакерка»?

Предложенная нами система уроков с использованием различных видов ЭОР и дифференцированных заданий по изучению сказа «Левша» Н.С. Лескова позволяет учащимся более наглядно и зримо представить себе картины жизни описываемой эпохи, дифференцированные задания разной степени сложности позволяют учитывать возможности групп учащихся, интерактивные задания, имеющие обратную связь, способствуют более внимательному прочтению произведения и его интерпретации. Использование электронных образовательных ресурсов на уроках русского языка и литературы позволяет реализовать принципы метапредметности в учебном процессе, создает условия для реализации вариативного подхода в обучении, использования творческого потенциала учителя и ученика.

Список литературы

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
2. Федеральный центр информационных образовательных ресурсов. – Режим доступа: www.fcior.edu.ru.
3. ГОСТ Р 52657-2006 Информационно-коммуникативные термины в образовании. Образовательные интернет-порталы федерального уровня. Рубрикация информационных ресурсов.
4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: www.school-collection.edu.ru.
5. Литература. 6 класс. Учебник для общеобраз. учреждений. В двух частях. Автор-сост. Чертов В. Ф., Трубина Л. А., Ипполитова Н. А. и др. / Под ред. Чертова В. Ф. Издательство: М.: Просвещение, 2015.
6. Русский язык. 6 класс. Учебник в 2 частях. Авторы: Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Издательство: М.: Просвещение, 2015.

АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ В ОБЩЕМ КУРСЕ ФИЗИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НЕФИЗИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Дембицкая София Витальевна, кандидат педагогических наук, доцент, Винницкий национальный технический университет, Винница (Украина)

Кузьменко Ольга Степановна, кандидат педагогических наук, доцент, Кировоградская летная академия Национального авиационного университета, Кировоград (Украина)

В статье рассматривается целесообразность внедрения методики обучения общего курса физики в процессе изучения фундаментального понятия симметрии в высших учебных заведениях для студентов нефизических специальностей, что позволяет активизировать познавательную деятельность студентов в процессе изучения физики.

Ключевые слова: общий курс физики; симметрия; электродинамика; оборотность процессов; активизация учебно-познавательной деятельности.

In the article expedience of introduction of method of teaching of flat rate of physics is examined in the process of study of fundamental concept of symmetry in higher educational establishments for the students of unphysical specialities, that allows to activate cognitive searching activity of students in the process of study of physics.

Keywords: general course of physics; symmetry; electrodynamics; circulating of processes; intensification of educational and informative activities.

Введение. Фундаментальная теоретическая и практическая подготовка расширяет профессиональный кругозор студентов, позволяет целостно видеть любую учебную или научную проблему, находить ее оптимальное решение. Обстоятельные знания из теории обучения физики помогают студенту определять стратегию и тактику практических действий при решении профессиональных заданий, переводить теоретические идеи в плоскость практических действий, вооружают эффективными способами самоподготовки и самоконтроля в учебном процессе.

Однако в современных условиях сокращения аудиторных часов и увеличение объема самостоятельной работы студента решающую роль для обеспечения качества учебного процесса, по нашему мнению, имеет именно активизация учебно-познавательной деятельности студентов.

В связи с этим возникает проблема разработки методики обучения общего курса физики для высших учебных заведений, в которой фундаментальные физические понятия, в частности симметрия, занимали бы в учебном процессе по физике важное место в разных физических теориях.

Фундаментальное понятие (от лат. fundamentum – основа) – категория науки, которая доказана экспериментально и теоретически, и на основании которой развиваются новые направления в науке, в частности в физике [1].

Понятия симметрии рассматривались в работах В.С. Готта, Ф.М. Землянско, мировоззренческие вопросы в контексте теории симметрии рассмотрены Р.М. Ганиевим [2]. Проблеме симметрии в физике посвященные работы Дж. Эллиота, П. Добера [3]. Дж. Бирман [4] рассматривал пространственную симметрию и оптические свойства твердых тел. Г.Л. Бир и Г.Е. Пикус осветили в монографии [5] симметрию в деформационных эффектах в полупроводниках. Е. Вигнер отмечал в своих работах важнейшие проблемы философского и естественно научного характера, связанные с симметрией и теорию групп [6; 7]. М.И. Садовый [8] рассматривал симметрии

элементарных частиц.

Цель статьи заключается в раскрытии особенностей изучения электродинамики с использованием фундаментального понятия – симметрии при изучении общего курса физики студентами нефизических специальностей для активизации учебно-познавательной деятельности.

В разделе «Основы электродинамики» изучается самый распространенный тип взаимодействия между телами и частицами. Важным результатом этого изучения является установление существования двух взаимосвязанных и взаимопревращаемых видов материи – вещества и поля. Но физические поля, в том числе электрическое и магнитное поля – это особенные поля. Это – новый вид материи, с которым студенты встречались, еще при изучении физики в 7 классе средней школы.

Главное задание раздела – сформулировать четкие представления об электрическом и магнитном поле как виде материи, и их взаимосвязи. Изучение электромагнитного поля начинается с самого простого его вида – электростатического поля. Источником этого поля являются заряженные тела. Основные характеристики которого – напряженность, потенциал, плотность энергии, определяются распределением заряженных тел, а также средой, в которой создается поле. Для установления такой связи между распределением зарядов и характером полей мы будем пользоваться положением учения о симметрии.

Для установления симметрии поля неподвижных зарядов пользуются графическим описанием поля (линии напряженности, эквипотенциальные поверхности). Предварительно объясняют студентам, что картина поля, его симметрия определяется такими факторами: 1) величинами и взаимным размещением зарядов; 2) свойствами среды, в которой создается поле.

Потом формулируем принцип симметрии для электростатического поля: совокупность элементов симметрии электростатического поля обязательно включает в себя те общие элементы симметрии, которые имеют отдельно система зарядов и среда. Эта симметрия поля – минимальная.

Воспользовавшись понятием теории множественных чисел, показываем переход от симметрии причин к симметрии последствий. Когда множественное число элементов симметрии системы зарядов есть M_z , а множественное число элементов симметрии среды есть M_c , то множественное число элементов симметрии электростатического поля этой системы зарядов является пересечением этих двух множеств, то есть $M_n = M_c \cap M_z$. Геометрически этот факт можно изобразить диаграммой Эйлера (рис.1).

Рис. 1 Диаграмма Эйлера

Теперь рассматриваем поля простых систем электрических зарядов.

Точечный заряд. Этот заряд имеет такие элементы симметрии: центр симметрии, множество осей и плоскостей симметрии. Среда однородна, а потому в нем все направления симметричны.

Такая среда имеет те же множественные элементы симметрии. Поэтому среда не изменяет симметрию заряда. Следовательно, поле точечного заряда имеет следующие элементы симметрии (рис. 2, а): центр симметрии (совпадает с зарядом), бесконечное количество осей бесконечного порядка (пересекаются в центре), множество плоскостей симметрии (пересекаются в центре). Такое поле называется

центрально симметричным.

Подводим итоги: 1) линии напряженности начинаются или заканчиваются на точечном заряде, потому что иначе он не будет центром симметрии; 2)

напряженность поля в произвольной точке направлена к заряду или от него из тех же причин (рис. 2, б); 3) заряд – центр симметрии поля. Поэтому в точках, которые лежат на одинаковом расстоянии от заряда, величина напряженности и потенциала одинакова, потому что эти точки физически симметричны.

Рис.2. Элементы симметрии электростатического поля

Два точечных заряда. Студенты легко делают выводы, что при внесении в поле данного заряда другого точечного заряда симметрия этого поля нарушается. Такая система вообще не имеет центра симметрии. Она имеет ось симметрии бесконечного порядка, то есть наблюдается коническая симметрия. Далее устанавливают свойства поля такой системы.

Однородное электрическое поле – это поле, что создается между двумя бесконечными параллельными металлическими пластинками, которые заряжены равными по величине разноименными зарядами. Студенты самостоятельно устанавливают, что эта система зарядов имеет: 1) ось симметрии бесконечного порядка, перпендикулярную к плоскости поверхности пластинки; 2) множество плоскостей симметрии, которые проходят через эту ось; 3) пластинки безграничны, поэтому осей симметрии множество и все они параллельны между собой. Отсюда получаем выводы о свойствах однородного электростатического поля, определяем направление линий напряженности поля, их плотность, величину напряженности поля в каждой точке.

Поле заряженного металлического шара или равномерно заряженного диэлектрического шара. Сначала определяем симметрию зарядов данной системы. Потом определяем симметрию поля, по ней определяется картина поля, это поле сравнивается с полем точечного заряда, величина и знак которого совпадает с величиной и знаком заряда шара. Соответственно в области вне шара эти поля полностью совпадают, так как здесь симметрия полей одинакова. Отсюда получается формула для вычисления напряженности поля металлического заряженного шара или произвольного шара, заряженного равномерно.

Равномерно заряжена бесконечная тонкая пластинка. Поле этой системы зарядов изучается по той же схеме, что и раньше рассмотренные поля. Студенты это изучение проводят самостоятельно, делают на основании ранее указанного выводы о свойствах поля такой плоскости.

Все особенности симметрии полей разных систем зарядов, о которых шла речь выше, можно проиллюстрировать на примере спектров электрических полей.

Для глубокого изучения электрического и магнитного полей пользуемся методом сравнения их свойств. Определяя общие черты и выделяя разные стороны этих полей, у студентов формируется способность к сравнению, которое является важной

операцией мышления.

Изучая тему «Магнитное поле» ставим цель: сформировать у студентов четкие представления о природе магнитного поля, о том, что магнитное поле может создаваться подвижными электрическими зарядами, ввести характеристики магнитного поля. Хотя магнитное поле может существовать самостоятельно, все же следует обратить внимание, что электрический ток – причина, а магнитное поле – следствие.

Потом формулируем принцип симметрии – это совокупность общих элементов симметрии системы проводников с током. Изучение симметрии магнитного поля начинаем изучать с однородного поля (рассматривается поле цепного тока в его центре). Следует показать спектр этого поля и нарисовать картину линий магнитной индукции. Потом устанавливаем основные элементы симметрии поля этого тока, исходя из принципа симметрии: 1) ось симметрии бесконечного порядка, который совпадает с осью кольца; 2) плоскость симметрии, которая проходит через цепной ток; 3) центр симметрии – центр цепного тока.

Следует обратить внимание на то, что плоскостей симметрии, которые проходят через ось, не существует. Это обусловлено тем, что таких плоскостей симметрии не имеет цепной ток, потому что он течет в определенном направлении.

Демонстрируя спектр поля соленоида с током, определяем симметрию однородного магнитного поля (это поле имеет такую же симметрию, как и поле цепного тока). Обращаем внимание студентов на то, что наличие перпендикулярной к индукции поля плоскости симметрии – это особенность магнитного поля.

Объясняем эту особенность магнитного поля тем, что оно создается цепными токами, которые имеют такую плоскость симметрии. Индукция магнитного поля – аксиальный вектор, направление которого определяется по договоренности.

После того, как будет рассмотрена гипотеза Ампера о цепных молекулярных токах, сопоставляем еще раз свойства электрического и магнитного полей, а также их отличия. Эти силовые поля передают силовое взаимодействие между электрическими зарядами. Их силовые характеристики – векторы индуктивности магнитного поля и электрической напряженности.

Линии напряженности электрического поля начинаются и заканчиваются на зарядах, иногда идут на бесконечность. Линии индукции магнитного поля – замкнуты. Это потому, что первое поле статическое, а второе динамическое.

Поля отличаются симметриями. Для показа этой разницы рассматриваем поля цилиндрического магнита и цилиндрического поляризуемого диэлектрика. Следует показать, что цилиндрический магнит вместе с полем, которое его окружает, имеет симметрию оборотного цилиндра. Цилиндрический поляризуемый диэлектрик, вместе с полем, которое его окружает, имеет симметрию неподвижного конуса.

Студенты убеждаются, что магнитное поле не имеет продольных плоскостей симметрии, зато имеет поперечную плоскость симметрии.

Электростатическое поле не имеет поперечной плоскости, зато имеет множество продольных плоскостей симметрии.

Особенное внимание следует обратить на то, что замкнутые токи на обоих полюсах магнита текут в одинаковом направлении, только наблюдаются они из разных сторон. После этого подводим студентов к выводу, что вращение электрических зарядов есть одновременно как правым, так и левым, то есть правое вращение такое же как и левое, и наоборот.

Студенты убеждаются в том, что северный полюс магнита нельзя отличить от южного и наоборот, что эти полюса отделить один от другого нельзя, а потому никаких магнитных полюсов, магнитных масс нет. Магнитное поле создается только подвижными электрическими зарядами и переменным электрическим полем.

В процессе повторения учебного материала рассматриваем связь и схожесть магнитных и электрических полей. Напоминаем студентам, что закон индукции Фарадея показывает связь между переменным электрическим полем и переменным

магнитным, причем первое является следствием, а второе – причиной.

Такая связь является односторонней. Для устранения этой асимметрии между полями Максвелл сформулировал закон магнитоэлектрической индукции: всякое переменное во времени электрическое поле создает в окружающем пространстве магнитное поле.

Сравниваем оба закона индукции, указывая на наличие симметрии связи между полями. Обращаем внимание на типы симметрии этой связи: каждый из двух законов индукции является зеркальным сохранением другого с одновременной заменой электрического поля на магнитное и наоборот. Например, при зеркальном отражении «левый винт» закона Фарадея переходит в «правый винт» закона Максвелла. Эта симметрия свидетельствует и о том, что в действительности существует единственное электромагнитное поле.

Далее изучаем принцип обратности. Для этого показываем, что движение заряда в электрическом поле является обратным движением, потому что сила, которая действует на заряд в этом поле, не изменяется при замене знака времени. Изучая движение зарядов в магнитном поле, показываем, что уравнение движения не изменяется. Нужно лишь подчеркнуть, что при выполнении этого превращения одночасовой изменяется направление скорости движения частиц, а также направление индукции магнитного поля. Делаем вывод, что с помощью электрического и магнитного полей нельзя определить знак времени, то есть рассматривается T-симметрия.

Вывод. Таким образом, пути повышения качества знаний по физике мы видим в разработке и внедрении педагогических технологий и активизации учебно-познавательной деятельности, что должно найти свое отражение в учебных планах, программах и учебниках. Учебно-педагогический процесс должен содержать в первую очередь проблемность структуры учебной информации по физике. Целесообразность подчинения содержания учебного материала по общему курсу физики базируется на фундаментальных понятиях, одним из которых есть симметрия. Соответственно ознакомление и изучение студентами данного понятия будет способствовать формированию современного научного мышления, а также будет обеспечивать систематизацию знаний из общего курса физики в ВУЗЕ и формированию научного мировоззрения.

Перспективы последующих поисков в направлении исследования заключаются в детальном анализе понятия симметрии в процессе изучения общего курса физики студентами в высших учебных заведениях и разработке методики обучения общего курса физики с использованием данного понятия.

Список использованных источников

1. Кульчицкий В.І. Формування фундаментальних фізичних понять в учнів профільних класів у процесі вивчення електродинаміки: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Київ, 2010. 20 с.
2. Ганиев Р.М. Групповая симметрия в множестве мировоззренческих высказываний. Владикавказ: Северо-Осетинский гос. ун-т им. К.Л.Хетагурова, 2001. 108 с.
3. Элиот Дж. П. Добер Симметрия в физике. Соч. в 2-х т. Т.1. М., 1983. 364 с.
4. Бирман Дж. Пространственная симметрия и оптические свойства твердых тел. Соч. в 2-х т. Т.1. М.: Наука, 1978. 387 с.
5. Бир Г.Л. Пикус Г.Е. Симметрия и деформационные эффекты в полупроводниках: Монография. М.: Наука, 1972. 584 с.
6. Вигнер Е. Этюды о симметрии. М.: МИР, 1971. 318 с.
7. Вигнер Е. Теория групп и ее приложения к квантово- механической теории атомных спектров. М.: Иностран. лит-ра, 1961. 132 с.
8. Садовий М.І. Трифонова О.М. Окремі питання сучасної та традиційної фізики: Навч. пос. для студентів педагогічних навчальних закладів освіти. Кіровоград: В-во ПП «Каліч О.Г.», 2007. 307 с.

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Иванов Андрей Юрьевич кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник лаборатории профессиональных и социологических проблем педагогического образования и образования взрослых ФГНУ «Институт педагогического образования РАО»,

УДК 377.35

Аннотация

Автор анализирует противоречия между задачами профессионального и общего образования, программы которых реализуются в российских колледжах, с позиций психофизиологии и этологии человека, пытается найти пути оптимизации образовательных маршрутов с учетом реальных умственно-познавательных возможностей учащейся системы среднего профессионального образования, общественных интересов, требований рынка труда и гуманистических принципов построения образовательных систем.

Ключевые слова: эволюционно-антропологические факторы; образовательные маршруты; инфантильно-архаичные формы поведения; природосообразность; поведенческие стереотипы.

В настоящей статье мы хотели бы заострить внимание наших коллег на ряд проблем, связанных с учетом эволюционно-антропологических факторов, влияющих на педагогические явления и процессы в профессиональном образовании [1, 2].

Когда-то наша страна имела эффективную систему подготовки рабочих кадров. Она была построена на взаимодействии профессионально-технических училищ (ПТУ), системы заводского ученичества и вечерних общеобразовательных школ, когда каждый тип учебного заведения выполнял только свойственные ему функции. Но в середине прошлого века в профессиональные училища ввели обязательное общее образование, удлинив сроки обучения, и они из кузницы рабочих кадров превратились в общеобразовательные школы для отстающих молодых людей, от которых хотели избавиться в школах. Сегодня трудно понять логику людей, решивших, что материаловедение нужно изучать вперемешку с литературой, а человек, не прочитавший роман «Война и мир», не достоин присвоения высокого разряда по профессии «Слесарь механосборочных работ». Причем все понимали, что это среднее образование, полученное в ПТУ, в большом числе случаев было простой фикцией. В середине 1990-х эти учебные заведения сделали лицеями с 4-х летним сроком обучения и они превратились в социальные убежища для молодых людей, не желающих взрослеть или прячущихся от армии. Окончательную точку в истории нашего профтехобразования поставили сегодня, превратив профессиональные училища в колледжи с чуждым для них статусом среднего профессионального образования и с невыполнимыми образовательными стандартами. Таким образом, мы можем констатировать факт: эффективной системы подготовки рабочих в стране более не существует [3].

Мы не будем критиковать абсурдную идею превращения профессионально-технических училищ сначала в лицеи, а потом в колледжи. Это явление отомрет естественным способом, т.к. народному хозяйству России требуются рабочие различной квалификации, а не специалисты среднего звена. Кроме того, «усыхающий» с каждым годом российский бюджет скоро просто не сможет финансировать чьи-то педагогические иллюзии и заведомо провальные проекты. Нам хотелось бы остановиться на проблеме соотношения общего и профессионального образования в учебном процессе колледжа. Причем мы имеем в виду не те колледжи, которые

были организованы на базе техникумов, а колледжи в которые сегодня пытаются превратить бывшие ПТУ.

Сегодня предполагается, что почти каждый человек должен получить тем или иным способом общее среднее образование. Но как известно из исследований психологов (работы проводились в 1960-е и 1970-е годы социологической Службой Гэллапа в США и развитых европейских странах), только около 10% людей сохраняют способность к систематическому «книжному» образованию после 14-ти лет. Остальным посильна лишь относительно короткая и утилитарная профессиональная подготовка. В этом контексте человек ничем не отличается от любого другого животного, когда после полового созревания способность к обучению сохраняет лишь незначительное количество особей. Иными словами, только каждому 10-му жителю Земли нужны долгое детство и длинные образовательные маршруты. Но, заняв руководящее положение в нашем высокотехнологичном мире, эти 10 процентов «книжников» навязали всему обществу свои ценности, нисколько не интересуясь тем, что остальное человечество устроено иначе и просто не в состоянии измениться в силу своей природы [2]. Таким образом, сегодня из практической педагогики ушел принцип природосообразности учебно-воспитательного процесса, а на смену ему пришли идеалистические представления о максимально возможном уровне образования как об абсолютной ценности безотносительно реальным возможностям и потребностям конкретного человека.

Автор этих строк в 1998 году сделал следующее педагогическое наблюдение. Группе юношей из 27 человек, поступившей в профессиональный лицей после 11-го класса, был задан вопрос: с каким противником сражались русские войска во время Куликовской битвы. Кого, только не называли молодые люди: немцев, фашистов, шведов, французов и др. Только один юноша назвал татаро-монголов. При этом мнения учащихся разделились относительно того, кто был русским военачальником во время данной битвы: Суворов или Кутузов. Спасибо, что не маршал Жуков! Отложим в сторону современные трактовки указанного исторического события и отметим лишь то, что эти молодые люди, получив своё полное общее среднее образование, либо вообще не открывали учебник истории; либо его прочтение не оставило никакого следа у них в сознании. По другим дисциплинам их знания тоже оставляли желать лучшего. Многие юноши были уверены, что атомы состоят из молекул, не знали, сколько на Земле континентов и не могли объяснить причину смены времен года. Некоторые из них вообще не связывали сезонные изменения с вращением Земли. Тогда зачем государство тратит столько средств на содержание 10-х и 11-х классов в общеобразовательной школе, явно бесполезных для большинства учащихся [3]? А зачем все это в ПТУ?

Здесь следует отметить еще одно негативное явление, связанное с непосильными для большинства людей требованиями образовательных стандартов. Ученые называют этот феномен «Реверсия управления поведением». Как показали исследования этологов, он свойствен всем сложным живым организмам от насекомых до высших приматов и проявляется в том, что когда учебные задачи становятся непосильными, обучающийся забывает всё ранее выученное, отказывается от дальнейшего обучения и даже иногда нападает на экспериментатора, стараясь уничтожить раздражающий фактор [1]. Так знания, полученные через силу, все равно будут вскоре выброшены из головы, а стойкая неприязнь к обучению, книгам и образованным людям может остаться у человека на всю жизнь, что представляет уже довольно серьезно социальную проблему.

В длинных образовательных маршрутах (школа, колледж, ВУЗ и пр.), которые предлагаются сегодня людям без учета их реальных возможностей и потребностей экономики, есть и другая опасность. Это снижение качества человеческой популяции за счёт консервации инфантильных (детских) психологических черт у взрослых людей. То есть это тот случай, когда мы можем наблюдать элементы подросткового поведения у взрослых. Интересно отметить, что негативный эффект затянувшегося

детства проявляется не только у людей, но практически у всех животных. Как показали исследования зарубежных этологов, этот эффект наиболее ярко выражается в повышении агрессивности особей, преобладания элементов игрового поведения в повседневной жизни, снижении рождаемости и заботы о потомстве, которые в определенных условиях может привести к демографическому коллапсу – гибели всей популяции. Д.Кэлхаун добивался такого поведения у лабораторных мышей путем увеличения плотности населения колонии, когда включался защитный механизм, ограничивающий численность особей [5]. В российской системе образования механизмы консервации детского состояния у взрослых людей другие, но вредоносность продления подросткового периода нам представляется очевидной. Необходимо помнить, что человек является всего лишь одним из видов узконосых обезьян Старого Света и все биологические законы для него тоже обязательны [1].

Автор этой статьи, работая в одном из профессиональных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, с интересом наблюдал родительские собрания в группах девушек, обучающихся на базе 11-го класса, многие из которых уже не жили с родителями, а некоторые сами готовились стать матерями. В профессиональных учебных заведениях до сих пор существуют мастера производственного обучения, единственной обязанностью которых является поддержание дисциплины в закрепленных за ними учебных группах (мастера-воспитатели, мастера-кураторы), а 20–ти летние учащиеся традиционно называются детьми. Вместо того чтобы участвовать в общественном производстве и выполнять репродуктивные функции эти физически развитые субъекты с давно остановившимся умственным и психическим развитием продолжают играть роли школьников, а у значительной их части такая поведенческая модель закрепляется на всю жизнь. Так педагогическая практика продолжает продуцировать инфантильно-архаичные формы поведения людей, уместные только в человеческих сообществах, ведущих традиционный образ жизни в гармонии с природой. Европейцы в свое время называли взрослыми детьми североамериканских индейцев и австралийских аборигенов. Нет нужды говорить о том, что в современном высокотехнологичном индустриальном и постиндустриальном мире не сможет успешно развиваться популяция людей, основу которой составляют «взрослые дети». Конечно, из всякого правила есть исключения. Немало хороших специалистов вышло из стен ПТУ, профлицеев и колледжей. Но в целом, эта громоздкая и архаичная система совершенна неуместна в условиях динамичной рыночной экономики.

Сегодня необходимо осознанно принять решение о том, каким мы видим будущее страны и строить адекватную ему систему профессионального образования. Если мы надеемся, что цены на углеводороды опять волшебным образом взлетят до небес и можно будет далее паразитировать на том, что нам дает природа, то все можно оставить как есть и продолжать финансирование воспитательно-исправительных учреждений для «взрослых детей». Если мы предвидим более реалистичный сценарий развития мировой экономики, то эта порочная педагогическая практика должна быть прекращена, а на месте существующих профессиональных учреждений, имитирующих учебный процесс и воспроизводящих маргиналов, необходимо создать систему учебных центров, обеспечивающую подготовку рабочих требуемой работодателям квалификации. Может быть, пришла пора встать на прагматические позиции и вернуться к школам-семилеткам, снизить возраст приема на работу по большинству рабочих профессий, снять некоторые законодательные ограничения, регламентирующие труд несовершеннолетних, пересмотреть перечень профессий, для овладения которыми требуется полное общее среднее образование? Ведь трудно предположить, при каких обстоятельствах станочнику или слесарю могут пригодиться навыки написания уравнения распада урана 239 с образованием нептуния и как долго он будет помнить квантовые постулаты Бора после окончания своего школьного образования. Не стоит ли присмотреться к опыту Франции, где после молодежных беспорядков середины 2000-х предложили обучать ремеслу не с 16-ти, а с 14-ти

лет? Таким образом, сократив образовательные маршруты для значительной части российской молодежи и создав условия для ее ранней профессионализации, мы частично решим многие производственные и демографические проблемы, стоящие перед нашим обществом. Тем более что сегодня существуют многообразные формы обучения (очно-заочное, дистанционное, экстернат и пр.), которые предоставляют для людей неограниченные перспективы, если в силу каких-либо жизненных обстоятельств возникнет необходимость продолжения образования. Но это потребует от педагогов встать на позиции близкие к позициям дидактического утилитаризма и научиться адаптировать учебный процесс к реальным возможностям различных групп обучающихся, что в свою очередь возможно только при наличии соответствующей нормативной базы, вариативных учебных планов, программ, учебников.

С нашей точки зрения пора также вернуть право промышленным предприятиям самостоятельно готовить рабочие кадры в рамках заводского ученичества по ускоренным учебным программам и выдавать соответствующие сертификаты. Сегодня это право монополизировано учреждениями среднего профессионального образования, перегруженными своими образовательно-воспитательными задачами и обремененными необходимостью выполнения все возрастающего объема формальных и часто бессмысленных требований контролирующих организаций. Предложенная реформа позволит восстановить систему оперативной подготовки и переподготовки рабочих, что жизненно необходимо нашей стране, вступающей в глубокий экономический кризис в условиях сильнейшего внешнего давления.

Для получения большинства рабочих профессий достаточно срока обучения от 1-го до 6-и месяцев и нет необходимости держать молодых людей за партами по 4 года, оправдывая это общеобразовательными и воспитательными функциями, которые якобы выполняет учебное заведение.

Мы уверены, что оптимизация образовательных маршрутов не только удешевит воспроизводство рабочих кадров, улучшит их качество, но позволит также максимально совместить потребности в профессиональном совершенствовании человека и динамику развития рынка труда.

Список источников

1. Дольник В. Р. Непослушное дитя биосферы. Беседы о поведении человека в компании птиц, зверей и детей. СПб.: Издательство Петроглиф, 2009. — 352 с.
2. Зверев А. 10 и 90. Новая статистика интеллекта. // Знания – сила. – 1997. - №5 – С. 92 – 97.
3. Иванов А.Ю. Производственные и социальные аспекты развития технологий профессионального образования. // Научно-педагогические основы развития методики профессионального образования. Материалы Третьих педагогических чтений. / Учебно-методический центр Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга. СПб., 2005. С. 52-71.
4. Профессиональные стандарты педагогических работников; профессионалогическая экспертиза качества педагогического образования; ведущие идеи, подходы и механизмы разработки профессиональных стандартов: Отчет о НИР (промежут.) / ФГНУ Институт педагогического образования и образования взрослых РАО (ФГНУ ИПО ОВ РАО); Руководитель работы Мелехин В.А. - УДК 37:006.37. 004.12, № гос. регистрации 01201353818 – СПб., 2014. – 93 с.
5. Calhoun John, Population density and social pathology, "Scientific American", 1962, N 206, pp. 139-148

УДК 378. 147

ПРОЛОНГИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ ЛЕСОИНЖЕНЕРНОГО ДЕЛА

Лозовая Наталья Анатольевна, старший преподаватель кафедры высшей математики и информатики, Сибирский государственный технологический университет, Красноярск

Prolonged learning math as a condition of formation of research activity of the future bachelors of Forestry business

Lozovaya Natalia Anatolyevna, senior lecturer of the department of advanced mathematics and Informatics, Siberian State Technological University, Krasnoyarsk

Аннотация. В статье определено понятие пролонгированного обучения математике бакалавра лесоинженерного дела. Предложен подход к формированию исследовательской деятельности студентов – будущих бакалавров лесоинженерного дела в его условиях. Представлен поликонтекстный образовательный модуль в рамках которого реализуется пролонгированное обучение. Обозначена специфика содержания модуля.

Abstract. The article defines the concept of prolonged teaching mathematics Bachelor of Forest Engineering of the case. An approach to the development of research activity of students - the future bachelors of Forestry Engineering of the case in his conditions. Presented polycontext educational module in which realized a prolonged training. Denoted specificity of the module content.

Ключевые слова: исследовательская деятельность; математика; пролонгированное обучение; образовательный модуль.

Keywords: research activity; mathematics; prolonged training; educational module.

В настоящее время в деревоперерабатывающей отрасли присутствует ряд серьезных проблем для решения которых создаются и внедряются новые технологии развития отрасли, происходит усиление информатизации и математизации производства. Модернизация отрасли требует специалистов, готовых к постановке и решению профессиональных задач, в том числе и при использовании математических знаний и методов, к их переносу в новую ситуацию, к проведению исследования. В современных условиях одна из целей современного высшего образования заключается в формировании исследовательской деятельности студентов – будущих инженеров.

Основным средством формирования исследовательской деятельности студентов являются исследовательские математические задачи различных контекстов. Приобретение опыта решения подобных задач на младших курсах, в рамках освоения основного курса математики, затруднительно, что объясняется как недостатком специальных знаний, так и нехваткой аудиторного и внеаудиторного времени, отводимого на его изучение.

Цель настоящей статьи состоит в описании подхода к формированию исследовательской деятельности студентов – будущих бакалавров лесоинженерного дела в условиях пролонгированного обучения математике.

Одним из ключевых условий формирования исследовательской деятельности будущих бакалавров-инженеров в процессе обучения математике нами предложено пролонгированное обучение математике [1]. В справочной литературе «пролонгирование» определяется как продление срока действия [2, с. 1069]. В работах В.А. Шершневой сформулирован принцип «пролонгированной

компетентности – направленности на формирование базовых, инвариантных знаний, как основы способности и готовности применять их в долгосрочной перспективе, в изменяющейся профессиональной деятельности» [3, с.10] как один из основных принципов формирования математической компетентности студентов инженерного вуза на основе полирападигмального подхода. Л.В. Шкериной для будущих учителей математики разработан и внедрен в учебный процесс междисциплинарный образовательный модуль, который реализуется на протяжении всего срока обучения студента в вузе и ориентируется на приобретение ими опыта исследования в области будущей профессиональной деятельности [4].

Пролонгированное обучение математике бакалавра лесоинженерного дела - это такое обучение, которое не ограничивается рамками основного курса математики, а продолжается после его завершения и направлено на формирование исследовательской деятельности студентов путем интеграции междисциплинарных, профессиональных и математических знаний [1].

Пролонгированное обучение математике направлено на решение ряда задач: обеспечение непрерывной математической подготовки; организация и сопровождение учебно-исследовательской работы студентов на основе решения задач исследовательской направленности различных контекстов; формирование готовности студентов к использованию математических знаний и методов при решении профессиональных задач; вовлечение студентов в учебную деятельность по решению исследовательских задач; сотрудничество студентов, преподавателей математики и выпускающих кафедр; демонстрация связи математики с будущей профессиональной деятельностью.

Созданию поликонтекстного предмета исследовательской деятельности студентов способствует межкафедральная интеграция, предполагающая интеграцию содержательных компонент дисциплин естественно-научного и профессионального циклов ФГОС ВО по направлению подготовки «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств».

Вовлечение студентов в исследовательскую деятельность и ее формирование в условиях пролонгированного обучения математике возможно при условии соблюдения следующих требований к организационным формам, методам, содержанию и средствам обучения:

1. Предметом исследовательской деятельности студентов является поликонтекстное содержание пролонгированного обучения математике.

2. Основным средством формирования исследовательской деятельности студентов в условиях пролонгированного обучения математике являются задачи исследовательской направленности различных контекстов (практико-ориентированного, междисциплинарного, профессионального, регионального), актуальные для будущих бакалавров лесоинженерного дела.

3. Методы обучения являются активными и интерактивными, способствующие вовлечению студентов в исследовательскую деятельность, ориентированные на их самостоятельность и креативность при решении поставленных задач.

4. Организационные формы обучения в условиях пролонгированного обучения направлены на возникновение дискуссии, постановку проблемы, выдвижение гипотез, проведение исследования: круглый стол, лекция-конференция, научное сообщество, временный исследовательский коллектив и др.

Реализация пролонгированного обучения математике осуществляется путем включения в учебный план в рамках дисциплин по выбору специально разработанного образовательного модуля поликонтекстного содержания, предлагаемого на втором-третьем курсе университета для бакалавров по направлению «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств». Такой поликонтекстный образовательный модуль, способствующий вовлечению студентов в исследовательскую деятельность и ее формированию, мы называем «Математика в лесоинженерном деле» и реализуем после изучения систематического курса

математики. [5].

Содержанием поликонтекстного образовательного модуля являются математические задачи исследовательской направленности различных контекстов. Учебная программа поликонтекстного образовательного модуля имеет модульную структуру и представлена четырьмя модулями. В первом модуле предложены задачи исследовательской направленности с практико-ориентированным контекстом. Во втором модуле – задачи межпредметного содержания. В третий и четвертый модуль включены задачи исследовательской направленности с профессиональным и региональным контекстами. Для решения предложенных задач необходимо применить математические знания и методы в новой ситуации.

Обобщая вышеизложенное сделаем следующие выводы. Формирование исследовательской деятельности студентов в процессе обучения математике будет результативным, если обучение является пролонгированным. Реализация пролонгированного обучения математике направлена на решение задач исследовательского характера при использовании математических знаний и методов в условиях непрерывной математической подготовки. Студенты оказываются в ситуации систематического применения математических знаний, что устраняет разрыв между изучением математики на младших курсах и необходимостью ее применения при решении междисциплинарных и профессионально-ориентированных задач на старших курсах и при написании диплома.

Список использованных источников

1. Шкерина Л.В., Лозовая Н.А. Принципы и организационно-педагогические условия формирования исследовательской деятельности бакалавра лесоинженерного дела в процессе обучения математике в вузе // Сибирский педагогический журнал. 2014. №1. С. 77-81.
2. Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А.М. Прохорова. М.: Советская энциклопедия, 1991. 1632 с.
3. Шершнева В.А. Формирование математической компетентности студентов инженерного вуза на основе полипарадигмального подхода: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. Красноярск, 2011. 49 с.
4. Шкерина Л.В. Профильные дисциплины по выбору // Высшее образование в России. 2011. №5. С. 119 -123.
5. Лозовая Н.А. Поликонтекстный образовательный модуль в формировании исследовательской деятельности бакалавра лесоинженерного дела // Актуальные проблемы качества математической подготовки школьников и студентов: методологический, теоретический и технологический аспекты: материалы II Всероссийской научно-методической конференции; КГПУ им. В.П. Астафьева. Красноярск, 2014. С. 91-95.

ТЕХНОЛОГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА, ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ НА УРОКАХ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ И УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ СОЛЬФЕДЖИО

Мозалевская Ольга Викторовна, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин ГБПОУ «Новгородский областной колледж искусств им. С. В. Рахманинова», заведующая сектором педагогической практики колледжа

Аннотация: Статья посвящена актуальной для среднего специального образования проблеме подготовки профессионально компетентного молодого специалиста для ДМШ и ДШИ. Технология сотрудничества рассматривается применительно к методике и педагогической практике сольфеджио в музыкальном колледже.

Ключевые слова: Профессиональная подготовка учителя сольфеджио для ДМШ и ДШИ; методика и педагогическая практика; профессиональная компетентность; технология сотрудничества.

Среднее музыкальное образование предполагает выход на практический, «мастеровитый» уровень освоения профессии. Обучение специальностям 53.02.07 «Теория музыки» и 53.02.06 «Хоровое дирижирование» предполагает освоение студентами большого количества общих и специальных музыкальных дисциплин. Согласно новым стандартам, уже на втором году обучения вводится методика преподавания сольфеджио, а на третьем году обучения студент проходит под руководством куратора практику преподавания сольфеджио, работая с учащимися сектора педагогической практики.

На уроках методики происходит ознакомление с опытом работы в области развития музыкального слуха, изучаются основные методики построения урока и проведения различных форм работы, моделируется постановка профессиональных и педагогических задач, поиск эффективных и целесообразных путей к их решению. Практические занятия (подготовка и проведение уроков в группе) – скорее «проба» этих моделей, иногда неплохая, иногда – неловкая.

Обучение будущего учителя выдвигает на первый план технологию сотрудничества. Она относится к группе личностно-ориентированных технологий, направленных на создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для развития личности, находящейся в центре образовательного процесса. Будучи основанной на субъект - субъектных отношениях и на интерактивных формах общения, технология сотрудничества вобрала и продолжает вбирать педагогический опыт разных стран и поколений. Она опирается на идеи совместной развивающей деятельности взрослых и детей, скрепленной взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга, совместным анализом хода и результатов этой деятельности. Именно технология сотрудничества позволяет осуществить переход от деловой игры к реальной педагогической ответственности.

Традиционный путь методики преподавания – лекционные установки, конспект, последующий контроль усвоения теоретического материала. Далее, при переходе к практике, студент действует на уроке согласно установке.

Рассмотрим, однако, несколько конкретных примеров применения элементов технологии сотрудничества на уроках методики, в ключевых ее темах.

1. Тема урока: «Формы работы на уроке сольфеджио»

Лучше подвести студентов к изучению нового материала, обратившись к их личному жизненному опыту, к собственным урокам сольфеджио в детской музыкальной школе. В процессе обсуждения студенты вспоминают, как проводились эти уроки, какие формы работы использовали их преподаватели, рассуждают о своей

ученической реакции, об успехах и проблемах. Самоанализ может перейти в начало профессионального обучения (вступительные испытания, сравнение показателей «на входе и на выходе», проблемы, обнаружившиеся на первом году обучения) Важно создать атмосферу активного общения студентов с преподавателем и между собой, развивая навыки коммуникации со сверстниками и взрослыми. Акцент обсуждения должен быть сделан не на критику, а на выявление способности к суждению. Подводится совместное (запланированное!) резюме, касаемое разнообразия форм работы, их эффективности или иллюзорности и т.д. Текст конспекта формируется постепенно. Новая информация, приходит сквозь призму личного опыта, окрашивается эмоционально, естественно встраивается в систему знаний. С учетом творческой направленности профессии учителя музыки такой ход особенно благоприятен. Трудно сказать, насколько «сотрутся или созреют» теоретические положения к моменту практики... Главное то, что запускается механизм воображения, начинается формирование модели «я - учитель», студент бесстрашно начинает предлагать виртуальные модели урока... Необходимо дать для сравнения несколько готовых (разумных, реальных) вариантов урочных планов, посмотреть видеозапись чужого урока (двух, трех...), разобрав, какие формы работы были использованы, насколько эффективно они сработали. В продолжение тактики моделирования «я - учитель», студентам предлагается дома продумать и хронометрировать собственные поурочные планы, далее защитить их перед группой, а лучше - обыграть с однокурсниками свою модель урока.

2. Тема урока: «Методика записи музыкального диктанта»

В рамках этой темы целесообразно развить такой прием групповой работы, как взаимообучение: студент выступает то в роли учителя, то в роли ученика, испробовав ситуацию с разных ракурсов. Он имеет реальную возможность оценить и эффективность, и комфортность

3. Тема урока: «Слуховой анализ музыкальных элементов, комплексный анализ произведения».

Моделируя эту форму работы, студент учится планировать диалог с учеником: аргументы, наводящие вопросы, подсказки, ответы, на которые должно выйти. А через год, готовя практическое занятие, практикант должен наметить конкретных адресатов для тех или иных вопросов. Выстраивая совместно комплексный анализ элементов музыкальной речи, студент формирует культуру слушателя не только в ребенке, но и в самом себе.

Куратор постепенно и постоянно вводит студента в многосторонний обменный процесс обучения и воспитания. Технология сотрудничества должна стать буквально «философией жизни» С теоретическими положениями студент уже на дисциплине четвертого года обучения « Основы организации учебного процесса»

Целью практики для студента является закрепление и углубление знаний, полученных в процессе обучения, приобретение умений и навыков по всем видам профессиональной педагогической деятельности и приобретение начального опыта преподавания в музыкальной школе. Перед преподавателем встает вопрос организации практики таким образом, чтобы и студент достиг поставленной цели, и чтобы учащиеся сектора педпрактики получили качественное образование. Сотрудничество и взаимодействие начинается развиваться в нескольких направлениях, возникает несколько интерактивных групп.

1. Руководитель практики и студент-практикант

Де юре они – основа всего многоуровневого процесса, поскольку именно под

обучение студента финансируются педагогические часы для детской группы. Каждый групповой урок предваряется совместной работой по формированию целей, задач и содержанию урока, отбирается музыкальный материал, намечаются наиболее эффективные педагогические приемы его преподнесения. После практического занятия совместно выполняется анализ и оценка результатов работы и учащихся, и самого студента-практиканта. Делается разборка «важных мелочей»: как и где удобней расположиться в классе, чтобы все ученики были в поле зрения; как реагировать на вопросы и ответы детей; как организовать их деятельность на уроке; как привлечь к работе тех, кто не хочет сотрудничать и т.д. Именно на этом студент готовится к тому, что работа учителя имеет свою тактику и стратегию, он начинает осознавать свою сопричастность общему делу. Функция студента-практиканта двойная, переменная: он - ученик, он - учитель. У него не только активно формируются навыки многопланового общения, но развивается чувство профессионального и человеческого такта по отношению к преподавателю – коллеге.

2. Куратор, студент - практикант и дети (учащиеся сектора педпрактики)

В этой группе успешно реализуется главная идея обучения в сотрудничестве - учиться вместе. Напомним, что сам студент - всего лишь учащийся третьего курса, что у него свои проблемы с теорией и практикой того же сольфеджио... Вынужденный самоанализ делает студента - практиканта более ответственным по отношению к собственной учебной работе. Новая позиция (стул преподавателя) проверяет на деле не только профессиональные знания и умения, она нередко становится нравственным испытанием. В последнее десятилетие студент должен «пережить» проблему малой и профессионально неоднородной наполняемости групп, текучку контингента в секторе педпрактики, по сравнению с музыкальной школой. Расписание должно быть сделано таким образом, чтобы он должен попробовал себя в разных возрастных группах. Но в любой группе молодой учитель должен быть нацелен на создание интерактивных отношений.

Культура профессионального труда как составляющая компетенции общения развивается и у куратора. Его переменные функции предполагают следующие формы участия в уроке:

1. урок ведет сам куратор, живой образец должен иметь место, авторитет мастера иногда необходимо поддержать;
2. молчаливое присутствие, выдержка, вплоть до устранения, когда студент оставляется его наедине с группой, самостоятельно ведет урок или его часть;
3. вмешательство в процесс, если действие пошло совершенно «поперек сценария»

При этом, нередко предстоящий модуляционный поворот не прогнозирован.

Для маленького ученика наличие двух учителей сразу - это своеобразная игра: над его молодым учителем всегда есть непререкаемый авторитет учителя взрослого. Проникаясь проблемами молодого учителя – практиканта, ребенок взрослеет.

Должная организация работы дает возможность личностного роста каждого члена группы.

3. Куратор, студент-практикант и студенты - наблюдатели

В секторе педагогической практики на уроках сольфеджио обязательно присутствуют студенты второго курса, изучающие методику дисциплины, по желанию - студенты первого курса и однокурсники. Так называемая пассивная практика должна быть внутренне активной: наблюдают за работой студента-практиканта, ведут дневники наблюдения (план урока, хронометраж, анализ работы студента-практиканта; поведение учеников, их восприятие, активность, интерес). В конце урока делается совместный его анализ. Складывается еще одна группа, действующая

по принципу технологии сотрудничества. Руководителю практики важно проявлять терпение и доброжелательность при «разборе полетов», а главное - включить в работу молодых коллег, сдерживая категоричность их суждений и резкость критики. Отрицательный опыт должен иметь место, но положительная мотивация должна возобладать. Пассивные практиканты – и критики и сочувствующие. Они тоже создают свою внутреннюю модель «я – учитель», «я – коллега».

4. Руководитель практики, родители учащихся и студент-практикант

Группа семьи – обособленная группа. Однако, технология сотрудничества включает в содружество всех участников воспитательного педагогического процесса. В большинстве случаев, преподаватель только при помощи родителей, может организовать регулярные домашние занятия. Взаимопонимание между преподавателем и родителями, способствует более высокому качеству образования. В специфической области музыкальных занятий преподаватель оказывает родителям посильную помощь, в случае перспективности ребенка он ведет профориентационную работу. Куратор сам стимулирует родителей, но, одновременно, учит студента этой форме взаимоотношений, привлекая его к переговорам (формируя модель «я - взрослый»), постоянно говоря и практиканту и родителям о роли семьи в становлении личности ребенка, о том, что родители - первые воспитатели и т.д.

Необходимо включить студента в личный контакт с преподавателями и практикантами, ведущими специальный инструмент, музыкальную литературу, хоровой класс, готовя его к практике межпредметного сотрудничества в школьном коллективе, к трудному делу «быть коллегой»

Опытный, добросовестный куратор – и режиссер, и тактичный контролер многоплановых учебно-воспитательных отношений. Дать начальную теоретическую базу и практически вывести практиканта к «работе на группе» – формальный момент. Гораздо важнее и безмерно сложнее сформировать и удержать его интерес к учительской работе, постоянно стимулируя его к созданию и реализации моделей «я- учитель, я- коллега, я – взрослый»...

Литература:

1. Программа развития системы российского музыкального образования на период с 2015 по 2020 годы и план мероприятий по ее реализации// Сайт министерства культуры российской федерации «URL» http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/list.php?SECTION_ID=59536 (12.02.2016)
2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии, М., - «Педагогика», 1989
3. Борисова Н.В. Образовательные технологии как объект педагогического выбора: Учеб. Пособие. – М., 2000.
4. Границкая А.С. Научить думать и действовать, М. – Просвещение, 1991.

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА

Баранов В.Д, Баранова Ю.В**, Першиков А.Ю**, Гомбоев Ж.Д** ГОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия*

**Заведующий кафедрой физической культуры*

***Читинская государственная медицинская академия*

Резюме: В процессе учебной трудовой деятельности существенно повысились и продолжают повышаться нагрузки на различные сферы личности студента, наблюдается существенное ухудшение здоровья, выражаясь в возникновении заболеваний различных систем организма.

Для решения данной проблемы следует разработать различные методики с целью формирования психической устойчивости студента. Доказано, что использование в учебном процессе спортивных игр, эстафет повышает стрессоустойчивость и способность принимать адекватные управленческие решения в условиях конфликта.

Ключевые слова: спортивные игры , студент , учебная деятельность, методики психической устойчивости.

Введение:

В настоящее время отчетливо прослеживается тенденция к тому, что в процессе учебной трудовой деятельности существенно повысились и продолжают повышаться нагрузки на различные сферы личности студента.

Следовательно, у студентов прослеживается существенное ухудшение здоровья, выражаясь в возникновении заболеваний различных систем организма:

- Сердечно-сосудистой,
- Дыхательной,
- Пищеварительной.

Вместе с тем, еще пока недостаточно изучены вопросы формирования психологической устойчивости студентов, с использованием традиционных и нетрадиционных оздоровительных средств с целью профилактических нервных перенапряжений, регуляции психоэмоционального состояния, поддержания оптимального уровня здоровья и их интеграции в процесс физического воспитания.

К нетрадиционным средствам можно отнести дыхательные упражнения, точечный массаж биологически активных точек. Традиционные средства включают в себя: легкую атлетику, спортивные игры. Появились исследования, посвященные профессиональным деформациям, эмоциональному выгоранию, фрустрации и психологическим барьерам в деятельности студента.

К сожалению, в большинстве случаев эти рекомендации носят необоснованный характер, не имея технологических разработок. Отсутствие единого мнения по поводу использования средств физической культуры создают проблему для научных сотрудников в объединении их в процесс физического воспитания студентов.

Таким образом, возникает противоречие между формированием эмоциональной устойчивости студента на качественно новом уровне и недостаточно проработанной проблеме в преподавательской теории и практике.

Цель исследования: решить проблему разработки методов формирования психической устойчивости студента .

Материалы и методы: С учетом данного противоречия были предложены следующие пути решения проблемы:

1. Одним из таковых является привлечение эффективных, способствующих

поддержанию здоровья, научно обоснованных технологий.

2. При разработке будут учитываться объективные характеристики психоэмоционального состояния, стрессоустойчивости.
3. Формирование психической устойчивости будет эффективно, если дифференцированно использовать методы повышения психофункциональных возможностей и оздоровления студента.

Методологической основой для исследования являлись: идеи о путях и способах совершенствования физического воспитания учащейся молодежи (В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева, В.И. Лях, В.Б. Мандриков), системные представления о личности, как о субъекте отношений и высшей ценности ее деятельной сущности (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выгорский, С.Л. Рубенштейн), концепция формирования физической культуры студенческой молодежи (В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева, М.Я. Виленский), концепция использования в физическом воспитании нетрадиционных оздоровительных средств (И.П. Ратов, С.Н. Кучкин, В.С.Чугунов, В.С. Лобзин, А.Н. Стрельникова, А.М. Тюрин), представления об оптимизации психофункционального состояния организма на основе релаксации (Ю.В. Высочин, Н.Н. Сентябрьев).

Работа основывается на методологию педагогических исследований (В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, Б.Т. Лихачев, Н.Д. Никандров).

Теоретической основой являлись:

- ✓ положения о природе феномена эмоциональной устойчивости (П.Б. Зильберман, О.А. Сиротин, Л.М. Аболин, К.К. Платонов, Е.А. Милерян, В.Л. Марищук),
- ✓ психологического и психического здоровья студентов (А.Б. Орлов, И.В. Вачков, Л.И. Вассерман, И.В. Дубровина),
- ✓ теория профессионального развития личности (Л.М. Митина, Е.А.Климов, Н.В. Кузьмина).

Для решения поставленных задач в организации физического воспитания студентов, учебно-педагогический процесс строится на основе данных с комплексным подходом к состоянию здоровья, психоэмоциональной устойчивости, физического состояния. Например, профилактика сердечно-сосудистой системы должна быть комплексной, содержать мероприятия по оптимизации режима дня, чередовать нервное напряжение с отдыхом, организацию правильного питания.

Результаты и обсуждение :

Доказано, что использование в учебном процессе спортивных игр, эстафет повышает стрессоустойчивость и способность принимать адекватные управленческие решения в условиях конфликта.

В физическом воспитании оптимально функциональная подготовленность студента может быть обеспечена только при эффективной системе контроля, которая базируется на правильном выборе тестов, соответствия статистическим критериям надежности, определения уровня и функционального состояния студентов, стандартизируя условия и источники получения информации.

Следуя из вышесказанного, при организации контроля необходимо придерживаться комплексности контрольных измерений и специфичности методов исследования, их рациональный подбор для различных методов контроля, основываясь на показателях адаптивных реакций организма занимающихся студентов. С развитием общества и технологий возросла и психологическая нагрузка на студентов, в своей будущей профессиональной деятельности они должны обеспечивать эффективное решение социально значимых проблем для создания условий наиболее полного удовлетворения обществом личностных потребностей, что негативно сказывается на здоровье и эмоциональном состоянии студентов.

Вывод : Следовательно, необходимо, чтобы физическое воспитание студентов имело:

1. Профессионально-прикладной характер
2. Обучение проходило на основе результатов комплексного контроля психического и физического состояния, учитывая индивидуальные особенности каждого студента.

Литература:

1. Аболин Л.М. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости человека-Казань ,1987
2. Березовская Л.Г., Слабинский В.Ю., Подсадный С.А. К вопросу критерии и риска развития синдрома «эмоционального выгорания // сборник научных статей / Под ред. В.В. Лукьянова, С. А. Подсадного. - Курск: Курск, гос. ун-т. - 2007 г. - С. 17-19.
3. Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания: диагностика и профилактика. - СПб.: Питер, 2005. - 336 с.

УДК 378

ЦЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Поморцева Нина Владимировна, кандидат искусствоведения, доцент, Кемеровский государственный институт культуры, Кемерово

Данная статья посвящена рассмотрению особенностей правового регулирования целевой подготовки на современном этапе в Кемеровской области. В контексте исследования обозначаются проблемы кадровой подготовки специалистов и предлагаются возможные варианты их разрешения.

Ключевые слова: образование; правовое регулирование; сфера культуры и искусства; целевое обучение; целевая подготовка; целевой прием.

TRAINING IN THE FIELD OF CULTURE AND ART AT THE PRESENT STAGE: LEGAL REGULATION

This article is devoted to the peculiarities of legal regulation of targeted training at the present stage in the Kemerovo region. In the context of the study are identified by the problems of personnel training and suggest possible options for resolving them.

Keywords: education; legal regulation; the sphere of culture and art; targeted training; target training; trust welcome.

В настоящее время развитие и сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направлений государственной политики РФ, о чем свидетельствует большой ряд документов. Среди них выделим «Концепцию развития образования в сфере культуры и искусства на 2008-2015 годы и план по ее реализации», «Концепцию федеральной целевой программы «Культура России» (2012-2018 годы)», в Кемеровской области - «Концепцию развития культуры и искусства в Кемеровской области на период до 2025 года».

Согласно Конституции РФ, общие вопросы в сфере культуры и искусства относятся к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. Однако в настоящее время наблюдается перенос акцента в проведении социокультурной политики с федерального центра на региональный уровень. Так, в регионах разрабатываются собственные концепции, программы сохранения и развития региональной культуры, модели ее развития в перспективе, налаживаются межрегиональные связи, затрагивающие и муниципальный уровень, активно развивается региональное законодательство в сфере культуры и искусства.

Несмотря на положительные структурные и социально-экономические изменения в сфере культуры и искусства за последнее время, некоторые ключевые проблемы до сих пор остаются нерешенными. Имеются в виду вопросы модернизации системы подготовки кадров, а также сохранения, развития кадрового потенциала в сфере культуры и искусства РФ.

В настоящее время к основным специфическим кадровым проблемам в обозначенной сфере следует отнести следующее:

1. потеря высококвалифицированных кадров в связи с их отъездом за границу, низкой мотивацией в сфере труда;
2. падение престижа ряда профессий в сфере культуры и искусства (угроза их исчезновения) и как следствие - необходимость переподготовки кадров отрасли;
3. «старение» кадров, низкий приток молодых специалистов;

4. дефицит кадров в сельской местности и малых городах, отдельных учреждениях;
5. дефицит современных кадров, владеющих передовыми технологиями и современными профессиональными компетенциями, рост неадекватности их профессиональных знаний и умений потребностям сегодняшнего дня;
6. низкий уровень знаний и компетенций поступающих в учебные заведения абитуриентов, недостаточная их профориентированность;
7. трудоустройство значительного процента выпускников учебных заведений сферы культуры не по профессии;
8. отсутствие возможности гарантированного трудоустройства по специальности по окончании обучения и как следствие потеря работодателем потенциального специалиста.

В большинстве случаев причинами вышеперечисленных проблем являются:

1. профессионально-квалификационная структура подготовки кадров по программам высшего профессионального образования (ВПО) не имеет привязки к потребностям региональных рынков труда, поэтому не осуществляются механизмы формирования прогноза и государственного заказа на подготовку кадров с ВПО со стороны субъектов РФ;
2. не отлажена система договорных отношений: образовательное учреждение (исполнитель) – работодатель (заказчик) – обучающийся (выпускник), предусматривающая обязательства сторон и направленная на трудоустройство выпускника по полученному профилю подготовки;
3. не используется механизм целевой контрактной подготовки;
4. как правило, отсутствуют региональные программы, предусматривающие подготовку кадров специалистов в сфере культуры и искусств за счет средств федерального бюджета;
5. слабая социально-экономическая защищенность специалистов;
6. нереализованность культурного потенциала области для формирования ее положительного имиджа в стране;
7. отсутствуют формально определенные требования работодателей к содержанию подготовки специалистов, что приводит к несоответствию компетенции выпускников с требованиями производства;
8. слаборазвитая система закрепления выпускников ВУЗов, обучившихся в рамках целевой подготовки, в субъектах Федерации.

Считаем, что ключевым моментом в сохранении и развитии кадрового потенциала является качественное, комплексное нормативно-правовое регулирование общественных отношений по взаимодействию ВУЗа и работодателей в вопросах подготовки и занятости молодых специалистов, которое отражало бы реальное положение дел в отрасли культуры и искусства.

Анализ документов действующего законодательства РФ показал, что в настоящий момент единственным механизмом, содействующим органам исполнительной власти субъектов РФ в подготовке специалистов с ВПО, является целевая подготовка в формах целевого обучения и целевого приема на договорной основе государственными ВУЗами, финансируемых за счет средств федерального бюджета.

С точки зрения нормативно-правового аспекта, целевая подготовка может быть представлена как система нормативно-правовых актов, обуславливающих формы взаимодействия вуза с субъектами рынка труда и органами власти по вопросам формирования заказа, а также подготовки и трудоустройства выпускников.

С принятием Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании» (далее - Закон №273-ФЗ) и Постановлением Правительства РФ от 27.11.2013 №1076 (далее - Постановление №1076) о целевом приеме и целевом обучении целевая подготовка кадров получила принципиально новое правовое регулирование. В нашем

регионе возможность реализации целевой подготовки была закреплена Законом Кемеровской области от 5 июля 2013 года №86-ОЗ «Об образовании» (далее - Закон №86-ОЗ). Согласно данному закону, целевой прием должен проводиться на основе договора между образовательным учреждением и организацией, в которой предстоит работать будущему специалисту, а целевой набор осуществляться по договорам с органами исполнительной власти субъектов РФ (целевой прием по федеральной квоте).

Впервые на уровне федерального закона были закреплены важные условия договоров о целевом приеме и целевом обучении, была принята четкая и сбалансированная форма типового договора о целевом обучении, установлена ответственность специалиста, были конкретизированы основания для освобождения от отработки в учреждении в течение трех лет.

Молодой специалист должен в полном объеме возместить органу или организации расходы, связанные с предоставлением ему мер соцподдержки, а также выплатить штраф в двукратном размере относительно этих расходов. Среди условий важную роль играют меры социальной поддержки, предоставляемые человеку на период учебы будущим работодателем. Направлять будущего специалиста на обучение за счет средств федерального бюджета могут только федеральные и региональные государственные органы, учреждения и предприятия. Коммерческие организации такой возможности не имеют.

Согласно Закону №273-ФЗ абитуриент может поступать в ВУЗ на общих основаниях (целевой прием) или по договору между гражданином, образовательным учреждением и заказчиком (целевое обучение), заключенным до начала вступительных испытаний (ч. 3 ст. 53 Закона №273-ФЗ). При этом порядок и количество вступительных экзаменов одинаковы (ч. 4 ст. 56 Закона №273-ФЗ).

Целевой прием осуществляется за счет средств государственного бюджета (ч. 1 ст. 56 Закона №273-ФЗ), а квота целевого приема ежегодно определяется учредителями ВУЗов за счет средств федерального бюджета (бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов) (ч. 2 ст. 56 Закона №273-ФЗ).

Целевое обучение происходит на основе договора о целевом приеме, заключаемого между ВУЗом и органом государственной власти, государственным (муниципальным) учреждением или унитарным предприятием, государственной корпорацией, государственной компанией, хозяйственным обществом, в уставном капитале которого присутствует доля РФ, субъекта РФ или муниципального образования. Указанные органы и организации, заключившие договоры целевого обучения с гражданами, направляют их на обучение в ВУЗ (ч. 3 ст. 56 Закона №273-ФЗ) и заранее предоставляют выбранному ВУЗу список абитуриентов, изъявивших желание участвовать в целевом приеме (п. 6 Правил Постановления №1076). Подчеркнем, что договор о целевом обучении со студентом можно заключить на любом этапе освоения им образовательной программы (п. 11 Правил Постановления №1076).

ВУЗ обязан предоставить специалисту качественное образование, соответствующее современным требованиям ФГОС, отчитываться перед заказчиком о его успехах и результатах обучения. В свою очередь, заказчик вправе вносить в программу обучения специалистов предложения и изменения с учетом своих требований к уровню и качеству их подготовки, а также принимать участие в учебно-методических и научных мероприятиях по проблемам совершенствования системы подготовки и повышения квалификации специалистов.

Договор о целевом обучении может быть расторгнут, как по соглашению сторон, в связи с обстоятельствами, не зависящими от воли «целевика» и образовательного учреждения, так и в судебном порядке (п. 13 Правил №1076).

Согласно типовому договору о целевом обучении, гражданин обязуется, исправно учиться и посещать занятия, успешно сдавать экзамены по указанной в договоре специальности. В свою очередь заказчик несет финансовую ответственность за

студента и обязуется предоставлять ему меры социальной поддержки, оплачивать платные образовательные услуги, организовать прохождение им практики в соответствии с учебным планом.

Формальный ресурс потребностей Кемеровской области для профильного профессионального обучения в сфере культуры и искусства достаточно высок. Если брать во внимание стратегическую перспективу, то потребуется 7-10 лет для того, чтобы в условиях снижения плановых бюджетных мест приёма произошло полноценное обеспечение кадрами организаций культуры в соответствии с их потребностями. Важно подчеркнуть, что подготовка специалистов в существующем Кемеровском институте культуры рассматривается как приоритетное направление социально-культурной политики муниципальных образований, как необходимое условие развития региона.

На снижение эффективности целевого набора также влияет многообразие норм как федерального, так и регионального уровня, регулирующих отношения в сфере образования и целевой подготовки специалистов, способствуя росту коллизий между ними.

В настоящий момент в правительстве обсуждается вопрос об эффективности целевого приема по федеральной квоте, поскольку он не имеет такой правовой ответственности, как целевое обучение. Недавно выступило предложение при подписании договора целевого приема включать в него особые условия получения образовательного кредита. В этом случае возникают финансовые обязательства, с которыми человек обязан согласиться, иначе он будет поступать в ВУЗ на общих основаниях. Однако, если после окончания обучения специалист не возвращается в указанное место, то он обязан возместить государству затраты, полученные на свое обучение.

В современных же условиях реализации целевого приема действует много отрицательных моментов. Нередко выпускники-«целевики» под различными предлогами отказываются от переезда к согласованному сторонами месту работы и исполнения трудовых обязанностей в соответствии с имеющейся квалификацией. Этому способствует и весьма широкий спектр оснований, содержащихся в правовых актах, для отказа от исполнения взятых на себя обязательств. В результате нарушения обязательств, страдают и интересы бюджета государства, за счет которого осуществляется обучение студента, и наносится явный урон экономике РФ, которая неэффективно вкладывает денежные средства в будущего специалиста. Это приводит к тому, что у федеральных органов управления высшим образованием отсутствуют стимулы к ужесточению правил целевого приема и контроля за качеством целевой подготовки. Длительность срока целевой подготовки приводит к частичной невостребованности подготовленных в ее рамках специалистов, и данный тип организации подготовки кадров слабо отвечает потребностям быстро меняющейся экономики.

Сдерживающим фактором для развития целевого обучения является то, что новые правила заключения договоров на целевое обучение предполагают обязательную социальную поддержку «целевиков», однако по таким статьям расходов, государственные учреждения не могут заключать договоры на целевую подготовку кадров в связи с отсутствием финансирования региональными властями. В действующем законодательстве также не прописаны четкие права и обязанности органов государственной власти и местного самоуправления в осуществлении целевого приема.

В связи с отсутствием устойчивой связи профессионального образования с рынком труда с каждым годом снижается показатель трудоустройства выпускников образовательных учреждений культуры и искусства по специальности. Это обусловлено отсутствием общепринятых механизмов формирования прогноза и государственного заказа на подготовку кадров с высшим профессиональным образованием со стороны субъектов РФ, а также не отлаженностью системы договорных отношений.

Решение вышеуказанных проблем требует применения программно-целевого метода, представляющего собой комплекс взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий, объединенных общей целью и носящих межотраслевой характер, который предполагает взаимодействие органов исполнительной власти субъекта РФ, образовательных учреждений ВПО и работодателей. Выйти на более высокий уровень качества подготовки специалистов для сферы культуры и искусства возможно при условии совместной скоординированной работы всех элементов кадровой системы и всей инфраструктуры региона, а также при условии последовательной реализации региональной культурной политики на этапах подбора, обучения и закрепления кадров.

Учитывая вышесказанное, современное ВПО больше не может развиваться как замкнутая система. Результаты подготовки кадров зависят от социального партнёрства, от профессионализма ВУЗов и от политики работодателей. Следовательно, необходимо дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы по целевой подготовке специалистов в учебных заведениях, а именно: подготовка и принятие Федерального закона «О целевой подготовке специалистов в учебных заведениях Российской Федерации».

На наш взгляд, потребность в решении назревших проблем на федеральном уровне обусловлены:

1. необходимостью обеспечения единства образовательного пространства РФ, формирования зрелого рынка образовательных услуг с учетом предполагаемого многообразия источников финансирования;
2. потребностью в дальнейшем совершенствовании финансирования подготовки специалистов за счет средств различных бюджетов;
3. повышением качества нормативного материала за счет исключения излишнего дублирования федеральных и региональных норм о целевой подготовке специалистов.

Подобный федеральный закон может способствовать регулированию общественных отношений по целевой подготовке специалистов, определению механизма финансирования системы профессионального образования, а также призвать к ответственности сторон в системе обеспечения целевой подготовки специалистов в сфере культуры и искусства.

В законе необходимо предусмотреть организацию целевой подготовки и с учетом качества допрофессиональной подготовки, которая могла бы включать в себя:

1. повышение эффективности профориентационной работы с будущими специалистами в различных учреждениях регионов;
2. более четкую проработку программ дальнейшего трудоустройства специалистов после окончания ВУЗов;
3. активное привлечение руководства будущих работодателей для проведения профработы в школах;
4. психологическую мотивацию получения будущими специалистами целевого направления (гарантированное рабочее место, приобретение стажа работы, быстрое продвижение по служебной лестнице и др.).

Следовательно, усовершенствованный Федеральный закон должен включать в себя совокупность взаимосвязанных и непротиворечивых правовых норм, а также состоять из нескольких разделов, включающих в себя общие положения, регламентирующие различные виды общественных отношений в ходе целевой подготовки.

Считаем, что главное направление государственной политики в сфере целевого обучения - это создание условий для обеспечения рационального социально-экономического развития кадрового потенциала субъектов РФ в сфере культуры и искусства. При этом адресная целевая подготовка специалистов по заказам работодателей должна занимать особое место и быть определяющей в подготовке

кадров для региона.

Список литературы:

1. Постановление Кемеровского городского Совета народных депутатов от 27.04.2007 № 137 (ред. от 23.12.2011) «Об утверждении Концепции развития города Кемерово до 2025 года» URL: <http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW284;n=40250;frame=30>. (дата обращения: 06.02.2016).
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) URL: <http://base.garant.ru/70291362/>. (дата обращения 06.02.2016)
3. Сорокина Н. В. Сущность и содержание целевой подготовки специалистов // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. М., 2011. № 5. С. 1-5.
4. Юдина А. И., Мухамедиева С. А. Определение потребности отрасли культуры в квалифицированных кадрах в области библиотечного дела и социально-культурной деятельности // Вестник КемГУКИ. Кемерово, 2013. № 22. С. 66-74.

УДК 74.58:797.21

ПЛАВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

Распопова Евгения Андреевна доктор педагогических наук, профессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» г.Москва

Постольник Юлия Александровна старший преподаватель ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» г.Москва

Аннотация. В статье представлены результаты самооценки и экспертной оценки уровня плавательной подготовленности студенток педагогического вуза. А также сравнение плавательной подготовленности студенток за период 2009 – 2011 гг., что свидетельствует о состоянии работы по обучению плаванию в различных подразделениях государственной системы физического воспитания. Выявленный низкий уровень плавательной подготовленности студентов позволяет говорить о необходимости повышения внимания к формированию навыков плавания у студентов, на специальностях педагогической направленности, поскольку это является необходимым компонентом повышения уровня профессиональных компетенций будущих специалистов педагогов, что обеспечивает максимальную безопасность осуществления их будущей профессиональной деятельности.

Annotation. The article presents the results of self-assessment and expert assessment of the level of swimming readiness of students of pedagogical higher education institution. And the comparison of swimming readiness of students for the period 2009 – 2011, which indicates the state of teaching swimming in various units of the state system of physical education. Revealed a low level of swimming preparedness of students suggests the need for increased attention to the formation of skills of swimming for students on specialties of pedagogical orientation, as it is a necessary component of raising the level of professional competence of future specialists teachers, which ensures maximum safety for the implementation of their future professional activity.

Ключевые слова: студенты; квалиметрическая шкала оценки плавательной подготовленности; самооценка; экспертная оценка.

The keywords: students; the qualimetric scale of the estimation of swimming preparedness; self-appraisal; expert estimation.

Введение. Плавание – это жизненно необходимый навык, один из наиболее популярных, массовых видов спорта, а также уникальный вид физических упражнений, связанный с гигиеническим, оздоровительным и закаливающим воздействием водной среды на человека [1; 2 и др.].

Обучение плаванию подразумевается во всех звеньях государственной системы физического воспитания и образования, начиная с дошкольного возраста и заканчивая системой высшего профессионального образования.

Однако большинство учебных заведений с переходом на новые экономические условия, отсутствия собственного бассейна или высокой арендной платы, не включают в программу по физическому воспитанию раздел «плавание». Как правило, этот вид программы заменяется другими видами двигательной активности. Эта неравноценная замена приводит к тому, что большая часть молодых людей, не овладевает навыком плавания в средних образовательных учреждениях. А ведь однажды приобретённый навык плавания сохраняется у человека на всю жизнь.

В процессе профессионального образования студентов вузов – плавание является одной из составных частей дисциплины «Физическая культура»[3].

Приобретение и совершенствование навыка плавания – одна из важнейших задач профессионально-прикладной физической подготовки студентов, в особенности педагогических вузов. А главная задача кафедры физического воспитания вуза является вооружение молодого специалиста необходимыми знаниями, умениями и навыками в этой области.

В структуре профессиональной компетентности педагогических специальностей, выпускник должен обладать готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья, обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8) [4], где умение плавать является профессионально-прикладным навыком.

Поэтому одним из обязательных требований учебного плана по дисциплине «Физическая культура» должно является владение студентами специальными знаниями, жизненно важными двигательными навыками и прикладными умениями в области плавания для использования их в предстоящей профессиональной деятельности.

Ведь в обязанности выпускников педагогических вузов, входит внеклассная работа, которая включает в себя проведение туристических походов, мероприятий на природе, а также поездки в оздоровительные лагеря, которые могут находиться в непосредственной близости от водоёмов. И тогда, вода может стать местом для проведения массового обучения плаванию детей. Однако для преподавателей, не владеющих навыком плавания, вода может стать источником повышенной опасности.

Настоящая статья является частью работы, цель которой: определение путей совершенствования плавательной подготовленности студенток педагогического вуза.

Объект исследования – результативность процесса плавательной подготовки в системе физического воспитания в средних учебных заведениях.

Предмет исследования – уровень плавательной подготовленности студенток педагогического вуза.

Перед настоящим исследованием были поставлены следующие задачи:

1. Сравнить самооценку и истинный уровень плавательной подготовленности студенток 1 курса педагогического института.
2. Выявить тенденции изменения уровня плавательной подготовленности студенток за период с 2009 по 2011 гг.

Перед началом проведения практических занятий по плаванию мы провели опрос студенток поступивших на первый курс педагогического вуза (МГПИ). Студенткам было предложено оценить свой уровень плавательной подготовленности по 5 балльной квалиметрической шкале [5;6;7] (таблица 1.)

Таблица 1

Квалиметрическая шкала оценки техники плавания.

Уровень плавательной подготовленности.	Балл	Описание умений
Очень низкий	1,0	Не умеет плавать и держаться на воде, но воды не боится.
Низкий	1,1 – 2,0	Держится на воде, может проплыть 5 -10 м - «слабо плавающие».
Средний	2,1 – 3,0	Плавает плохо «по-своему» с владением некоторых элементов спортивных способов.
Выше среднего	3,1 – 4,0	Плавает уверенно, владеет одним из спортивных способов.
Высокий	4,1 – 5,0	Плавает уверенно, хорошо владеет 1-2 способами плавания.

В результате изучения самооценки плавательной подготовленности студенток 1 курса педагогического вуза МГПИ, были получены следующие данные (рис.1): 9% студенток,

оценили себя, как «хорошо плавающие» и «в совершенстве владеющие 2-мя способами плавания»; 21, % студенток, оценили себя, как «уверенно плавающие» и владеющие одним способом плавания. Плаваю хорошо «по-своему» отметили 24% студенток. «Слабо плавающими» назвали себя 36% студенток, а «не умеющими плавать» оказались 9% студенток.

Рис. 1. Самооценка уровня плавательной подготовленности студенток 1 курса МГПИ.

Для определения истинного уровня плавательной подготовленности студенток на первом практическом занятии было проведено тестирование их плавательной подготовленности. В тестировании приняли участие эксперта, преподаватели со специальным высшим образованием. Плавательная подготовленность оценивалась по, приведенной выше, квалиметрической шкале.

В результате экспертной оценки плавательной подготовленности было обнаружено (рис.2), что лишь 6% студенток хорошо владели техникой плавания. Это студентки, которые ранее занимались в СДЮШОР или изучали технику плавания с тренером на спортивно-оздоровительных занятиях.

Почти половина студенток 49% , неуверенно держались на воде, не проплывая даже и 10 метров, они не смогли продемонстрировать горизонтальное положение в воде. А 9% студенток вообще не умели плавать, боялись отойти от бортика бассейна, а некоторые даже боялись войти в воду.

Остальные 14% студенток владели одним из спортивных способов плавания, 21% уверенно держались на воде, свободно проплывая своим способом 25 метров. Эти студентки научились плавать в детстве, либо занимаясь с тренером, либо на отдыхе, либо родителями. Однако все эти студентки недостаточно хорошо владели плавательным навыком и нуждались в дальнейшей коррекции техники плавания.

Рис. 2. Экспертная оценка исходного уровня плавательной подготовленности студенток 1 курса МГПИ.

В результате сравнения самооценки плавательной подготовленности с экспертной было обнаружено, что самооценка плавательной подготовленности студенток значительно выше экспертной. По-видимому, это связано с тем, что многие студентки не могут дать объективную оценку своей плавательной подготовленности. Под «умением держаться на воде» они подразумевают «умение плавать». Экспертная оценка показала, что процент студенток «не умеющих плавать» реально выше, чем было отмечено при самооценке.

Таблица 2

Сравнение средних данных самооценки и экспертной оценке плавательной подготовленности студенток экспериментальной и контрольной групп.

Оценка	Экспериментальная группа n=42	Контрольная группа n=42	P
	$X \pm \sigma$	$X \pm \sigma$	
Самооценка (баллы)	$3,13 \pm 1,26$	$3,24 \pm 1,05$	$P > 0,05$
Экспертная оценка (баллы)	$2,52 \pm 0,99$	$2,53 \pm 1,01$	$P > 0,05$
P	$P < 0,001$	$P < 0,001$	

В таблице 2 представлены показатели сравнения самооценки и истинного уровня плавательной подготовленности студенток экспериментальной и контрольной групп.

Данное исследование проводилось на протяжении 3-х лет, с целью определения являются ли полученные данные случайными или свидетельствуют об истинном положении в практике обучения плаванию подрастающего поколения.

Сравнение исходного уровня плавательной подготовленности студенток поступивших на первый курс педагогического вуза за период 2009 – 2011г.г., приведенное в таблице 3, свидетельствуют о том, что основная масса студенток имеет недостаточно высокий уровень плавательной подготовленности.

Сравнение исходного уровня плавательной подготовленности студенток 1 курса МГПИ за период 2009 – 2011 годах

Год	N	Баллы				
		4,1-5,0	3,1-4,0	2,1-3,0	1,1-2,0	1,0
2009	74	6%	13 %	20 %	49 %	9%
2010	72	6%	14%	32 %	38%	8%
2011	82	9%	27%	16%	42%	5%

«Хорошо плавающие» студенты составляют менее 10 процентов от поступающих в вуз. Процент «не умеющих плавать» также сохраняется от 5% до 9%. Количество студентов «неуверенно держащихся на воде» составляет более 45% от состава всей группы.

Анализ плавательной подготовленности студенток 1 курса педагогического вуза (МГПИ) в течение 3-х лет (2009-2011г.г.) показал, что за исследуемый период уровень плавательной подготовленности остается низким. Тенденций существенного повышения плавательной подготовленности выпускников средних учебных заведений практически не изменяется.

Это позволяет говорить о необходимости повышения внимания к формированию навыков плавания у студентов, на специальностях педагогической направленности, поскольку это является необходимым компонентом повышения уровня профессиональных компетенций будущих специалистов педагогов, что обеспечивает максимальную безопасность осуществления их будущей профессиональной деятельности.

Педагог обязан не только уметь хорошо плавать, знать правила поведения и технику безопасности при плавании на водоёмах, спасать тонущих и сам оказывать доврачебную помощь. Этими практически необходимыми навыками должны обладать все учителя, педагоги, воспитатели, методисты, работающие и находящиеся рядом с детьми, а в особенности преподаватели физической культуры.

Поэтому обучение практическим основам «плавания», должно являться обязательной составной частью, учебных занятий по «физической культуре» во всех педагогических вузах.

Литература:

1. Теория и методика плавания: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Н.Ж. Булгакова, О.И. Попов, Е.А. Распопова; под ред. Н.Ж. Булгаковой. – М.: издательский центр «Академия», 2014. – 320 с.
2. Водные виды спорта: Учебник для студ. высш. учеб. зав.-В623дений / Н.Ж.Булгакова, М.Н. Максимова, М. Н. Маринич и др.; Под ред. Н.Ж. Булгаковой. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. -320 с.47.
3. Степанова М.В. Обучение плаванию в системе физического воспитания студентов вузов: Методическое пособие. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003. – 103с.
4. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Высшего Профессионального Образования. От 17 января 2011 г. № 46
5. Викулов А.Д. Плавание: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Изд. ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 368 с.
6. Булгакова Н.Ж. Некоторые вопросы женского плавания// Плавание. – М.: ФИС, 1970. – Вып. 2. – С. 63-65.
7. Лопухин В.Я. Обзор диссертационных работ по плаванию (1940-1980 гг.) // Плавание. – М.: ФИС,1982. – Вып. 1. – С.45-48.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ВОЕННЫХ ИНЖЕНЕРОВ

Скапцов Евгений Викторович, преподаватель Омского автобронетанкового инженерного института, г.Омск

УДК Ц4,6(2)39

Аннотация: данная статья написана по результатам диссертационного исследования посвященного проблемам формирования проектно-конструкторской компетенции у курсантов военно-инженерных вузов.

Abstract: this article is written based on the results of the dissertation research devoted to problems of formation of design competence with the cadets of the military engineering higher educational institutions.

Ключевые слова: проектно-конструкторская компетенция; исследование; эксперимент; критерий сформированности компетенции.

Keywords: design competence; research; experiment; the criterion of formation of competence.

Авторская методика исследования, описанная в данной статье, может быть использована на этапе формирования проектно конструкторской компетенции в процессе обучения будущих военных инженеров в военно-инженерных вузах. Одной из задач исследования служит экспериментальная проверка эффективности функционирования системы проектно-конструкторской компетенции курсантов военно-инженерных вузов. С этой целью был организован эксперимент, носящий характеристики педагогического. Педагогический эксперимент в современных научных исследованиях трактуется как специально организованный процесс по обучению и воспитанию, проходящий под контролем исследователя, это метод познания педагогических явлений, фактов и опыта [1]. Как отмечается в ряде исследований [2,3,4,5], применение эксперимента в научном исследовании позволяет изучить не только предмет, но и его образующие внутренние связи, обосновать причины его порождающие.

Поскольку нам необходимо отследить процесс формирования проектно-конструкторской компетенции, то эксперимент должен подразумевать исследование ее качественных и количественных изменений. С этой целью, как отмечается в современных исследованиях [6], необходимо выявить и создать условия для организации целенаправленных педагогических воздействий в образовательном процессе.

Кратко раскроем главные характеристики педагогического эксперимента, руководствуясь выводами ряда научных и прикладных исследований [7,8]:

- эксперимент является составной частью педагогического исследования;
- в эксперименте проверяются теоретические положения, выдвинутые исследователем;
- эксперимент представляет собой специально организованную деятельность по преобразованию опыта, фактов в контролируемых условиях;
- эксперимент включает в себя комплекс методов исследования;
- эксперимент носит естественный характер в случае, если проводится в русле естественного образовательного процесса;
- эксперимент опирается на активное вмешательство исследователя в существующую практику.

Как отмечает Ю.З. Кушнер, педагогический эксперимент, носящий преобразующий, формирующий характер, состоит из трех этапов: констатирующий, формирующий и контрольный. На констатирующем этапе уточняются исходные данные, осмысливается гипотеза, созданная в процессе изучения проблемы; на формирующем этапе конструируются новые условия образовательного процесса, вводится новое содержание, применяются новые формы, методы, технологии, новые программы, учебные планы; на этом этапе анализируются текущие результаты и делаются необходимые выводы; на контрольном этапе завершается исследование, осуществляется обобщение полученных результатов, делаются выводы и рекомендации по дальнейшему решению проблемы [7].

Таким образом, педагогический эксперимент является необходимым методом научного познания, позволяющим сделать обоснованные и подтвержденные практикой выводы в научно-педагогическом исследовании, подтверждая или опровергая выдвинутую гипотезу.

В нашем диссертационном исследовании мы проводим экспериментальную работу в естественных условиях образовательного процесса военно-инженерного вуза, в котором принимают участие курсанты, преподаватели, командиры.

Цель эксперимента: проверить эффективность функционирования системы формирования проектно-конструкторской компетенции курсантов военно-инженерных вузов с учетом выявленных педагогических условий.

Задачи эксперимента:

- 1) провести исследование исходных данных по проблеме формирования проектно-конструкторской компетенции курсантов военно-инженерных вузов;
- 2) провести диагностику уровня сформированности проектно-конструкторской компетенции курсантов военно-инженерных вузов; организовать педагогический эксперимент в военно-инженерных вузах;
- 3) обеспечить функционирование системы формирования проектно-конструкторской компетенции курсантов военно-инженерных вузов;
- 4) провести анализ эффективности функционирования системы;
- 5) провести анализ эффективности педагогических условий функционирования системы формирования проектно-конструкторской компетенции курсантов военно-инженерных вузов.

Этапами проводимого эксперимента будут являться: констатирующий, формирующий, контрольный.

На *констатирующем этапе* исследуются исходные данные по проблеме формирования проектно-конструкторской компетенции курсантов военно-инженерных вузов, изучаются особенности образовательного процесса военно-инженерного вуза, уточняются критерии проектно-конструкторской компетенции, определяются оценочные средства, позволяющие диагностировать уровень сформированности проектно-конструкторской компетенции, проводится педагогическая диагностика, проводятся организационные мероприятия по делению выборки и составлению плана экспериментальной работы.

На *формирующем этапе* проводятся мероприятия по реализации системы формирования проектно-конструкторской компетенции курсантов военно-инженерных вузов, педагогических условий, направленных на ее эффективность; в процессе реализации системы и педагогических условий проводится текущий контроль уровня сформированности проектно-конструкторской компетенции курсантов военно-инженерных вузов в форме промежуточных срезов, проводится корректировка и регулирование экспериментальной работы.

На *контрольном этапе* проводится анализ эффективности функционирования системы формирования проектно-конструкторской компетенции курсантов военно-инженерных вузов, сравниваются результаты во всех группах, делаются выводы.

К требованиям экспериментальной работы отнесем [9]:

- добровольное участие;

- наличие гипотезы;
- тщательная разработка вмешательства в педагогический процесс;
- соблюдение принципа «не навреди» и обеспечение обязательных результатов обучения, предусмотренных учебным планом;
- обязательная фиксация условий и результатов эксперимента;
- добросовестность, соблюдение достоверности при обобщении и формулировании выводов;
- благожелательное отношение командования к эксперименту.

Поскольку все эти требования нами соблюдены, определим задачи каждого этапа эксперимента в увязке с методами их реализации.

Таблица 1

Задачи, содержание и методы экспериментального исследования

Этап эксперимента	Задачи эксперимента	Методы решения задач
Констатирующий этап	Организовать эксперимент	организационные, планирование, анализ, принятие решения
	Уточнить критерии сформированности проектно-конструкторской компетенции курсантов военно-инженерных вузов	анализ, синтез, экспертная оценка
	Выявить методы педагогической диагностики	анализ, обобщение, уточнение, планирование
	Определить выборку исследования, провести педагогическую диагностику	организационные, диагностические, экспертная оценка
	Провести деление на группы	организационные, экспертные оценки
Формирующий этап	Обеспечить реализацию системы	управление, организация, регулирование, экспертная оценка
	Обеспечить реализацию педагогических условий	управление, организация, регулирование, экспертная оценка
	Провести анализ текущих результатов	анализ, количественная оценка, качественная интерпретация
	Провести регулирование хода педагогического эксперимента	управление, организация, регулирование
Контрольный этап	Провести анализ результатов экспериментальной работы	анализ, количественная оценка, качественная интерпретация, обобщение
	Обобщить результаты исследования и сделать выводы	обобщение, синтез

Таким образом, педагогический эксперимент по формированию проектно-конструкторской компетенции курсантов военно-инженерных вузов представляет собой последовательность этапов, на которых решаются определенные экспериментальные задачи посредством определенных методов.

Критериями сформированности проектно-конструкторской компетенции являются:

стабильность – способность формируемой компетенции функционировать, не изменяя собственную структуру, находиться в равновесии на фоне других свойств

личности курсанта;

прочность – способность компетенции быть целостным личностным свойством даже при негативных внешних воздействиях, влияний различного рода;

квалитативность – способность сформированной компетенции удерживать свое качество как признак личностной и профессиональной зрелости.

гибкость – способность к перегруппировке, переносу в различные ситуации и условия.

При определении уровней сформированности проектно-конструкторской компетенции курсантов военно-инженерных вузов исходили из понимания постепенных, поэтапных изменений всех составляющих компетенции. Определены уровни: высокий, средний, низкий.

Высокий уровень – у курсанта проявляется стабильная и прочная система проектно-конструкторских знаний, умений, гибко проявляются качества личности ответственности, уверенности в себе, самостоятельности, изобретательности независимо от сложности выполняемых задач.

Средний уровень – у курсанта проявляется стабильная система проектно-конструкторских знаний и умений в стандартных заданиях и ситуациях, проявление качеств личности ответственности, уверенности в себе, самостоятельности, изобретательности в сложных задачах незначительно колеблются.

Низкий уровень – у курсанта эпизодически, нестабильно, непрочно проявляются проектно-конструкторские знания и умения, качества личности ответственность, уверенность в себе, самостоятельность, изобретательность выражены слабо.

Итогом изложенного, предлагается обобщенный вывод заключающийся в следующем:

1) авторская методика исследования может быть использована на этапе формирования проектно конструкторской компетенции в процессе обучения будущих военных инженеров в военно-инженерных вузах;

2) при определении качества сформированности оцениваются критерии проектно-конструкторской компетенции: *стабильность, прочность, квалитативность, гибкость*;

3) при определении уровней сформированности проектно-конструкторской компетенции курсантов военно-инженерных вузов исходим из понимания постепенных, поэтапных изменений всех составляющих компетенции. Определены уровни сформированности исследуемой компетенции : высокий, средний, низкий.

Список использованных источников:

1. Чечель, И.Д. Теория и практика организации экспериментальной работы в образовательных учреждениях / И.Д. Чечель, Т.Г. Новикова. – Москва, Издательский дом «Новый учебник», 2003. – 150 с.

2. Грабарь, М. И. Применение математической статистики в педагогических исследованиях. Непараметрические методы [Текст] / М. И. Грабарь, К. А. Краснянская. – М.: Педагогика, 2007. – 136 с.

3. Матяш, Н. В. Методика оценки проектной компетентности студентов / Н.В. Матяш, Ю.А. Володина [Электронный ресурс] // Психологические исследования. – 2011. – № 3(17). – Режим доступа: <http://psystudy.ru> .0421100116/0032

4. Щедровицкий, Г.П. Педагогика и логика: Система педагогических исследований / Г.П. Щедровицкий, В.М. Розин. – М.: Касталь, 1993–201 с.

5. Яковлев, Е. В. Педагогическое исследование: содержание и представление результатов / Е.В. Яковлев, Н.О. Яковлева. – Челябинск: Изд-во РБИУ, 2010. – 316 с.

6. <http://enc-dic.com/pedagogics/JEksperiment-1430/>

7. Кушнер, Ю.З. Методология и методы педагогического исследования: учебно-методическое пособие / Ю.З. Кушнер. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2001. – 66 с.

8. Подласый, И.П. Педагогика: 100 вопросов – 100 ответов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / И.П. Подласый. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. – 368 с.

9. http://www.e-reading.club/chapter.php/98165/29/Erofeeva_-_Obshchie_osnovy_pedagogiki___konspekt_lekciii.html

ОСВОЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СТАРШЕКЛАСНИКОВ К ПРОХОЖДЕНИЮ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

Суздалева Алла Михайловна, старший преподаватель, Оренбургский государственный педагогический университет, Оренбург

Калкатын Алексей Владимирович, студент, Оренбургский государственный педагогический университет, Оренбург

Аннотация. Статья посвящена проблеме подготовке современных школьников к прохождению военной службы. Совершенствуя свою боеспособность на учениях нередко военнослужащие получают травмы. Характер боевой травмы определяется видом оружия и условиями, в которых получена травма. Травматизм в армии в мирное время связан с учебными и строевыми занятиями, физической и строевой подготовкой, с уходом за машинами и т.д. В связи с этим возникает проблема в освоении практических навыков оказания первой медицинской помощи в процессе подготовки старшеклассников к прохождению военной службы.

Ключевые слова: военная подготовка; первая медицинская помощь; теоретическая и практическая подготовка обучаемых на уроках по основам безопасности жизнедеятельности.

Проводимые мероприятия по созданию нового облика Вооруженных Сил, переход на одногодичный срок военной службы по призыву требуют незамедлительной реализации мер, направленных на создание комплексной системы допризывной подготовки, отвечающей современным требованиям [4].

Новой армии необходим качественно новый призывник, способный в короткое время освоить современные образцы вооружения и техники. Одной из основных проблем подготовки граждан к военной службе является слабое физическое здоровье и низкий уровень физического развития молодежи, которое напрямую является причиной возникновения заболеваний и травматизма у будущих военнослужащих. Во всех родах войск наибольший процент (от 30 до 53) повреждений получается при обучении владением материальной частью и тренировке (строевые учения, физическая подготовка) вновь поступающих пополнений. Преобладают мелкие повреждения (ссадины, ушибы, растяжения, ожоги 1-й и 2-й степеней) [8]. Поэтому остро стоит вопрос вооружить старшеклассников знаниями и навыками, которые позволят им своевременно оценивать любую ситуацию и оказать соответствующую медицинскую помощь пострадавшему до прибытия медицинских работников.

Говоря о подготовке допризывной молодежи к прохождению военной службы, нельзя обойти вниманием важный аспект, как обязательная подготовка граждан по основам военной службы в образовательных учреждениях. В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений, предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) отводится недостаточно учебного времени [9].

Глубина и масштабы проблемы обусловили выбор направления нашего исследования. Выше изложенное определило цель исследования: изучить и опытно-экспериментальным путем доказать эффективность освоения практических навыков оказания первой медицинской помощи при подготовке старшеклассников к прохождению военной службы в процессе реализации разработанной программы «Призывник».

Подготовка юношей к военной службе подразумевает, прежде всего, комплекс

мероприятий, направленных на формирование и развитие тех компонентов структуры личности, которые являются определяющими для будущей деятельности: мотивационный и познавательный компоненты. Особая роль отводится процессу психологической подготовки, которое базируется на возможно более полной информации о предстоящей деятельности, на прошлом опыте, на знаниях и умениях человека, на отчетливом понимании своих возможностей выполнения предстоящей задачи [2; 10].

Сегодня нашему образованию практически повсеместно надо оказывать «первую медицинскую помощь». Это, прежде всего, касается предмета ОБЖ, который, должен быть центрообразующим, общеразвивающим и сопровождать учащегося практически на протяжении всего времени обучения. Большое значение в нем имеет раздел «Основы медицинских знаний», суть которого - формирование бережного отношения подрастающего поколения к здоровью и жизни - собственному и окружающих, освоение правил первой медицинской помощи. Проблема несвоевременности и неэффективности первых неотложных действий при несчастных случаях и травмах остается актуальной. Поэтому, преподавание в школе ОБЖ необходимо для обеспечения собственной безопасности школьников при чрезвычайных происшествиях. Чрезвычайные ситуации происходят и в армии, а овладение навыками оказания первой медицинской помощи военнослужащими желает быть лучшим [9].

Основы медицинских знаний на уроках основ безопасности жизнедеятельности изучают в школе в основном на третьей ступени обучения (старшие классы). Старшеклассники изучают сохранение и укрепление здоровья - важная часть подготовки к военной службе и трудовой деятельности. В 10 и 11-ых классах идет углубленное изучение основ военной службы и подготовка выпускников к прохождению военной службы. Вопросам, посвященным совершенствованию оказания первой медицинской помощи при травмах, возможных при несении службы в армии отводится недостаточно учебного времени [10].

Наша научно-исследовательская работа состояла из трех этапов.

Первый этап включал выявление проблемы исследования, определялась актуальность, разрабатывалась концепция исследования, анализировался зарубежный и отечественный педагогический опыт, определялись средства, методики и формы исследования.

На втором этапе осуществлялось проектирование освоения практических навыков оказания первой медицинской помощи в процессе подготовки старшеклассников к прохождению военной службы. Проводилась организация исследования и его опытно-экспериментальная проверка. С целью выявления слабых звеньев и принятия мер по их замене (модернизации) осуществлялся педагогический мониторинг, который означает постоянное отслеживание состояния учебно-воспитательной работы. Педагогический мониторинг позволил выявить негативные явления, результаты. Исходя из полученных исходных результатов, проводился формирующий эксперимент с помощью разработанной программы «Призывник».

На третьем этапе осуществлялся анализ и систематизация результатов опытно-экспериментальной работы, проводилась оценка эффективности программы, реализуемой на основе применяемых ситуационных задач с медицинским содержанием, формулировались выводы, осуществлялось оформление выпускной квалификационной работы.

В научно-исследовательской работе принимали участие обучаемые 10-ых классов МОБУ «Дмитриевская СОШ» Сакмарского района Оренбургской области в количестве 34 человек, где 10 «А» обозначен контрольным классом, а 10 «Б» - экспериментальным.

Для проведения формирующего этапа с экспериментальным классом нами разработана программа «Призывник», предусматривающая углубленное изучение и развитие практических навыков у старшеклассниками по оказанию первой медицинской помощи и подготовке к военной службе.

Программа рассчитана 14 часов. Главная цель программы - знакомство старшеклассника с основными травмами и ранениями, которые возможно получить во время прохождения военной службы, на занятиях по физической подготовке, марш-бросках, учениях и т.д., а также приобрести навыки оказания первой медицинской помощи в боевых условиях [5].

Учитывая тесную взаимосвязь двух разделов ОБЖ «Основы медицинских знаний» и «Основ подготовки к военной службе» нами рассмотрены различные педагогические технологии, которые целесообразно использовать для проведения внеклассных мероприятий во время реализации программы [6]. Нами использована технология объяснительно-иллюстративного обучения, в основе которой лежат процессы информирования, просвещения школьников, организации действий по алгоритму при формировании общеучебных и специальных умений и навыков. Также применялась имитационная технология обучения. Обучающие игры в ОБЖ синтезируют релаксационные подходы к обучению (снятие барьеров, психологическое раскрепощение) с созданием проблемных ситуаций виртуальной (имитационной) опасности. Широко практикуются обучающие имитационные игры поискового характера, в процессе которых учащиеся строят реальные проекты деятельности предупреждающего, поискового, спасающего, прогнозирующего опасности действия или системы действий [3]. При реализации программы учитель на каждом внеклассном занятии проводит беседу по теме, медицинский работник рассказывает и показывает приемы (приближенные к военной тематике) оказания первой помощи пострадавшим, при этом использует муляжи, стажеров. Старшеклассникам предлагается самостоятельно повторить и показать приемы оказания ПМП. В конце каждого занятия проводится игра «Семь нот здоровья». Игры рассчитаны на все семь разделов программы [1; 7].

Освоение практических навыков оказания первой медицинской помощи не возможно без закрепления теоретических знаний об оказании ПМП. В процессе игры «Семь нот» нами проведена диагностика по выявлению знаний учащихся о правилах оказания первой медицинской помощи с контрольной и экспериментальной группой. Как видно из таблицы, после реализации программы, учащиеся в экспериментальной группе показали высокий (70,6%) и средний (23,5%) уровень знаний о ПМП, что гораздо выше собственных результатов, полученных на контрольном этапе и результатов контрольного класса.

В контрольной группе результаты практически не изменились, так высокий уровень с 5,9% немного увеличился до 11,8%, средний уровень – 58,8% остался без изменений, низкий уровень с 35,3% уменьшился до 29,4%. Сравнение показателей уровня знаний старшеклассников экспериментальной и контрольной групп об оказании ПМП позволило в ходе исследования сделать вывод об эффективности реализуемой программы. Результаты отражены в таблице 1.

Таблица 1

Уровень знаний старшеклассников об оказании первой медицинской помощи на контрольном и контрольном этапах эксперимента

Уровень знаний	Контрольный 10 «А» класс		Экспериментальный 10 «Б» класс	
	Конст.этап	Контр.этап	Конст.этап	Контр.этап
Высокий	1 чел./5,9%	2 чел./11,8%	0 чел./0%	12 чел./70,6%
Средний	10 чел./58,8%	10 чел./58,8%	7 чел./41,2%	4 чел./23,5%
Низкий	6 чел./35,3%	5 чел./29,4%	10 чел./58,8%	1 чел./5,9%

Основной целью нашего эксперимента было определение качества освоения практических навыков оказания ПМП в процессе подготовки старшеклассников к военной службе. Учащимся предлагались ситуационные задачи (возможные

несчастные случаи в армии). Сравнить полученные результаты можно на рисунке 1.

Рис. 1. Практические навыки старшекласников по оказанию первой медицинской помощи

Старшекласники должны были выбрать правильный алгоритм действий (вынести раненного с поля боя, оказать помощь с огнестрельным ранением, контузии и т.д.) и с помощью предложенных подручных средств оказать необходимую помощь пострадавшему.

На контрольном этапе у экспериментальной группы высокий уровень приобретения практических навыков повысился с 11,8% до 64,7% и превысил показатели контрольного класса 5,9% и 11,8% соответственно. Средний уровень оказался немного ниже, чем у контрольного класса, и на контрольном этапе немного снизился с 35,3% до 29,4%. Низкий уровень приобретения практических навыков у экспериментального класса после формирующего этапа значительно снизился с 52,9% до 5,9%.

Проведенное исследование позволило сделать следующее заключение. Анализ учебно-методической литературы показал, что педагогическая подготовка старшекласников к военной службе в общеобразовательных учреждениях предусматривает на уроках ОБЖ в основном изучение основ военной службы. Приобретению практических навыков оказания первой медицинской помощи в образовательном компоненте в образовательных учреждениях отводится недостаточно учебного времени и практически не рассматривается как элемент подготовки к военной службе. Поэтому старшекласники общеобразовательных учреждений не получают систематизированных знаний и не приобретают в полном объеме практических навыков оказания ПМП, как фактора обеспечения личной безопасности при прохождении военной службы.

По результатам опытно-экспериментальной работы можно сделать выводы:

1. Изучены и реализованы в программе «Призывник» современные образовательные технологии по приобретению знаний и практических навыков оказания ПМП у учащихся, такие как объяснительно-иллюстративное обучение, имитационные технологии (имитационные игры поискового характера).

2. Результаты экспериментального класса при проведении опытно-экспериментальной работы доказали эффективность разработанной программы «Призывник» и показали, что повышение уровня знаний и практических навыков оказания первой медицинской помощи в процессе решения ситуационных задач, способствуют эффективной подготовке старшекласников к прохождению военной службы.

Список использованных источников

1. Горбушина С. ОБЖ: формы и методы организации учебного процесса / С. Горбушина // Основы безопасности жизни. - 2007. - №12. - С. 17-23.

2. Зурабова К. Как воспитать защитника? / К. Зурабова // Дошкольное воспитание. - 2003. - №2. - С.39-42.
3. Лихачева М.М. Закрепление практических элементов подготовки по основам военной службы: интегрированный урок ОБЖ с физкультурой в 11-м классе / М.М. Лихачева, Т.В. Новгородова // Основы безопасности жизни. - 2008. - №8. - С. 6-10.
4. Микрюков В.Ю. Военно-патриотическое воспитание в школе 1-11 классы / В.Ю. Микрюков. - М.: ВАКО, 2009. -192 с.
5. Репин Ю.В. Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие / Ю.В. Репин /. – Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, 2003.- 158 с.
6. Серпиков Н. Как сделать урок ОБЖ интересным / Н. Серпиков // ОБЖ. - 2007. - №5. - С.63-64.
7. Суздалева А.М. Военно-патриотическое воспитание в кадетском училище / А.М. Суздалева // Современные научные исследования: методология, теория, практика. Материалы VII Международной научно-практической конференции 2 июля 2015 г. – Омск: ООО «ТИСА», 2015. – 68 с. – 31-38 С.
8. Суздалева А.М. Воспитание патриотизма и готовности к защите отечества у учащихся в средней общеобразовательной школе / А.М. Суздалева, В.Ю. Сафонова // Физкультурное образование. - 2011. - №1. - С. 36-39.
9. Суздалева А.М. Подготовка учащейся молодежи к военной службе в общеобразовательных учреждениях / М.В. Кошкина, И.А. Санжеренко // Материалы Всероссийской научно-практической конференции Актуальные вопросы модернизации высшего педагогического образования в области безопасности жизнедеятельности и здоровьесбережения на основе ФГОС нового поколения. г. Шуя, 19 мая, 2011. С.134-140.
10. Филиппов В.М. Об изучении основ военной службы в общеобразовательных учреждениях: [Письмо министра образования РФ от 23 февраля 2000 г. №366/11-13] / В.М. Филиппов // Военные знания. - 2001. - №3. -21 с.

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Федоров Дмитрий Владимирович, аспирант, Омский государственный технический университет, г. Омск

Одинец Александр Ильич, кандидат технических наук, доцент, Омский государственный технический университет, г. Омск

Федорова Людмила Дмитриевна, кандидат технических наук, доцент, Омский государственный технический университет, г. Омск

УДК 378.147

В статье рассмотрена специфика проведения занятий по дисциплине, связанной с изучением телевидения, в частности виртуальные лабораторные работы, моделирующие процессы обработки сигналов в цифровом телевидении

Ключевые слова: цифровое телевидение, виртуальные лабораторные работы, сигнал

The article describes the specifics of classes in disciplines related to the study of television, in particular the virtual laboratory work, modeling the process of signal processing in digital television.

Keywords: digital television, virtual laboratory works, signal

Мы живем в такое время, когда за цикл активной деятельности радиоинженера происходит смена нескольких поколений технологий. За последнее десятилетие аналоговая электроника уступила место цифровой технике, черно-белое телевидение - цветному. На смену аналоговому телевидению пришло цифровое, которое в будущем уступит место стерео- и голографическому телевидению. В практике высшего профессионального образования, несмотря на углублённое изучение по отдельным дисциплинам, всегда имело место интеграция разных дисциплин, способствующая развитию и укреплению комплексных знаний и навыков. Многолетний опыт кафедры «Радиотехнические устройства и системы диагностики» (РТУ и СД) Омского государственного технического университета показал возможность отказа от ученического натаскивания и пассивного освоения готового материала в пользу системного подхода, стимулирующего компетенции, предполагающие самостоятельную аналитическую и организационную работу.

Системный подход к изучению радиотехнических дисциплин предлагается при изучении дисциплины «Основы телевидения и видеотехники». Освоение этой дисциплины предусматривает знание радиотехнических цепей и сигналов, аналоговых и цифровых устройств, кодирования информации и цифровой фильтрации. В процессе проведения занятий основное внимание уделяется теоретическим вопросам построения радиотехнических узлов, блоков, устройств и систем в целом, их анализу и синтезу.

Современный этап развития телевидения характеризуется интенсивным внедрением цифровых методов обработки сигналов. Цифровое телевидение по сравнению с аналоговым телевидением имеет неоспоримые преимущества. Наиболее важными из них являются возможность трансляции по каналам большого числа программ высокого качества при снижении затрат энергии при их передаче, а также возможность организации условного доступа (авторизации), предусматривающего плату за просмотр программ. Кроме того, цифровые телевизионные системы создают возможность [1,2]:

- организации систем видеотелефонии и видеоконференцсвязи;
- передачи телевидения высокой четкости в стандартных каналах вещания;
- существенного повышения качества передачи изображений и звука;
- цифрового сопряжения сетей с компьютерными Интернет-сетями;
- обеспечения эффективности использования частотного ресурса;
- достаточно низкой цены внедрения за счет использования существующей инфраструктуры аналоговых сетей, антенных и кабельных систем.

Появится возможность широкого внедрения приема телевизионных программ в транспорте, включая железнодорожный. Техническая возможность приема цифрового телевидения на движущиеся объекты, практически в любой части города и области, дает качественно новые возможности предоставления сервиса потребителям.

В настоящее время в России телевидение вещает в аналоговом стандарте SECAM (625/50/2:1/4:3 - 625 строк разложения; 50 полей в секунду; 2:1 - тип развертки, 4:3 - формат кадра). В стандарте используется чересстрочная развертка, при которой один кадр разбивается на два полукадра (или поля), составленных из строк, выбранных через одну. В результате частота смены полей 50 Гц, а смены кадров - 25 Гц. Изображение отображается с разрешением 720 на 576 пикселей. Полоса частот одного телевизионного канала - 8 МГц.

Для цифрового наземного (эфирного) ТВ-вещания были разработаны три системы: ATSC (США), DVB-T (ЕС) и ISDB-T (Япония). В России принята система цифрового телевидения. Данная система охватывает спутниковые (DVB-S, DVB-S2), кабельные (DVB-C, DVB-C2), наземные (DVB-T, DVB-T2) средства передачи. Стандарт DVB-H нормирует параметры передачи данных на так называемые «наладонные» устройства. В стандарте реализован принцип использования MPEG-кодирования сигналов при различных способах их мультиплексирования и передачи, что обеспечивает максимальную совместимость разных систем.

В цифровом телевидении основные параметры компонентных видеосигналов стандарта 4:2:2 - 525/60/2:1/16:9. При этом число отсчетов в активной части строки для сигнала яркости - 720, а для каждого из двух цветоразностных сигналов по 360 при 8 или 10 битов на отсчет. В полосе частот одного канала аналогового телевидения (8 МГц) с использованием статистического мультиплексирования могут быть переданы до 9-10 цифровых телевизионных каналов при стандарте сжатия изображения MPEG-2, а при стандарте сжатия изображения H.264/MPEG-4 v.10 - до 13-14 или 2-3 телевизионных каналов высокой четкости (ТВЧ).

Разработанные системы ТВЧ имеют примерно удвоенную разрешающую способность по вертикали и горизонтали. Для целей студийного производства и телевизионного вещания предложены стандарты 1125/60/2:1 и 1250/50/2:1. Для международного обмена программами ТВЧ предлагаются стандарты: 1080/25/1:1, 1080/50/2:1.

Использование цифровых методов в ТВЧ позволило унифицировать множество предложенных стандартов за счет применения единого формата (16:9) изображения, предусматривающего 1080 активных строк в кадре с чересстрочным (2:1) или прогрессивным (1:1) разложением при 1920 отсчетах в каждой строке для яркостного сигнала (для цветоразностных сигналов - 960).

Стратегия перехода от аналогового к цифровому телевидению в России определяется разработанной в 1999 году «Концепцией внедрения цифрового телевидения и радиовещания в России», рассчитанной до 2015 года. Важным шагом в развитии цифрового телевизионного вещания явилось решение Правительства РФ от 25 мая 2004 года о внедрении в России европейской системы цифрового телевизионного вещания стандарта DVB (Digital Video Broadcasting - цифровое видеовещание).

В июне 2005 года Госкомиссия по радиочастотам впервые выделила частоты для цифрового ТВ стандарта DVB-T. Принято решение о выделении для цифрового телевидения полосы частот 174-230 МГц и 470-862 МГц. Выделенные полосы

соответствуют существующим диапазонам аналогового вещания: метровому - с 6-го по 12-й канал и дециметровому - с 21-го по 60-й канал.

В декабре 2009 года утверждена Федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2015 годы», которая включена в перечень целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета.

Рассмотрим, как организовано на кафедре РТУ и СД изучение дисциплины «Основы телевидения и видеотехники». В учебном плане направления 11.03.01 «Радиотехника» на 3 курсе предусмотрено изучение данной дисциплины.

На дисциплину «Основы телевидения и видеотехники» предусмотрено по 18 часов лекций и практических занятий, а также домашнее задание.

Основные темы лекций:

- физические основы телевидения;
- телевизионные системы и их стандарт;
- вещательные системы телевидения: SECAM, NTSC, PAL, D2-MAC;
- основы видеозаписи;
- телевизионные воспроизводящие устройства;
- стереотелевидение.

Практические занятия посвящены изучению параметров видеосигналов, оценке качества телевизионного изображения по испытательным таблицам, изучению нескольких типов видеокамер. Несколько занятий посвящено изучению электрических принципиальных схем черно-белого и цветного телевизоров. Также рассматриваются их основные узлы: селектор каналов, каналы изображения, звукового сопровождения, строчной, кадровой и цветовой синхронизации.

В качестве домашнего задания студентам предлагается изучить одну из 25 тем, связанных с аналоговым телевидением: колориметрические системы, кодеры и декодеры систем SECAM, NTSC, PAL, телевизионные испытательные таблицы, кинескопы, видиконы, матрицы прибора с зарядной связью (ПЗС), структура телетекста и др. Студенты готовят по выбранной теме доклады, контрольные вопросы и презентацию. Изучение дисциплины «Основы телевидения и видеотехники» заканчивается защитой домашнего задания и сдачей экзамена.

Рассмотрим пример моделирования процесса M - позиционной квадратурной амплитудной модуляции (M - QAM) [4]. На рис. 1 приведена схема получения многопозиционной модуляции. На вход формирователя модуляционных символов (ФМС) поступает поток цифровых данных D . Формирователь разделяет входной поток D на два цифровых потока I и Q . На выходе схемы формируется сигнал, соответствующий M - позиционной квадратурной амплитудной модуляции, которая обозначается как M - QAM (M -КАМ).

Рис. 1. Схема получения многопозиционной модуляции

На рис. 2 приведены осциллограммы сигналов (а) и сигнальное созвездие (б) для модуляции 4-QAM.

Рис. 2. Осциллограммы сигналов

Сигнал D по полубайтам преобразуется в два четырехуровневых сигнала I и Q . Частота отсчетов сигналов I и Q в четыре раза меньше, чем на входе ФМС, чем и объясняется четырехкратное увеличение спектральной эффективности по сравнению с балансной модуляцией.

При моделировании используется программа, выполняющая операцию исследования процесса модуляции 4-QAM. После запуска программы появляется окно (рис. 3). После ввода исходных данных осуществляется формирование радиосигналов 4-QAM.

Рис. 3. Окно программы многопозиционной модуляции

Для заданного блока данных D для каждого студента необходимо выполнить моделирование процессов, происходящих в квадратурной схеме многопозиционной модуляции (рис. 3) и построить сигнальное созвездие.

На лекциях, при выполнении домашнего задания и в ходе самостоятельной работы студенты используют разработанные на кафедре «Радиотехнические устройства и системы диагностики» электронные учебные материалы: учебное пособие, методическое указание к виртуальным лабораторным работам, материалы для самостоятельной работы, обучающие и контролирующие программы.

Библиографический список:

1. Мамчев Г.В. Основы радиосвязи и телевидения. М.: Горячая линия - Телеком, 2007. 416 с.
2. Мамаев Н.С., Мамаев Ю.Н., Теряев Б.Г. Системы цифрового телевидения и радиовещания. М.: Горячая линия - Телеком, 2007. 254 с.
3. Одинец А.И., Бурдин А.Н. Основы цифрового телевидения стандарта DVB-T. Учебное электронное издание. Номер гос. регистрации 0321201613. Омск: ОмГТУ, 2012. 74 с.
4. Одинец А.И. Основы телевидения. Методические указания к лаб. работам. Омск: ОмГТУ, 2014. 76 с.

ПСИХОЛОГИЯ

АГРЕССИВНОСТЬ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Ипатова (Бакулина) Александра Валерьевна аспирантка факультета психологии Санкт-Петербургского Государственного Университета. Педагог - психолог ГБОУ Лицея № 369 Красносельского района, г. Санкт – Петербург

Аннотация: Проблема агрессивности в подростковом возрасте одна из наиболее актуальных проблем современной психологии. Отмечается рост числа несовершеннолетних с девиантным поведением, в виде асоциальных действий (алкоголизм, наркомания, нарушение общественного порядка, вандализм). Общество, больное агрессией и нетерпимостью, заражает и молодое поколение. Если болезнь станет врожденной и массовой, то может превратиться из социальной патологии в социальную норму.

Ключевые слова: Подростки, агрессия, социальная патология.

Становление личности в подростковом возрасте характеризуется активизацией психологических функциональных систем и физиологических процессов, определяющих особенности включения личности в различные социальные группы и возможность успешной адаптации и интеграции в них. Смена ведущего вида деятельности (с учебной на общения), определяет появление тенденций, которые не всегда носят положительную и социально одобряемую направленность.

Проблема агрессивности одна из самых значительных проблем современной психологии. Агрессивность - черта характера, привычка и склонность реагировать на все агрессивно. Агрессия - неприятное, злобное состояние или вид действий причиняющее окружающим нравственную или физическую боль.

Одна из главных сложностей в определении агрессии в том, что этот термин подразумевает большое разнообразие действий. Когда люди характеризуют кого-то как агрессивного, они могут сказать, что он обычно оскорбляет других, или что он часто недружелюбен, или же что он, будучи достаточно сильным, пытается делать все по-своему, или, может быть, что он твердо отстаивает свои убеждения, или, возможно, без страха бросается в омут неразрешимых проблем. Таким образом, при изучении агрессивного поведения человека мы сразу же сталкиваемся с серьезной и противоречивой задачей: как найти выразительное и пригодное определение основного понятия.

Согласно одному из определений, агрессия – это любое поведение, содержащее угрозу или наносящее ущерб другим.

Второй вариант действий квалифицированных как агрессия, включает намерение обиды или оскорбления, а не просто способность приводить к таким последствиям.

Третий вариант, ограничивает употребление термина агрессия попыткой нанесения другим людям телесных или физических повреждений.

Среди форм агрессивных реакций, встречающихся в различных источниках, необходимо выделить следующие:

- физическая агрессия (нападение) – использование физической силы против другого лица.

- косвенная агрессия – действия, как окольными путями направленные на другое лицо (сплетни, злобные шутки), так и ни на кого не направленные взрывы ярости (крик, топанье ногами, битье кулаками по столу, хлопанье дверьми и др.).

- вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму (крик, визг, ссора), так и через содержание словесных ответов (угрозы, проклятия, ругань).

- склонность к раздражению - при малейшем возбуждении готовность к проявлению вспыльчивости, резкости, грубости.

- негативизм – оппозиционная манера поведения, обычно направленная против

авторитета или руководства. Может нарастать от пассивного сопротивления до активной борьбы против установившихся законов и обычаев.

Из форм враждебных реакций отмечаются:

- обида – зависть и ненависть к окружающим, обусловленные чувством горечи, гнева на весь мир за действительные или мнимые страдания.

- подозрительность – недоверие и осторожность по отношению к людям, основанные на убеждении, что окружающие намерены причинить вред.

Отмечается рост числа несовершеннолетних с девиантным поведением, проявляющимся в асоциальных действиях (алкоголизм, наркомания, нарушение общественного порядка, вандализм). Усилилось демонстративное и вызывающее поведение по отношению к взрослым. В крайних формах стали проявляться агрессивность и жестокость. Как правило, агрессивное поведение подростка является для его близких, знакомых, сверстников и очевидцев совершенно неожиданным, ничем не объясним фактом, мало способствующим успешности отношений с окружающими и ограничивающим возможности адаптации.

Видимо у каждого человека в характере присутствует агрессивность. Она может иметь оборонительную, доброкачественную форму, или переходить в деструктивную, злокачественную. Человек как существо разумное может предотвращать появление агрессии и контролировать её.

Подростковый возраст обычно характеризуют как переломный, переходный, критический, но чаще как возраст полового созревания. Согласно взглядам Выготского Л.С., это самый неустойчивый и изменчивый период, который отсутствует у дикарей и при неблагоприятных условиях «имеет тенденцию несколько сокращаться, составляя часто едва приметную полоску между окончанием полового созревания и наступлением окончательной зрелости».

Ряд исследований посвящено переходу от негативной фазы пубертатного периода к позитивной.

Первым признаком спадания негативной фазы считается повышение продуктивности. У 70% девочек «первой продуктивной работой является литературная работа, хотя девочек вследствие их плохой школьной успеваемости можно было бы охарактеризовать как неспособных к письму». К концу негативной фазы у большинства девочек обнаруживаются попытки к литературному письму: ведение дневников, написание писем, стихосложение. Нужно сказать, что у девочек, которые до негативной фазы занимались литературным творчеством, в период негативной фазы это творчество прерывалось.

Во время негативной фазы у мальчиков, возникает «тоска по другу», но она, так сказать, еще пассивна. К концу негативной фазы подросток активно ищет друга и находит его (субъективно), хотя впоследствии их дружеские отношения могут и не сохраниться. Т.о. потребность в друге и нахождение его есть еще одна черта, характеризующая момент перехода от негативной стадии - позитивной.

Подростковый возраст является одним из самых сложных периодов в онтогенезе. В этот период происходит коренная перестройка ранее сложившихся психологических структур, возникают новые образования, закладываются основы социального поведения, вырисовывается общая направленность в формировании нравственных представлений и социальных установок. Для этого сложного этапа показательны негативные проявления ребенка, дисгармоничность в строении личности. Свертывание прежде установившейся системы интересов и протестный характер поведения по отношению к взрослым. Но этот возраст характеризуется массой положительных факторов: возрастает самостоятельность ребенка, значительно более многообразным и содержательным становится его отношение с другими детьми и взрослыми, значительно изменяется и качественно расширяется сферы его деятельности, развивается ответственное отношение к себе, другим людям. Нежелательные формы поведения подростка - такие как агрессивность, жестокость, повышенная тревожность принимают устойчивый характер обычно в процессе

стихийно – группового общения, складывающегося в различных компаниях.

Подросток жаждет не просто внимания, но понимания и доверия взрослых. Он стремится играть определенную роль среди сверстников и старших. Во взрослом сообществе существует традиция, препятствующая развитию социальной активности подростков, ребенок должен слушаться. Поэтому между взрослыми и подростками возникает психологический барьер, стремясь преодолеть который, многие подростки прибегают к агрессивным формам поведения, желая привлечь на себя внимание.

Сущность агрессивного поведения можно раскрыть, анализируя его мотивацию. При этом ведущее значение имеют чувства и эмоции негативного характера – гнев, месть, враждебность, злость, отвращение, возмущение, страх, тревожность, вина. Агрессивное поведение, связанное с этими эмоциями, которые выражается в драках, побоях, оскорблениях, телесных повреждениях, убийствах, отчасти изнасиловании, в повреждении или уничтожении имущества. Одна и та же эмоция по-разному влияет на разных людей, она оказывает разное влияние даже на одного и того же человека в целом

Данные современной науки убеждают, что агрессивный подросток – это прежде всего обычный ребенок, которому свойственна нормальная наследственность. Черты, качества агрессивности он приобретает под воздействием ошибок, недоработок, упущений в воспитательной работе, сложностей в окружающей его среде. Агрессивность в личностных характеристиках подростка формируется в основном как форма протеста против не понимания взрослых, из-за неудовлетворенности своим положением в обществе, что проявляется в соответствующем поведении. Так же могут влиять и природные особенности - его темперамент, например, возбудимость и сила эмоций, способствующие формированию таких черт характера как вспыльчивость, раздражительность, неумение держать себя. Подросток ищет выхода внутреннему напряжению.

Среди основных имеется две теории возникновения агрессии у подростков.

Первая основана преимущественно на биологическом механизме, в котором подчеркивается роль нейрофизиологических медиаторов и функционального состояния глубинных структур мозга, либо на первый план выдвигается динамическая теория агрессивного поведения, предполагающая, что основным механизмом агрессии является патологическое личностное развитие, особенно в период жизненных кризисов.

Многие агрессивные поступки подростков, попадающие в поле зрения правоохранительных и следственных органов и требующие, в силу своей непонятности и причинной необоснованности, психиатрического анализа, являются следствием личностного кризиса. Часто признаки разлада личности проявляются в виде болезненного отношения к восприятию собственного Я окружающими людьми, одиночества и оторванности от мира, несоответствия своего Я неким, зачастую ложным, идеалам, ощущения утраты целостности внутреннего мира сопутствуют жестокой агрессии.

Внутри подросткового возраста, как у мальчиков, так и у девочек, существуют возрастные периоды с более высоким и более низким уровнем проявления агрессивного поведения. Так установлено, что у мальчиков имеются два пика проявления агрессии: 12 лет и 14-15 лет. У девочек также обнаруживаются два пика: наибольший уровень проявления агрессивного поведения отмечается в 11 лет и в 13 лет.

Сравнение степени выраженности различных компонентов агрессивного поведения у мальчиков и девочек показало, что у мальчиков наиболее выражена склонность к прямой физической и прямой вербальной агрессии, а у девочек к прямой вербальной и к косвенной вербальной.

Семья, в которой растет подросток, является почти всегда основным фактором социализации, она же является главным источником живых примеров агрессивного поведения для большинства детей.

Становление агрессивного поведения у подростков - сложный процесс, в котором участвуют многие факторы. Оно определяется влиянием семьи, сверстников, а также средствами массовой информации, в том числе интернетом. Дети учатся агрессивному поведению, как посредством прямых подкреплений, так и путем наблюдения агрессивных действий, пытаясь пресечь негативные отношения между своими детьми, родители могут ненамеренно поощрять то самое поведение, от которого хотят избавиться.

После многолетних исследований с использованием самых разнообразных методов и приемов психологи и педагоги частично выяснили степень влияния средства массовой информации на формирование и стимуляцию агрессивного поведения подростков. В подсознании подростка сохраняются среди прочих примеры и образцы негативного и/или агрессивного поведения, которые независимо от контроля коры мозга, необдуманно и помимо его воли могут в той или иной форме быть воспроизведены в экстремальной ситуации. Особенно когда человек находится под действием психотропных веществ.

Все вышеперечисленные факторы должны учитываться родителями, педагогами, психологами и обществом в целом при взаимодействии с подростками, потому что агрессию легче предотвратить, чем потом корректировать.

Важнейшим условием эффективной социализации и предупреждения становления агрессивных форм поведения является развитие мотивации привязанности, посредством которой ребенок пытается привлечь интерес, внимание и одобрение окружающих, и в первую очередь - собственных родителей. В качестве вторичного подкрепления является привязанность, которая в последствие обуславливает приспособление ребенка к социальным требованиям и запретам.

Дети учатся агрессивному поведению посредством прямых подкреплений и путем наблюдения агрессивных действий. Общество, больное агрессией и нетерпимостью, заражает и молодое поколение. Опасность в том, что болезнь может стать врожденной и массовой, превратиться из социальной патологии в социальную норму.

Список литературы

1. Бандура А., Уолтерс Р. Подростковая агрессия. Изучение влияния воспитания и семейных отношений. – М.: Изд-во «Эксмо пресс». 2000, 374 с.
2. Бархатова Е. В. Психологические особенности личности агрессивных подростков, Тула.: 2003, 81.
3. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. – СПб.: 2001.-352 с.
4. Выготский Л. С. Собр. соч. в 6-ти. – М., 1982, т. 4. 305 с.
5. Лоренц К. Агрессия (так называемое «зло») /пер. с нем. Г. Швейника. - СПб.: Амфора, 2001. – 349 с.
6. Можгинский Ю.Б. Агрессия подростков: эмоциональный и кризисный механизм. – СПб, 1999. (? стр.)
7. Минькова Е.С. Проблемы психологии отрочества и юности: история становления проблемы
Издательство: ФЛИНТА, 2013, 126 стр.
8. Налчаджян А. Агрессивность человека. – СПб.: Питер, 2007, – 736 с.
9. Паренс Г. «Агрессия наших детей», - М., 1997. 204 с.
10. Реан А.А. Агрессия и агрессивность личности. // Психологический журнал. –М.: 1996. №5. С.3-18.
11. Реан А.А. Психология человека от рождения до смерти. СПб: «Праймс – Еврознак», 2007, 651 с. с
12. Семенюк Л.М. “Психологические особенности агрессивного поведения подростков и условия его коррекции”, - М., 1996, 254 с.

КОРРЕКЦИЯ ТРЕВОЖНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРАКТИВНОЙ СРЕДЫ ТЕМНОЙ СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ

Гроза Ирина Владимировна, к.псих.н., доцент АОУ ВПО ЛГУ имени А.С.Пушкина

Аннотация: В статье представлена коррекционно-развивающая работа на снижение тревожности детей младшего подросткового возраста посредством интерактивной среды темной сенсорной комнаты. Работа проводилась психологами социально-образовательного центра г.Норильска.

The article presents the work of psychologists of Norilsk Centre of socio-educational and interactive dark sensory room correction of younger adolescents anxiety

Ключевые слова: сенсорная комната, тревожность, младший подростковый возраст, интерактивный.

Key words: sensory room, anxiety, younger adolescents, interaction.

Тревожность — это свойство человека приходить в состояние повышенного беспокойства, испытывать страх и тревогу в специфических социальных ситуациях. Устойчивым личностным образованием тревожность становится в младшем подростковом возрасте. В младшем подростковом возрасте тревожность может быть неконструктивной, вызывать состояние паники, уныния. Тревога дезорганизует не только учебную деятельность подростка, она начинает разрушать личностные структуры. Как считают многие исследователи, количество тревожных детей младшего подросткового возраста увеличилось. Тревожность стала глубинной и личностной, изменились формы ее проявления. Возникновение и закрепление тревожности связано с неудовлетворением возрастных потребностей ребенка. Особенно устойчивым личностным образованием тревожность становится в младшем подростковом возрасте.

Понимание тревожности было внесено в психологию психоаналитиками и психиатрами. Многие представители психоанализа рассматривали тревожность как врожденное свойство личности, как изначально присущее человеку состояние.

Анализ основных работ зарубежных психологов показывает, что в понимании природы тревожности у зарубежных авторов можно проследить два подхода — понимание тревожности как изначально присущее человеку свойство, и понимание тревожности как реакцию на враждебный человеку внешний мир.

Основатель школы психоанализа З. Фрейд указывал, что проблема человеческого существования заключается в том, чтобы справиться со страхом и тревогой, которые возникают в самых разных ситуациях.

В индивидуальной психологии А. Адлер предлагает новый взгляд на происхождение неврозов — в основе невроза лежат такие механизмы, как страхи.

Проблема тревожности стала предметом специального исследования у неофрейдистов. К. Хорни использует термин тревожность (тревога) в качестве синонима термина «страх», указывая тем самым на родство между ними. В теории Хорни главные источники тревоги и беспокойства личности коренятся не в конфликте между биологическими влечениями и социальными запретами, а являются результатом неправильных человеческих отношений.

Иначе рассматривает проблему тревожности К. Роджерс. Он считает, что основной конфликт личности и основная тревога выводятся из противоречия соотношения двух систем личности — сознательной и бессознательной. Это противоречие — основной

источник тревожности.

Ч. Спилбергер выделяет два вида тревожности: личностную и ситуативную (реактивную). Личностная тревожность предполагает широкий круг объективно безопасных обстоятельств как содержащих угрозу (тревожность как черта личности). Ситуативная тревожность обычно возникает как кратковременная реакция на какую-нибудь конкретную ситуацию, объективно угрожающую человеку.

А. М. Прихожан считает, что тревожность – это переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагоприятного, с предчувствием грядущей опасности.

В работах А.В. Петровского «Тревожность – склонность индивида к переживанию тревоги, характеризующаяся низким порогом возникновения реакции тревоги».

С. Л. Рубинштейн под тревожностью понимает склонность человека переживать тревогу, т.е. эмоциональное состояние, возникающее в ситуациях неопределенной опасности и проявляющееся в ожидании неблагоприятного развития событий.

Наряду с определением тревожности исследователи выделяют различные виды и уровни тревожности:

А. М. Прихожан выделяет виды тревожности на основе ситуаций, связанных с указанными ниже процессами:

с процессом обучения – учебная тревожность;

с представлениями о себе – самооценочная тревожность;

с общением – межличностная тревожность.

Решение проблемы тревожности относится к числу острых и актуальных задач психологии и ставит исследователей перед необходимостью как можно более ранней диагностики уровня тревожности, а также ее коррекции.

При поиске эффективности решения вопроса по преодолению подростковой тревожности в Социально-образовательном центре г.Норильска – учреждении дополнительного образования – было решено использовать интерактивное оборудование темной сенсорной комнаты. Темная сенсорная комната – это особым образом организованная окружающая среда, наполненная различного рода стимуляторами. Они воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния, осязания и другие. Среда темной сенсорной комнаты определяется как интерактивная среда. Интерактивность (от англ. interaction – взаимодействие) – одна из значимых категорий психологии, социологии и других наук, а также понятие, которое раскрывает характер и степень взаимодействия между объектами. Интерактивность – специально организованная познавательная деятельность, носящая ярко выраженную социальную направленность. Прилагательное «интерактивный» означает основывающийся на взаимодействии. Оно отражает многообразие взаимодействий, возникающих в различных сферах бытия (взаимодействие человека с окружающим природным и социальным миром на разных уровнях отношений).

В отделе психологического сопровождения и поддержки Социально-образовательного центра была разработана и апробирована программа, направленная на повышение уверенности подростков в себе, снижение уровня тревожности, повышение самооценки. В программе предусмотрено использование интерактивной среды темной сенсорной комнаты. В основу замысла коррекционно-развивающей программы «Сенсорная комната» положена комплексная подборка игр и упражнений для детей, позволяющих быстрее адаптироваться, побороть свои страхи и тревогу и реализовать естественное стремление к развитию и самосовершенствованию. Было решено определить эффективность влияния интерактивной среды темной сенсорной комнаты на снижение уровня тревожности у детей младшего подросткового возраста. Выдвинуто предположение, что занятия в темной сенсорной комнате влияют на снижение уровня тревожности детей младшего подросткового возраста.

В работе с подростками предусматривалась начальная и заключительная психологическая диагностика на определение школьной тревожности по методике

Филлипса. В результате анализа полученных данных выявлено, что после реализации коррекционно-развивающей программы снижены показатели по всем факторам тревожности. По факторам «страх ситуации проверки знаний», «страх не соответствовать ожиданиям окружающих», «проблемы и страхи в отношениях с учителями» высокого уровня тревожности после занятий не было выявлено, по этим факторам был выявлен средний уровень.

Во избежание ошибок с помощью метода математической статистики – Т-критерий Вилкоксона было доказано существенное различие показателей группы до и после коррекционно-развивающего воздействия. Математическая обработка результатов показала достоверное преобладание интенсивности сдвигов в сторону снижения уровня тревожности младших подростков над интенсивностью сдвигов в сторону их уменьшения, т.е. показатели уровня тревожности детей младшего подросткового возраста после проведения коррекционно – развивающей программы снизились. Следовательно, выдвинутая гипотеза подтвердилась.

Программа, направленная на работу с детьми младшего школьного возраста с целью снижения тревожности детей младшего подросткового возраста, может считаться эффективной и использоваться в коррекционно-развивающей деятельности педагога-психолога. В отделе психолого-педагогического сопровождения Социально-образовательного центра г.Норильска было решено включить реализацию данной программы в перспективный план отдела на следующий учебный год и продолжать исследование с привлечением большего количества подростков образовательных учреждений города.

Литература

1. Айзенк Х. Психологические теории тревожности // Тревога и тревожность: Хрестоматия. – СПб.: Питер, 2008.
2. Прихожан А.М. Причины, профилактика и преодоление тревожности // Психологическая наука и образование. - 2011. - № 2. - С. 12-14
3. Хорни К. Тревожность. // Собр. соч. в 3 томах. М.: Смысл, 2007. Т.2

ПРАВОСЛАВНЫЕ ФОРМЫ ПОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ В ПЕРИОД РУССКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Клыпа О.В. доцент кафедры педагогики и психологии детства, канд. психол. наук, Петрозаводский государственный университет, России, Карелия

Исследование генезиса русской психологической мысли средневековья важно в научном отношении как условие раскрытия становления основных идей, национальных особенностей и проблемного поля истории отечественной психологии. В статье рассмотрены формы психологического познания, активно использовавшиеся в церковной практике в период русского средневековья.

Ключевые слова: психологическое познание, средневековый период, покаяние, исповедь, молитва.

К числу форм психологического познания в период русского средневековья относятся такие религиозные процедуры, как покаяние, исповедь, молитва. Они давали возможность для исследования различных психических явлений как священнику, так и самому человеку.

Покаяние (греч. – перемена) – признание в проступке, когда верующий исповедует (открывает устно) свои грехи Богу в присутствии священника.

Основным содержанием исповеди является покаяние – не просто отстраненное осознание неправильности некоторых совершенных поступков, а острое переживание их несовместимости с усвоенными христианскими идеалами. Исповедь – закономерный итог покаяния, «состояние небескомпромиссного самоосуждения за свои прошлые грехи и стремление впредь упорно бороться со своими страстями» [7, с. 30].

Исповедь помогала человеку осознать свои грехи и «тем самым преодолеть чувство отчуждения, глубинной разобщенности своей личности и, спланировав свое самосовершенствование, достичь воссоединения с самим собой, обрести внутреннюю гармонию и духовное равновесие <...> эффект исповеди достигается путем повторного переживания греховности совершенных поступков и осознания пути для совершения поступков праведных. Регулируя состояние психического равновесия, исповедь выступает как способ сделать человека добрее, чище и счастливее» [1, с. 297].

Молитва (от лат. mollire – умягчать, смягчать) – мольба, моление, просьба о чем-нибудь, изливание души, внутренних чувств перед Богом. Сочинение молитв было широко распространенным делом в период русского средневековья, а содержание молитв носило глубоко личный характер, люди рассказывали о себе, своих близких и просили помощи и покровительства в конкретных бедствиях, болезнях, делах и начинаниях.

Молитвы служили средством развития душевного настроения, развитие ума осуществлялось в процессе исповеди, где актуализировались способности самоанализа.

Святые отцы призывали найти индивидуальные молитвы для объяснения истин: милосердия, понимания, любви, успокоения души, усмирения гордости и тщеславия. При этом акцент делался не на развитие ума, а на формирование души.

Неоценимую психологическую помощь людям оказывали монахи. Монастыри были почти в каждом древнерусском городе. В них действовали богадельни, первые древнерусские больницы, основанные по примеру христианских монастырей Византийской империи. В своей деятельности монахи активно использовали молитвы, покаяния, проповеди, то есть средства психологического познания и психотерапевтической помощи. Беседы с людьми позволяли выявлять причины психологических проблем, симптомы психологических расстройств.

Таким образом, исповеди, покаяния, молитвы можно назвать способами психологического анализа, методами и формами психологического познания и психологического воздействия, благодаря которым, человек учился разбираться в своей внутренней жизни: в мыслях, чувствах, желаниях, побуждениях. Именно в монастырях отрабатывались православные способы познания психической деятельности человека и оказания психотерапевтической помощи.

Важную роль в христианском просвещении русского народа играли духовники. Их авторитет был очень высок. Духовные отцы выполняли сложную психотерапевтическую и воспитательную деятельность. Роль духовника на Руси было трудно переоценить: в воспитании отроков его наставления были порой более действенными, чем родительские, поскольку за ним стоял авторитет и воспитательные традиции всей Церкви. Представления о теории воспитания и идеалах дают летописи, сказания, Жития святых.

Духовных отцов называли духовными лекарями. Они выполняли функцию психолога, психотерапевта. Для окружающих факт существования священника (старца), к которому можно обратиться в любое время, оказывало поддерживающее действие. В отличие от светской психотерапии священник даже в наше время буквально старается исполнять роль «отца».

Духовники ориентировались на религиозный опыт, который был связан со смыслом жизни личности и предназначением человека. Религиозный опыт определял принципы, которые регулировали человеческую жизнь и придавали ей смысл. Религиозная, священная жизнь не смешивалась с секулярной. Для людей одной идеи Бога было недостаточно, они нуждались в конкретно-символической форме воплощения этой идеи, в таких чувственно-наглядных представлениях, с которыми можно самому вступить во взаимодействие (икона, исповедь, покаяние, молитва, жития).

Итак, в статье нами обозначено понимание в период русского средневековья значения молитвы, покаяния, исповеди. Психологическое познание и психологическая помощь были органической частью религиозной практики.

Список литературы

1. Грановская Р. М. Психология веры / Р. М. Грановская. – СПб : Речь – 2004. – 573 с.
2. Зарин С. М. Аскетизм по православно-христианскому учению (этико-богословское исследование) / С. М. Зарин. – М. : Паломник, 1996. – 693 с.
3. Иерофей (Влахос; митр., XX в.) Православная психотерапия : святоотеческий курс лечения : архим. Иерофей Влахос . – Сергиев Посад : Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2010. – 367 с.
4. Изборник 1076 г. – М., 1965.
5. Нешитов П. Ю. Метафизика религиозного сознания (протопоп Аввакум) : дис. ... канд. филос. наук / Нешитов Петр Юрьевич. – СПб., 2006. – 181 с.
6. Ничипоров Б. В. Введение в христианскую психологию : размышления священника-психолога / Б. В. Ничипоров – М. : Школа-пресс, 1994. – 188 с.
7. Шполянский М. Как подготовиться к исповеди и причастию : практ. пос. для православного христианина / М. Шполянский. – М. : Образ, 2005. – 125 с.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ПРОЯВЛЕНИЙ АГРЕССИИ У ДЕВИАНТНЫХ ПОДРОСТКОВ

Липунова Ольга Владимировна, кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой, Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, г. Комсомольск-на-Амуре

Статья посвящена исследованию характерологических особенностей и проявлений агрессии у подростков с отклоняющимся поведением. В статье представлены результаты исследования типов акцентуаций характера и показателей агрессии подростков с девиантным поведением. Выявлены уровни, виды агрессии, преобладающие типы акцентуаций у девиантных подростков. Установлено, что для подростков с девиантным поведением характерна взаимосвязь характерологических особенностей и проявлений агрессии.

The article is devoted to the study of character traits and manifestations of aggression in adolescents with deviant behavior. The article presents the results of the study types accentuations nature and indicators of aggression of teenagers with deviant behavior. Revealed levels, types of aggression, the predominant types of accentuation at deviant adolescents. It was found that for adolescents with behavioral characteristic personality traits and relationship aggression.

Ключевые слова: девиантное поведение; агрессия; характер; акцентуация характера

Анализ существующих в современной психологии теорий агрессии показывает, что ряд теорий агрессии – психоаналитическая, теория социального научения агрессии, инстинктивистская, фрустрационная – декларируют взаимосвязь агрессии с определенными характерологическими особенностями личности.

При этом, как отмечает А.А. Реан, констатация логичности взаимосвязи агрессии с определенными характерологическими типами не является еще, однако, решением проблемы по существу. Значительный теоретический и практический интерес представляет выявление конкретного типа связи между агрессией и определенными (конкретными) характерологическими особенностями [1].

В современных исследованиях показана взаимосвязь уровня агрессии с определенными характерологическими особенностями в подростковом возрасте [1;2].

Согласно современным исследованиям, в подростковом возрасте возрастает риск девиаций. Кроме того, именно в подростковом возрасте происходит заострение имеющихся акцентуаций характера, что в свою очередь отражается на всех сферах жизнедеятельности личности [3;4].

Важнейшая роль в детерминации агрессии принадлежит индивидуальным, личностным детерминантам. Под ними понимают устойчивые черты характера и склонности. Роль индивидуальных детерминант агрессии чрезвычайно велика [5].

Исходя из вышеизложенного, нами было проведено исследование, направленное на изучение взаимосвязи характерологических особенностей и проявлений агрессии у девиантных подростков.

Исследованием было охвачено 130 подростков с различными нарушениями поведения.

В качестве диагностических методик использовали патохарактерологический диагностический опросник (ПДО) А.Е. Личко, методика Hand-тест (Э. Вагнер), опросник Басса-Дарки.

Для выявления характерологических особенностей личности испытуемых мы использовали патохарактерологический диагностический опросник (ПДО) А.Е.

Личко.

Количественный анализ исследования типов акцентуаций у исследуемых девиантных подростков представлен в таблице 1.

Таблица 1

Преобладающие типы акцентуаций у испытуемых

Типы акцентуаций							
гипертимная		истероидная		эпилептоидная		неустойчивая	
абс	%	абс	%	абс	%	абс	%
38	29,3	29	22,3	35	26,9	28	21,5

Как видно из таблицы 1, наибольшее количество исследуемых нами девиантных подростков - 38 (29,3%) продемонстрировали гипертимный тип акцентуации характера. Для таких испытуемых характерными являются постоянно приподнятое настроение, активность, отказ подчиняться чужой воле, плохая переносимость дисциплинарных требований и строго регламентированного образа жизни, легкомысленное отношение к правилам и законам.

Согласно данным таблицы 1, ряд исследуемых девиантных подростков - 29 (22,3%) продемонстрировали эпилептоидный тип акцентуации характера. Главной особенностью этого типа является склонность к возникновению периодов злобно-тоскливого настроения, с которым тесно связаны напряженность аффекта, взрывчатость и безудержная агрессивность. Большим напряжением отличается также сфера влечений. Все влечения характеризуются чрезмерной интенсивностью и силой, а их удовлетворение протекает тяжело и сопровождается многочисленными конфликтами.

Истероидный тип акцентуации характера нами выявлен у 35 (26,9%) исследуемых девиантных подростков. Таких испытуемых отличает безграничный эгоизм, «жажда признания», чувствительность к реакциям окружающих людей, стремление любым способом добиться внимания, восхищения, удивления, сочувствия.

Согласно анализу результатов исследования неустойчивый тип акцентуации выявлен у 28 (21,5 %) исследуемых девиантных подростков. Главной особенностью этих испытуемых является внушаемость, они легко поддаются чужому влиянию, зависимы и безвольны, не имеют собственных положительных целей, их поступки определяются случайными внешними обстоятельствами.

Таким образом, согласно анализу результатов исследования, у обследованных нами подростков с девиантным поведением преобладающими типами акцентуаций характера являются гипертимный и эпилептоидные типы.

Анализ результатов исследования агрессивных реакций у испытуемых девиантных подростков с использованием методики Hand-тест (Э. Вагнер) показал следующее. Ответы испытуемых распределились по 11 категориям в следующем соотношении.

К категории «Агрессия» отнесены ответы 119 (91,5 %) испытуемых девиантных подростков - рука воспринимается испытуемыми как доминирующая, наносящая повреждения, активно захватывающая какой-либо предмет.

К категории «Указания» отнесены ответы 107 (82,3%) испытуемых девиантных подростков - рука ведущая, направляющая, препятствующая, господствующая над другими людьми.

К категории «Страх» отнесены ответы 66 (50,8%) испытуемых девиантных подростков - рука выступает в ответах как жертва агрессивных проявлений другого лица или стремится оградить кого-либо от физических воздействий, а также воспринимается в качестве наносящей повреждения самой себе.

К категории «Привязанность» отнесены ответы 95 (73,1 %) испытуемых девиантных подростков - рука выражает любовь, позитивные эмоциональные

установки к другим людям;

К категории «Коммуникация» отнесены ответы 65 (50%) испытуемых девиантных подростков - рука общается, контактирует или стремится установить контакты;

К категории «Зависимость» отнесены ответы 87 (66,9 %) испытуемых девиантных подростков - рука выражает подчинение другим лицам;

К категории «Экзгибиционизм» отнесены ответы 62 (47,7%) испытуемых девиантных подростков - рука разными способами выставляет себя напоказ;

К категории «Увечность» отнесены ответы 91 (70%) испытуемого девиантных подростков - рука деформирована, больна, неспособна к каким-либо действиям;

К категории «Активная безличность» отнесены ответы 103 (79,2%) испытуемых девиантных подростков - рука проявляет тенденцию к действию, завершение которого не требует присутствия другого человека или людей, однако рука должна изменить свое физическое местоположение, приложить усилия;

К категории «Пассивная безличность» отнесены ответы 29 (22,3%) испытуемых девиантных подростков - также проявление тенденции к действию, завершение которого не требует присутствия другого человека, но при этом рука не изменяет своего физического положения;

К категории «Описание» отнесены ответы 34 (26,2 %) испытуемых девиантных подростков - ответы, в которых рука только описывается, тенденция к действию отсутствует.

Таким образом, исследуемые нами девиантные подростки продемонстрировали наибольшее количество ответов в категориях «Агрессия», «Указания» и «Активная безличность». Полученные результаты свидетельствуют о среднем и высоком уровнях агрессии у испытуемых, высоком уровне враждебности, преобладании истинно агрессивное поведение при достаточном уровне общей психической активности.

Количественный анализ результатов исследования агрессивных тенденций с использованием методики Hand-тест (Э. Вагнер) у исследуемых девиантных подростков представлен в таблице 2.

Таблица 2

Показатели агрессивных тенденций девиантных подростков

Коэффициент агрессии (Ka)						Коэффициент ожидаемой агрессии (тревожности) (Kтр)				Коэффициент общей психологической активности ребенка (Какт)				Коэффициент личностной дезадаптации (Кдез)			
Ka=0		Ka<-1		Ka>+1		Ka<-1		Ka>+1		Ka<-1		Ka>+1		Ka<-1		Ka>+1	
абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
22	16,9	18	13,8	114	87,7	0	0	112	86,2	9	6,9	121	93	96	73,8	27	20,8

Как видно из таблицы 3, испытуемые на каждую предъявляемую стимульную карточку дали по 2-3 ответа. Подсчет суммарного балла коэффициента агрессивности показал, что у ряда - 22 (16,9%) обследованных девиантных подростков Ka=0, т.е. агрессию такие подростки проявляют в отношении близких, знакомых окружающих, во взаимоотношениях же с другими окружающими людьми срабатывает механизм сдерживания и самоконтроля, что позволяет справиться и с собственной агрессией.

У ряда - 18 (13,8 %) испытуемых Ka<-1, т.е. вероятность проявления агрессии данными подростками существует, но в особо значимых ситуациях. Установки на социальное сотрудничество и зависимость у испытуемых преобладают над агрессивными, доминантными тенденциями. При анализе удельного веса установок, которые противостоят агрессии (категории «Страх», «Коммуникация», «Эмоциональность», «Зависимость») нами было выявлено, что побуждает подростков

данной группы к сотрудничеству в первую очередь зависимость или потребность в теплых, дружеских контактах с окружающими.

У ряда - 114 (87,7 %) испытуемых девиантных подростков $Ka > +1$, что свидетельствует о реальной возможности проявления агрессии испытуемыми. Таким образом, согласно полученным результатам исследования, представленным в таблице 3, подавляющее большинство исследованных девиантных подростков характеризуются наличием истинно агрессивного поведения.

Также согласно данным, представленным в таблице 3, ряду - 9 (6,9 %) испытуемых девиантных подростков присущ сниженный уровень общей психической активности, подавляющее большинство - 121 (93%) испытуемых отличаются достаточным уровнем общей психической активности.

Анализ коэффициента личностной дезадаптации (Кдез) показал, что для 96 (73,8 %) испытуемых девиантных подростков характерной является тенденция к неблагоприятному личностной адаптации, и только для 27 (20,8 %) исследуемых девиантных подростков характерна относительная личностная адаптация к социуму.

Таким образом, анализ полученных результатов с использованием методики Hand-тест (Э. Вагнер) показал, что большинство обследованных нами девиантных подростков отличает истинно агрессивное поведение.

С целью изучения особенностей проявления агрессии, видов агрессии, уровня деструктивных тенденций у испытуемых мы использовали опросник А.Басса-А.Дарки. Результаты ответов оценивались по восьми субшкалам (показатели выраженности различных компонентов агрессивного поведения).

Проанализировав индивидуальные значения испытуемых, мы определили преобладающие виды агрессии у обследованных девиантных подростков. Количественный анализ результатов исследования представлен в таблице 3.

Таблица 3

Доминирующие виды агрессии у испытуемых

Физи-чес-кая агре-ссия		Кос-вен-ная агре-ссия		Разд-ра-жение		Нега-ти-визм		Обида		Подозри-тель-ность		Верба-льная агре-ссия		Чувс-тво вины	
абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
57	43,8	0	0	79	60,8	0	0	19	14,6	26	20	98	75,4	11	8,4

Согласно анализу представленных в таблице 4 данных, наибольшее количество испытуемых - 98 (75,4%) продемонстрировали вербальную агрессию. Согласно анализу результатов исследования у 79 (60,8%) испытуемых нами выявлено раздражение, у ряда - 57 (43,8%) исследуемых девиантных подростков выявлена физическая агрессия. Ряд исследуемых - 26 (20%) подростков продемонстрировали подозрительность, у 19 (14,6 %) испытуемых преобладает обида, у 11 (8,4 %) исследуемых девиантных подростков выявлено чувство вины.

Таким образом, согласно анализу результатов исследования, у обследованных нами подростков с девиантным поведением преобладает вербальная агрессия.

Согласно результатам проведенного исследования, для подростков с девиантным поведением характерен средний и высокий уровень агрессии, высокий уровень враждебности, преобладают вербальная агрессия, истинно агрессивное поведение при достаточном уровне общей психической активности и относительной личностной адаптации к социуму, преобладающими типами акцентуаций у испытуемых характера являются гипертимный и эпилептоидные типы.

Для выявления взаимосвязи видов агрессии с характерологическими особенностями у девиантных подростков мы провели сопоставительный анализ полученных результатов, который показал следующее.

У испытуемых с гипертимным типом мы выявили признаки физической и вербальной агрессии, у девиантных подростков с эпилептоидным типом акцентуации

характера выявлены вербальная агрессия, подозрительность и раздражение. Подростки с истероидным типом акцентуации характеризуются проявлениями вербальной агрессии и подозрительности. Для подростков с неустойчивым типом акцентуации характерна вербальная агрессия.

Таким образом, в результате анализа мы выявили, что физическую агрессию проявляют исследуемые девиантные подростки с гипертимным типом акцентуации, вербальную агрессию проявляют подростки с различными типами акцентуации характера.

Согласно анализу результатов исследования, испытуемым с различными типами акцентуаций присущи отличия в проявлении агрессии. Обиду проявляют испытуемые с гипертимным, неустойчивым типами акцентуации, для подростков с гипертимным типом характерно чувство вины за демонстрируемое поведение. Подозрительность характерна испытуемым девиантным подросткам с гипертимным, эпилептоидным, истероидным типами акцентуации характера. Для подростков с гипертимным и эпилептоидным типами акцентуации характерна раздражительность.

Для проверки значимости выявленной взаимосвязи между характерологическими особенностями и проявлениями агрессии у девиантных подростков нами был использован коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

В результате корреляционного анализа мы выявили положительную корреляционную связь между гипертимным типом акцентуации и проявлениями физической агрессии ($r=0,6$); между гипертимным типом акцентуации и проявлениями вербальной агрессии ($r=0,7$). Истероидный тип акцентуации положительно коррелирует с проявлениями вербальной агрессией ($r=0,56$). Эпилептоидный тип положительно коррелирует с проявлениями вербальной агрессией ($r=0,6$) и раздражительностью ($r=0,5$). Статистически значимых связей между неустойчивым типом акцентуации и проявлениями агрессии у исследуемых нами девиантных подростков не выявлено. Полученные результаты исследования свидетельствуют о взаимосвязи между характерологическими особенностями и проявлениями агрессии у девиантных подростков.

Таким образом, согласно результатам проведенного исследования, для подростков с девиантным поведением характерна взаимосвязь характерологических особенностей и проявлений агрессии.

Список использованных источников

1. Реан А.А. Психология личности. Социализация, поведение, общение. М.: Прайм-Еврознак, 2004. 407 с.
2. Кучерявенко И. А., Худаева М. Ю., Зиборова Е. И. Особенности агрессивного поведения девиантных подростков с разным типом акцентуации характера // Молодой ученый. 2010. №10. С. 260-263.
3. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. Л.: Медицина, 1983. 208 с.
4. Абрамова Г.С. Возрастная психология. СПб.: Питер, 2009. 374 с.
5. Токарев А. А. Личностные особенности подростков, влияющие на проявление девиантного поведения // Молодой ученый. 2012. №2. С. 241-242.

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА В ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕ

Сорокина Е.Г., кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры психологии и педагогики ГАУ ИДПО ДТСЗН(Государственного автономного учреждения Института дополнительного профессионального образования Департамента труда и социальной защиты населения г.Москвы)

Аннотация: Ребенок, поступающий в замещающую семью со своими правилами поведения и взаимодействия с окружающими, с нарушенным типом привязанности, вносит свои проблемы в становление и развитие замещающей семьи. Одной из острых проблем является этап интеграции ребенка в замещающую семью. Цель работы специалистов на данном этапе – это создание социально-поддерживающих механизмов для интеграции и социализации приемного ребенка.

Ключевые слова: дети-сироты, замещающая семья, интеграция, социальная адаптация.

Эффективной формой воспитания детей-сирот является замещающая семья. По многочисленным данным в замещающей семье развитие ребенка происходит значительно успешнее, чем в государственных учреждениях. Но даже на первых этапах интеграции ребенка-сироты в замещающую семью возникают множество проблем, которые формируют кризисы. Они обусловлены, с одной стороны, состоянием самой семейной системы, её ресурсами и готовностью к приему нового ребенка. С другой стороны, ребенок, поступающий в семью со своими правилами поведения и взаимодействия с окружающими, с нарушенным типом привязанности, также вносит свои проблемы в становление и развитие замещающей семьи. В связи с этим встает острая проблема в психолого-педагогических технологиях преодоления кризисов и оказания профессиональной помощи таким семьям на сложных этапах развития. Одним из таких этапов является этап интеграции ребенка в замещающую семью. Цель работы специалистов на данном этапе – это создание социально-поддерживающих механизмов для интеграции и социализации приемного ребенка.

1. Психологические особенности развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Индивидуально-психологическими особенностями детей-сирот: негативизм, проблемы в общении, отсутствие ориентации на сотрудничество, агрессивность, пассивность, эмоциональная несдержанность, неуверенность в себе, страхи, недоверие к окружающему миру, неорганизованность, неумение презентовать себя. Все эти особенности, впоследствии, затрудняют адаптацию ребенка к жизни в приемных семьях. Каждая из этих особенностей имеет ряд характерных признаков, по которым её легко диагностировать.

Негативизм:

- противодействия требованиям окружающих;
- отвечает «нет» на все предложения, просьбы;
- когда предлагают помощь – отказывается, говорит «я сам»;
- вредничает.

Проблемы в общении (низкая коммуникативная компетентность)

Отсутствие ориентации на сотрудничество:

- тихий, спокойный ребенок (чрезмерно);
- боятся чужих (незнакомых) людей;
- мало друзей;
- трудно входит в коллектив;

- может быть изгоем в группе;
- не умеет отстаивать свою точку зрения.

Агрессивность:

- разрушительное отношение к вещам (рвет книги и т.д.);
- причинение боли окружающим (кусать, царапать, бить и т.д.);
- вербальная агрессия (оскорбление других);
- не умеют сдерживать негативные эмоции.

Пассивность:

- подавленный;
- застенчивый;
- не предпринимает действий самостоятельно;
- не берет инициативу на себя;
- уходит от конфликтов, а не решает их.

Эмоциональная несдержанность:

- по незначительному поводу устраивает истерики;
- моментальная непосредственная реакция на все;
- все эмоции очень ярко выражены;
- не может сдерживать волнение.

Неуверенность в себе:

- не может выделиться в обществе остальных детей;
- мало верит в свои силы («я не смогу это сделать»);
- стеснительный;
- тихий голос.

Страхи:

- говорит, что боится;
- не хочет оставаться один в темной комнате и т.д.;
- не расстается с какой-то вещью;
- просит присутствия взрослого рядом;
- прячется.

Недоверие к окружающему миру:

- мало общается;
- боится делать что-либо в новой обстановке;
- ведет себя слишком осторожно;
- агрессивная реакция;
- плохо общается (из-за нежелания).

Неорганизованность:

- часто опаздывает (на занятие, встречи и т.д.);
- забывает делать нужные дела;
- беспорядок в его вещах;
- нет распорядка дня (ест, когда получится и т.д.).

Неумение презентовать себя:

- не умеет рассказать о себе;
- неуверенность во время рассказа;
- неадекватный внешний вид.

Итак, очевидно, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обладают специфическими личностными и характерологическими особенностями. Данные особенности обусловлены рядом факторов, среди которых основными являются: отсутствие эмоциональных контактов со значимыми взрослыми, в частности, с матерью (материнская депривация), негативный прошлый жизненный опыт проживания в кровной семье, психотравмы, обедненная стимулами среда (сенсорная депривация), отсутствие объективной и полной информации об окружающем мире (когнитивная депривация), узкий круг общения (социальная депривация).

Психологические особенности детей - сирот и факторы, обуславливающие их, несомненно, требуют коррекции со стороны специалистов и значимых

взрослых, поскольку, затрудняют социализацию детей в обществе и их адаптацию (приспособление) к жизни в новых условиях замещающей семьи.

2. Особенности социально-психологической адаптации детей-сирот в замещающей семье

Термин «адаптация» стал неизменным в современной практической и теоретической психологии, где его употребляют, с одной стороны, для обозначения свойств человека, которые характеризуют его устойчивость к условиям социальной среды, с другой, адаптация выступает, как процесс приспособления человека к меняющимся условиям, который представляет собой сложное и многогранное явление.

В педагогике рассматривается такое понятие как «социальная адаптация» и под этим понимается активное приспособление к условиям социальной среды путем усвоения и принятия целей, ценностей, норм и стилей поведения, принятых в обществе. В процессе становления личности адаптация происходит главным образом под влиянием целенаправленных воспитательных воздействий, но может осуществляться и стихийно (за счет подражания и других механизмов).

В последнее время широко используется такое понятие, как «адаптация детей-сирот», в частности - процесс адаптации ребенка-сироты в замещающей семье. В целом, процесс адаптации - процесс привыкания, «притирания» людей друг к другу, к изменившимся условиям, обстоятельствам. Адаптация ребенка в новой семье – это процесс двусторонний, т.к. привыкать друг к другу приходится и ребенку, оказавшемуся в новой обстановке, и взрослым - к изменившимся условиям. Адаптация приемного ребенка в семье осуществляется с помощью широкого спектра средств, обусловленных специфическими особенностями того общества, в которых он растет и воспитывается, а также возрастными особенностями. К ним относятся: уход за ребенком, формирование бытовых и гигиенических умений и навыков, окружающие ребенка продукты материальной и элементы духовной культуры (начиная от колыбельных песен и сказок до шедевров мирового искусства). У детей формируются умения строить общение с приемными родителями, воспитателями, учителями, сверстниками, происходит последовательное приобщение приемного ребенка к многочисленным типам и видам отношений в основных сферах его жизнедеятельности – общении, игре, спорте, а также в семейной, общественной и религиозной.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что социально-психологическая адаптация ребенка в приемной семье - это включение ребенка в семейную среду через его вхождение в систему внутрисемейных отношений и приспособление к этим отношениям не только ребенка, но и всех членов семьи, а также социального окружения, и формирование у ребенка образцов поведения и мышления, которые отражают систему ценностей данной семьи и общества.

3. Закономерности процесса интеграции детей-сирот в замещающей семье: основные этапы.

Интеграция ребенка в замещающей семье – двухсторонний процесс, в котором и родители, и ребенок должны решить задачи, связанные с изменением состава и функционально-ролевой структуры семьи. Под интеграцией ребенка в новую семью следует понимать включение ребенка в семейную систему, принятие им предписанной роли, норм и правил, формирование привязанности к родителям и налаживание эффективных форм общения и сотрудничества. Адаптация родителей к появлению нового члена семьи, предполагает принятие и освоение новых функциональных ролей (матери и отца), становление продуктивной родительской позиции, формирование адекватного образа.

В первые две-три недели закладываются основы будущих взаимоотношений в семье. Успешность интеграции ребенка в первую очередь зависит от умения взрослых построить внутрисемейное общение.

Приход ребенка в семью приводит к новым отношениям, перераспределению

семейных ролей, возникновению новых привязанностей. А это означает, что приспособляется не только ребенок, но и каждый член семьи. И чем больше людей включено в этот процесс, тем он сложнее.

Необходимым условием успешной интеграции ребенка-сироты в новую семью является взаимное соответствие ролевых ожиданий ребенка и приемных родителей, а также всех членов приемной семьи между собой.

Первоначальный период воспитания ребенка, оставшегося без попечения родителей, в замещающей семье любого типа называют «медовым месяцем». Считается, что это время, несмотря на многочисленные трудности и притирки характеров, привычек, является счастливым, так как приносит много радости, как воспитателям, так и ребенку.

Успешность первых шагов зависит прежде всего от того настроения, который продемонстрируют друг другу воспитатель, семья и ребенок. Взрослые иногда искренне полагают, что помещение ребенка в семью воспринимается им как благо, как спасение. Обычно каждый ребенок, которого изъяли из родной семьи, даже признавая, что в ней не все было хорошо, хочет вернуться к своим родителям, родным и помещение в приемную семью считает скорее отрицательным фактом, чем положительным. Поэтому первым важным шагом должно стать определение положения ребенка в этой семье. Считается, что нет какого-то единственно правильного пути воспитания и безупречных воспитателей. В каждой семье - свои системы воспитания, главное, чтобы были учтены основные нужды ребенка. Тогда он вырастет счастливым. Что же это за нужды? Прежде всего - это любовь, уход, похвала не только за то, что он сделал, но за то, что он пытается сделать; это уважение и внимание, когда вы стремитесь понять, что хочет от вас ребенок; это поощрение и безопасность, которое выражается в том, что дети знают, что вы рядом в тот момент, когда им трудно.

Замещающая семья и ребенок – сирота в процессе адаптации проходят несколько стадий.

Стадия 1. Ознакомление с домом, окружением, изменение режима.

Опережающая привязанность родителей и детей друг к другу.

Родителям хочется обогреть ребенка, отдать ему всю накопившуюся потребность в любви. Ребенок испытывает удовольствие от своего нового положения, он готов к жизни в семье. Он с удовольствием выполняет все, что предлагают взрослые. Многие дети сразу же начинают называть взрослых папой и мамой. Но это совсем не значит, что они уже полюбили, — они только хотят полюбить новых родителей.

Ребенок испытывает и радость, и тревогу одновременно

Лихорадочно-возбужденное состояние детей. Они суетливы, непоседливы, не могут долго сосредоточиться на чем-то, за многое хватаются.

Реакция на новизну

Перед ребенком в этот период появляется много новых людей, которых он не в состоянии запомнить. Не удивляйтесь, что иногда он может забывать, где папа-мама, не сразу скажет, как их зовут, путает имена, родственные отношения, спрашивает «Как тебя зовут?», «А что это?» много раз. Причина — не в его плохой памяти или в его недостаточном уме. Такое происходит либо потому, что мозг ребенка пока не в силах запомнить и усвоить ту массу новых впечатлений, которая обрушилась на него, либо потому, что ему очень нужно лишний раз пообщаться, подтвердить, что это действительно его новые родители.

Воспоминания прошлого

В то же время довольно часто совершенно неожиданно и, казалось бы, в неподходящее время дети вспоминают биологических родителей, эпизоды, факты из прежней жизни, начинают спонтанно делиться впечатлениями. А вот, если специально спрашивать о бывшей жизни, некоторые дети отказываются отвечать или говорят неохотно. Это не свидетельствует о плохой памяти, а объясняется обилием впечатлений, которые ребенок не в состоянии усвоить.

Стадия 2. «Возврат в прошлое», или «Регрессия».

Установление первых детско-родительских отношений, привыкание членов семьи друг к другу- взаимная адаптация.

Ребенок не сразу может приспособиться к новым отношениям, другим установкам, условиям жизни. Он почти беспрекословно подчинялся правилам, пока это было в новинку. Но вот новизна исчезла, и он пробует себя вести, как прежде, присматриваясь, что нравится, а что не нравится окружающим. Происходит очень болезненная ломка сложившегося стереотипа поведения. На этой стадии у детей могут отмечаться такие симптомы, как:

- чувство беспомощности или чувство зависимости;
- отказ от всего нового;
- необъяснимые припадки злобы, плача;
- признаки усталости или тревоги, признаки депрессии и т. п.

Психологические барьеры

Обнаруживается несовместимость темпераментов, черт характера, привычек родителей и привычек ребенка.

Разрушение идеалов

У детей, воспитывавшихся в детских домах, за время пребывания в них формируется свой идеал семьи, в каждом живет ожидание папы с мамой. С этим идеалом связывается ощущение праздника, прогулок, игр. Взрослые же, занятые житейскими проблемами, не находят для ребенка времени, оставляют наедине с самим собой, считая его большим («Иди, поиграй, займись чем-нибудь...»). Либо чрезмерно опекают ребенка, контролируя каждый его шаг.

Истощение сил

У многих взрослых, столкнувшихся с этими проблемами, не хватает сил, а главное, терпения дождаться, пока ребенок сделает то, что им нужно.

Дефицит знаний у родителей

Особенно ярко в этот период проявляются: отсутствие знаний об особенностях возраста, умений устанавливать контакт, доверительные отношения и выбор нужного стиля общения. В этот период психологи выделяют:

- безрезультатные попытки родителей опереться на свой жизненный опыт, на то, как их воспитывали;
- разницу во взглядах на воспитание у родителей;
- влияние авторитарной педагогики, стремление к абстрактному идеалу;
- завышенные или, наоборот, заниженные требования к ребенку;
- процесс воспитания рассматривается родителями как исправление врожденных недостатков;
- исчезновение радости общения, естественности отношений;
- возникновение стремления подчинить ребенка себе, своей власти;
- преуменьшение достоинств ребенка;
- начинается сравнение ребенка со сверстниками, которое зачастую не в его пользу;
- отсутствует чуткое реагирование на малейшие достижения ребенка.

Изменения поведения

Привыкнув к новым условиям, ребенок начинает искать линию поведения, которая удовлетворила бы приемных родителей. Этот поиск не всегда удачен. Чтобы привлечь к себе внимание, ребенок может изменять поведение неожиданным образом. Поэтому вас не должно удивлять, что веселый, активный ребенок вдруг стал капризным, часто и подолгу плачет, начинает драться с родителями или с братом, сестрой (если они есть), делает назло то, что не нравится им. А угрюмый, замкнутый ребенок иногда вдруг начинает проявлять интерес к окружающему, особенно когда за ним никто не наблюдает, действует исподтишка либо становится необыкновенно активным.

Первые «маячки» интеграции

Об успешном преодолении трудностей этого интеграционного периода

свидетельствует изменение внешнего облика ребенка: изменяется выражение и цвет лица, оно становится более осмысленным, чаще появляется улыбка, смех. Ребенок становится оживленным, более отзывчивым, «расцветает».

Стадия 3. «Привыкание», или «Медленное восстановление»

Эта стадия завершает процесс адаптации ребенка в новой семье. Развитие этой стадии может идти в двух направлениях.

Первое направление. Дети и родители постепенно начинают жить жизнью обычной нормальной семьи, если замещающая семья успешно преодолела предыдущий этап, если родители не испытывают страха перед отягощенной наследственностью ребенка и готовы адекватно воспринимать происходящие в нем возрастные изменения.

Становление адекватного поведения у ребенка:

-у ребенка исчезает напряжение, он начинает шутить и обсуждать свои проблемы и трудности со взрослыми;

-ребенок привыкает к правилам поведения в семье и в детском учреждении;

-ребенок принимает активное участие во всех делах семьи;

-ребенок без напряжения вспоминает о своей прошлой жизни;

-поведение ребенка соответствует особенностям характера и полностью адекватно ситуациям;

-ребенок чувствует себя свободно, становится более независимым и самостоятельным;

-у многих детей меняется даже внешность, становится более выразительным взгляд;

-дети становятся эмоциональнее; расторможенные - более сдержанными, а зажатые - более открытыми. Это и есть форма проявления благодарности родителям, принявшим их в свою семью.

Положительные изменения в поведении

Если ребенок чувствует хорошее отношение к себе, возникает привязанность к родителям и ответные чувства. Он без труда выполняет правила и правильно реагирует на просьбы. Проявляет внимание и интерес ко всем делам семьи, активно участвуя в них. Приемные дети в своем поведении уже не отличаются от ребенка, воспитывающегося у биологических родителей. Если и появляются проблемы, то они, как правило, отражают **кризисные этапы возрастного развития**, через которые проходит каждый ребенок.

Второе направление. Родители не смогли найти путь к сердцу ребенка и установить доверительные отношения с ним. У ребенка усугубляются прежние недостатки личности (агрессивность, замкнутость, расторможенность) или нездоровые привычки (воровство, курение, стремление к бродяжничеству). А также то, что уже отмечалось выше: мстительность или демонстрация беспомощности, требование чрезмерного внимания или упрямство, негативизм.

В подростковый период у такого ребенка могут наблюдаться различные негативные реакции по отношению к своим приемным родителям. Ребенок может изменить свое отношение к приемным родителям, критиковать их, особенно когда испытывает обиду. Подросток может начать демонстрировать отрицание ценностей, обычаев усыновителей.

Как уже было отмечено, период адаптации в разных семьях проходит по-разному, его особенности зависят от многих причин, связанных как с членами приемной семьи, так и характером и поведением самого приемного ребенка. Специалистам при работе с семьей и ребенком в этот период необходимо учитывать все эти причины.

4. Психолого-педагогическое сопровождение и поддержка детей и семей в период интеграции ребенка в замещающую семью

Говоря о сопровождении ребенка в приемной семье можно сказать, что под сопровождением понимаются психолого-педагогические и социально-педагогические технологии, предназначенные для решения проблем преодоления кризисов процесса

интеграции приемного ребенка, которые включают анализ ближайшего окружения, диагностику уровня психического развития, использование активных групповых методов индивидуальной работы с ребенком, его родителями, педагогами. Основной задачей специалистов службы сопровождения (специалистов по работе с семьей), является помощь приемному ребенку в решении проблем адаптации в новых условиях воспитания и образования, и предупреждение их возникновения.

Заключение

Кризисы, возникающие в жизни замещающей семьи неизбежны и, как правило, связаны с периодом интеграции ребенка в семью. В связи с этим необходимо постоянное сопровождение замещающей семьи специалистами на этом этапе. Говоря о сопровождении ребенка в приемной семье, можно сказать, что под сопровождением, понимается психолого-педагогические и социально-педагогические технологии, предназначенные для решения проблем развития приемного ребенка, которые включают анализ ближайшего окружения, диагностику уровня его психического развития, использование активных групповых методов индивидуальной работы с ребенком, его родителями, педагогами.

Список литературы

1. Алексеевкова Е.Г. Личность в условиях психической депривации: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2009.
2. Гринберг С.Н., Савельева Е.В., Вараева Н.В., Лобанова М.Ю. Приемная семья: психологическое сопровождение и тренинги.- СПб:Речь,2007.
3. Захарова Ж.А. Программа подготовки замещающих родителей/ Под ред. В.М. Басовой. – Кострома: Авантитул, 2006.
4. Иванова Н.П., Бобылева И.А., Заводилкина О.В. Социально-психологическая адаптация детей в замещающей семье.- М., 2002.
5. Ослон В.Н. Жизнеустройство детей-сирот: профессиональная замещающая семья. –М.:Генезис, 2006.
6. Ослон В.Н. Проблемы сопровождения замещающей профессиональной семьи// Дефектология. – 2006. - № 1. – с. 30-35.
7. Ослон В.Н., Холмогорова А.Б. Психологическое сопровождение замещающей профессиональной семьи // Вопросы психологии. – 2001. - № 4. – с. 39-53.
8. Ребенок пришел в семью. (Библиотечка «Ребенок в замещающей семье. Советы воспитателям и родителям») Выпуск 1.- г. Рыбинск, 2007.
9. Терновская М.Ф. Педагогические основы адаптации детей-социальных сирот в системе патронатного воспитания: Авторефер. Дисс.канд. псих. Наук. – М., 2004.
10. Хрусталькова Н.А. Организационно-педагогическая работа социальных педагогов с профессионально-замещающей семьей: теория и технология /Н.А. Хрусталькова //Инновации в образовании. – 2006. - №6. – С.81-100.
11. Целуйко В.М. Вы и ваши дети. Психология семьи.- Ростов н/Д: «Феникс», 2004. (Серия «Психологический практикум»).
12. Шипицына Л.М. Психология детей-сирот: Учебное пособие. –СПб.: Изд-во С.-Петербур.ун-та, 2005.
13. Шипицына Л.М., Хилько А.А., Галлямова Ю.С., Демьянчук Р.В., Яковлева Н.Н. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста /Под науч. ред.проф. Л.М. Шипицыной. – СПб.: Речь, 2005.
14. Шульга Т.И. Работа с неблагополучной семьей: учеб. пособие для студентов вузов/Т.И.Шульга. – М.: «Дрофа», 2005.

ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

*Шаповаленко Зинаида Ивановна, кандидат психологических наук, доцент,
Ставропольский государственный педагогический институт, Ставрополь*

В статье подчёркивается важность развития воли для сознательной регуляции обучающихся студентов гуманитарной направленности своего поведения и деятельности; представлено описание и исследование волевых свойств личности, необходимых для успешного обучения в вузе методом ранжирования.

Ключевые слова: воля; волевые действия; волевая регуляция; волевым актом; волевые черты; ранжирование; ранг.

In article importance of development of will for conscious regulation of the trained students of a humanitarian orientation of the behavior and activity is emphasized; the description and research of the strong-willed properties of the personality necessary for successful training in higher education institution is submitted by a ranging method.

Keywords: will; strong-willed actions; strong-willed regulation; strong-willed act; strong-willed lines; ranging; rank.

Современный мир достаточно сложен и жесток, чтобы приспособиться к самостоятельному существованию в нём, необходимо проявлять волю и настойчивость. На пути подрастающего поколения возникает огромное количество самых разных препятствий, к которым оно не подготовлено, что, в свою очередь, ведёт к нервным срывам и заболеваниям, к психическим травмам и фрустрации, которые преодолеть личности, не обладающей хорошо развитой волей без посторонней помощи специалистов, просто невозможно.

Воля – сознательное регулирование человеком своего поведения (деятельности и общения), связанное с преодолением внутренних и внешних препятствий, проявляющаяся в самодетерминации и саморегуляции им своего поведения и психических явлений [1, с. 74].

Познавая окружающий мир и развиваясь, человек воздействует на него, изменяя в соответствии со своими интересами и потребностями, преодолевая трудности для достижения поставленных целей. Преобразуя действительность, реализуя свои цели, личность осознано регулирует свое поведение, в этом и состоит проявление воли человека.

Воля тесным образом связана с такими параметрами личности как: потребности, интересы, идеалы, убеждения, мыслительные процессы, чувства и т.д. Таким образом, воля связана с сознанием человека, его самостью, которую К. Юнг определял как центр всей психики [2].

Выдающийся отечественный физиолог И.М. Сеченов подчёркивал, что воля – это не какой-то безличный агент, распоряжающийся только движением, – это деятельная сторона разума и морального чувства [3, с. 225].

Аристотель, который ввел понятие воли в систему категорий науки о душе, особо подчёркивал значимость этого феномена, который наряду со стремлением способен изменять весь ход поведения: инициировать его, останавливать, менять направление и темп [4].

Таким образом, воля понимается как сознательное регулирование индивидом своего поведения. Это регулирование выражено в способности человека преодолевать различного рода внутренние и внешние препятствия.

Воля не передаётся по наследству, она формируется в процессе всей жизнедеятельности человека. Известно, что сформированные стереотипы поведения, осознаваемые действия и поступки человека есть отражение в самом широком смысле развития воли и ее направленности. Развитие воли зависит от целого ряда факторов: от общественно-исторических условий, социального окружения человека, его статуса и положения в обществе и в группе, уверенности в себе и уровня притязаний; от того, как сам индивид относится к внешним воздействиям окружающей среды, и от многих других факторов.

Волевая регуляция поведения человека в ее наиболее развитом виде – это сознательное управление собственными мыслями, чувствами, желаниями и поведением. В результате волевой регуляции возникает волевой акт, который наделён рядом взаимозависимых признаков, тесным образом связанных между собой. Часто усилия воли, как указывает Е.П. Ильин, направлены не только на победу над обстоятельствами, сколько на преодоление самого себя [5].

Для волевого акта характерно не переживание я хочу, а переживание «надо», «я должен». Волевое поведение включает в себя принятие решения, часто сопровождающееся борьбой мотивов, ведущих к его реализации. Поэтому, главная психологическая функция воли заключается в усилении мотивации и совершенствовании на этой основе регуляции действий. В этом состоит главное отличие волевых действий от импульсивных, которые совершаются произвольно и недостаточно контролируются сознанием.

Каждая личность в той или иной мере наделена волевыми чертами или свойствами характера, которые играют немаловажную роль в её становлении и развитии как субъекта жизнедеятельности. Под волевыми свойствами личности понимают такие особенности волевой активности человека, которые при определенных условиях проявляются более или менее постоянно [5].

Степень развития волевых качеств позволяет студентам, обучающимся в вузе, легче адаптироваться к условиям обучения, преодолевать трудности и препятствия самого разного плана и характера, добиваться успехов в самых разных видах деятельности.

Целью экспериментального исследования, которое осуществлялось на базе Ставропольского государственного педагогического института со студентами третьего курса: специальными психологами (СПЗП), логопедами (СПЗЛ) и специалистами инклюзивного образования (СПЗИН) факультета специальной педагогики, являлось выявление наличия у них волевых качеств, влияющих на успешность обучения в вузе. В эмпирическом исследовании приняли участие 54 студента.

В качестве метода исследования использовался метод ранжирования представленных студентам 10 волевых качеств, которые они должны были оценить по степени их значимости для себя. Путём нахождения среднего арифметического (М) выявлялся ранг исследуемых качеств для каждого участника группы и группы в целом. Полученные эмпирические данные представлены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели ранжирования волевых качеств студентов

№ п/п	Волевые качества	СПЗП		СПЗЛ		СПЗИн	
		М	Ранг	М	Ранг	М	Ранг
1	Выдержка	5,5	7	5,3	4	4,6	2/3
2	Дисциплинированность	5,2	4/5	5,4	6/7	4,8	4
3	Настойчивость	5,3	6	5,4	6/7	6	8
4	Обязательность	4,9	3	5,38	5	5,2	5

5	Ответственность	3,2	1	3,4	1	3,7	1
6	Принципиальность	7,6	10	8,6	10	5,6	7
7	Решительность	6,2	8	4,1	2	7,2	9
8	Самообладание	5,2	4/5	6,7	9	5,4	6
9	Смелость	6,9	9	5,6	8	7,5	10
10	Целеустремленность	4,6	2	4,6	3	4,6	2/3

Результаты ранжирования волевых качеств испытуемых позволили констатировать тот факт, что наиболее важным качеством для студентов всех трёх специальностей является ответственность, как осознание и готовность индивида признать, что результат, который он получает в ходе своих поступков, и есть следствие его поступков (1 место); в других качествах мнения группы разошлись.

Второе-третье место было отдано целеустремлённости, заключающейся в умении человека руководствоваться в своих действиях и поступках общими и устойчивыми целями, обусловленными его твердыми убеждениями (специальные психологи и логопеды).

Решительность, как волевое качество проявления личности, связанное со способностью и умением самостоятельно и своевременно принимать ответственные решения и упорно реализовывать их, получило высокий ранг (2 место) у студентов-логопедов, тогда как у студентов другой направленности его ранг оказался на 8-9 месте.

Обязательность, как качество личности, умеющей рассчитывать свое время, отвечать за свои поступки и сдерживать данное слово, достаточно высоко было оценено специальными психологами (3 место), в отличие от логопедов и специалистов инклюзивного образования.

Группа студентов инклюзивного образования выделила одним из главных волевых качеств – выдержку (2-3 место), как устойчивое проявление способности человека сдерживать свои эмоциональные проявления, подавлять импульсивные эмоциональные реакции, сильные влечения и желания, в том числе, и агрессивные действия при возникновении конфликта. Другие группы, напротив, не придают этому качеству такого большого значения.

Принципиальность, как волевое качество, заключающееся в стремление действовать в строгом согласии со своими убеждениями и принципами, получило последний ранг у специальных психологов и логопедов (10 место). На это же место специалисты инклюзивного образования поставили смелость, связанную с умением противостоять страху и идти на оправданный риск ради определенной цели.

Таким образом, на основе полученных результатов можно сделать вывод о том, что воля, как совокупность качеств личности, представляющих собой устойчивое психическое образование, по-разному оценивается студентами, обучающимися на разных специальностях. Это, очевидно, обусловлено определённой системой сформировавшихся ценностей, взглядов, убеждений и направленностью каждой группы, а также индивидуальными особенностями развития воли каждой отдельно взятой личности. Однако, большинство испытуемых отдаёт предпочтение проявлению таких волевых качеств как: ответственность, целеустремлённость, решительность, выдержка и обязательность, которые играют важную роль в процессе их обучения в вузе и формирования личности будущего специалиста, готового преодолевать любые трудности, связанные с решением задач учебно-воспитательного характера.

Список использованных источников:

1. Психологический словарь /под ред. В.Н. Копорулина и др. Ростов - на-Дону: Феникс, 2003. 640 с.
2. Юнг К. Структура психики и архетипы. М.: Академический проект, 2015. 328 с.
3. Сеченов И.М. Избранные произведения. М.: Издательство Академии Наук СССР, 1956. – 774 с.
4. Аристотель. Сочинения: в 4 т. М.: Мысль, 1983. 830 с.
5. Ильин Е.П. Психология воли. 2-е изд. СПб.: Питер, 2009. 368 с.

ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ

ПРАВОСЛАВНАЯ СИМВОЛИКА В КРЕСТЬЯНСКОЙ ПОЭЗИИ XX ВЕКА

Волосков И.В., доктор философии, профессор, академик НОУ ВПО Национальный гуманитарный институт социального управления

Аннотация: В статье обоснуется явление крестьянской литературы как самостоятельная литературная традиция в советской литературе XX века. На примере сравнительного анализа стихов С. Есенина и Н. Рубцова демонстрируется общность тематики, образности, символики.

Ключевые слова: литература, поэзия, символ

Abstract: This article settles the phenomenon of peasant literature as an independent literary tradition in Soviet literature of XX century. For example, a comparative analysis of poems Esenin and N. Rubtsov demonstrates common themes, imagery, symbolism.

Keywords: literature, poetry, symbol

Советская литература XX века в силу процессов демократизации, начатого после революции 1917 года, породила явление крестьянской литературы. Ее основателями стали Н. Клюев и С. Есенин, выходцы из деревни, проповедники традиционного крестьянского быта с его религиозностью, олицетворением природы, традиционного крестьянского уклада. В дальнейшем эта традиция была подхвачена М. Шолоховым, Н. Рубцовым, Г. Распутиным, Шукшином. В силу принадлежности к одной литературной традиции отмеченных авторов объединяет общность тематики и проблематики, система художественной образности, символика.

В современном литературоведении под символом стала пониматься особая форма знака с максимально неопределенным значением. При этом семантика символа часто не выводима с помощью контекста, она может быть связана с культурной традицией, предшествующими произведениями литературы. Так, например, образ странников в поэзии Клюева, Есенина, Рубцова уходит своими семантическими корнями в «Голубиную книгу», воспринимающую странников как искателей царства Божьего[1].

Основой религиозной символики С. Есенина и Н. Клюева является их образование и воспитание, жизнь в деревне. Н. Клюев вышел из старообрядческой семьи, С. Есенин воспитывался в религиозной среде, его дед был сельским священником, образование тоже получил религиозное. Эта среда и обусловила проникновение религиозного мировосприятия в художественное творчество, что стало ориентиром для последователей.

Православной символикой пропитаны многие дореволюционные стихи Есенина. Описания природы часто сопровождается православными ассоциациями: «в роще чудились запахи ладана» («Русь», 1914), «холмы поют про рай» («Октоих», 1917), «Русь моя золотая! Осенний светлый храм» («Иорданская голубица», 1918).

В дореволюционных стихотворениях Есенина, помимо присутствия православной символики в описаниях природы, постоянно присутствуют образы Иисуса Христа, Девы Марии. В стихотворении «Товарищ» (1917) Христос выступает не только как заступник простого народа, но сходит на Землю, чтобы быть вместе со своим народом. За интересы народа Христос погибает в бою. В «Октоихе» дева Мария растворяется в природе, благословляет крестьянский труд: «О дево Мария!- Поют небеса.- На нивы

златые пролей волоса». [2, с.36].

В революционные годы Есенин глубоко воспринял революционную романтику. Это характерная черта советской поэзии и поэтического творчества Э. Багрицкого, В. Маяковского. Еще в стихотворении «Товарищ» Христос сходит с небес, благославляет народ, сражается вместе с ним и погибает. В революционной поэзии Есенина происходит постепенный уход от религиозной символики, звучат богоборческие мотивы. В стихотворении «Инония» (1918) Есенин заявляет:

Протянусь до незримого города,
Млечный прокушу покров.
Даже богу я выщиплю бороду
Оскалом моих зубов [2, с.52]

Для Есенина стихия революции – воплощение силы народа, его воли, желания начать лучшую жизнь. В этом контексте в стихах появляются образы былинных и народных героев. Русский человек в стихах Есенина становится титаном:

Коленом придавлю экватор
И, под бури и вихря плач,
Пополам нашу землю-мать
Разломлю, как золотой калач [2, с.55]

В стихотворении «Небесный барабанщик» (1919) поэт абсолютизирует революцию, придает ей символический контекст «Да здравствует революция на земле и на небесах». Однако такое романтическое увлечение революцией проходит недолго. Уже начиная с начала 20-х годов Есенин разочаруется в романтизме, в оценках революции, ее влияния на крестьянскую жизнь будут звучать уже трагические тона. На первый план в художественном мире стихотворений будет выходить символ метели. В русской поэзии, начиная с лирики и прозы А.С. Пушкина, метель символизирует дьявольское начало, дисгармонию, разгул стихии.

Трагедия русской деревни с ее традиционным укладом, ручным крестьянским трудом отражена в стихотворном цикле «Сорокоуст» и представлена в символе жеребенка, пытающегося догнать поезд:

Милый, милый, смешной дуралей,
Ну куда, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница? [2, с.79]

В стихотворении «Русь уходящая» (1924) дается трагическая оценка революции и ее влияния на жизнь страны:

Друзья! Друзья!
Какой раскол в стране,
Какая грусть в кипении веселом! [2, с.79]

Не романтизированы у Есенина и революционеры: «среди человеческих мирных дел, как пруд, заплесневела кровь их». Трагичная оценка революции, ее влияния на жизнь русской деревни приводит к доминированию символа метели и мысли о звериной природе революции. В стихотворении «Ответ» (1924), адресованном матери, символ метели неразрывно связан с одиночеством поэта, оторвавшегося от родной для него стихии русской деревни:

Пока ж - идет метель,
И тысячей дьячков
Поет она плакидой-
Сволочь-вьюга
И снег ложится
Вроде пяточков

И нет за гробом ни жены, ни друга [2, с.117]

Трагическое ощущение революции, гибели русской деревни с ее традиционным укладом, своего отрыва от родной для себя стихии приводит к трагедии Есенина. От романтизации революции поэт приходит к морально-нравственному ее осмыслению

с позиции православия. В революции отмечается ее жестокость, стихийность, трагичность для судьбы русской деревни. Эта проблематика разрушения русской деревни с ее религиозностью, культурными традициями, образом жизни станет сквозной проблематикой в крестьянской литературной традиции.

В советской литературе 60-х годов литературные традиции С. Есенина были продолжены Н. Рубцовым. Объединяет их как происхождение, так и усвоение традиций крестьянской культуры, а также эпоха, особенности судьбы, проблематика, символика. Вадим Кожинов так писал о славе Н. Рубцова: «..особенно удивителен даже не сам по себе стремительный рост славы поэта, а тот факт, что росла она как бы совершенно стихийно, по сути дела, без участия средств массовой информации, словно движимая не зависящей от людей природной силой» [3, с.9]. Для крестьянского поэта Н. Рубцова особую ценность представляет символика традиционной крестьянской жизни с гармонью, избой, санями, традиционным крестьянским бытом. Такой мир и воспроизведен в стихотворении «добрый Филя»:

«Там в избе деревянной,
Без претензий и льгот,
Так, без газа, без ванной,
Добрый Филя живет»[4, с.28]

В стихотворении «Ферапонтово» (1970) поэт обожествляет христианский быт. Он показывает, как душа Ферапонта, «небесно-земного Дионисия» влюбилась в красоту русской природы, деревенский быт:

«И небесно-земной Дионисий,
Из соседних явившись земель,
Это дивное диво возвысил
До черты, небывалой досель».

Как и у М. Шолохова, В. Шукшина в творчестве Н. Рубцова возникает символ церкви, который воплощает традиции России, ее духовную культуру

«Не жаль мне, не жаль растоптанной
царской короны,
Но жаль мне, но жаль мне
разрушенных белых церквей».

В стихотворении «Душа хранит» Храм становится обобщающим символом России с ее историей, культурой, духовностью («И отраженный глубиной, как сон столетний, Божий храм»).

В стихотворении «Русский огонек» возникает православный символ традиционной крестьянской жизни с ее заботой о страннике, милосердием, духовностью:

«Спасибо, скромный русский огонек,
За то, что ты в присутствии тревожном
Горишь для тех, кто в поле бездорожном
Для всех друзей отчаянно далек,
За то, что, с доброй верою дружа,
Среди тревог великих и разбоя
Горишь, горишь, как добрая душа,
Горишь во мгле, и нет тебе покоя»

Необходимо обратить внимание на то, что в стихотворении свойства русской души неразрывно связаны с верой, с народными культурными традициями. Вера неотрывна от символики храма, веры в небесное заступничество.

В символике традиционной крестьянской жизни с ее верой, духовностью, милосердием противопоставлен присутствует странника, восходящий к народным духовным стихам. Стихотворение «Старик» содержит множество переключек с образами калек в «Голубиной книге», свидетельствует об усвоении, переключается с образом Миколы в стихах С. Есенина:

«Глядел он ласково и долго
 На всех, кто встретится ему...
 Глядит глазами голубыми,
 Несет котомку на горбу,
 Словами тихими, скупыми
 Благодарит свою судьбу»

Старик для Н. Рубцова становится обобщенным собирательным образом русского странника. Отчасти данный образ перекликается с самим поэтом, который, как и С. Есенин, покинул родную деревню, вынужден жить в городе. Но городская тематика не часто проявляется в стихотворениях. В отличие от С. Есенина, чей художественный мир знаком с осознанием трагического разрыва с родной ему крестьянской средой, поэтические творения Н. Рубцова пропитаны гармонией, народной мудростью и мировосприятием. Малая Родина, несмотря на скитания лирического героя Н. Рубцова, продолжает оставаться той «духовной скрепой», которая поддерживает в трудные минуты.

«Но моя родимая земля
 Надо мной удерживает власть:
 Память возвращается, как птица,
 В то гнездо, в котором родилась,
 И вокруг любви непобедимой
 К селам, к соснам, к ягодам Руси
 Жизнь моя вращается незримо,
 Как Земля вокруг своей оси!..»

Осмысление жизни и судьбы, как и героев Шукшина, приводит к символике совести, быстро пролетевшей жизни. В стихотворении «Далекое» лирический герой сожалеет не только о том, что жизнь быстро прошла, но и не до конца с пользой. В таких переживаниях он приближается к размышлениям и покаяниям многих героев В. Шукшина, к лирическим стихотворениям С. Есенина:

«Как все это кончилось быстро!
 Как странно ушло навсегда!
 Как странно - с надеждой и свистом -
 Промчались мои поезда!»

Таким образом, символика, поэтизация крестьянского быта, русской природы, жизни сельских жителей объединяет поэтику С. Есенина, Н. Рубцова. Различия между поэтами кроются в различии эпох и мировосприятий. Стихи Есенина, особенно послереволюционные, пронизаны трагедией, художественный мир Н. Рубцова гармоничен, спокоен. Несмотря на присутствующий образ странника и тему скитаний, малая Родина продолжает оставаться для него той духовной силой, которая навечно останется в его поэтической памяти. Православные символы храма, олицетворение природы, образы странников, одухотворение крестьянского образа жизни объединяют символику двух поэтов.

Список литературы:

1. Волосков И.В. Православная символика в традиции русской словесности.-Сергиев Посад, 2016.-100с.
2. Есенин, С.А. Собрание сочинений: в 6 томах.-Т.2.-М.: Художественная литература, 1977.
3. Смирнов, В. О поэзии Н. Рубцова// Н. Рубцов. Лирика.- М.: Детская литература, 2013.-с.9
4. Рубцов Н. Лирика.-М.: Художественная литература, 2013.-190с.

КОНТРАРНЫЕ КОНЦЕПТЫ «КРАСОТА И УРОДСТВО» В РУССКОМ И КАЗАХСКОМ ЯЗЫКОВЫХ СОЗНАНИЯХ

Копешбаева Алуа Каскырбаевна, магистрант, Казахский национальный педагогический университет, г. Алматы (Казахстан)

Аннотация: В данной статье, посвященной лингвокогнитивному анализу контрарных концептов красота и уродство в русском и казахском языковых сознаниях, выявляются лексические, фразеологические и паремиологические средства их вербализации в сопоставляемых языках различной типологии.

Ключевые слова: концепт; вербализация; слово; фразеология; паремия; лингвокогнитивный анализ.

Annotation: In this article devoted to the linguistic cognitive analysis of contrar concepts beauty and ugliness in Russian and Kazakh linguistic consciousness are revealed lexical, phraseological and paremiological means of their verbalization in compared languages belonging to different genealogical typology.

Key words: concept; verbalization; word; phraseology; proverbs; linguistic cognitive analysis.

Человеку свойственны такие черты, как отождествление или, наоборот, расчленение, того, что он видит. Принято считать, что рассматриваемые в данной статье концепты «красота и уродство» являются основными категориями эстетики и показывают эстетические ценности разных народов. Так, этой точки зрения придерживается, немецкий философ К. Розенкранц в своей работе «Эстетика безобразного» (2010), который рассматривает красоту не как изолированное явление, а в связи со своим антиподом, безобразием (уродством).

Однако, некоторые ученые (А.В. Гульга, Л.Н. Столович и др.) утверждают, что уродство нельзя ставить в ряд эстетических категорий, поскольку оно носит отрицательный характер и является антиценностью.

На современном этапе развития когнитивной лингвистики контрарные концепты активно исследуются как казахстанскими (Г.А.Хамитова, В.А.Ермакова, С.Р. Сугирбаева и др.), так и российскими исследователями (М.А.Шарданова, Л.С. Баженова, Е.С. Руденко, Э.Р. Хутова и др.).

Красота является одной из «вечных ценностей», в число которых входят такие понятия, как любовь, добро и т.д. Она является частью жизни, главная функция которой – украшение жизни того или иного народа.

«Красота» является центральной темой научных исследований всех времен и народов. Как известно, к этой теме обращались древнегреческие философы и их последователи (Платон, Гегель, Сократ, И. Кант и др.).

Красота – это «совокупность качеств, доставляющих наслаждение взору, слуху» [1, с.269]. Самое лучшее из нашего мира – это человек и его красота. Именно он определяет, что является красивым, а что уродливым. Человек красив тогда, когда он красив душой. Внешняя красота это только часть настоящей красоты. Ее неотъемлемой частью является внутренний мир человека, его чистая душа, его доброта. Если какая-то часть отсутствует – то это считается уродством.

Уродство – «прирожденный физический недостаток организма и/или резко отрицательное свойство, качество чего-либо; что-либо ненормальное» [2, с.832].

Во всех словарях *уродство* определяется как отклонение от нормы. Таким образом, красота – это норма, а уродство – нарушение нормы. Этим свойством он

отталкивает людей.

Значительным отличием красоты и уродства является, что красота может быть естественной и искусственной. Под естественной красотой, мы понимаем, то, что от природы, дар Бога, а под искусственной, все то, что сделано человеческими руками. Это музыка, архитектура, скульптура, живопись и т.д. А уродство может быть только врожденным, то есть естественным. Об этом позволяют судить данные словарей различной типологии. Этимологическое значение слово «урод» связано со словом «рождение» (урожай, уродиться и т.д.).

А в некоторых славянских языках данное слово носит положительную коннотацию. Например, в польском языке оно имеет значение «красота». В.В. Колесов в своей работе «Жизнь происходит от слова...» связывает это с диалектическим законом «отрицание отрицания», благодаря которому возможна градация семантики отрицания в префиксах у-, без-, не- (ср. у-богий, без-божник, и у-род)[3].

Как известно, мировоззрение народа, его образ жизни всегда отражается в языковом сознании. Фразеологизмы любого национального языка определяют языковое сознание народов, говорящих на этих языках, поэтому они являются активными репрезентантами того или иного концепта. Если в русском языке невозможно встретить фразеологизмы, которые используются при описании красоты, через описание животных, то казахский язык достаточно богат такими фразеологизмами. Это объясняется тем, что исторически казахи были скотоводами. Соответственно все, что связано с животным миром для казаха красиво.

В казахском национальном языковом сознании слово *красотача* всего ассоциируется с такими животными, как лошадь, козуля и т.д. Например, *киіктің асығындай* (досл. как альчик сайгака) в значении миниатюрный; *кер маралдай керілді* (досл. натянулся как сайгак), что означает горделивую осанку красавицы; *құралай көз* (глаза, как у козули) человек, с красивыми круглыми карими глазами.

В русской же фразеологии нами при описании внешности человека отмечен лишь один фразеологизм, связанный с животными: *драная кошка со значением* «худая, изможденная женщина».

Уродство ассоциируется с могилой, со смертью как в казахском языке, так и в русском: *көрден шыққандай* (досл. как будто вышел из могилы), *өлі сүйек* (досл. мертвая кость) в значении некрасивый, отталкивающий от себя. Также в русском языке встречаются аналогичные фразеологизмы: *краше в гроб кладут, гроб повапленный*.

В обоих языках нестандартная внешность является уродством. Вступают в оппозицию чрезмерно худой человек и полный (толстый) человек. Самое интересное, если по методу семантического дифференциала определить, какая внешность считается красивым, то со знаком +3 худой человек, 0 нейтральное, а со знаком -3 полный человек. Носители русского и казахского языков, предпочитают среднее (нейтральное). При обозначении некрасивой внешности в русском языке используются такие фразеологизмы, как: *лопнуть от жиру* (в значении полный), *ни кожи ни рожи, кожа да кости, драная кошка, живые мощи* (описывающие очень худого некрасивого человека). В казахском языке имеются устойчивые словосочетания, близкие по значению *май басқан* (о толстом человеке (букв. оставшийся под грудом сала/жира)), *семіздікті қой ғана көтереді* (дословно: жирность идет только барану (т.е. нельзя с жиру беситься)), *сатқақ ұрғандай или сатқақ келгір* (чтоб тебя пронесло!).

В национальном языковом сознании не менее важную роль играет цвет. Цветовая картина мира включает в себе культурный код того или иного народа. Так, по мнению Л. Раденкович, цветовой код несет такую же информацию, как зооморфный код, как код растений и т.д. Символика цвета во фразеологическом фонде казахского и русского языков резко отличается. Для русского народа символом красоты является красный цвет: *красна девица; красна птица пером, а человек умом; красна изба не углами, а пирогами* и др., тогда как в казахском языке при описании красоты доминирует белый цвет. Как свидетельствуют исторические данные, изначально, до монголо-татарского нашествия, казахи были рослыми, светлокожими

и зеленоглазыми. Соответственно для казахов каноном красоты является светлая кожа. Об этом позволяют судить фразеологизмы, передающие красоту: *ақ білек* (досл. красивая белая рука), *ақ дидар* (досл. белое лицо), *ақ құба* (досл. светлокожий), *ақша бет* (досл. белолицая). Если в русском языке *ақ саусақ* (белоручка) используется в значении «ленивый», то в казахском языке, кроме этого, имеет дополнительное значение, обозначающее признак женской красоты и др.

Примечательно, что в русском языке красный цвет используется при описании только девушек, как символ девичества, то в казахском языке белый цвет можно использовать при описании и девушек, и молодых женщин.

Как известно, различают красоту физическую и духовную. Как в русском, так и в казахском языковых сознаниях предпочтение отдается духовной красоте. Концепт красота вербализуется также паремиологическими единицами. Об этом свидетельствуют следующие пословицы и поговорки:

Русские пословицы и поговорки	Казахские пословицы и поговорки
Снаружи красота , а внутри пустота	Сұлуынан жылуы
Не родись красивым , а родись счастливым	Сұлу – сұлу емес, сүйген сұлу
Хороша очами, да нехороша речами	Жаны сұлудың - тәні сұлу
Красота до вечера, а доброта навек	Сұлу әйел құшқанша ...
Красота до венца, а ум до конца	Сұлу жаурамайды, қалтырайды
Красота без разума пуста	Сұлулық бетте емес, жүректе
Красотой сыт не будешь	Адам көркі шүберек
Красна ягода, да на вкус горька	Әсіре сұлу тез оңар
Красивый вид человека не портит	Арманымен ел сұлу , Орманымен жер сұлу
С лица не воду пить	Сұлу жар елдікі, ақылды жар сенікі

Приведенные примеры показывают, что для носителей русского языка важна внутренняя красота (внутренний мир) человека. А казахский народ связывает красоту со здоровьем человека.

Диалингвальный анализ репрезентантов-синонимов концепта «красота»

Русский	Казахский
Прекрасное	Әсемдік
Живописность	Көріктілік
Красота	Сұлулық
Краса	Көркемділік
Миловидность	Ажарлылық
Пригожесть	Әрлілік
Смазливость	Сүйкімділік

Как видно, в русском и казахском языках синонимические ряды полностью совпадают.

Статичная часть концепта отражена в лексических единицах, зафиксированных словарями. Динамичность концепта можно доказать на примере слово «**красава**». Если данное слово определяется в словаре В. Даля как «женщина дурного характера», то в современной молодежной среде используется как похвала, как синоним к слову «красавчик».

«Красота» может иметь амбивалентный характер. Если она относится к женщине, то она носит положительный характер, а если к мужчине, то отрицательный характер. Например, в словарях зафиксирован фразеологизм «**красна девица**» значение

которого означает, слабый, стеснительный характер мужчины. Это означает, что красота для мужчины, ассоциируется со здоровьем и силой мужчины.

Л.А.Новиков выделяет три вида противоположности:

- контрарная противоположность (холодный – негорячий –прохладный –теплый – горячий);
- комплементарная противоположность (жизнь–смерть);
- векторная противоположность (входить-выходить) [4,с.243-250].

Концепты *красота и уродство* являются контрарными, потому что между ними существует средний, промежуточный член. Например, *красивый–некрасивый–уродливый*, а в казахском языке *сұлу– сұлу емес – сұрықсыз*.

Опираясь на концепцию Ю.С.Степанова, данные концепты мы рассматриваем их как явление, По известному мнению ученого, если концепт распределяется «между материальным объектом, средой внутренним состоянием человека» [5,с.307], то их можно рассматривать как явление.

Одним из канонических красота в языковом сознании русского и казахского народов является наличие косы: *девичья коса – на всю Москву краса, коса – девичья краса, красная краса – русая коса*. А в казахском языке - такие устойчивые сочетания, как *қолаң шаш, сүмбіл шаш* и др.

На основании вышеизложенного можно заключить, что

1. Контрарные концепты *красота – уродство* являются составной частью эстетики и определяют основные ценности русского и казахского народов.
2. Данные концепты входят в концептосферу носителей русского и казахского языков, а это значит, что они являются универсальными культурными концептами.
3. Репрезентантами рассматриваемых концептов являются лексические, фразеологические и паремиологические единицы языка, позволяющие выявить глубинные когнитивные структуры, лежащие в основе их значений.

Список использованных источников

Книга

1. Даль В. Толковый словарь. Т.2.М.,1979.
2. Словарь русского литературного языка. Т.16.М., 1984.
3. В.В. Колесов в своей работе «Жизнь происходит от слова...». СПб.: 1999.368с.
4. Новиков Л.А. Семантика русского языка. М., 1982.272с.
5. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. СПб.,1997.824с.
6. Молотков А.И. Фразеологический словарь русского языка. М.,1986. 443с.
7. Кеңесбаев І.К. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. А.,1977.716с.

Диссертация

1. Хамитова Г.А. Концептосфера «добро-зло» в русской картине мира: дис...кандидата фил.наук. Астана,2007. 130с.
2. Ермакова В.А. Концептуализация оппозиции «свой-чужой» в паремической картине мира (на материале русского и английского языков): дис....кандидата фил.наук. Караганда,2003. 155с.
3. Сугирбаева С.Р. Концепты контраста в романе Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»: дис...кандидата фил.наук. Алматы,2000. 139с.
4. Баженова Л.С. Эстетические концепты «прекрасное» / «безобразное» в англоязычном сознании: дис... кандидата фил.наук. Иркутск,2005.201с.
5. Руденко Е.С. Концепты «прекрасное» и «безобразное» в немецкой лингвокультуре: диахронический аспект: дис... кандидата фил. наук. Москва,2013.170с.
6. Хутова Э.Р. Бинарная оппозиция «любовь / ненависть» в разносистемных языках: лингвокультурологический аспект: на материале русского, английского и кабардино-черкесского языков»: дис... кандидата фил.наук. Нальчик,2005.184с.
7. Шарданова М.А. Эстетическая бинарная оппозиция «прекрасное» / «безобразное» в разносистемных языках: На материале английского, русского и кабардино-черкесского языков. дис... кандидата фил. наук. Нальчик,2006.193с.

УДК 81'221.2: 316.772

РИТУАЛИЗОВАННЫЕ ФОРМЫ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ПОЛИЛИНГВАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ

Нарожная Валентина Дмитриевна, доктор филологических наук, доцент, Южно-Казахстанский государственный педагогический институт, Шымкент (Казахстан)

Омар Базаркул Калтайкызы, кандидат филологических наук, доцент, Южно-Казахстанский государственный педагогический институт, Шымкент (Казахстан)

Аннотация. *Статья посвящена описанию казахских невербальных средств общения, распространенных на территории Южного Казахстана. Основная цель исследования – описать специфические жесты, свойственные казахской культуре, одни из которых связаны с народными обычаями и традициями и широко распространены на данной территории в настоящее время, а другие исчезли или претерпели определенные изменения под влиянием русской культуры. Сфера и частота употребления жестов диктуются традициями и национальным характером народа, отражают его менталитет, социальные и традиционные нормы.*

Ключевые слова: **межкультурная коммуникация; традиция; ментальность; индивидуальный; межнациональный; невербальный; социальный.**

Abstract. The article deals with the Kazakh non-verbal means of communication common on the South Kazakhstan territory. The main aim of the study is to describe specific gestures of the Kazakh culture. Some of the gestures are associated with folk customs and traditions and widely spread on this territory nowadays; the other ones have disappeared or undergone some changes under the influence of the Russian culture. The scope and frequency of the use of gestures is brought into being by traditions and national character of the Kazakh people as well as reflect their mentality, social and traditional norms.

Key words: **intercultural communication; tradition; mentality; individual; international; non-verbal; social.**

Актуальность представленного исследования связана с отражением особенностей функционирования невербальной коммуникации на территории Южного Казахстана, уникального восприятия окружающей действительности в процессе межкультурной коммуникации. В связи с этим объектом изучения стали средства невербальной коммуникации южного региона страны, а основной задачей исследования – определение их роли в характеристике как языковой картины сопоставляемых этносов, так и выявлении их национальной специфики, связанной с культурой, традициями и обычаями народа.

Экономический уклад, быт народа способствует развитию обычаев и традиций, характеризующих только его национальные особенности и черты, раскрывающих его национальную сущность. Со времени возникновения человеческого общества прогресс цивилизации происходил благодаря тому, что «от поколения к поколению, от коллектива к отдельному человеку систематически передавались знания, трудовые навыки, нормы поведения, материальные или духовные ценности» [1, с. 34]. Каждое новое поколение усваивало уже сложившиеся традиции, обычаи и обряды, применяло их в повседневной жизни, развивало и дальше передавало последующим поколениям на примере собственного опыта. Говоря о роли традиций и

обычаев в жизни отдельных этносов, А. Сейдимбек акцентирует внимание на том, что «у каждого этноса в соответствии с обычаями его жизни, с особым культурным типом имеется соразмерный материальный базис. Здесь речь идет не только о предметах материальной культуры, сюда относятся и духовная сфера, и мировосприятие, и нравы и обычаи, несущие в себе особые качества. Причем процесс осознания единства осуществляется комплексно: тут и обычаи, и язык, и нравы, и нормы поведения, и этнические табу, и система жизненных ценностей, и родственные связи и социальные отношения» [2, с. 124].

Следует отметить, что в жизни казахского народа традиции играли огромную роль: они способствовали формированию не только образовательно-воспитательных, но и правовых норм. «Почитание старших, поддержка младших, оказание гостеприимства незнакомому путнику, способность без суда и тюрем находить справедливое решение в спорах свидетельствует о том, что взаимоотношения казахов были основаны на принципах нравственности и гуманизма. Основа такого мировоззрения изначально была заложена в традициях, культуре и повседневном быту степняков» [3, с. 289]. Пройдя через испытания временем, традиции служат основой формирования национального самосознания. Об этом свидетельствует народная мудрость: *У каждой эпохи свои законы, как и в горах – свои животные.*

На территории Южного Казахстана проживают представители многих этносов, у каждого из которых свой язык, своя культура, свои невербальные знаки общения. В связи с тем, что в общественной и повседневной жизни происходит постоянное взаимопроникновение и взаимовлияние элементов одной культуры на другую, представляется небезынтересным описать некоторые жесты казахской культуры, одни из которых связаны с народными обычаями и традициями и широко распространены на данной территории в настоящее время, а другие исчезли или претерпели определенные изменения.

М.М. Муканов, характеризуя такие знаки невербального общения, «которые когда-то были вплетены в национальные обычаи и быт» [4, с. 109], называет их 'этническо-бытовыми'. Ученый классифицирует невербальные знаки общения на основе особенностей казахского философского мировоззрения, быта, менталитета, воспитания и вероисповедания народа и выделяет знаки-приветствия; знаки благодарности; знаки почитания старших или ближних из рода; знак присяги, верности слова; знаки напутствия; знаки презрения или унижения; знаки бедствия; бытовые знаки; знаки-обычаи; знак удивления, эмоции; знаки просьбы [4 с. 110-113].

К наиболее распространенным невербальным знакам общения относится жест приветствия *коресу*, при котором младший по возрасту, встретившись со старшим, приветствует его, протягивая обе руки. Старший, отвечая взаимностью, обхватывает руки младшего с наружной стороны. Этот жест приветствия используется и как способ почитания памяти умершего пожилого человека (чаще знатного или глубоко уважаемого). Зашедший в семью человек направляется к сыну покойного и здоровается с ним как младший (даже если он старше по возрасту). «В этом случае старший приветствовал не сына, а через него отсутствующего (умершего), тем самым давая знать, что идеал и дела покойного живут в его памяти и поныне» [4, с. 110].

В морали всех народов принято уважать старших. Важнейшее место в этическом кодексе почитание старших занимает и у казахов. «Уважение к старшим внедряется в сознание как высший принцип, следуя которому можно достичь успехов в жизни и завоевать авторитет народа: в казахском обществе детям не полагается садиться до тех пор, пока не сядет старший. Младшие не должны лежать в присутствии старших, а также им неприлично сидеть, если старший по возрасту человек стоит» [3, с. 285]. С обычаем почитания старших связаны жесты *бата*, *бас беру*, *жездеге тос беру*, *ауыз тию*. *Бата* (словесное благословение при невербальном знаке, когда присутствующие складывают лодочкой ладошки рук) – ценное духовное пожелание перед дальней дорогой, большим испытанием, благодарностью за угощение, гостеприимство, за благотворительность и доброту, а также благословение новому месяцу. Причем,

это не религиозная вера, а преклонение перед природой. «Наши предки, – отмечает исследователь С. Кенжеахметулы, – могли по расположению звезд, луны предугадать погоду» [5, с. 38-39], что было важно для кочевников, благосостояние которых было тесно связано с окружающим их природным миром.

Если знак *бата беру* имеет позитивное значение, то знак *терис бата* несет отрицательное, негативное значение и используется как знак проклятия. «Такой знак давали отцы своим детям, не оправдавшим их доверия или опозорившим своих родителей, что считалось недопустимым. Дающий этот знак держал руки тыльной стороной перед лицом и произносил страшные слова» [5, с. 39],

Невербальный знак *ауыз тию* дословно означает *пригубить*. Этот знак используется обычно перед дальней дорогой, перед какими-либо важными начинаниями, когда использующий данный жест приходит к почитаемому человеку и только после угощения в его доме уходит / уезжает. «По примете, добрые пожелания таких людей приносят удачу» [5, с. 36]. Этот знак используется и в другой ситуации, когда кто-либо зашедший в дом к казаху обязательно должен разделить с хозяином достархан. Если же пришедший торопится и не может откусать, он должен отщипнуть кусочек лепешки и съесть его, показывая этим свое расположение к хозяевам и признавая их гостеприимство.

Считается обязательным невербальный знак общения *бас беру*– способ почитания самого старшего из присутствующих родственников или гостей, когда во время еды ему вручают вареную баранью голову. «Подача головы барана кому-то во время еды считается у казахов знаком большого почтения. Аксакал, получивший голову барана, отрезает кусочек мяса для себя, а два уха дарит детям этой семьи, остальную часть вручает кому-нибудь из присутствующих» [4, с. 111].

Этот древний обычай распределения приготовленного мяса не является обязательным ритуализованным действием и в наши дни. По сведениям информантов, на территории Южного Казахстана такой обычай проводится следующим образом. Почетный гость получает на блюде вареную голову барана, отрезает уши и передает их детям и юношам, небо дает девушкам или молодым женщинам. «Считается, что от этого они будут красивыми, трудолюбивыми, красноречивыми и талантливыми певуньями» [6, с. 14]. Затем почетный гость отрезает от головы мяса кусочками и раздает его остальным присутствующим. Потом голова передает рядом сидящему и проходит по кругу.

Стройную, своеобразную систему нравственных правил поведения имеет этикет гостеприимства, который стал воплощением великодушия и щедрости казаха. Гостеприимство – обычай, берущий свое начало из глубокой древности, выступает как определенный морально-этический комплекс, а прием гостя разворачивается как ритуализованное действие, имеющее много функций. У многих кочевых народов скотоводы не брали с собой запасы провизии, отправляясь в дальний путь. Они знали, что в любой юрте их накормят и напоят, а если понадобится, то дадут лошадь [2, с. 149]. К традициям гостеприимства относится и такой невербальный знак, как *ерулик* – угощение новых соседей. Возник этот обычай во времена кочевого образа жизни казахов, и те, кто раньше всех приедет на джайляу, установит юрту, приготовит большой казан еды, чтобы накормить приехавших позже, у которых может не быть воды, саксаула. Как отмечает Н.Ж. Шаймерденова, «новоселов аулчане звали на *ерули*, то есть приглашали к себе в гости, чтобы они быстро адаптировались в новой среде. Эта невербальный знак имеет как социальную, так и общественную значимость ... и говорит о многогранности казахских традиций» [7, с. 63].

Путник, странствующий по степи, всегда мог найти приют в первой попавшейся юрте, где его обязательно сначала напоят чаем, а потом расспросят о делах. Хозяин или хозяйка, услышав топот копыт, всегда выходили навстречу путнику, чтобы пригласить его в юрту. Они производили действие, которое соответствовало знаку *жолаушынын тусуи* (остановка путника). Проявление гостеприимства у казахов связано с традиционным хозяйственным укладом, природно-климатическими

условиями жизни, основано на принципе взаимопомощи. Этикет гостеприимства стал воплощением великодушия и щедрости казаха. Как отмечают исследователи, «у многих кочевых народов скотоводы не брали с собой запасы провизии, отправляясь в дальний путь. Они знали, что в любой юрте их накормят и напоят, а если понадобится, то дадут лошадь» [1, с. 39]. Традиционное гостеприимство, прививаемое с раннего возраста, является значительным средством воспитания уважительного отношения к родным, соседям, близким и незнакомым людям.

Такие взаимоотношения между людьми, их нравственные принципы отражены в казахских пословицах, которые являются кладом народной мудрости, выражают определенный морально-этический комплекс. Это четко выражается в следующих казахских пословицах: Дом, в который не приходит гость, подобен могиле; Гостю можно говорить “приходи”, “уйди” говорить нельзя; На удар камня отвечай угощением; Не напоив путника, не спрашивай о деле; Путника дорога кормит; Почетному гостю – почетное угощение; Когда гость приходит, мясо варят, нет мяса – лицо хозяина горит со стыда; Гость почетнее отца; Гость приносит радость; Гость – достаток для дома.

Гостеприимство у всех народов неразрывно связано с хлебом. В русских традициях принято принимать гостей хлебом и солью. Отсюда и появилось выражение *быть хлебосольным* (часто это слово соотносится с понятием хлопотливый): *Хлеб – всему голова; Плох обед, коли хлеба нет; Рыба – вода, ягода – трава, а хлеб – всему голова; Хлеб – батюшка, а водица – матушка; Не будет хлеба – не будет и обеда; Без хлеба и без каши ни к чему труды наши; Горек обед без хлеба.* В казахской культуре хлебосольство отражает национальную специфику и находит наиболее яркое выражение. Гостеприимство свидетельствует о специфическом его выражении в казахской ментальности с помощью пословиц: казах не только готов встретить гостя, приютить его, накормить, угостить, но еще и дать пищу с собой в дорогу.

Нан (хлеб) – неперенный компонент казахских пословиц о еде и гостеприимстве: Где хлеб, там и песня; Стол без хлеба смотрится бедно; Трудна работа, да сладок хлеб; Поработаешь усердно – губы к хлебу прикоснутся, поработаешь лениво – губы к камню прикоснутся.

К национальным казахским обычаям, связанным с дастарханом, застольем, относятся следующие:

- *Саркыт* – остатки. После праздника (айт, той, свадьба и т.п.) остатки пищи (мясо, конфеты, баурсаки, сухофрукты и т.п.) со стола забирали женщины для детей, внуков. Этот ритуал имел воспитательное значение: к продуктам следует относиться бережно. Мы неоднократно наблюдали, как к концу различных мероприятий гостям раздаются полиэтиленовые пакетики, чтобы, уходя, гости взяли со стола все, что им нравится.

- *Табак тарту* – угощение национальным блюдом. Во время праздника почетным гостям преподносили блюдо. Это целое искусство: важно было соблюсти все национальные традиции и грациозность и элегантность выноса блюда гостям (*табак* – блюдо). Блюда подразделялись на следующие виды: *бас табак* – главный табак, *сый табак* – почетный табак, *куйеу табак* – табак для зятя, *келин табак* – табак для снохи, *жастар табагы* – табак для молодоженов и т.п.

Умение вести себя за дастарханом, тактичность, выдержанность, чувство меры, чувство времени – все это также свойственно поведению тех, кто находится за данным дастарханом (столом). К ритуализованным знакам невербальной коммуникации относится *дастархан кайыру* (завернуть край дастархана / скатерти) – кинема, свидетельствующая о том, что гости больше не хотят есть и что пора вставать из-за стола. Такой жест обычно делает самая пожилая из присутствующих женщин, после такого знака уже никто не должен оставаться за столом, продолжая есть или пить. Это несловесный знак: пора всем встать и освободить место.

По результатам исследования, проведенного нами, в процессе повседневного общения, участия в общественных мероприятиях или праздниках, участниками которых бывают представители различных этносов, неоднократно наблюдалось

соблюдение и исполнение тех или иных культурно-национальных невербальных знаков. Материалы эксперимента (анкетирование), целью которого было определить частотность употребления «рудиментарных» [6, с. 71] знаков общения, показали довольно интересные результаты: на территории Южного Казахстана многие невербальные знаки не только не исчезли, но так же, как и раньше, активно используются в различных ситуациях общения. Это такие знаки, как: *коресу, салем ету, ас кайыру, бата беру, бас беру, ауыз тию, жылау, кесене тонкерип кою* [6, с. 71].

На втором этапе проведения эксперимента эту же анкету предложили другим респондентам – носителям русской культуры. Информанты должны были ответить на вопрос *Понимаете ли вы следующие казахские национальные жесты?*, используя ответы-реплики *знаю, использую всегда; знаю, использую часто; знаю, использую редко; знаю, не использую; не знаю такого жеста*. «Исследование показало, что русскоязычное население Южно-Казахстанской области владеет бытовыми жестами, свойственными культуре общения казахского этноса, понимает их значение и ориентируется в определенных ситуациях. Так, нам неоднократно приходилось наблюдать, как русские исполняют жест *бата*, когда бывают на поминальных обедах или других мероприятиях; переворачивают вверх дном пиалу или слегка накрывают ее рукой, если больше не хотят пить чая; встают из-за стола, если видят, что старший завернул край скатерти; показывают свое уважение по отношению к хозяину дома, отведая хлеба; не отказываются от кусочка, отрезанного от вареной головы барана, и знают смысл этого угощения» [6, с. 72].

Таким образом, в культуре межличностного общения каждого народа отложился богатый опыт национального своеобразия, неповторимость обычаев, обрядов, жизни, условий быта, что обязательно нужно учитывать в процессе межкультурной коммуникации.

Список использованных источников

1. Калыбекова А.А. Теоретические и прикладные основы народной педагогики казахов. Алматы: БАУР, 2005. 200 с.
2. Сейдимбек А. Мир казахов. Этнокультурологическое переосмысление: Учебное пособие. Алматы: Рауан, 2001. 576 с.
3. Кулсариева С.П. Традиции и формирование этнического менталитета у казахских детей // Обычаи и обряды казахов в прошлом и настоящем: Сб. науч. статей. Алматы: Ғылым, 2001. С. 284-294.
4. Муканов М.М. Этнопсихологическая специфика невербальных коммуникативных знаков // Психология. Вып. 2. Интеллект и речь. Алма-Ата, 1972. С. 109-117.
5. Кенжеахметулы С. Казахские народные традиции и обряды: Пер. с казах. З.С. Кенжеахметовой. Алматы: ТОО: Ана тілі, 2000. 96 с.
6. Нарожная В.Д. Невербальная коммуникация как этнокультурный феномен (теоретико-экспериментальное исследование): дис. ... докт. филол. наук. Кокчетав: КГУ, 2010. 245 с.
7. Шаймерденова Н.Ж., Авакова Р.А. Язык и этнос. – 2-е изд., дораб. Астана: ИД «Сарыарка», 2008. 230 с.

ПРИЕМЫ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ СО ЗНАЧЕНИЕМ ЭМОТИВНОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ ДЛЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

Новоселова Марина Александровна, старший преподаватель кафедры иностранных языков в профессиональной коммуникации, Костромской государственной университет им. Н.А. Некрасова, Кострома

Аннотация: В данной статье раскрываются основные приемы структурно-семантического преобразования фразеологических единиц со значением эмотивности, применяемые русскими и советскими писателями (Э. Успенский, В. Бианки, С. Маршак, Г.В. Александрова, В. Драгунский) в художественной литературе для младшего школьного возраста. Произведения данных авторов входят в рекомендованный круг детского чтения в начальной школе. За основу анализа мы взяли классификацию преобразований фразеологических единиц, предложенную А.М. Мелерович и В.М. Мокиенко в их совместной работе «Фразеологизмы в русской речи: Словарь». Разграничиваются два основных типа структурно-семантических преобразований ФЕ: преобразования, не приводящие к нарушению тождества ФЕ; преобразования, в результате которых возникают окказиональные (индивидуально-авторские) фразеологизмы или слова.

Abstract: This article reveals main methods of phrasebooks structural-semantic conversation used by Russian and Soviet writers (Uspensky E., Bianky V., Marshak S., Alexandrova G.V., V. Dragunsky) in the literary texts for primary school age. Works of these authors are included in the recommended circle of children's reading at the primary school. We took the classification of idiom transformation proposed by A.M. Melerovich and V.M. Mokienko in their book "Idioms in Russian Speech. Dictionary." Two main types of structural-semantic conversation are differentiated: conversions, not resulting in a loss of identity; transformations, which are resulted in individual-authorial idioms.

Ключевые слова: фразеологический оборот; структурно-семантические преобразования; трансформации фразеологических единиц; дополнительный семантический оттенок; эмоции; детская художественная литература.

Key words: Russian phrasebook, structural-semantic conversion, idiom transformations, additional semantic nuance, emotions, children's literature.

В центре научных интересов лингвистов, а в особенности исследователей эмотиологии, находятся такие проблемы, как проблема номинации эмоций средствами языка, проблема изучения текстообразующего потенциала эмоций, проблема типологии эмотивных знаков.

Эмоции имеют двоякий способ обнаружения в языке. Во-первых, они проявляются в языке как эмоциональное сопровождение, эмоциональная окраска, возникающая в результате прорыва в речь говорящего его эмоционального состояния в виде эмоциональных оценок. Во-вторых, эмоции отражаются языковыми знаками как объективно существующая реальность, подобно любой другой конкретно наблюдаемой реальности.

Попытки классификации и систематизации лексики с семантикой чувств и эмоций в русистике начинаются с работ Л.М. Васильева, Е.В. Мыльниковой, продолжаются в работах Ю.Д. Апресяна, Л.Г. Бабенко, В.И. Шаховского и авторов «Нового объяснительного словаря синонимов русского языка» (О.Ю. Богуславская, М.Я. Гловинская, Т.В. Крылова, И.Б. Левонтина, Е.В. Урысон) и др. В результате

разных классификаций исследователи пришли к выводу, что «диффузность границ эмоций и чувств не позволяет создать их исчерпывающую классификацию и тем самым является основой для целостного представления в лингвистике в качестве формы отражения отношения человека к предметам и явлениям окружающего мира, способа оценки их личностной значимости для него» (Шаховский В.И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка). [1, с. 68].

Предполагается, что в сознании человека эмоции (эмоциональные состояния) существуют как образные представления в виде определенных когнитивных схем, репрезентирующих базовые эмоциональные ситуации. Когда человек описывает свои переживания или переживания других, образные когнитивные сценарии эмоций активизируются и реализуются в лексике и фразеологии.

В связи с различными взглядами на определение и основные признаки ФЕ состав фразеологии русского языка многие ученые определяют по-разному. Одни включают сюда пословицы, поговорки, присловья, крылатые слова (по Н.М. Шанскому – фразеологические выражения, или, в современных исследованиях, паремии), афоризмы, различные описательные и аналитические обороты речи, составные термины и т. д.; другие оставляют эти лексико-синтаксические структуры за пределами фразеологии (А.И.Молотков, С.И.Ожегов, В.В.Виноградов).

Мы придерживаемся широкого подхода при отборе и анализе фразеологических единиц, обозначающих те или иные эмоции, чувства человека (ребенка) и признаем определяющими такие признаки ФЕ, как относительная устойчивость структурно-семантического состава (неисключая варианты и трансформации), воспроизводимость, эмоционально-экспрессивная маркированность, метафоричность, образность.

Изучение индивидуально-авторских преобразований фразеологических единиц необходимо для выявления особенностей их функционирования и тенденций развития. Описание трансформаций фразеологизмов имеет значение для выявления объективных закономерностей развития общезыковой фразеологической системы.

А.М. Мелерович и В.М. Мокиенко предложили наиболее рациональный подход к классификации преобразований фразеологических единиц в своей книге «Фразеологизмы в русской речи: Словарь» [2, с. 35].

Структурно-семантические преобразования ФЕ представляют собой смысловые преобразования, сопряженные с изменением лексического состава и/или грамматической формы ФЕ.

Разграничивают два основных типа структурно-семантических преобразований ФЕ:

1. Преобразования, не приводящие к нарушению тождества ФЕ;
2. Преобразования, в результате которых возникают окказиональные (индивидуально-авторские) фразеологизмы или слова.

В результате структурно-семантических преобразований первого типа создаются различные индивидуально-авторские употребления ФЕ, конкретизирующие и развивающие смысловое содержание, усиливающие экспрессивность, видоизменяющие эмотивно-оценочный план в пределах тождества ФЕ.

Приведем примеры употреблений приемов структурно-семантического преобразования ФЕ, извлеченных из детской художественной литературы (Э. Успенский, В. Бианки, В. Драгунский, С. Маршак, Г.В. Александрова). Среди преобразований первого типа в исследуемых текстах нами выявлены следующие типы преобразований ФЕ:

1. Дифференциация внутренних и внешних морфологических преобразований ФЕ.
а) Внешние морфологические преобразования ФЕ – нормативные видоизменения грамматической формы компонентов ФЕ в пределах морфологической парадигмы.

«Расшумелся первый класс

И бушует целый час...

Тут учительница пеня

Просто **вышла из терпенья...**» (С. Маршак. Рассказы в стихах) [3, с. 12].

В контексте используется ФЕ *выйти (выходить) из терпенья* в значении «не сдерживаясь, приходиться в крайне раздражённое состояние» [4, с. 80].

В данном примере дифференцируются внешние морфологические преобразования ФЕ.

б) Внутренняя морфологическая трансформация ФЕ – изменения грамматической формы ФЕ, не входящие в разряд нормативных реализаций членов морфологической парадигмы ФЕ, выражающие семантику индивидуальных употреблений ФЕ.

«Мне не хочется быть **белым вороном**, как говорили наши предки. Я хочу подвергнуться морским испытаниям наравне со всеми». (В. Шефнер. Лачуга должника) [2, с. 135].

В контексте используется ФЕ *белая ворона* в значении «человек, резко отличающийся от окружающих, выделяющийся чем-либо необычным для них; непонятный, кажущийся странным» [2, с. 135].

Переход женского рода существительного в мужской (*белая ворона – белый ворон*) усиливает желание героя не быть отличным от остальных персонажей произведения.

Внешние морфологические преобразования ФЕ являются наиболее частыми, в наименьшей мере способными отражать своеобразие употребления ФЕ в тексте.

2. Использование отдельных компонентов, выражающих элементы фразеологического значения: «-Ой, Кузенька! – изумилась Наташа – Сколько же у тебя друзей! – Сколько друзей-то? Скажу, да погожу, ответил Кузька, ерзая на горячей батарее, и добавил: - Кабы я блином был, мне бы в самый раз на этой печурке доспеть, подрумяниться. Он поглядел вниз и вздохнул: Давно бы отсюда ушел, да **шесток** больно высок, до полу лететь далеко, а ухватиться не за что. Наташа поскорей пересадила бедняжку на подоконник.» (Г.В. Александрова. Домовенок Кузька) [5, с. 18] ФЕ *знай сверчок свой шесток (всяк сверчок знай свой шесток)* – человек с ограниченными возможностями должен знать свое место, вести себя соответственно своим возможностям, своему скромному положению. [2, с. 639] Автор сокращает пословицу до одного слова *шесток*, но при этом значение поговорки не утеряно. Слово *шесток*, употребленное вне ФЕ, выражает элемент значения ФЕ, в составе которого оно употребляется.

3. Народно-этимологическое переименование ФЕ. Переосмысление внутренней формы ФЕ на основе народной этимологии может приводить к изменению материальной формы фразеологизма.

« – Знаешь, ты кто такой? – говорит Матроскин. – Ты – **«пролетарий всех стран, соединяйтесь»**. Пролетал по жизни, как бабочка, и не заработал ничего» (Э. Успенский. Тетя дяди Федора, или Побег из Простоквашино) [6, с. 85]

Устойчивое сочетание *пролетарии всех стран, соединяйтесь* – выражение из «Манифеста Коммунистической партии» [7, с. 286] В данном контексте выражение употребляется в ироническом смысле, в следующем предложении появляется игра слов (пролетарий-пролетал), автор объединяет эти слова на основе близости звучания, меняя смысл оригинального выражения (так как значение слова *пролетарий* – «наемный рабочий, лишенный средств производства»; *пролетать (пролететь)* – 1. Летя, передвинуться на какое-либо расстояние; 2. Летя, миновать что-либо; 3. Быстро проехать, пройти, миновать (разг.); 4. Мелькнуть, пронестись (разг.) [8, с.614]. В данном примере этот оборот употреблен с иронией и сарказмом.

Среди преобразований второго типа (преобразования, в результате которых возникают окказиональные ФЕ, слова и авторские афоризмы) выделяют следующие трансформации:

1. Окказиональные слова, образованные на базе ФЕ:

«Еще когда я был маленький, мне подарили трехколесный велосипед. И я на нем выучился ездить. Сразу сел и поехал, нисколько не боясь, как будто всю жизнь ездил на велосипедах.

Мама сказала:- Смотри, какой он способный к спорту. А папа сказал: -Сидит довольно *обезьяновато...*» (Драгунский В. Денискины рассказы) [9, с. 34]

ФЕ *вести себя (как обезьяна)* как, каким образом – поступать каким-либо образом, иметь то или иное поведение, манеры. [8, с.76]. Автор сравнивает с большой иронией поведение мальчика при езде на велосипеде с естественными повадками обезьяны.

2. Оказиональные ФЕ, образованные по структурно-семантическим моделям синонимичных ФЕ.

«Кот Матроскин уперся и говорит, глядя в землю:

– Не будем.

– Будем, – говорит тетя.

– Не будем, – говорит Матроскин.

Видно, что *коса на камень наехала*. Или *бензиновая пила «Дружба» на гвоздь»* (Э. Успенский. Тетя дяди Федора, или Побег из Простоквашино) [6, с. 23].

ФЕ (*нашла*) *коса на камень* (разг., экспресс.) – столкнулись непримиримые стороны, различные взгляды, интересы, характеры. [4, с.333].

Автор подвергает ФЕ структурно-семантическим преобразованиям (замена компонента *нашла* на компонент *наехала* + синтаксическая инверсия (*нашла*) *коса на камень* - *коса на камень наехала*), придавая ей шутливый оттенок значения, а второе предложение, организованное по модели первого, усиливает юмористический оттенок, создаваемый словами автора.

4. Контаминация ФЕ (объединение частей двух или более ФЕ, в результате которого может возникнуть новая ФЕ).

«Обмерла Береговушка, – *сердце камнем упало*. Отшатнулась, взвилась над лесом да стремглав, без оглядки наутек!» (В. Бианки. Лесные домишки) [10, с. 9]

ФЕ *камень на сердце* (разг., экспрес.) – кто-либо испытывает тяжелое, гнетущее чувство.

ФЕ *сердце упало (падает)* (прост.) – кто-либо почувствовал внезапный испуг, страх, приступ отчаяния.

В результате объединения двух ФЕ создан оборот, который более эмоционально выражает состояние глубокого страха у героя данного художественного произведения.

«Серый кот подошел к хозяйке то ли поласкаться, то ли показать, где прячутся непрошенные гости. Яга и на него рывкнула:

– *Надоел хуже собаке!* Зачем чужих из дому выпускаешь?» (Г.В. Александрова. Домовенок Кузька) [5, с. 68].

ФЕ *надоест хуже горькой редьки; надоело (милу) как собаке редька* (прост.) – очень сильно, невыносимо надоест кому-либо [4, с. 325].

В данном примере также использован прием контаминации.

4. Оказиональные ФЕ, возникающие на основе определенных литературных сюжетов.

«– Как? – закричал артист-медведь.- Еще плясать? Я сегодня уже пять раз плясал. Хватит с меня!... Что они там, все с ума посходили?... Ну, что ж, старая кляча, пойдем *пахать* своего *Шекспира!*» [9, с. 125].

ФЕ (*и*) *мы пахали!* (разг., иронич.) – говорится о человеке, внесшем ничтожный вклад в общее дело, но хвастающемся своим участием. По басне Эзопа, переведенной на русский язык И.Дмитриевым, где лягушка, сидевшая во время пахоты на спине вола, в ответ на вопрос, что они делали, гордо ответила: «Мы пахали!» [4, с. 385].

5. Образование авторских афоризмов.

«Пиши дальше: не любит копить деньги и продавать молоко на рынке.

– И я не люблю, – говорит Шарик.

– Ты можешь не любить. Ты у нас пролетарий всех стран. Всю жизнь пролетал.

Ты у нас не Шарик, ты у нас – Шариков» (Э. Успенский. Любимая девочка дяди Федора) [11, с. 28].

В составе таких афоризмов обычно актуализируется не только семантика, но и звуковая форма фразеологических единиц языка.

Изучив материал художественных текстов для младшего школьного возраста, мы пришли к выводу, что наиболее продуктивными способами структурно-семантической трансформации ФЕ со значением эмотивности являются следующие: внешние морфологические преобразования ФЕ; использование отдельных компонентов, выражающих элементы фразеологического значения; контаминация ФЕ.

В результате фразеологического новаторства писателей возникают оригинальные словесные образы, в основе которых лежат «обыгранные» устойчивые выражения. Творческая обработка фразеологизмов придает им новую экспрессивную окраску, усиливая их выразительность. За счет качественного изменения исходных фразеологизмов создается сложная образность. Измененные фразеологизмы сохраняют все достоинства – яркость, афористичность, ритмико-мелодическую упорядоченность.

Выразительный эффект, привносимый фразеологизмом, существенно преобразуется, если автор обыгрывает буквальный смысл его компонентов, изменяет его лексический состав, включает его в новые, необычные для него сочетания. Семантико-стилистические особенности фразеологических единиц делают их активным средством языковой выразительности.

Список использованных источников:

1. Шаховский В.И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка.-М.: Едиториал УРСС, 2009.- 208с.
2. Мелерович А.М., Мокиенко В.М. Фразеологизмы в русской речи: словарь. – М.: Русские словари, 1997. – 864с.
3. Маршак С. Рассказы в стихах. – М.: Детская литература, 1975. – 125с.
4. Фразеологический словарь русского языка / ред. А.И. Молотков. – М.: Советская энциклопедия, 1968. – 543 с.
5. Александрова Г.В. Домовенок Кузька. – М.: Самовар 1990, 2004. – 112 с.
6. Успенский Э. Тетя дяди Федора или побег из Простоквашино. – М.: ООО «Теремок 97», 2006. – 98 с.
7. Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова.- М.: Художественная литература, 1987.- 527с.
8. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и фразеологических выражений/ Российская академия наук. Институт русского языка В.В. Виноградова.- 4-е изд., дополненное. – М.: Азбуковник, 1999. – 944 стр.
9. Драгунский В. Денискины рассказы. – М.: Астрель: АСТ, 2010.-175с.
10. Бианки В. Лесные домишки. – Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд., 1988. – 32с.
11. Успенский Э. Любимая девочка дяди Федора. – М.: ООО «Теремок 97», 2003. – 105 с.

УДК 611.8:101.9:1

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЦВЕТА ВЕРНОСТИ, ПОСТОЯНСТВА И РАСПОЛОЖЕНИЯ

Л.М. Тихонова, Доцент, заслуженный учитель РФ Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск, Россия

АННОТАЦИЯ

Синий цвет у многих народов символизирует небо и вечность. Он также может символизировать доброту, постоянство, расположение, а в геральдике обозначает целомудрие, честность, добрую славу и верность. «Голубая кровь» говорит о благородном происхождении; англичане называют истинного протестанта «синим». Синий цвет в психологии на протяжении веков считается цветом, приносящим удачу. Недаром именно синяя птица счастья является символом недостижимого умиротворения и чувства полноты жизни. Однако, зачем пытаться поймать эту самую птицу, если счастье может принести цвет её оперения, то есть синий? Цель исследования: изучить, почему в одежде преподавателя преобладает синий цвет, и получить результат, каков же он, преподаватель.

Ключевые слова: синий цвет, символ, постоянство, расположение, верность, приверженность традициям.

Умело подобранная гамма цветов способна благотворнее воздействовать на нервную систему, чем иные микстуры.

В.М. Бехтерев

Изучением и описанием взаимоотношений языка и культуры, языка и этноса, языка и народного менталитета занимается лингвокультурология. Лингвокультурология, по мнению выдающегося французского лингвиста XX века Эмиля Бенвениста, создана на основе «триады» - «язык, культура, человеческая личность» [1]. Лингвокультурологический аспект латинского языка всегда интересен студентам. Античное учение о цвете (Демокрит, Платон, Аристотель) есть блестящее подтверждение общего принципа античной гениальности. Как известно, среди работ Аристотеля есть трактат, специально посвящённый вопросу о цвете и носящий название «О цветах» («*De coloribus*»)[2]. Основным интересом, которым руководствовался Аристотель, состоит в выяснении причин образования той или иной окраски в предметах живой и неживой природы. Гёте готов был даже считать, что «под именем Аристотеля мы можем собрать всё, что было известно древним по этому предмету». В трактате Аристотеля говорится о глубоко-синем цвете, цвете морских глубин. Довольно интересно, что термин «глубоко-синий» или, скорее, родственный с ним с буквальным значением «подобный *kuanos*» в трактате о цветах употребляется по отношению к небу; «воздух, находящийся рядом, кажется лишённым цвета, потому что он настолько разрежен, что уступает и пропускает более плотные лучи света, который, таким образом, светится сквозь него; но когда он виден во всей своей массе, то выглядит практически тёмно-синим (или глубоко-синим; буквально «выглядит как имеющий цвет *kuanos*). Это является результатом его разреженности, так как там, где слабеет свет, воздух уступает темноте» [2]. Сам термин *kuanos* у Аристотеля обычно означает синий, близкий к чёрному, но фрагмент из трактата о цветах позволяет предполагать, что в перечне, представленном в трактате о чувствах («*De sensu*»), он означает не просто тёмно-синий, а ещё и небесно-голубой. Итак, основу перечня Аристотеля составляют конкретные цвета, наблюдаемые в природе. Латинский словарный запас терминов для выражения цвета был столь

же богатым, как и греческий. Латынь имеет приблизительно такое же количество абстрактных терминов для передачи цвета, как и греческий язык IV столетия: такие термины имеются для определения белого, чёрного, красного, жёлтого, зелёного и синего. *Caeruleus*, синий, позаимствован прозой из поэзии, точно так же, как Платон и Аристотель могли позаимствовать *kuanos* у Гомера. В поэзии слово *caeruleus* является постоянным эпитетом для неба и моря, факт, который делает редкость синего моря и неба в греческой поэзии ещё более удивительным. Само слово происходит от *caelum*, «небо». Великий Леонардо да Винчи первым объяснил, почему небо синее [3]. В своей книге «О живописи» он писал: «Синева неба происходит благодаря толще освещённых частиц воздуха, которая расположена между Землёй и находящейся наверху чернотой». Он был ярким примером «универсального человека» (лат. *Homo universalis*). В древнем Риме синий являлся цветом богов – Юпитера, Меркурия и Юноны. Католическая церковь считает синий цвет символом девы Марии, царицы небесной. В мифах синий цвет – это божественное проявление, цвет загадочности и ценности. В синий цвет одеты маги и волшебники. Во многих культурах синий цвет использовался для защиты от сил зла. В эпоху Ренессанса люди, одетые в синие одежды, знали истину. В Древнем Египте пирамида изнутри была синего цвета. Синий цвет во флагах – свобода, объединение, принадлежность к большому целому. В Индии синий цвет – это цвет мудрости. В Средневековье синий цвет считали символом любви и верности. Синий цвет неба в сочетании с красным цветом крови даёт фиолетовый – «цвет молитвы». Синий цвет настраивает на глубокие размышления. Мадонну чаще всего изображают в плаще синего цвета. Дороговизна и трудность получения синих красок в Античности и Средневековье препятствовали использованию синих гармоний в живописи, раскраске статуй и рельефов.

Наиболее полно символика синего цвета проявилась в конце XIX – начале XX веков в поэзии и живописи. Синий, как и фиолетовый, – цвет романтиков. Наиболее распространённая синяя краска, которую использовали ещё в античности, – медный купорос (ср.-лат. *Cupri Rosa* – «медная роза»), кристаллогидрат сернокислой соли меди. Растворением меди в серной кислоте или обжигом медного колчедана и медной руды можно получить кристаллы синего цвета. Известна также «сирийская краска», синь, на Руси – синило, или лазорь. Эту синюю краску называли также «крутик» (вероятно, искажённое «индыкь», от лат. *Indicum* – «индийский»). Привозную краску «индиго» на Руси заменяли местной, которую приготавливали из отвара листьев растения «вайды». Крутик, или синило, использовали в иконописи, фреске, книжной миниатюре, а также для крашения тканей. Самым дорогим из тёмно-синих пигментов был ультрамарин (соединения серы), который встречается в живописи художников венецианской школы XV–XVI веков. Дорогой ультрамарин стремились заменить пигментом на основе кобальтового стекла, соединением глинозема с закисью кобальта (тёмный кобальт) или искусственным ультрамарином (обжигом без доступа воздуха смеси из каолина, глауберовой соли, соды, серы и угля). В начале XIX века в результате Наполеоновских войн в Европу прекратилось поступление краски «индиго» из Индии. Тогда изобрели синтетическую синюю краску, которую называли «французской пастелью». Отчасти этой причиной объясняется распространённость интенсивного тёмно-синего цвета в произведениях искусства французского стиля Ампир (прежде всего в красочных тканях) влюблённых во что-то неведомое людей. Это цвет таинственной «души мира». Цвет, окружающий нас, оказывает непосредственное воздействие на настроение, самочувствие, отношение к жизни. Цвет одежды может рассказать многое о человеке, его привычках и характере. Цветом спокойствия и ненавязчивости в одежде является синий цвет. Люди в синей одежде, несмотря на то, что зачастую являются интровертами, всегда готовы помочь, выслушать, поэтому они любимы и уважаемы другими. В психологии синий цвет является символом чувства долга, постоянства и приверженности традициям, универсальным средством снятия стресса и решения конфликтных ситуаций. Синий цвет в одежде вообще и преподавателя, в частности, символизирует мудрость и преданность. В классическом стиле, для делового

гардероба успешного человека, особую популярность приобрели тёмные оттенки синего цвета: чем темнее цвет, тем более консервативное и сдержанное впечатление он производит. К тому же тёмно-синий позволяет продемонстрировать компетентность и авторитет. Он предпочитается людьми серьёзными и состоявшимися. Менее тёмные оттенки активно используются в униформе, так как позволяют продемонстрировать сдержанность и трудолюбие. Синий цвет в психологии традиционно считается цветом уверенных в себе, решительных и целеустремлённых людей. Такие люди практически не приемлют конфликты и все жизненные неурядицы готовы решать дипломатическим путём. Они отстаивают своё мнение достаточно спокойно, им можно поручить важную работу, которую они выполняют безукоризненно и точно в срок. Синий цвет в психологии человека указывает на его самоотверженность, интуитивное принятие решений, а также на спокойствие и умение прийти к компромиссу. Поэтому когда нравится синий цвет, значение в психологии такого феномена расценивается как стремление к спокойствию и жизненной стабильности. Для тех, кто много общается с людьми, синий цвет может выполнять защищающую роль, он успокаивает, расслабляет и открывает дорогу творческим мыслям, свободным от влияния извне. Соответствие цвета и доминирующего психологического состояния изучали многие психологи, среди которых Макс Люшер (швейцарский психолог и разработчик цветового Теста, названного его именем), Иоганн Вольфганг фон Гёте (немецкий поэт, государственный деятель, мыслитель, естествоиспытатель, разработчик хроматики - теории цвета). Взгляды Гёте на природу цвета и вопросы, связанные с восприятием цвета, описаны в книге «К теории цвета» (нем. Zur Farbenlehre), опубликованной в 1810 году [2]. Книга была написана Гёте в связи с его интересом к живописи и оказала влияние на искусство. Гёте писал, что цвет «оказывает известное действие на чувство зрения, к которому он преимущественно приурочен, а через него и на душевное настроение». Цвет примыкает «непосредственно к области нравственного». «Краски вызывают в людях большую радость. Глаз нуждается в них так же, как он нуждается в свете». Синий цвет Гёте называл «волнующее ничто». В нём «совмещается какое-то противоречие возбуждения и покоя», он «устремляется в нас», «влечёт нас за собою». Цвет создаёт настроение. По характеру цвета одежды судят о характере человека. Труды Гёте по теории цвета сохраняют историческое значение, особенно в области физиологии и психологии зрения [2]. Физиологически созерцание синего цвета понижает артериальное давление, уменьшает частоту пульса, даже способствует снижению температуры. Он вызывает в человеке ощущение покоя, уверенности и гармонии, чувство контроля и ответственности. Синий цвет помогает при рассеянности, расстройстве кишечника, нервном перенапряжении, гасит эмоции. При заболевании или переутомлении потребность в синем цвете увеличивается. В древнем Китае синий цвет символизировал бессмертие. Придавать ткани устойчивый и яркий синий цвет научились только в XV веке с помощью красителя под названием индиго. Популярность этот цвет приобрёл быстро, став привилегией аристократических слоёв общества и коронованных особ. Кстати, до этого истинно королевским считался красный. В 1850 году была создана одежда, появление которой принесло синему цвету небывалые лавры - джинсы, изобретённые в Сан-Франциско портным Леви Штрауссом.

Синий цвет - успокаивающий и спокойный, надёжный и верный. Подлинная синевя ясного неба связывается в сознании человека с постоянством природы, с надеждой на следующий день. Это далёкий и устремлённый в открытый космос цвет. Символ далёкого прошлого или далёкого будущего. Издревле он считался цветом высокой духовности. Древняя символика красок и их интерпретация в различных культурах находит своё подтверждение в современных теориях взаимосвязи цвета и эмоционально-волевых состояний не только отдельного человека, но и целых общностей. Синий - цвет неба, покоя, расслабления. Если он нравится, то это говорит о скромности и меланхолии; такому человеку часто нужно отдыхать, он быстро устаёт, ему крайне важно чувство уверенности, благожелательность окружающих. Ощущение цвета зависит от комплекса физиологических, психологических и культурно-

социальных факторов. Первоначально исследования восприятия цвета проводились в рамках цветоведения, науки об анализе процесса восприятия и различения цвета на основе систематизированных сведений из физики, физиологии и психологии; позже к проблеме подключились этнографы, социологи и психологи.

У этого цвета «нет дна», он создаёт предпосылку для глубокого размышления над жизнью; зовёт к нахождению смысла, истины, вызывает не чувственные, а духовные впечатления. Синий цвет - это постоянство, упорство, настойчивость, преданность, самоотверженность, серьезность, строгость. Люди, предпочитающие этот цвет, стараются всё привести в порядок, систематизировать. Они всегда имеют собственную точку зрения; преданы тому, что делают. Положительные характеристики синего цвета: организованность, непреклонность, идеализм, сила духа. Выбирают синий цвет те, кто устал от напряжения, кто хочет гармонии с окружающими, со своей нервной системой. По словам 82-летней канадской писательницы Элис Манро, лауреата Нобелевской премии по литературе, мастера короткого рассказа, которую называют канадским Чеховым и северным Хэмингуэем, синий цвет подходит каштановым волосам и карим глазам. Жюли Маро, молодая французская писательница, в романе «Синий - самый тёплый цвет» описывает девушку с синими волосами, которые в её графическом романе становятся ярким символом тёплого цвета и являют саму свободу – свободу быть собой [4]. Синий цвет в психологии считается цветом покоя, расслабления, погружения в медитацию. Он один из самых любимых цветов в искусстве, отличается многообразной символикой неба, небесной лазури, обладая предельной насыщенностью и глубиной. Относительно музыкальной шкалы тонов синий цвет обычно сопоставляют с нотой «ля». Синий цвет часто выбирают для деловой одежды и униформы, потому что он ассоциируется со стабильностью, интеллигентностью, честностью и доверием, единством и консерватизмом [5]. В странах Запада «что-нибудь синее» обязательно надевает на себя каждая невеста, и поэтому синий цвет ассоциируется там с нежностью и любовью. Цвет одежды, которую мы надеваем, формирует у окружающих определённые психологические ощущения от нашего присутствия. Так, синий цвет вызывает доверие и формирует впечатление серьезности, вдумчивости и надёжности, способствует релаксации, умиротворяет, но в то же время держит в тонусе, располагает к общению, его называют цветом мудрости. Средние оттенки синего считаются очень «искренними». Более тёмные считаются серьёзными и авторитетными. Тёмно-синий цвет говорит о достоинстве, власти, благородстве, уравновешенности и сдержанности, значимости и солидарности. Он создаёт предпосылку для глубокого размышления над жизнью; зовёт к нахождению смысла, истины. Синий цвет - это постоянство, упорство, настойчивость, преданность, самоотверженность, серьезность, строгость. Эти люди склонны к самопожертвованию, обожают читать, предпочитают отдавать, а не получать. «Синие» люди не любят и не умеют скандалить. Они чувствуют себя одинокими даже тогда, когда их окружают люди. Синий цвет в одежде. Ваш гардероб наполнен одеждой в тёмно-синих тонах? Тогда о вас смело можно сказать вот что: вы - умный и независимый человек. Вы не можете жить без душевного тепла, ласки и внимания. Вы отличаетесь необыкновенной терпеливостью, выдержкой и сдержанностью. Вы часто «уходите в себя»: состояние погруженности в мысли помогает вам сосредоточиться, настроится на принятие решения в каком-либо важном вопросе. Кстати, надев синее платье или синий костюм, вы заметите, что ваша фигура изменилась. Всё просто: синий цвет стройнит любую женщину. Он повышает интуицию, идеально подходит для создания атмосферы, подходящей для обучения и созерцания. Синий цвет - символ верности. Автор этой статьи награждена медалью «За верность профессии», отдав более 40 лет подготовке медиков. Дисциплина «Латинский язык и основы медицинской терминологии» - любимый предмет у студентов медицинского факультета им. Т.З. Биктимирова Института медицины, экологии и физической культуры Ульяновского государственного университета. Возможно, это и благодаря преобладанию синего цвета в одежде преподавателя. «Успех не является ключом к счастью. Счастье –

вот ключ к успеху. Если вы любите то, что делаете, вы будете успешным», - Альберт Швейцер (1875-1965), немецкий и французский теолог, философ и гуманист, музыкант и врач, лауреат Нобелевской премии мира (1952). В 1913 году закончил диссертацию на тему «Психиатрическая оценка личности Иисуса» и получил степень доктора медицины.

Список использованной литературы:

1. Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974. - 448 с.
2. Гете И. Избранные сочинения по естествознанию. Очерк учения о цвете. Перевод и комментарии И.И.Канаева. Редакция академика Б.Н.Павловского. Издательство Академии Наук СССР, 1957. - Классики науки.
3. Леонардо да Винчи. Избранные произведения. Минск- Москва, 2000.
4. Жюли Маро «Синий – самый тёплый цвет: графический роман» / пер. с фр. О. Ивановой. ISBN: 978-5-88353-578-8. – Изд-во: Бертельсманн Медиа Москва АО, 2013. – 156с.
5. Базыма Б.А. Цвет и психика. Монография. ХГАК. — Харьков, 2001. —172с.
6. Интернет-источники: <http://magicofcolour.ru/sinij-cvet-v-odezhde>; <http://psyfactor.org/color.htm>; <http://cvet-v-odezhde.ru/sinii/276-psihologija-sinego-cveta>

КОММУНИКАТИВНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РЕЧИ ПЕРСОНАЖЕЙ ИРРЕАЛЬНОГО МИРА В РОМАНЕ «МАСТЕР И МАРГАРИТА» М.А. БУЛГАКОВА

*Флигинских Юлия Юрьевна, учитель русского языка и литературы,
МБОУ «Гимназия № 22», Россия, г. Белгород*

В статье проводится анализ лексических средств, участвующих в создании речевых портретов персонажей ирреального мира в романе «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова. Автором выявлены особенности коммуникативного своеобразия речи героев ирреального мира, что позволило не только выявить индивидуальные особенности восприятия мира героев, но и охарактеризовать их как языковые личности.

Ключевые слова: язык художественной литературы; персонаж; речевой портрет; лексика.

Активное развитие антропоцентрического направления приводит к перемещению исследовательского интереса с проблем описания языковой структуры в область, центром которой становится человек говорящий. В этом контексте речевой портрет персонажа художественного произведения представляет особый интерес. Действительно, исследование образа персонажа будет полным при условии комплексного анализа лексических средств, особенностей речевого портрета, позволяющих выявить художественное своеобразие персонажа как элемента индивидуально-авторской картины мира.

Цель данной статьи: проанализировать особенности коммуникативного своеобразия речи персонажей ирреального мира в романе «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова.

Речевые портреты Воланда и его свиты, на наш взгляд, являются более интересными и полными, нежели речевые портреты героев реального мира, что проявляется не только в количестве ситуаций и, соответственно, диалогов, в которых участвуют данные персонажи, но и, главным образом, в богатстве лексических средств, которые лежат в основе речи героев ирреального мира.

Так, речь Воланда отличается грамотностью, точностью, она аристократически вежливая, более того, она безупречна, не случайно его называют профессором: – *Ну, уж это положительно интересно, – трясясь от хохота, проговорил профессор* [1, с. 45].

Зачастую речь «иностранца» официальная: *«итак, я слушаю ваше дело»; подчеркнуто возвышенная: «извините меня, что я в пылу нашего спора забыл представить себя вам».* Слова и выражения, обладающие образностью, оценочностью, становятся ключевыми в характеристике Воланда как языковой личности.

Нередко с людьми реального мира Воланд разговаривает, как начальник с подчиненным, иногда даже надменно; его речь в таких ситуациях подчеркнуто официальна:

– Не по этому? – удивился иностранный маг. – А какое же еще дело могло вас привести ко мне? Если память не изменяет мне, из лиц, близких вам по профессии, я знался только с одной маркитанткой, но и то давно, когда вас еще не было на свете. Впрочем, я рад. А зазело! Табурет господину заведующему буфетом! [1, с. 210]

Со «своими» же людьми он разговаривает иначе, отмечаем частое использование

качественных прилагательных: «дорогой», «любезный», «милый»:

– Однако мы заговорились, **дорогой Фагот**, а публика начинает скучать. Покажи нам для начала что-нибудь простенькое [1, с. 129].

– Скажи мне, **любезный Фагот**, – осведомился Воланд у клетчатого гаера, носившего, по-видимому, и другое наименование, кроме «Коровьев», – как по-твоему, ведь московское народонаселение значительно изменилось? [1, с. 128].

Воланд говорит медленно и достаточно тихо, причем это отмечается фактически на протяжении всего романа, особенно в ситуациях разворачивающегося фантастического действия, следствием чего является то, что зрители невольно начинают прислушиваться к медленной и тихой, но в то же время уверенной речи «артиста»:

– Совершенно верно, благодарю, – **медленно говорил маг тяжелым басом**, – сколько гораздо более важный вопрос: изменились ли эти горожане внутренне? [1, с. 124].

Даже приказы он отдает спокойно и тихо, в чем видится не только безмерная власть, но и уважение к своим помощникам, которые готовы в ту же минуту исполнить желание «мага»:

– Кресло мне, – **негромко приказал Воланд**, – и в ту же секунду, неизвестно как и откуда, на сцене появилось кресло, в которое и сел маг, – **скажи** мне, **любезный Фагот**, – осведомился Воланд у клетчатого гаера, носившего, по-видимому, и другое наименование, кроме «Коровьев», – как по-твоему, ведь московское народонаселение значительно изменилась? [1, с. 123]. Причем и в момент особого напряжения, когда ему преподносят «отрезанную голову человека с выбитыми передними зубами», он остается непоколебим:

– Михаил Александрович, – **негромко обратился Воланд к голове**, и тогда Маргарита, содрогнувшись, увидела живые, полные мысли и страдания глаз [1, с. 282].

Проанализировав речь Воланда, заметим, что лексическая репрезентация мыслей, чувств героя раскрывает такие особенности его личности, как вневременное абсолютное знание и обусловленную им авторитарность и, как следствие, характер общения, включающий присущую ему ироничность.

Речь Коровьева также передает своеобразие его характера, образа в целом. Её особенность – сочетание слов разных стилистических пластов, синтез которых производит впечатление калейдоскопической пестроты:

– Колода эта **таперича, уважаемые граждане**, находится в седьмом ряду у **гражданина Парчевского**, как раз между **трехрублевкой и повесткой о вызове в суд по делу об уплате алиментов гражданке Зельковой** [1, с. 124].

Речь Фагота наполнена эмоциональными глаголами и именными глагольными формами, которые не только репрезентируют состояние его чувств, но и передают неоднозначность и подвижность психического состояния данного персонажа:

– Конечно, – **саркастически кривя рот**, во весь голос **орал бывший регент**, – он, видите ли, в парадном сиреневом костюме, от лососины весь распух, он весь набит валютой, а нашему-то, нашему-то?! Горько мне! Горько! Горько! – **завыл Коровьев**, как шафер на старинной свадьбе [1, с. 361].

По своему оформлению эта речь неоднородна, она включает слова, характерные для непринужденно-бытового общения, бранные слова; достаточно частотны в речи Фагота слова устаревшие, элементы просторечия (*таперича, соврамши* и др.), что, с одной стороны, является свидетельством его полуграмотности (быть может, создаваемой целенаправленно как языковой игры героя), а с другой – его немалого жизненного опыта общения с различными социальными слоями:

– Я понимаю! – **вскричал Коровьев**. – Как же без увязки! Обязательно! Вот вам телефон, Никанор Иванович, и немедленно увязывайте! А насчет денег не стесняйтесь, <...> – с кого же их взять, как не с него! Если б вы видели, какая у него вилла в Ницце! Да будущим летом, как поедете за границу, нарочно заезжайте

посмотреть – ахнете! [1, с. 104].

Обилие в речи Коровьева эмоционально-оценочных слов и высказываний создает особого рода образность, а также позволяет дать оценку персонажа, которая усиливается авторской характеристикой его речи:

– Алмазвы наш небесный, драгоценнейший господин директор, – дребезжащим голосом ответил помощник мага, – наша аппаратура всегда при нас. Вот она! Эйн, цвей, дрей! [1, с. 121].

Используемые в речи Фагота номинативные и неполные предложения передают напряженность конкретной ситуации, а также участвуют в раскрытии миропонимания героя, тем самым способствуя созданию художественного образа:

– Начисто! – крикнул Коровьев, и слезы побежали у него из-под пенсне потоками. – Начисто! Я был свидетелем. Верите – раз! Голова – прочь! Правая нога – хрусть, пополам! Левая – хрусть, пополам!

В речи Фагота много вопросительных и восклицательных предложений. Нередко создается ощущение того, что герой говорит будто бы сам с собой – задает себе вопросы и сам же на них отвечает:

– Который преступник? Где он? Иностранный преступник? – глазки регента радостно заиграли, – этот? Ежели он преступник, то первым делом следует кричать: «Караул!» А то он уйдет. А ну, давайте вместе! Разом! – и тут регент разинул пасть [1, с. 50].

Образ Коровьева в основе своей является мозаичным, лишенным единообразия, его речевые характеристики создают совершенно контрастные «лица»: то образ глумливого, изворотливого, «наглого гаера», «штукаря», «регента», то – безукоризненно исполняющего роль церемониймейстера бала, светского знатока.

Желание подняться над обыденностью, по-своему возвыситься над миром проступает в речи Бегемота, который говорит о вещах обыкновенных с подчеркнутой важностью:

<...> – Штаны коту не полагаются, мессир, – с большим достоинством отвечал кот. – Уж не прикажите ли вы мне надеть и сапоги? Кот в сапогах бывает только в сказках, мессир. Но видели ли вы когда-либо кого-нибудь на балу без галстука? Я не намерен оказаться в комическом положении и рисковать тем, что меня вытолкают в шею! Каждый украшает себя, чем может. Читайте, что сказанное относится и к биноклю, мессир! [1, с. 267].

Заметим, что в авторском повествовании характеристика данного образа строится прежде всего на стилистическом и экспрессивном контрасте речевых средств:

– Что у тебя в портфеле, паразит? – пронзительно прокричал похожий на кота, – телеграммы? А тебя предупредили по телефону, чтобы ты их никуда не носил? Предупреждали, я тебя спрашиваю? [1, с. 115];

– Я сяду, – ответил кот, садясь, – но возражу относительно последнего. Речи мои представляют отнюдь не пачкотню, как вы изволите выразиться в присутствии дамы, а вереницу прочно упакованных силлогизмов, которые оценили бы по достоинству такие знатоки, как Секст Эмпирик, Марциан Капелла, а то, чего доброго, и сам Аристотель [1, с. 268].

В художественной канве романа Кот-Бегемот принимает на себя разные роли, в его социальных ролях-масках легко узнаются и чиновники, и циничные хулиганы, и ученые люди. Однако же основная его маска – шута, чем объясняется сатирическая заостренность его речевого поведения.

Задача любого шута – привлечь к себе внимание, подать вовремя шутку, разрядить обстановку, «пустить» серьезный разговор в шуточное русло, при этом вовлечь в смеховую ситуацию как можно больше народа. Комизм создается за счет обыгрывания чужих реплик, посредством использования слов, предметная отнесенность которых несовместима с характером изображаемой ситуации:

– ...Речи мои представляют отнюдь не пачкотню <...>, а вереницу прочно

упакованных силлогизмов... [1, с. 268].

В данном контексте речь Бегемота не соответствует характеру ситуации обиходно-бытового общения. Он целенаправленно уходит от общепринятых норм разговорной речи в сферу отвлеченной книжности: организация высказывания копирует приемы и способы объединения единиц языка в структуре книжной речи.

Нередко Бегемот использует в своей речи канцеляризмы, при этом становясь похожим на строгого начальника:

– **Каким отделением выдан документ?** – спросил кот, всматриваясь в страницу. Ответа не последовало.

– **Четыреста двенадцатым,** – сам себе сказал кот, водя лапой по паспорту, который он держал кверху ногами, – ну да, конечно! Мне это отделение известно! Там кому попало выдают паспорта! А я б, например, не выдал такому, как вы! Нипочем не выдал бы! – кот до того рассердился, что швырнул паспорт на пол. – **Ваше присутствие на похоронах отменяется,** – продолжал кот официальным голосом, – **потрудитесь уехать к месту жительства** [1, с. 209].

Таким образом, в речевом портрете Бегемота последовательно прослеживается сатирическая направленность, что проявляется в обыгрывании столкновения элементов различных стилей: канцелярского, фамильярно-разговорного, научного, а также экспрессивных разновидностей стиля художественной литературы.

Речь Азazelло является отражением его внешнего вида, как следствие, она грубовата, что подчеркивается авторской оценкой его речи:

– **Черт его знает как!** – **развязно** ответил рыжий. – Я, впрочем, полагаю, что об этом Бегемота **не худо бы спросить. До ужаса ловко сперли. Такой скандалище!** И, главное, непонятно, кому и на что она нужна, эта голова! [1, с. 234].

Соответствующие просторечные выражения, которыми наполнена его речь: **До ужаса ловко сперли; Дай сюда портфель, гад!** – характерны для представителей городских низов и преступного мира. Даже гнусавость персонажа – это специфическая характеристика блатного языка, получившая особую популярность в мире «блатных» и составляющая характерную особенность этого особого языка, называемого «феней»:

– **А ты все-таки побежал? Дай сюда портфель, гад!** – тем самым **гнусавым голосом**, что был слышен в телефоне, крикнул второй и выдрал портфель из трясущихся рук Варенухи [1, с. 119].

Слова, принадлежащие к так называемому уличному жаргону («дура», «паразит», «гад», «сперли», «надавать по морде», «убить упрямую тварь») представляют собой открытые инвективы и угрозы – таков нехитрый лексический «репертуар» этого персонажа.

Для речи Азazelло характерно построение фразы, сопровождающееся особой интонацией, зачастую восходящей, а затем, нисходящей:

– Я это и говорю, – **прогнул** рыжий и, повернувшись к Воланду, **добавил почтительно:** – **Разрешите, мессир, его выкинуть ко всем чертям из Москвы?** [1, с. 89]

Азazelло не любит лишних разговоров, он основателен, что также проявляется в его речи, например, в диалоге с Маргаритой:

Азazelло с **видимой скукой** выслушал эту бессвязную речь, и **сказал сурово:** – **Попрошу вас минутку помолчать** [1, с. 234].

При этом в разговоре с Мастером проявляется жизненная мудрость героя, и его речь становится грамотной и интеллигентной:

– **Ах, помилуйте,** – ответил Азazelло, – **вас ли я слышу?** Ведь ваша подруга называет вас мастером, ведь вы мыслите, как же вы можете быть мертвы? Разве для того, чтобы считать себя живым, нужно непременно сидеть в подвале, имея на себе рубашку и больничные кальсоны? Это смешно! [1, с. 389].

Перед нами – две разные речевые «маски» персонажа, что в целом является

отличительной особенностью фантастических героев романа. Писатель намеренно наделяет каждого из них «двумя лицами», и в финале романа одно из этих лиц «спадает», подобно маске с настоящего лица.

Таким образом, речевое портретирование в романе осуществляется преимущественно посредством лексического уровня языка. Заметим, что для всех героев произведения характерно употребление в речи большого количества глаголов и глагольных форм, а также разностилевых элементов – от разговорных и просторечных слов до научной и высокой лексики. При этом глагольность придает изображаемому лицу большую динамичность, реализует интенсивность происходящего.

Речевые портреты персонажей романа создают объективное представление об их сущности. Стилистическая же неоднородность речевых ролей героев способствует экспрессивно–стилистическому разнообразию текста.

В целом, свободное и смелое обращение писателя с речевыми средствами разного рода (книжные слова, жаргонизмы, просторечные слова) содействует всестороннему, детализированному «портретированию» героев, созданию живых образов, вобравших в себя и авторские оценки, и социальные стереотипы эпохи.

Список использованных источников

1. Булгаков, М. Мастер и Маргарита [Текст]: роман / Михаил Булгаков. – СПб.: Амфора. ТИД Амфора, 2011. – 415 с. – (Серия «Золотая коллекция для юношества»).
2. Николина, Н.А. Филологический анализ текста [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Н.А. Николина. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 256 с.

КРИТЕРИИ ВЫДЕЛЕННЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ, ОБРАЗОВАННЫХ ПОД ВЛИЯНИЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА В СОВРЕМЕННЫХ АНГЛИЙСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ

Шиманович Анна Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, Крымский Федеральный Университет, Таврическая академия, Институт иностранной филологии, Симферополь

Давидюк Дарья Александровна, магистрант, Крымский Федеральный Университет, Таврическая академия, Институт иностранной филологии, Симферополь

Аннотация. *Статья посвящена выделению критериев лексических инноваций, образованных под влиянием технологического фактора.*

На современном этапе лексическая система языка непрерывно развивается, создавая при этом инновации, которые нуждаются в чётком уточнении и анализе. В статье выделены и проиллюстрированы примерами критерии выделенных лексических инноваций, которые возникли в результате влияния технологического фактора на лексическую систему в современных английском и немецком языках.

Ключевые слова: лексические инновации; критерии; технологический фактор; лексическая система языка; научно-технический прогресс.

Abstract. *The article is devoted to the singling out of the criteria of lexical innovations formed under the influence of a technological factor.*

At present, the lexical system of the modern English and German languages is constantly being developed and innovations that need an accurate and clear analysis are being created. The criteria of the singled out lexical innovations that have been formed as a result of the influence of a technological factor on the lexical system of modern English and German are highlighted and supported by examples in the given article.

Key words: lexical innovations; criteria; technological factor; the lexical system of a language; scientific and technical progress.

Введение. Английский и немецкий, как и прочие языки, находятся в постоянном изменении и динамике. Лексика как самый подвижный пласт языка, наиболее чутко реагирует на все изменения в социальной, культурной и других сферах жизни говорящего коллектива, ведь именно слово является «зеркалом жизни». Также постоянно растущий интерес современной лингвистики к различным аспектам словообразования объясняется тем, что слово является центральной единицей языка.

Появление нового слова является результатом борьбы двух тенденций – тенденции развития языка и тенденции его сохранения. Это обусловлено тем, что в языке существует довольно сильная тенденция сохраняться в состоянии коммуникативной пригодности.

Одной из причин появления неологизмов является общественный и научно-технический прогресс: появление новых социально-экономических реалий, открытия в области науки и техники.

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что современная лексическая система языка пополняется большим количеством технологических лексических инноваций. Этот материал необходимо осмыслить, структурировать, обобщить, проанализировать. Выделение критериев лексических инноваций, образованных под влиянием технологического фактора, позволит эффективно провести сравнительный лингвистический анализ технологических неологизмов на

материале английского и немецкого языков.

Научная новизна работы состоит в том, что впервые выделяются критерии технологических лексических инноваций при сопоставительном анализе английского и немецкого языков.

Объектом исследования является процесс развития лексической системы современных английского и немецкого языков под влиянием технологического фактора.

Предметом данного исследования служат технологические неологизмы современных английского и немецкого языков.

Целью работы является выделение критериев лексических инноваций, образованных под влиянием технологического фактора, в современных английском и немецком языках.

В ходе исследования были использованы следующие **методы**: анализ эмпирической базы по теме исследования, метод сравнительно-сопоставительного и контекстуального анализа, метод сплошной выборки, метод дефинитивного анализа и структурно-семантического анализа.

Материалом исследования послужили такие словари новых слов современных английского и немецкого языков (Collins English Dictionary, Langenscheidt Power Wörterbuch, PONS, Oxford Dictionary of English) [8, 9, 10, 11].

Теоретическими основами работы послужили труды таких известных лингвистов, проводивших исследования в сфере теоретической и прикладной неологии, как Заботкина В. И., Дегтярь И.Г., Зацный Ю.А., Кулик А.В., Морозова И.Г., Чечель О.В., Федорова Ю.Г. и других лингвистов [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].

Учитывая тот факт, что неологизм является результатом влияния технологического фактора на развитие лексической системы языка, можно выделить следующие критерии технологических лексических инноваций с целью проведения сравнительного анализа:

Новизна формы и новизна содержания, например: англ. *Interface* – “a device or program enabling a user to communicate with a computer” [8] – “интерфейс”; нем. *der Touch-Screen* – “ein kombiniertes Ein- und Ausgabegerät, bei dem durch Berührung von Teilen eines Bildes der Programmablauf eines technischen Gerätes, meist eines Computers, direkt gesteuert werden kann” – “сенсорный экран” [9].

Другими словами, это – новые слова, которые появляются в языке для обозначения новых вещей и понятий в связи с развитием науки, техники других сторон социальной жизни общества, например, англ. *world wide web* “a widely used information system on the Internet, which provides facilities for documents to be connected to other documents by hypertext links, enabling the user to search for information by moving from one document to another” – “сервер, на котором хранятся HTML-документы, связанные между собой гипертекстовыми ссылками”; нем. *Der Biocomputer* – “ein DNA-Computer, der auf der Verwendung der Erbsubstanz Desoxyribonukleinsäure als Speicher- und Verarbeitungsmedium beruht” – “компьютер, который функционирует как живой организм или содержит биологические компоненты” [11];

«Рекуррентность», то есть способность воссоздания вне первоначального контекста, участие в семантических и словообразовательных процессах [6].

Содержание общественного сознания определяется самой изменившейся действительностью, прежде всего социальной. Например, семантические изменения зависят от многих условий, однако одним из основных источников и причин смыслового изменения слов является социальная действительность, которая и предопределяет эти изменения [1].

Так, бурное развитие компьютерного сектора дало жизнь таким инновациям, как, например, англ. *webucation* или *e-education* – “online education and learning” – обучение посредством Интернета, нем. *die Newsgruppe* – “eine thematische Internetkonferenz” – “тематическая конференция в Интернете”, а также привело к появлению множества семантических неологизмов, среди которых такие слова, как англ. *cookie* – “a packet

of data sent by an Internet server to a browser, which is returned by the browser each time it subsequently accesses the same server, used to identify the user or track their access to the server” [8] – строка данных (о предыстории обращений пользователя к конкретному веб-серверу); нем. *chatten* – “unterhalten oder plaudern durchs Internet” [11] – общаться в сети;

Деривация от существующих денотатов. Например, *liking*, в значении действия для социальных сетей по сравнению с обычным значением, “лайкнуть”, “нажать на кнопку “Лайк”, когда одобряешь чей-то статус, фото, комментарий или пост” – неологизм, появившийся в связи с действиями в социальных сетях и интернет каналах [10].

Также новые значения получают такие слова как *spider* или *crawler* – “a program that searches the Internet in order to create an index of data” [8] – “название программного поискового механизма в Web для методичного автоматического выбора всех документов, на которые есть ссылки в первом выбранном документе”, нем. *der Agent* “ein Computerprogramm, das zu gewissem (wohl spezifiziertem) eigenständigem und eigen dynamischem (autonomen) Verhalten fähig ist” [9] – “Программа-агент”;

Деривация лексических единиц, не привязанных к определенной идеологии и обладающих широкой семантикой: нем. *der Geek* – “*der Computerfreak*” [9] – “человек, чрезмерно увлеченный (компьютерными) технологиями”; нем. *Delurk* “passiver Beobachter in einem Forum” [9] – “неактивный пользователь форума”;

Высокая частотность употребления. В качестве примеров можно привести англ. *tweet* – “an online posting” [8] – “(в качестве глагола) общаться в сервисе Твиттер; (в качестве существительного) заметка, опубликованная в “Твиттере””; нем. *googeln* – “mit Google im Internet suchen, recherchieren” – искать ссылки в Интернете, в частности в поисковой системе Google”; *twittern* – “Kurznachrichten über das Internet senden und empfangen” [11] – “отправлять сообщения через Интернет и другие”;

Передача восприятия людей на влияние новых технологий и изобретений на их жизнь. Данные лексические инновации представляют особый интерес, так как за ними стоят реалии быта современного человека и отношение самого человека к ним.

К новейшим нетерминологическим неологизмам английского и немецкого языков, например, относятся: англ. *digitally overloaded* – “loaded with too great digital multi-tasking” [10] – перегруженный информацией, полученной из соцсетей при помощи цифровых устройств, например, смартфонов”; *password fatigue* – “tiredness and frustration caused by having to remember a large number of passwords for electronically-controlled activities” [10] – “состояние усталости от необходимости помнить множество личных паролей для доступа к различным сайтам и сервисам” [8]; нем. *die Netiquette* – “Gesamtheit der Regeln für soziales Kommunikationsverhalten im Internet” [9] – “сетевой этикет”, *der Netizen* – “Person, die das Internet häufig nutzt, Internetnutzer” [9] – “человек, проводящий много времени в Интернете и другие”;

Синонимизация к уже имеющимся в языке словам для обозначения известного понятия. Например, англ. *selfie* («автопортретное» фото, сделанное с помощью мобильного телефона) является близким синонимом слова *photo*, однако имеет другой семантический оттенок.

Die Laptops (нем.) или *laptops* (англ.) сочетают в себе технические возможности настольных компьютеров в уменьшенном варианте. Название было получено благодаря наколенному применению. Впоследствии начали появляться модели компьютеров с меньшим весом и соответственно с ограниченным кругом технических элементов (*der Notebook* (нем.), *notebook* (англ.), иногда *der Palmtop* (нем.), *palmtop* (англ.)). *Der Netbook* или *netbook* устройство ещё более портативное, чем ноутбук. Главная разница заключается в уменьшенных габаритах и весе [8, 9, 10, 11];

Временная отнесенность. Лексические инновации можно разделить на следующие группы. Неологизмы первой группы появляются для называния реалий и понятий, которых раньше не существовало в жизни народа, например, *powered exoskeleton or exosuit* “a mobile machine consisting primarily of an outer framework worn by a person, and powered by a system of motors, hydraulics, pneumatics or levers that delivers

at least part of the energy for limb movement” [10] – “экзоскелет”; *haptics* – “technology that interfaces with the user through the sense of touch” [10] – “перспективная технология виртуальной реальности с ориентацией на осязание” или *netroots* для обозначения политических активистов, которые общаются посредством Интернета, в особенности те, которые используют для этого блоги [8].

К данной группе также относятся слова, впервые зафиксированные в языке, и которые являются заимствованиями, не встречавшимися ранее в языке.

В связи с радикальными переменами в общественной жизни в немецкий язык из английского вошли названия некоторых профессий: *IT-Key Accounter* – “IT-Vertriebsbeauftragter” [9] – менеджер по работе с ключевыми клиентами в сфере информационных технологий”, а также слова из повседневной жизни: *cache* – “an auxiliary memory from which high-speed retrieval is possible” [8] – “кэш, сверхоперативная память”; *Browser* – “a piece of computer software that you use to search for information on the Internet, especially on the World Wide Web” [8] – “браузер, веб-обозреватель”.

Имея дело с новой заимствованной лексикой, также следует обращать внимание на сферу употребления, поскольку многие иноязычные слова подвергаются переосмыслению и получают в языке несколько другое значение, нежели в языке-доноре. Например, слово *image*, переводится с английского, как “изображение”, “копия”. В немецком же языке укоренилось следующие значения этого слова – «представление, сложившееся в обществе или целенаправленно созданное средствами массовой информации». Поэтому людям для правильного употребления данного неологизма необходимо знать его сферу употребления. Иначе человек, опирающийся только на перевод слова с иностранного языка, может сделать ошибку в словоупотреблении [8, 9, 10, 11].

Неологизмы второй группы создаются для называния явлений, которые уже имели место в жизни общества, но не получили по тем или иным причинам, в частности идеологического характера, своего наименования: *Hacker koan* – “humorous short stories about computer science out of an artificial intelligence community at MIT” [10] – “короткие юмористические рассказы в среде хакеров”.

В третью группу входят лексические инновации, которые обозначают реалии, не существующие в действительной жизни, но прогнозируемые, возможные в фантазиях, при дальнейшем развитии науки и техники: англ. *cyborg* – “a fictional or hypothetical person whose physical abilities are extended beyond normal human limitations by mechanical elements built into the body” [8] – “киборг”; нем. *das Flugauto* – “ein Luftfahrzeug, das mehr als eine Person von jeder Haustür mit Straßenzufahrt zu jeder anderen ebensolchen Haustür befördern kann” [11] – “самолет-автомобиль”;

Стилистическая окраска. Технологические неологизмы большей частью являются межстилевыми, однако многие технологические неологизмы более свойственны:

Научному стилю, например, англ. *radiochemistry* – “the branch of chemistry concerned with radioactive substances” [8] – “радиохимия”; нем. *der VPN-Client* – “eine Kunde des virtuellen Subnetzes” – “Клиент виртуальной частной сети” [9];

Разговорному стилю: англ. *in the wild* – “referring to an application or software that has been released to the general public” [8] – “вирусы, свободно распространяющиеся по всему миру и периодически атакующие компьютеры пользователей”; нем. *booten* – “(einen Computer) neustarten, wobei alle gespeicherten Anwenderprogramme neugeladen werden” – “перезагружать компьютер”; *zappen* – “mit der Fernbedienung in rascher Folgeden Kanalwechseln, auf einen anderen Kanal umschalten” [11] – “переключаться с канала на канал”.

Выводы. Таким образом, в ходе проведенного исследования нами были выделены следующие критерии: новизна формы и новизна содержания; рекуррентность; деривация от существующих денотатов; деривация лексических единиц, не привязанных к определенной идеологии и обладающих широкой семантикой; синонимизация к уже имеющимся в языке словам для обозначения известного понятия; высокая частотность употребления; передача восприятия людей

на влияние новых технологий и изобретений на их жизнь; временная отнесенность; стилистическая окраска. Критерии выделенных лексических инноваций служат основой для сравнительного анализа неологизмов на материале английского и немецкого языков, образованных под влиянием технологического фактора.

Список использованных источников

1. Дегтярь И. Г. Некоторые особенности окказиональных слов (на материале английской речи) // Проблемы лексической и словообразовательной семантики. Пятигорск: ПГПИИЯ, 1984. С. 17–22.
2. Заботкина В. И. Новая лексика современного английского языка. М.: Высшая школа, 1989. 126 с.
3. Зацный Ю. А. Обогащение словарного состава английского языка в 80-е годы. Киев: УМКВО, 1990. 86 с.
4. Кулик А. В. Неологизмы как отражение языковых изменений в условиях глобализации [Электронный ресурс] // III Республиканская научно-практическая Интернет-конференция «Альтернант – 2013» // Теория и методика изучения языков. – Режим доступа: <http://conf.grsu.by/alternant/2013/04/09/898/> (Дата обращения: 15.02.2016)
5. Морозова И. Г. Современные заимствования как отражение языковых изменений в условиях глобализации [Электронный ресурс] // Иностранные языки. Теория и практика. 2009. № 2. Режим доступа: <http://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/72747210> (Дата обращения: 15.02.2016)
6. Федорова Ю. Г. К определению понятия «неологизм» // Социосфера: Сб. науч. тр. Мариуполь, 2013. С. 11–13.
7. Чечель О. В. Факторы образования неологизмов / О.В. Чечель // Университетские учения – 2011. Пятигорск, 2011. № 6. С. 44–47
8. Collins English Dictionary: Complete and Unabridged. – Collins Dictionaries, 2014. 2340 p.
9. Hans Wellmann Langenscheidt Power Wörterbuch. Deutsch. – Langenscheidt, 2009. 1124 p.
10. Oxford Dictionary of English. – Oxford Dictionaries, 2010. 2112 p.
11. PONS. Современный немецко-русский, русско-немецкий словарь 120 000 слов и выражений / Под ред. Т.Алексеева. – Рипол-Классик, 2011. 1224 с.

ИСКУССТВО. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

**IL VIOLINO DEL DIAVOLO,
НОВАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ СТИХОТВОРЕНИЯ
О.Э. МАНДЕЛЬШТАМА «ЗА ПАГАНИНИ ДЛИННОПАЛЫМ...»**

Гурова Янина Юрьевна кандидат искусствоведения, редактор Редакционно-издательского совета Санкт-Петербургской Консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова

Аннотация: Проблема транскрипции стихотворения О.Э. Мандельштама «За Паганини длиннопалым...» (1935) и поиск новых ключей к разгадке таинственных поэтических обобщений. Задача представить новый взгляд на данное произведение, которое позволяет раскрыть малоизвестные факты из жизни Г.В. Бариновой–скрипачки, вдохновившей поэта. В статье будут рассмотрены факты биографии автора и героини, доказано знакомство Мандельштама с личностью исполнительницы.

Ключевые слова: Мандельштам, Баринова, Гамалея, Серебряный век, поэзия и музыка

К 125-летию со дня рождения поэта

О.Э. Мандельштам один из наиболее загадочных поэтов своего времени. Его судьба достаточно известна и не нуждается в пересказе, а вот произведения до сих пор вызывают живой интерес, привлекают своей недосказанностью, таинственной образностью. В их числе «За Паганини длиннопалым...» (1935), созданное в годы ссылки в Воронеж. По утверждению самого поэта его вдохновила игра скрипачки Г.В. Бариновой [1], которая гастролировала там в то время в составе Московской филармонии. Приведем текст полностью:

За Паганини длиннопалым
Бегут цыганскою гурьбой –
Кто с чохом чех, кто с польским балом,
А кто с венгерской немчурой.

Девчонка, выскочка, гордячка,
Чей звук широк, как Енисей, –
Утешь меня игрой своей:
На голове твоей, полячка,
Марины Мнишек холм кудрей,
Смычок твой мнителен, скрипачка.

Утешь меня Шопеном чалым,
Серьезным Брамсом, нет, постой:
Парижем мощно-одичалым,
Мучным и потным карнавалом
Иль брагой Вены молодой –

Вертлявой, в дирижерских фрачках.
В дунайских фейерверках, скачках
И вальс из гроба в колыбель
Переливающей, как хмель.

Играй же на разрыв аорты
С кошачьей головой во рту,
Три чорта было – ты четвертый,
Последний чудный чорт в цвету.

Галина Всеволодовна Баринова (1910–2006) – известная скрипачка, некогда концертирующий музыкант, профессор Московской консерватории, оставила значимый след в истории исполнительского искусства. Виртуозное владение инструментом позволило ей заслужить многие государственные звания и награды. Еще в юности она получила лестные отзывы в ведущих периодических изданиях[2]. Поэтическое послание скрипачке полно метафор, метких обобщений, точно подмеченных характерных нюансов, схваченных острым взором художника. Многие годы исследователи творчества поэта пытаются разгадать тайну произведения, препарировав его по слогам.

«За Паганини длиннопалым...» – во многом отражает личность Г. Бариновой, впоследствии стихотворение служило «визитной карточкой» героини, побудив многих рецензентов принять его как знак непререкаемого превосходства и свидетельство яркой индивидуальности музыканта.

Известность пришла к Г. Бариновой рано и сопровождалась многими слухами. Официальная версия жизни и творчества исполнительницы отражена на страницах периодической печати и в книге «Музыка и слово»[3]. Мы же обратимся к воспоминаниям родных и близких Г. Бариновой и к свидетельствам, которые оставили ее современники, сопричастные к описываемым событиям.

Первостепенным источником служат воспоминания матери, выдающейся пианистки, профессора Ленинградской консерватории Марии Николаевны Бариновой (1878–1956). Факты, изложенные в книге «Судьба бросала меня, как лодочку в океане...»[4], с энциклопедической точностью, достоверно раскрывают многочисленные перипетии ее судьбы, а также близких и родных. Честность – главная черта ее характера. Воспоминания написаны так, что даже безжалостный читатель не сможет упрекнуть автора в недостоверном или приукрашенном описании. Например, ее супруг Всеволод Гаврилович Гамалея (1883–1937) зачастую позиционировал себя профессором Петербургской консерватории. М.Н. Баринова подмечает, что он никогда не занимал подобной должности, да и в целом не имел к учебному заведению отношения (если не считать кратковременную замену ее на период болезни). Данные сведения В.Г. Гамалея использовал исключительно в целях личной рекламы [5]. Документальные источники полностью подтверждают слова М. Бариновой. Многие из того, что она напишет о единственной дочери, будет иметь неоспоримое подтверждение.

Поэтическое послание Мандельштама часто называют «загадочным». При анализе ряда источников и формировании образа Г. Бариновой через призму воспоминаний современников, данные строки становятся прозрачными и понятными. Филологи многократно обращались к нему[6], в попытке раскрыть «таинственные» метафоры поэта. Но до сих пор нет его окончательного и однозначного исследования: все изыскания объединяет некоторая недосказанность. В связи с этим, хотелось бы обозначить совершенно иную точку зрения на поэзию Мандельштама и представить его новую транскрипцию.

Стихотворение «Скрипачка» (часто используемое название), как упоминалось, было написано Мандельштамом в годы ссылки в Воронеж. Событие имело место быть 5 апреля 1935 года (опубликовано в цикле «Воронежские тетради»). В полном собрании сочинений поэта [1, с. 641–642] мы находим подтверждение двум обстоятельствам: он действительно был на упомянутом концерте и описывает в стихотворении игру именно Бариновой. Мандельштам вспоминал о том, что сразу после выступления послал

скрипачерукопись, которая в свою очередь утверждала, что «об этом не знала, не было письма»[3, с. 245]. Содержимое послания останется навсегда загадкой, как и сам факт его отправления. Текст стихотворения наводит на мысль о том, что поэт был наслышан о исполнительнице еще задолго до ее концерта. В самом произведении есть несколько точных биографических отсылок, которые могли быть известны только близкому окружению.

Мандельштам мог слышать о ней, например, от их общего знакомого поэта И.В. Северянина, который еще с 1916 года приятельствовал с отцом героини В.Г. Гамалея. Северянин не раз принимал их семью на даче и вполне мог поделиться с Мандельштамом своими впечатлениями от общения со скрипачкой и ее родителями. Кроме того, жизнь Бариновой к 1935 году была широко известна в богемных кругах. Знакомство даже заочно объясняет очень многое в стихотворении поэта.

«*За Паганини длиннопалым*», по словам самой Г.В. Бариновой, ходил некогда ее предок, «кем-то вроде секретаря», но, тем не менее не совсем ясно, какова была его роль в судьбе виртуоза[3, с. 242]. Отметим, что поэт настоял на эпитете «длиннопалым» отсылая к Паганини[7, с. 19], а не «длиннополым», что было бы логично, относительно женщины–скрипачки, которая предстала перед зрителями в платье, подол которого был до самого пола. С другой стороны, «*бегут цыганскую гурьбой*» многие техничные исполнители, те, кто не подходит под определение «виртуозы».

«*Кто с чохом чех, кто с польским балом*» – уточнение национальной принадлежности отсылает нас к произведениям, которые звучали как в концерте 1935 года, так и в программе, которой славился Маэстро Паганини и исполняла Г. Баринова. Авторы аналитических разборов зачастую заостряют внимание как раз на соотношении программы концерта с упомянутыми в тексте строками. Нельзя с этим не согласиться: исполнительница играла сочинения Р. Шумана, Г. Венявского, Ф. Шопена, Н. Паганини.

«*Венгерской немчурой*» – вероятнее всего поэт с негативным оттенком, отсылает к понятию «чужак». Баринова с ранних лет неустанно путешествует по миру. Ко времени упомянутого концерта, она успела пройти стажировку в Париже, пожить некоторое время в Германии, вернуться и покинуть родной Ленинград, поселиться в Москве. К 1935 году она владеет несколькими языками, но еще не определилась с местом своего постоянного пребывания, где могла бы освоиться.

Двадцатипятилетняя Г. Баринова «*девчонка, выскочка, гордячка*» такой и была, по мнению современников. Статная, улыбчивая, экспансивная и кокетливая, она экстерном сдала экзамены, за 2 года закончила Консерваторию и всегда преподносила себя как личность неординарную и выдающуюся.

Послание «*утешь меня игрой своей*» имеет в себе реальное основание. Например, известно, что К.К. Шваб (1873–1938) флейтист, солист оркестра Мариинского театра, также сосланный в Воронеж, нередко играл поэту, который после вспоминал: «Мы не раз заходили к нему, и он <...> утешал О. Мандельштама Бахом, Шубертом и прочей классикой»[8, с. 14]. Искусство, в частности музыка, была для поэта лучшим из утешений, он не только ее любил, понимал, но и не раз соотносил с искусством поэзии. Не стоит забыть о том, что у автора есть несколько подобных стихотворений: «Шарманка» (1912), «Бах» (1913), «Ода Бетховену» (1914), «Рояль» (1931) и многие другие. Потому «Скрипачка» не исключительное, а очередное поэтическое творение о музыке.

«*На голове твоей полячка, Марины Мнишек холм кудрей*» – несомненно отсылка к происхождению Бариновой и ее репутации. В действительности ее отец Гамалея по семейному преданию происходит из Польши от древнего дворянского рода князей Гедиминов[3, с. 245]. Г. Баринова – «папина дочка», и в ней много больше от Гамалея, чем характерных черт семьи по линии матери – Бариновых[4, с. 453–454]¹. Марина Мнишек, женщина, имя которой вписано в политическую историю России, как супруги Джедмитрия II, причастной ко многим событиям Смутного времени. Несмотря на

¹ До 1930-х скрипачка носила фамилию отца Гамалея, но после сменила на Баринову (несмотря на то, что официально состояла в браке).

природную внешность и улыбочивость, и то, что Г. Баринава всегда была в центре внимания, ее сопровождали неудачи в личной жизни. Первого супруга скрипачки некоторое время спустя расстреляют как шпиона. К 1935 году ее жизнь овевана слухами и домыслами в Москве и Ленинграде.

Мандельштам словно осекает Баринову, «Смычок твой мнителен, скрипачка». Тщеславная и гордая, в интервью, которые Г. Баринава охотно давала различным изданиям, всегда отмечая, что главной ее целью является «играть хорошую музыку, на хорошем инструменте, для хорошей публики» [3, с. 247]. Она с юности начала охоту, цель которой сменить свой дорогостоящий инструмент работы Амати (купленный с большим трудом ей матерью), на бесценный Страдивари, за который боролись все скрипачи страны².

В следующей строфе Мандельштам напмнит о географически значимом месте, о том, как «Парижем мощно-одичалым», некогда была увлечена Г. Баринава. Именно там она будет проходить стажировку у ассистента Ж. Тибо – Шалье. Франция в судьбе исполнительницы – место становления ее как музыканта, также связано с именем Ивана Мозжухина³, блистательного артиста немого кино. Его пребывание там безоговорочно определило выбор Г. Бариновой в пользу столицы Франции, вместо ранее намеченной Германии (официальная причина – отъезд в Америку профессора Флеша, у которого скрипачка должна была учиться) [4, с. 429–430].

«Мучными и потным карнавалом / Иль брагой Вены молодой», как «Переливающий как хмель» – присущее Г. Бариновой ощущение жизни, праздной и искрящейся, однодневной, с четким представлением о ее возрождении «из гроба в колыбель», подобно птице Феникс.

«Вертявой, в дирижерских фрячках» предстала перед Г. Бариновой заграничная исполнительница, которая и вдохновила юную особу предпочесть роялю именно скрипку. Ее родители виртуозная пианистка М.Н. Баринава и техничный В.Г. Гамалея, по традиции обучали дочь сперва игре на фортепиано, но концерт произвел на нее такое впечатление, что Г. Баринава определилась в выборе инструмента, с целью в будущем «иметь право на ношение красного фрака» [4, с. 342].

Наибольший интерес вызывает последняя строфа, которая служит «камнем преткновения» многих исследований. «Играй же на разрыв аорты, / С кошачьей головой во рту!». Филологи единодушно сходятся во мнении, что «поэзия Мандельштама замечательна своей принципиальной неточностью» [10]. Так ли это в данном случае? Физическая игра на скрипке подразумевает пересечение области аорты смычком. Поэтическое сравнение мы можем рассматривать двояко: от физики игры, до личностной характеристики. Баринава в воспоминаниях современников была строптивой и беспощадной, когда речь шла о достижении ею поставленной цели. Она была склонна к устройению своим близким скандалов, сопровождаемых театральной истерикой⁴.

«С кошачьей головой во рту» не прямолинейная отсылка к подобию грифа, напоминающего голову кота, как часто пишут исследователи. Вероятнее всего, речь идет именно о родной матери. В семейном кругу ласковое имя родительницы было «Кошка», «Кошечка», «Серая», за ее любовное отношение к детям, которых часто в личной переписке называла «котятками» [4, с. 262]. Из воспоминаний становится ясно, что отношения между М.Н. Бариновой и дочерью были напряженными. Мы допускаем, что Мандельштам мог быть свидетелем нелюбимых высказываний Г. Бариновой

2 Современники вспоминали: «Юсуповский» [назван так в связи с принадлежностью Князю Юсупову] Страдивари был вожаделенной мечтой многих скрипачей, но прежде всего Галины Бариновой, несомненно одаренной артистки. Она была приглашена выступить на Берлинской Конференции глав стран-победительниц летом 1945 года (но не Ойстрах! «Записка» Александрова была уже «руководством к действию!»). После того, как Ойстрах стал играть на «трофейном» Страдивари, «Юсуповский» оказался в руках Бариновой. Яков Сорокер в своей книге приводит курьезный пример человеческого тщеславия: «...говорят, что получив желанный инструмент Баринава воскликнула: «Теперь я им (!?) покажу!» После получения такого «страшного» оружия в свои руки, ничего существенного не произошло – Ойстрах остался Ойстрахом, а Баринава осталась Бариновой» [9].

3 И. Мозжухин был для юной Г. Бариновой кумиром, которого она стремилась разыскать для знакомства в Париже. Ей представился случай буквально через две недели после прибытия, на благотворительном концерте, устраиваемом русской эмиграцией, где ей предстояло играть вместе с актером [4, с. 430–431].

4 Баринава М.Н. Неоднократно вспоминала о различных неприятных ситуациях, которые учиняла ее дочь, как сама, так и в поддержку других [4, с. 444].

о матери, или же слышать их от других. К тому же родной отец называл ее «фунтик кошки» [4, с. 262], потому анималистическая тема имеет непосредственное отношение наиболее вероятно к личности, если не к матери, так к самой скрипачке.

«Три чорта» может быть, также соотносится к представителям семьи Гамалея, потому как именно их «порода» преобладала в Г. Бариновой. М.Н. Баринова вспоминала, что в роду Гамалея характерными чертами были жадность, алчность, свобода действия и слова, лишенная привязанностей и обязательств. Ко времени описываемых событий в роду Гамалея в живых оставалось три родных брата⁵, она самый молодой «прекрасный чорт в цвету». Каждый из них славился дурным нравом, не лицеприятными высказываниями в адрес других.

Сложная и противоречивая личность Г.В. Бариновой была хорошо знакома Мандельштаму. Ее происхождение, поездки за границу, причастность родственника к Паганини, выбор инструмента и многие другие подробности, которые могут быть известны только узкому кругу. Если исходить из сочиненного им стихотворения в день, когда он только увидел ее на сцене и услышал ее игру, то метко подмеченные особенности характера, личная история были известны ему заранее. К тому же отправленная рукопись стихотворения, таинственно исчезнувшая по дороге к адресату, наводит на мысль, что поэт знал, куда направить его. Впоследствии он выразит обиду на скрипачку, которая не удостоит его ответа, даже после того, как к ней «придет человек» уточнить причину ее молчания и услышать мнение о творении Мандельштама. Сама Баринова вспомнит об этом легкомысленно, без особого пиетета к поэту, отметит сухо «не знала, не получала» [3, с. 247], тем самым даже не выразив благодарности автору.

Мы предложили иную версию прочтения стихотворения Мандельштама «За Паганини длиннопалым...», не претендуя на единственно верную транскрипцию. Но многие факты говорят о том, что поэт был наслышан о Бариновой и вдохновленный ее игрой, создал точный поэтический портрет скрипачки.

Список использованных источников:

1. Мандельштам О.Э. Полное собрание сочинений и писем в трех томах. Т. 1. Стихотворения. М.: Прогресс–Плеяда, 2009. 808 с.
2. Концерт Гали Гамалея // Красная вечерка. 13 января 1923.
3. Баринова Галина. Музыка и слово. Статьи. Переводы. Воспоминания // Ред.-сост. Е. Л. Сафонова. М.: Консерватория, 2012. 324 с.
4. Баринова М.Н. Судьба бросала меня, как лодочку в океане... Воспоминания. СПб.: Папирус, 2012. – 592 с.
5. Катастрофа с автомобилем Айседоры Дункан // Красная газета. 19 мая 1924 г.
6. Шорина Э.В. Анализ поэтического текста: О. Мандельштам «За Паганини длиннопалым...» («Скрипачка») [электронный ресурс] // NovalInfo: сетевой журнал. 2016. <http://www.novainfo.ru> (дата обращения: 14 февраля 2016 г.).
7. Мандельштам в Воронеже (по письмам С.Б. Рудакова) // Гернштейн Эмма. Мемуары. М.: Вагриус, 2006. 320 с.
8. Мандельштам Н.Я. Воспоминания. М.: Москва-книга, 1989. 200 с.
9. Штильман А. Феномен посмертной славы [электронный ресурс] // <http://www.berkovich-zametki.com> 2007 (дата обращения 12 февраля 2016 г.).
10. Иванов Г. Осип Мандельштам [электронный ресурс] // <http://www.lib.rin.ru> (дата обращения 15 февраля 2016).

⁵ Николай, Юрий и Всеволод Гамалея. У Анны Александровны (урожденной Анненковой) и Гавриила Николаевича Гамалея по разным данным было 8–9 детей. По разным причинам остались трое (некоторые умерли, остальных мать лично отстранила от дома, содержания и семьи). [4, с. 229–230].

УДК 7

Е. ТКАЧЁВА СОНАТА-ФАНТАЗИЯ «ДЖОРДАНО БРУНО» ДЛЯ ФОРТЕПИАНО И ЧТЕЦА: ВОПРОСЫ ДРАМАТУРГИИ И ОБРАЗНОГО ВОПЛОЩЕНИЯ

О.А.Калашикова и.о. доцента Воронежского государственного института искусств, Воронеж

Аннотация: В статье исследуются драматургические и содержательные параметры сонаты воронежского композитора Е. Ткачёвой. В основе художественного замысла сонаты лежит стихотворение И. Бунина, сюжет которого отвечает этапам смыслового развития музыкального произведения. Помимо этого, анализ затрагивает вопросы формообразования и стилистические аспекты, способствующие воплощению авторского замысла композитора.

Ключевые слова: фортепианная соната; воронежский композитор; Е. Ткачёва; И. Бунин; драматургия; образное воплощение.

Annotation: The article examines the dramatic and meaningful parameters sonatas Voronezh composer E. Tkacheva. At the heart of the artistic design is sonata poem Bunin, the plot of which corresponds to the stages of development of semantic-muse works locally. In addition, the analysis raises issues of forming and stylistic aspects that contribute to an embodiment of the author's intention of the composer.

Keywords: Piano Sonata; Voronezh composer; E. Tkachev; Bunin; dramaturgy; figurative embodiment.

Имя Елизаветы Ткачёвой (род. в 1955 г.) хорошо известно в Воронеже. Она – автор сочинений, созданных в самых разных жанрах симфонической, камерной, вокальной музыки, смелый экспериментатор в области электроники, работы с магнитофонными записями. Более двадцати лет её творческая биография связана с Воронежским академическим театром драмы им. А.В.Кольцова, где она заведует музыкальной частью. Именно это направление деятельности наложило отпечаток на идеи в композиторском творчестве, важной частью которого являются сочинения, написанные для театра к драматическим и детским спектаклям. Воронежский музыковед А.Шалагина определяет театральность главной особенностью её музыкального творчества, когда произведения, в том числе, инструментальные «воспринимаются так, словно бы они “произносятся” со сцены» [4, с.118]. Отсюда – программность, рельефная образность, благодаря которым в процессе интерпретации персонажи как бы «оживают», приобретая ярко характерный облик. Эти черты отчётливо представлены и в Сонате-фантазии «Джордано Бруно» (1996), в основу которой легло одноимённое стихотворение И.Бунина.

Жанр одночастной сонаты-фантазии относит нас к эпохе романтизма, хотя, по словам Т. Кюрегян, ещё «Бетховен закрепил союз сонаты и фантазии созданием знаменитой 14-ой сонаты op. 27 № 2 – *Sonata quasi una Fantasia* и снабжённой той же пометкой 13-ой сонаты op. 27 № 1» [3, с. 770]. Название *Fantasia quasi Sonata* (Фантазия-соната по прочтении Данте) получает сочинение Ф. Листа, программой которого становится литературный источник. В этом случае «фантазийность» проявляется в неразрывной связи музыки с идеей поэтического сочинения. Стремление отразить сюжет становится одним из регуляторов формы, зачастую превращая её в смешанную. Такие романтические традиции воплощаются в произведениях Р. Шумана, Ф. Шопена, И. Брамса, а в русской музыке – в сонатах Н. Метнера, А. Скрябина, П. Чайковского,

С. Рахманинова.

В Сонате-фантазии Е.Ткачёвой тоже проявляются *романтические* черты в трактовке формы, которая представляет собой сплав сонатности, вариационности и рондальности. О сонатности свидетельствует наличие контрастного материала, его непрерывное развитие с преобразованием образного и стилистического соотношения; вариационность с тематическими видоизменениями отражает внутренний, скрытый сюжет; регулярное повторение главной партии, выступающей в роли рефрена, добавляет элементы рондальности. Неоромантическая стилистика создаётся также и с помощью основных выразительных средств музыкального языка – мелодики, гармонии, фактуры⁶.

В то же время Соната-фантазия, несомненно, принадлежит композиторскому творчеству XX века. В области стилистики назовём постепенное растворение тонально-ладовой системы в сочетании с повышением уровня диссонантности вертикали, приводящим в репризе к жёстким кластерным аккордам, применение особых приёмов звукоизвлечения, в том числе игры на струнах рояля, использование элементов алеаторики. Общую тенденцию современного формообразования отражает произведение и в отношении формы, в которой «одночастность становится предпочтительным способом организации крупной формы» [2, с. 80]. Сочетание различных стилистических элементов, являющихся средством реализации содержательной программы, ставят произведение Е. Ткачёвой в ряд интересных музыкальных опусов наших современников.

Замысел Сонаты-фантазии связан со стихотворением Ивана Бунина «Джордано Бруно». В нём главный герой – итальянский философ, астроном, поэт эпохи Возрождения – проживает последние дни жизни, утверждая *свою истину*. Сочинение русского эмигранта, горячо болевшего и переживавшего за судьбу России, пронизано искренним сочувствием к судьбе свободолюбивого человека, идущего на смерть ради высших идей и убеждений. Е. Ткачёвой, осмысливающей эти идеи на новом витке исторической спирали, оказалась близка одинокая фигура стремящегося к свободе учёного. Но не только историческая персона заинтересовала композитора, а и общий дух, тонус стихотворения, в котором преломляются взгляды, видение самого поэта, «испившего чашу несказанных душевных страданий» [1, с. 544].

Текст И.Бунина чтец произносит после непродолжительного вступления (из шести созвучий) на струнах рояля.

<p><i>«Ковчег под предводительством осла — Вот мир людей. Живите во Вселенной. Земля — вертеп обмана, лжи и зла. Живите красотой неизменной.</i></p> <p><i>Ты, мать-земля, душе моей близка — И далека. Люблю я смех и радость, Но в радости моей — всегда тоска, В тоске всегда — таинственная сладость!»</i></p> <p><i>И вот он посох странника берет: Простите, келий сумрачные своды! Его душа, всем чуждая, живет Теперь одним: дыханием свободы.</i></p> <p><i>«Вы все рабы. Царь вашей веры — Зверь: Я свергну трон слепой и мрачной веры. Вы в капище: я распахну вам дверь На блеск и свет, в лазурь и бездну Сферы</i></p>	<p><i>«Ты, девочка! ты, с ангельским лицом, Поющая над старой звонкой лютней! Я мог твоим быть другом и отцом... Но я один. Нет в мире бесприютней!</i></p> <p><i>Высоко нес я стяг своей любви. Но есть другие радости, другие: Оледенив желанья свои, Я только твой, познание — софия!»</i></p> <p><i>И вот опять он странник. И опять Глядит он вдаль. Глаза блестят, но строго Его лицо. Враги, вам не понять, Что бог есть Свет. И он умрет за бога.</i></p> <p><i>«Мир — бездна бездн. И каждый атом в нем Проникнут богом — жизнью, красотой. Живя и умирая, мы живем Единою, всемирною Душою.</i></p>
--	---

6 Секстовые удвоения солирующей мелодии, гармоническая фигурация сопровождающих голосов, наличие функциональных гармонических связей в изложении основного тематического материала.

<p><i>Ни бездне бездн, ни жизни грани нет. Мы остановим солнце Птолемея — И вихрь миров, несметный сонм планет, Пред нами развернется, пламеня!»</i></p> <p><i>И он дерзнул на все — вплоть до небес. Но разрушение — жажда созиданья, И, разрушая, жаждал он чудес — Божественной гармонии Созданья.</i></p> <p><i>Глаза сияют, дерзкая мечта В мир откровений радостных уносит. Лишь в истине — и цель и красота. Но тем сильнее сердце жизни просит.</i></p>	<p><i>Ты, с лютнею! Мечты твоих очей Не эту ль Жизнь и Радость отражали? Ты, солнце! вы, созвездия ночей! Вы только этой Радостью дышали».</i></p> <p><i>И маленький тревожный человек С блестящим взглядом, ярким и холодным, Идет в огонь. «Умерший в рабский век Бессмертием венчается — в свободном!</i></p> <p><i>Я умираю — ибо так хочу. Развей, палач, развей мой прах, презренный! Привет Вселенной, Солнцу! Палачу!— Он мысль мою развеет по Вселенной!»</i></p>
---	--

Содержание стихотворения включает две составляющие: первая – прямая речь, раскрывающая идеи самого героя (Джордано Бруно), вторая – от третьего лица – передаёт его действия, поступки, описывает то, что с ним происходит. В соответствии с этим выстраивается и концепция формы Сонаты, в которой, с одной стороны, происходит расслоение материала на контрастные образные и стилистические сферы, с другой – действует принцип монотематизма, интонационного прорастания тематических элементов, связанный с единым эмоциональным характером музыки, присутствием «на сцене» одного героя.

Основной материал сонаты так же, как и в литературном тексте, делится на два пласта. Это разъединение достигается с помощью контраста музыкального языка. Главная партия, в роли которой выступает первый материал, рисует образ эмоционального, страстного героя, по словам автора Сонаты-фантазии, «сумасшедшего романтика». Композитор обращается здесь к средствам выразительности, близким именно романтической стилистике: ясной ладо-тональной основе и определённом типу структурной организации (тема, написанная в *d-moll*, представляет собой большой период из двух предложений вариантно-повторного строения), типичной для гомофонно-гармонического склада фактуре, расслаивающейся на мелодическую линию и фигурационное сопровождение. Некоторую остроту звучанию придаёт лишь движение по звукам больших септаккордов в арпеджио, а переменный размер с отсутствием квадратности добавляет ощущение беспокойства, метания, поиска.

Пример № 1 (главная партия):
Presto

Второй материал, контрастно противопоставленный главной теме и выполняющий функцию побочной партии, приближен к стилистике XX века. Как и в стихотворении Бунина, в Сонате-фантазии он отвечает за действенное начало, меняя взволнованно-выразительное состояние главной партии на активное и напористое. В пятом четверостишии поэтического текста герой Бунина произносит словосочетание «вихрь миров», которое вполне соответствует эмоциональному тону этого материала. Музыкальная ткань здесь насыщается острой диссонантностью, гармоническими переченями, фактура постепенно «обрастает» вертикальными комплексами нетерцового строения, «вертикализируется», что удаляет слушателя от атмосферы романтизма, погружая в настроение сегодняшнего времени:

Пример № 2 (побочная партия):

В связи с тем, что персонаж произведения един и происходящие события связаны непосредственно с ним, источником этого материала тоже служит главная партия, а его преобразования приобретают сквозной характер. Именно отсюда идеи моноинтонационности, прорастания второго материала из первого, а затем и вариантность изложения, которая служит средством достижения драматургического и композиционного единства. Особое значение в соотношении двух типов материала приобретает интервал сексты, своего рода общий «строительный» элемент музыкальной ткани. Именно из него, являющегося основным «кирпичиком» главной темы, вырастает и образ «вихря миров», включающий движение параллельных секстаккордов в верхнем пласте фактуры. Он же пронизывает развивающий и репризный разделы Сонаты-фантазии.

Обе темы, чередуясь друг с другом, подвергаются развитию, в чём-то схожему с движением поэтического текста, а иногда следующему только музыкальной логике. Главная партия в большей степени подвергается вариационному развитию, к примеру, с помощью метода прорастания, когда инвариантом служат интонационные структуры двух начальных мотивов. Побочная же преобразуется более существенно, в основном, за счёт разработочных приёмов и фактурных трансформаций.

Основная тема в пяти своих проведениях-вариациях обнаруживает каждый раз новые грани образа. Так, её второе проведение (*f-moll*) свидетельствует о погружении в пучину мрака и тьмы: «Вы все рабы. Царь вашей веры – Зверь». Образная трансформация тематизма достигается сменой его тембровой окраски: тема опускается в низкий регистр (автор использует самые низкие звуки клавиатуры рояля); тональная основа постепенно растворяется сначала в голосе сопровождения, затем и в мелодической линии, структура которой становится интонационно неустойчивой, изломанной, с обилием широких скачков и внезапно вспыхивающих трелей. Постепенно фактура «ускоряется» с помощью «бурлящих» гаммообразных пассажей шестнадцатых в партии нижнего голоса⁷.

Образный строй третьего проведения главной темы (*gis-moll*) созвучен настроению тоски и одиночества: «Нет в мире бесприютней!». Этот этап развития отмечен вычленением её основного мотива в уменьшении, в тихой нюансировке и прореженной фактуре.

Четвёртое проведение воспринимается как репризное, благодаря возвращению главного материала в основном виде и основной тональности, но с более оживлённым сопровождающим голосом (дуоли сменяются квартолями). На этот раз тема сокращена до одного предложения, за которым следует новый виток развития её мотивов в уменьшении, приводящий к заключительному пятому проведению в *es-moll*. Следует отметить, что тема здесь звучит в совершенно «чистой», гармонизации без «примеси» альтерированных или хроматических звуков, тем самым словно соединяясь с поэтическим текстом: «Живя и умирая, мы живём единою, всемирною Душою». Такое изложение соотносится с мироощущением романтической эпохи, оставляя впечатление утверждения высокого духа, благородных идеалов, искренней веры героя в свои убеждения и собственную правоту.

Таким образом, последовательное чередование главной темы в различных

⁷ Автор указывает лишь направление их движения, предоставляя исполнителю выбор звуковысотного заполнения.

вариантах добавляет сонатной форме сочинения черты рондальности. Эпизодами же в композиции Сонаты-фантазии служит контрастный материал, выступающий в роли побочной партии. Его преобразования связаны с динамизацией музыкального языка, с полным исчезновением тональной основы и переходом в двенадцатитоновость.

Третьим эпизодом формы становится раздел *Meno mosso*, в котором впервые звучность затихает, растворяется, словно возносясь к некоему высокому идеалу. Интересна его структура, в которой чередуются два варианта изложения сексты как элемента, связывающего главную и побочную партии. В первом случае два гаммообразных восходящих голоса разведены по регистрам – таким способом сексты превращаются в терцдецимы. Голоса вступают по очереди, создавая впечатление канонического «дуэта», верхний голос которого стремится к третьей октаве, как бы соответствуя словам: «Ты, девочка! Ты с ангельским лицом...», а нижний – строке: «Я мог твоим быть другом и отцом...».

Пример № 3

Meno mosso

В другом построении секста дана в мелодическом изложении, которое постепенно «сужается» через тритон и терцию в малую секунду. Одноголосное звучание в высоком регистре усиливает состояние одиночества, созвучное фразе: «Но я один. Нет в мире бесприютней!».

Пример № 4

Во впечатляющей по силе образно-эмоционального воздействия кульминации сочинения предстаёт картина смерти героя в пламени: «И маленький тревожный человек с блестящим взглядом, ярким и холодным, идёт в огонь». Композитор синтезирует различные элементы основных тем: от главной заимствованы гармонические фигурации репризного проведения, скользящие по всей клавиатуре рояля, от побочной – аккордовые последования в нарастающей звучности и темповом ускорении.

Музыкальная композиция сочинения не заканчивается смертью главного героя в пламени, жизнь его духа и идей продолжается в огромной коде. В этом разделе, как и во вступлении, композитор использует приём игры на струнах рояля, создавая тем самым композиционную арку к началу Сонаты. Кода, в свою очередь, состоит из трёх разделов, которые можно условно обозначить как «Вознесение» (с игрой на струнах и клавишах рояля), «Дух героя» (с возвращением фрагментов мотивов главной темы, и «Эпитафия» (с хоральной фактурой в темпе *Largo* и «колокольными» аккордами). Сквозное образное развитие и разомкнутая драматургия приводит и к тональной разомкнутости Сонаты-фантазии, в которой её главная партия первоначально звучала в *d-moll*, проведения в вариационно-разработочных разделах связаны с тональными сферами *f-moll*, *es-moll*, *a-moll*, а завершение окрашено мерцанием мажоро-минора в *fis*. Причины такой разомкнутости очевидны – они вытекают из обретения героем сочинения, его душой принципиально нового качества, при котором возврат к прежнему невозможен.

Подводя итоги, следует отметить, что индивидуализация концепции Сонаты-фантазии проявляется в соединении логики сюжетной линии стихотворения с принципами различных музыкальных форм и стилистических техник. Образная противоположность двух различных пластов сочинения, непрерывность их развития со стилистическими удалениями и сближениями друг с другом становятся основой сонатности произведения. Способом воплощения «поэтапности повествования» служит вариационность, с помощью которой начальные мотивы главной партии приобретают различные «оболочки» – тональные, фактурные, тембровые, получая каждый раз новое продолжение. Вариационность же, в свою очередь, становится и средством достижения драматургического и композиционного единства сочинения. В чередовании основной темы, выступающей в роли рефрена, с эпизодами контрастного характера заметны черты рондальности. О фантазийности свидетельствует тональная разомкнутость сочинения, размытость функционального соподчинения его разделов, присутствие романтического принципа непрерывного развития, наличие моноинтонационных связей при очевидных образных контрастах, взволнованно-напряжённый тонус музыки.

Естественное соединение в Сонате-фантазии разностилевых признаков не воспринимается ни как стилизация, ни как эклектический набор, но становится средством для осуществления художественного замысла, концентрирующего взаимодействие музыкального и поэтического текста. Органичность сосуществования этих факторов определяют принадлежность сочинения к современному искусству, а черты романтического стиля делают доступной слушательскому восприятию.

Библиографические ссылки:

1. Бунин И. Автобиографические заметки // И.А.Бунин Собрание сочинений в шести томах. М.: Художественная литература, 1988. Т. 6. 670 с.
2. Григорьева Г. Музыкальные формы XX века. М.: Владос, 2004. 175 с.
3. Кюрегян Т. Фантазия // Музыкальная энциклопедия / Гл. ред. Ю. Келдыш. М.: Советская энциклопедия, 1981. Т.5. С. 767-771.
4. Трёмбовельский Е., Шалагина А. Территория творчества. Воронеж: Кварта, 2010. 240 с.

УДК 7.05:687.01

ПРИЕМЫ ЭКЛЕКТИКИ И КИТЧА КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВ НАРЯДНОГО КОСТЮМА В ИНДУСТРИИ МОДЫ

Чуприна Наталья Владиславовна, кандидат технических наук, доцент, Киевский национальный университет технологий и дизайна, Киев (Украина)

Аннотация. Вечерние платья стали одними из важнейших направлений в мире Высокой моды, отражая в себе все черты актуальных тенденций того или иного сезона, существуя неразрывно с одеждой для повседневного применения. Приемы эклектики и китча стали ведущими в формировании новых, свежих и оригинальных творческих решений для вечерней моды, что не странно, учитывая мощное влияние эклектики и китча на формирование других направлений модной индустрии и не только.

Ключевые слова: китч, эклектика, эпатаж, вечерний наряд, Высокая мода, модные тенденции, объекты моды

Abstract. Evening dresses became one of major trends in the world of the Haute couture, reflecting in itself all lines of actual trends of one or another season, existing indissolubly with clothes for everyday application. The receptions of eclecticism and kitch became key trends in forming of new, fresh and original creative decisions for an evening fashion, that not strange, taking into account powerful influence of eclecticism and kitch on forming of other trends of fashion industry and not only.

Keywords: kitch, eclecticism, epatazh, evening dress, Haute couture, fashion trends, fashion objects

Эклектика и китч коснулись почти всех сфер жизни, начиная общественным поведением, и заканчивая бытом и внешним видом. Те вещи, которые, казалось бы, защищены определенными классическими и традиционными канонами, также не обошли этого влияния, и ярким примером таких изменений может быть формальная женская одежда, а именно вечерний наряд. Вечернее платье - это такой объект моды, имеющий конкретное назначение (вечерние мероприятия, светские приемы, баллы и др.), целью которого является создание торжественного и праздничного внешнего вида. Такой эффект достигается сочетанием элегантных силуэтных форм, дорогих материалов, декора, ценных украшений и пр. К вечерним женским нарядам относят бальные и коктейльные платья, вечерние платья, женские смокинги. Наиболее распространенным считается вечерний и коктейльный наряд. Оно позволяет играть с цветом, длиной, фактурой, декором и еще множеством разнообразных деталей, которые создают новые образы, композиции и манеры. Применение в вечернем туалете кружева и существенно усиливает эффект женственности, украшение наряда перьями и добавляет привкус театрального представления, отказ от лишних элементов формы и нарочитого декора способствует превосходству элегантной простоты.

Выбирая вечерний наряд, женщина руководствуется лишь собственным вкусом и ощущениями, ведь платье должно выразить ее намерения, настроение, характер. В наше время тяжело выделить доминирующую модель платья, самый модный фасон или цвет. Все наряды имеют свою индивидуальную красоту, эстетику, художественную выразительность. Наблюдая эволюцию женского платья и его трансформацию в современный вечерний наряд, можно выделить определенные стили этого платья как модного объекта, а именно:

- бальное (облегающий лиф и пышная юбка)
- платье-принцесса (пышное и не отрезное по линии талии)

- греческое (прямое, с драпировкой, из легких тканей)
- в стиле ампир
- китайское (с характерным кроем и воротником, из атласа или шелка)
- романтическое
- обманчивое ню (телесная ткань с декором)
- в духе минимализма (простой крой и отсутствие декора)
- винтажное. [1]

На протяжении истории возникли не только разные направления вечерних образов, но изменялся крой, выбор материала, технология обработки. Сейчас развивается тенденция к созданию более удобных и практичных ансамблей вечерних нарядов, но, за счет этого, совмещающих в себе формальные элементы и проявления разных стилевых решений.

Эклектизм - формальное механическое сочетание разных художественных стилей и направлений, присущий всем проявлениям искусства буржуазного общества XIX века, характеризует и костюм, в частности, современный. На всех стадиях его существования характеризуется заимствованием черт искусства античности, готики, барокко, рококо применяя их в фактурных и колористических решениях, орнаментике тканей и других материалов, в конструктивном решении и декоративной отделке костюма, в обработке и пр.

В конце XIX века получила развитие модная индустрия, которую называли «индустрией роскоши», имевшая определенную цель - не только одеть женщину, но и подчеркнуть эстетичную составляющую образа. Чарльз Фредерик Ворт был основоположником традиции создавать модные наряды как произведения искусства – вручную и в единственном экземпляре. К платьям пришивалась лента с именем Ч.Ф. Ворты (эта идея была позаимствована у живописцев). Ежегодно выпускалась новая коллекция Модного Дома Worth, что способствовало ускорению обновления моды и формированию понятия «модный сезон». Его платья были настоящим произведением искусства, которым восхищались даже королевские особы. В настоящее время платья Чарльза Федерика Ворты являются классикой в мире нарядного женского имиджа.

Искусство всегда очень мощно влияло на костюм, и исключением не стала Международная выставка современного декоративного и промышленного искусства в 1925 году в Париже. Она поспособствовала созданию нового стиля Арт-деко. Характерные свойства этого стиля - суровая закономерность, экстравагантные геометрические силуэты, этнические узоры а тканях и отделке, богатство колористических нюансов, обилие орнаментов, роскошь и шик, дорогие, эффектные ткани и материалы... Этот стиль внес существенные изменения в одежду для торжественных случаев и туалеты для выхода в свет. Женщины начали декорировать вечерние платья паетками, бисером, кружевом, бахромой, вышивкой, перьями и другими деталями. Этот стиль совместил а себе разнообразные детали кроя, орнаменту и вышивку, присущие культуре разных регионов и стран. Неизменными оставались только прямой крой и нивелирование женственности в силуэтах. С другой стороны, конструктивно-композиционная открытость спинки и области декольте привлекали к себе пристальное внимание. Длина платья варьировалась от колена до пола, рукав, как правило, отсутствовал.

По окончании Первой Мировой войны известные Кутюрье Поль Пуаре и Коко Шанель развивали тенденцию освобождения женского тела от неудобства модных форм костюма. Таким образом, создание вечерних нарядов претерпевало разные изменения – от респектабельно шикарных решений до наделенных утонченной скромностью. Если в первые годы XX века преобладали величественные наряды с глубоким декольте и корсетом на шнуровке (такой силуэт «песочные часы» эффектно поднимал и подчеркивал грудь, визуальнo очерчивая стройную талию), то их сменила мода на свободные платья-рубашки.

1930-е годы в истории моды характеризуют этап гламура и роскоши, острой популярностью пользовались струящиеся атласные платья, скроенные «по косой»,

дополненные ювелирными колье и мехом. Большинство модных новаций того периода – фасоны и силуэты, образы и стили, аксессуары и дополнения – навсегда вошли в творческий арсенал создания вечерних нарядов и образов.

В начале 1950-х г.г. опять возобладали мода на женственность. К. Диор пропагандирует новый образ женщины, а именно стиль New Look («новый взгляд»). В 1950-х – 1960-х г.г. укрепилась тенденция преобразования свадебных нарядов в вечерние, за счет вариативности тканей, отделочных материалов и аксессуаров. После войны на улицах хотелось видеть красоту и женственность, потому образ от Диора обратился к осиной талии, пышной юбке, покатым плечам и шляпкам.

Силуэтам и формам женских платьев 40-50-х г.г. XX века свойственны чистые пропорции, максимально естественные линией плеча и уровень талии, увеличенной объем бедер. Талия заключена в длинный утонченный корсет, который опускается на чашу юбки. Пожалуй, образы 1950-х г.г. стали последним проявлением сочетания женственности и чистоты стиля, которое было эталоном для всех женщин независимо от социального статуса, и смогло избежать влияния от надвигающихся эклектики и китча, оставаясь эталоном чистого и высокого вкуса с ноткой старых времен. Гигантами модного женского образа тех времен были Кристиан Диор и Юбер где Живанши.

Кристиан Диор и его одноименный Дом Моды сумели вернуть звание мировой столицы моды Парижу в послевоенные годы благодаря женственным и элегантным образам, которых так не хватало в военные годы. Легкие, красивые, утонченные женщины стали опять украшать полуразрушенные города, привнося в них новую жизнь и надежду на светлое и красивое будущее. Стремление к красоте после военных ужасов вылилось в женской красоте и элегантности от Диора.

В свою очередь, Юбер где Живанши создавал платья «новых образцов», которые отличались от платьев Диора и Шанель кроем и силуэтной формой. В то же время его творения стали оплотом естественной женской красоты и элегантности, а самым известным его творением стало черное платье Одри Хепберн в ленте «Завтрак у Тиффани». Сегодня силуэты и образы женских платьев 1950-х г.г. стали эталоном и образцом элегантности для современной вечерней моды.

Уже в 1960-ые годы модной становится длина «мини», а в вечерних нарядах применяются смелые цветовые решения и геометрические орнаменты. Для ужина модницы начинают широко использовать брючные костюмы. В 1960-е вечернее платье превратилось в незыблемый символ буржуазного образа жизни и стало неотъемлемой частью светской жизни и официальных приемов. Оно предоставляло особенный стиль женского образа. С тех пор этот объект гардероба, благодаря мастерству модельеров, не прекращал эволюционировать.

На протяжении 1970-х -1980-х годов видоизменялась каркасная основа вечернего платья. Плавные пышные очертания кринолина сменяются зауженной прямой формой юбки с турнюром от талии. Наряд состоит из гладкого плотного лифа с узкими рукавами, прямой юбки с драпируемыми или заложенными бантовыми складками на спинке - треном. Верхняя юбка, прикреплялась поверх основы, она была сильно задрапирована спереди или по бокам, имела декоративную отделку кантами, вышивкой или кружевом а также дополнительные детали (плиссировка, банты). По спинке она укорачивалась и имела разрез посередине, подчеркивая пышный трен. В 1990-е г.г. в женский костюм проникают черты минимализма, отрицающего засилие эклектизма буржуазного стиля и образа жизни. В экстравагантные 1970-е годы платья поражают разнообразием колорита и временами напоминают карнавалы костюмы; в 1980-ые годы властвует специфическая вульгарная роскошь: «Золотые» колье из искусственных камней, огромные пластиковые клипсы, платья из серебряных и золотых тканей, которые предложил в своих моделях Джанни Версаче; а 1990-ые ознаменовались возвращением к ретро-стилю: популярными снова становятся утонченный кружева, кокетливые рюши, струящиеся воланы и пышные оборки [2].

Силуэт платьев формировался за счет узкого лифа с тонкой талией, объемной юбки-клеш, фактурных рукавов с объемным, присборенным окатом и укороченной

линией плеча, высокого воротника, прикрывающего линию декольте. Форма корсета, который опять стал применяться в вечерних нарядах, формировала S-образный силуэт: грудь поднята, талия туго стянута, живот плоский, линия спины от талии имеет резкий прогиб почти под прямым углом. Конструктивно-декоративное оформление моделей усиливало этот силуэт [1].

Сегодня мода на вечерние платья стала очень разнообразной, вбирая у себя опыт предыдущих поколений, и вступая в симбиоз с сегодняшними влиятельными культурными метаморфозами (эkleктика, китч), в то же время не теряя присущей элегантности, женственности и сдержанной роскоши, цитируя эталоны самого элегантного десятилетия, а именно 1950-х гг.

Для того, чтобы определить критерии развития внешнего вида современного вечернего наряда под воздействием современных культурных направлений, следует выделить традиционные характерные признаки вечерних платьев:

- *Цвет:* цветная гама не ограничена определенным набором цветов, а наоборот является достаточно разнообразной, однако ввиду того, что вечерние платья выдерживают в духе сдержанной элегантности, то излишне яркие и насыщенные цвета почти не используются. Исключением может быть алый цвет. Свою роль в вечерние краски внесли многие мировые дизайнеры. Так, Модный Дом *Chanel* отдает предпочтение черному цвету, лишив его траурности; Валентино обожает создавать платья красного цвета определенного оттенка; Роберто Кавалли экспериментирует с серебристыми оттенками. Расцветка может быть как однотонной, так и с рапортом.
- *Материалы:* традиционно для вечерних платьев используют атлас, шелк, парчу, хлопчатобумажные ткани, шифон. Фактура тканей может быть как и гладкой так и рельефной, с нитями люрекса, вышивкой, объемным узором. Некоторые крупные Модные Дома сами изготавливают ткани класса «люкс». Например, Модный Дом «Armani» в собственном текстильном ассортименте имеет ткани, вышитые бисером с определенным рапортом.
- *Крой:* существует два вида сочетания лифа и юбки платья: раздельный, когда лиф и юбка изготавливаются отдельно, и цельный, когда они кроются вместе. Традиционно вечернее платье должно подчеркивать красоту женского тела, потому всегда подчеркивается тонкая талия, декольте очерчивает грудь, или просто плотно ее облегает, а в прямых узких платьях также подчеркиваются бедра. Поскольку платья создают из неэластичных тканей, для регуляции размера в качестве застежки на лифе выступает шнуровка, которую можно затянуть по фигуре. Рукава же длинные, облегающие, либо с буфами, либо кружевные, шалевые. Также классическим является лиф-корсаж на базе корсетного кроя.
- *Силуэтная форма:* самые распространенные классические формы это X-образный силуэт, а также форма перевернутой рюмки и треугольника.

Данные характеристики являются образцовыми, можно сказать – классическими, для любых направлений вечерней моды, которые поддерживаются Домами Высокой моды. Однако, будучи одной из весомых составляющих мира моды, вечерние платья также не обходят модные тенденции, которые изменяют их характер и предоставляют им новые формы и значения.

Стоит также отметить, что большое влияние на развитие вечернего наряда играет шоу-бизнес, который не обходится без «эпатирующего» китча, перебирающегося из сценических выступлений в сферу светских мероприятий и вечерних выходов звезд. Их творчество, индивидуальность и популяризация собственной персоны не могут ограничиваться классическими и традиционными решениями вечерних нарядов, стремясь к оригинальности и эффектности.

Творчество мира Высокой моды и творчество современных звезд кинематографа и музыкального олимпа вдохновляется и освежается общими источниками вдохновения, где китч и эkleктика играют ведущие роли, выступая от лица современного культурного развития. Потому не удивительно, что творчество

одних, и имидж вторых находят друг друга в творческом симбиозе, примерами чему являются тандемы Мадонны и Дольче и Габбана, Модного дома Chanel и Киры Найтли, сотрудничество певицы Рианы, в качестве посла от Модного дома *Dior*, или сорокалетнее трогательное сотрудничество Юбера де Живанши и утонченной Одри Хепберн. Титаны китча «haute couture» предлагают выходить в вечерний свет в смелых, однако женственных нарядах, которые создают новые каноны женской красоты и свежую эстетику вечернего наряда. [3]

Так, например, на красной дорожке в честь номинации Grammy в 2014 певица Кэти Пери была одета в платье от *Valentino*, украшенное нетипичным орнаментом для вечерних платьев - нотной грамотой, а певица Бейонсе красовалась в платье телесного цвета «а-ля нюд» с нашитой перфорацией в виде цветов. Вечерние образы звезд на красной дорожке премии «Человек года GQ» в 2015 году являются образцом влияния эклектики и приемов китча на вечернюю моду. Актриса Эмма Уотсон красовалась в черно-белом вечернем наряде от *Balenciaga*, который состоял из топа и пышных брюк, а певица Джесси Джей соединила маленький топ с длинной юбкой со шлейфом от *Persy Yaniv*.

Таким образом, можно увидеть, что мода вечерних образов приобретает новые формы и воплощения, под профессиональным руководством Домов моды на основе приемов китча и эклектики. В ходе исследования также обосновано, что одними из основных приемов эклектики и китча являются ретроспективность, демократичность, деконструктивизм, сочетание дорогих и дешевых материалов, комбинаторность.

Список использованных источников:

1. История вечернего платья. URL: <https://sites.google.com/site/vecerniyeplatya/istoria-vecernih-platev> (дата обращения: 12.02.2016)
2. Вечернее платье в истории моды. URL: http://www.dvreclama.ru/others/articles/istoriya_reklamy_retro/28454/vechernie_platya_moda_menyetsya_istoriya_vechernikh_platev_napravleniya_mody_modnye_tendentsii/ (дата обращения: 13.02.2016)
3. Китч! Китч! Китч! URL: <http://www.7ya.ru/article/Kitch-Kitch-Kitch/> (дата обращения: 16.02.2016)

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ТРУБЧАТЫХ РЕАКТОРОВ

Боровкова Екатерина Александровна, аспирантка, Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева, Москва

Гартман Томаш Николаевич, доктор технических наук, профессор, Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева, Москва

Советин Филипп Сергеевич, кандидат технических наук, Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева, Москва

Аннотация

С применением системы компьютерной математики (СКМ) MatLab разработано и реализовано программно-алгоритмическое обеспечение для моделирования и масштабирования процессов в высокотемпературных трубчатых реакторах органического синтеза с простой и сложной кинетической схемой реакций. Проверка работоспособности разработанного программного обеспечения проведена на примере моделирования реакторного узла процесса ароматизации легких алканов (пропан-бутановой смеси) с более чем 25 гетерогенно-каталитическими реакциями и показала удовлетворительные результаты при расчете опытного реактора с катализатором РГУНГ-А массой 1000 г.

Ключевые слова: алгоритм, кинетические константы, трубчатый реактор.

Keywords: algorithm, kinetic constant, tubular reactor

Крупнотоннажные производства нефтехимического комплекса, использующие в качестве сырья и топливно-энергетических ресурсов большие объемы нефти и природного газа, а также попутного нефтяного газа представляют собой сложные непрерывные энерго- и ресурсоемкие химико-технологические системы. Для подготовки исходных данных для проектирования указанных производств требуется применение специальных подходов, а также процедур и алгоритмов компьютерного моделирования химических реакторов с гетерогенно-каталитическими реакциями в газовой фазе. Наиболее быстрое и эффективное решение перечисленных задач может быть получено при выполнении следующих условий: корректная инженерно-технологическая постановка исходной задачи анализа всех процессов химического производства; разработка специальных подходов, процедур и алгоритмов компьютерного моделирования химических реакторов и химико-технологических систем для компьютерного анализа различных вариантов технологического и конструкционного оформления химико-технологических процессов и систем.

Для моделирования кинетики газозофазных гетерогенно-каталитических реакторов был разработан и реализован алгоритм процедуры нахождения кинетических констант с применением системы компьютерной математики (СКМ) MatLAB. Отличительными особенностями этого алгоритма являются:

- применение алгоритма для процессов, как с простой, так и со сложной

кинетической схемой;

- использование прямого или косвенного критерия рассогласования;
- применение алгоритма для процессов, как с одновременно протекающими, так и последовательно-параллельными реакциями;
- использование для определения кинетических констант различных алгоритмов расчета, в зависимости от сложности кинетики, в частности комбинированных методов типа Хука-Дживса, деформированного многогранника и случайного поиска. Блок-схема алгоритма расчета по методу деформированного многогранника представлена на рис.1.

Рис. 1. Блок-схема алгоритма нахождения кинетических констант уравнений реакций.

В соответствии с предложенным алгоритмом минимизации целевой функции (рис.1) определение кинетических констант проводится на основании экспериментальных данных с небольшим объемом катализатора (1-3 грамма) при изотермических условиях.

С найденными значениями кинетических констант проводилось моделирование сначала лабораторного реактора (небольшой объем катализатора), а затем опытного реактора с 1000 г. катализатора в политермических условиях.

Для расчета высокотемпературного трубчатого реактора были приняты основные допущения:

1. Поток в трубках описывается моделью идеального вытеснения;
2. Поток теплоносителя в межтрубном пространстве описывается моделью идеального смешения;

3. $W_{оп.реак.} = W_{лаб.реак.}$, где $W_{оп.реак.}$ – скорость подачи катализатора в опытном реакторе, $W_{лаб.реак.}$ – скорость подачи катализатора в лабораторном реакторе;

4. $T_{ср}^{оп.реак.} \approx T_{лаб.реак.}$

На рис.2 представлена блок-схема алгоритма расчета высокотемпературного трубчатого реактора, где \bar{k} – кинетические константы, G – массовый расход, $W_{оп.реак.}$ – расход в опытном реакторе, $M_{кат}$ – масса катализатора, $T^{(0)}$ – температура на входе в реактор, $\bar{Y}_{лаб.реак.}^p$ – выход расчетный лабораторного реактора, $\bar{\omega}^{(0)}$ – массовая доля компонента во входном потоке, ε – погрешность итерационных расчетов, \bar{T}_m – начальное приближение для итерационных расчетов для определения температуры в реакторе, $\bar{G}^{(0)}$ – массовый расход на входе, $\bar{n}^{(0)}$ – мольный расход на входе, \bar{n} – мольный расход, \bar{g} – скорость реакции (локальная интенсивность источника компонента в потоке), $\bar{Y}_{оп.реак.}^p$ – выход расчетный опытного реактора.

Рис. 2. Блок-схема алгоритма расчета высокотемпературного трубчатого реактора

Установлено, что для расчёта опытного реактора ароматизации лёгких алканов целесообразно подавать технический пропан с расходом $W=0.83$ г/(ч*г.кат.), температурой $T^{(0)}=600^\circ\text{C}$ и температурой дымовых газов $t_{\text{дымовых газов}}=615^\circ\text{C}$. Результаты расчёта опытного реактора приведены в табл. 1., а изменения концентраций компонентов по длине интегрируемого участка на рис. 3.

Рис. 3. Изменение концентраций компонентов по длине трубки. 1 – метан, 2 – этан, 3 – пропан, 4 – бутан, 5 – этилен, 6 – пропилен, 7 – бутен, 8 – водород, 9 – бензол, 10 – толуол, 11 – ксилол, 12 – нафталин.

Таблица 1. Результаты расчёта реактора ароматизации лёгких алканов

Свойство потока	Входной поток		Выходной поток	
W; г/(г.кат.ч)	0.83			
G; г/ч	830			
p; бар	1			
t; °C	550		604	
Компонент	г/ч	ω; % масс	г/ч	ω; % масс
CH ₄	0	0	199.32	24.01
C ₂ H ₆	14.46	1.74	45.61	5.50
C ₃ H ₈	669.27	80.64	111.53	13.44
C ₄ H ₁₀	124.16	14.96	52.93	6.38
C ₂ H ₄	0	0	35.73	4.30
C ₃ H ₆	19.56	2.36	31.74	3.82
C ₄ H ₈	2.55	0.31	0.54	0.07
H ₂	0	0	24.43	2.94
C ₆ H ₆	0	0	107.20	12.92
C ₇ H ₈	0	0	153.59	18.50
C ₆ H ₄ (CH ₃) ₂	0	0	26.56	3.20
C ₁₀ H ₈	0	0	40.81	4.92
Конверсия сырья; %	75.87			
Селективность по аренам; %	53.05			
Выход аренов; %	40.25			
Средняя тепловая нагрузка; МДж/ч	1.44			
Средняя температура в реакторе t _{ср} ; °C	572			

Заключение

1. Реализован эффективный алгоритм нахождения кинетических констант газофазных гетерогенно-каталитических реакций, как со сложной, так и с простой кинетической схемой.
2. Реализован алгоритм расчета высокотемпературного трубчатого реактора ароматизации легких алканов.
3. С применением разработанных алгоритмов определены технологические и режимные параметры для опытного реактора ароматизации легких алканов.

Список литературы

1. Gartman T.N., Sovetin F.S., Proskuro E.A., Shvets V.F., Kozlovskiy R.A., Suchkov Y.P., Sapunov V.N., Loktev A.S., Levchenko D.A., Dedov A.G. Computation of the Solid Catalyzed Gas Phase Reactions with a Simultaneous Choice of the Scheme of the Reactions for Different Composition of the Initial Reaction Mixture // Chemical engineering transactions. Vol. 39. 2014. p.1009-1014
2. Гартман Т. Н., Проскуро Е. А., Советин Ф.С. Моделирование газофазных гетерогенно-каталитических реакций с квазигомогенным описанием кинетических зависимостей // Сборник трудов IX Международного конгресса молодых учёных по химии и химической технологии МКХТ 2013. XXVII, № 8 (148). 30 октября – 1 ноября. Москва 2013 г. стр. 135-136.
3. Семиохин И. А., Страхов Б. В., Осипов А. И. Кинетика химических реакций. М. МГУ. 1995. 351 с.
4. Балаев А.В., Григорьева Н.Г., Хазипова А.Н., Кутепов Б.И., Джемилев У.М. Кинетическая модель димеризации α-метилстирола в присутствии высокомолекулярного цеолита Y // Нефтехимия. Т. 52. № 6. 2012. С. 459-465.
5. Новичкова А.В., Масков Д. Ф., Бобренёва Ю. О, Губайдуллин И. М. Построение и оптимизация кинетических моделей реакции синтеза N-(адамантил) ацетамида на основе информационно-аналитической системы «СНЕМКИНОПТИМА» // Башкирский химический журнал. 2013г. Т. 20. №3. С. 63-70.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СИГНАЛ КАК ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: АСПЕКТЫ САМООРГАНИЗАЦИИ

Филатов-Бекман С. А. доцент Российской государственной специализированной академии искусств, кандидат педагогических наук, преподаватель Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского

MUSICAL SYGNAL AS A DINAMICAL SISTEM: ASPECTS OF A SELF-ORGANISATION

Filatov-Beckmann S. A.
Associate Professor, Russian State Special Academia of Art,
Teacher, Moscow Tshaikowsky Conservatory

Аннотация

Обсуждаются результаты компьютерных экспериментов по сравнительному исследованию свойств белого и розового шумов в полосе высоких акустических частот. Приводятся графики сигналов, а также фазовые реконструкции. Ставится вопрос о нахождении параметров самоорганизации для описания тонкой структуры сигнала как динамической системы.

Abstract

The results of computer investigation for comparative analyze of white noise and pink noise for high acoustic frequency are discussed. Are presented diagrams of signals and their phase reconstruction. The parameters of self-organization for a fain structure of signals as a dynamical system are discussed.

Ключевые слова: сигнал, белый шум, «окрашенный» шум, фазовая реконструкция, параметры процесса самоорганизации.

Keywords: signal, white noise, «colour» noise, phase reconstruction, parameters of a proceeding of a self-organization

Музыкальный сигнал допускает представление в виде динамической системы – конструкта, способного изменяться во времени и допускающего процесс управления. Большинство динамических систем (биологических, химических, физических) предполагают, как правило, в основном лишь компьютерный метод исследования и тем самым являются объектами современного компьютерного моделирования.

В работах [3, 5] мы рассматривали некоторые свойства шумовых эффектов в зависимости от акустической частоты. Нами были выбраны три опорных значения – 20, 330 и 4186 Гц, расположенные в центральной части полосы частот, охватывающей 0. 1 октавы (или 120 центов, где цент равен одной сотой полутона темперированного строя). Чем ниже опорная частота, тем уже данная полоса; для 20 Гц ее ширина составляет около 2 Гц, для двух других значений – 24 и 210 Гц соответственно. Поскольку свойства шумовых сигналов анализируются только в пределах данных полос, то каждая из них является т. н. полосовым фильтром, в области которого существует сигнал. Как сам сигнал, так и фильтры формируются на основе палитры процессов компьютерной программы – музыкального редактора Sound Forge [7].

В данной программе могут генерироваться дискретные шумовые эффекты – белый шум (БШ), а также «окрашенные» – розовый (РШ), коричневый и фильтрованный.

Аналоговый (т. е. непрерывный) сигнал БШ обладает независимостью спектральной плотности мощности от частоты: для любых промежутков времени, в том числе и для бесконечно малых, сигнал является некоррелированным, т. е. может принимать любые значения. Отсюда, согласно теореме Винера – Хинчина о связи корреляционных функций и спектральной плотности мощности, следует, что дисперсия БШ стремится к бесконечности [1]. «Окрашенные» шумы отличаются некоторой коррелированностью своих переменных.

Свойства музыкальных сигналов, и, в частности, шумовых эффектов могут успешно исследоваться на основе компьютерных экспериментов; подобный подход, развиваемый нами, получил наименование компьютерно-музыкального моделирования [2]. Подобные эксперименты осуществляются на основе авторской музыкально-статистической модели (к настоящему времени разработаны четыре версии). Данная модель способна обрабатывать одно- или многоголосный музыкальный сигнал и формировать информацию о нем на основе вычисления ряда переменных, как чисто статистических, так и принадлежащих области современной нелинейной динамики. К основным переменным относятся: графическое отображение сигнала как некоторого сложного осциллирующего процесса, фазовая реконструкция данного процесса, распределение пульсаций, интеграл корреляции, энтропия сигнала как динамической системы, мгновенная размерность, а также плотность вероятности распределения пульсаций.

Помимо этого, можно найти значения корреляционной (или фрактальной) размерности, т. н. первого показателя Ляпунова, а также величину меры информации сигнала (по Шеннону). Подробное описание музыкально-статистической модели содержится в [2].

Физический смысл перечисленных переменных рассматривался нами в [3, 5]; в [4, 6] и некоторых других работах был предпринят сравнительный анализ некоторых свойств белого и розового шумов.

Основная цель сравнительного анализа шумовых эффектов – поиск эффектов самоорганизации, которые могут формироваться в тех или иных частотных диапазонах. Наши исследования свидетельствуют о том, что фазовая реконструкция, исключая явную зависимость сигнала от времени, несет наиболее значительное количество информации о свойствах сигнала: практически все основные переменные базируются на свойствах реконструкции.

Так, распределение пульсаций является отражением изменчивости расстояний между точками фазового «портрета», или метрики; интеграл корреляции показывает отношение количества значений метрики из некоторого диапазона к количеству всех возможных значений, или число возможных термодинамических состояний. Энтропия динамической системы есть логарифм количества термодинамических состояний; линейная аппроксимация графика энтропии позволяет оценить угловой коэффициент, или тангенс угла наклона прямой к горизонтальной оси; угловой коэффициент рассматривается как корреляционная (или фрактальная) размерность фазовой реконструкции. Мгновенное значение размерности может быть представлено как производная энтропии по логарифму метрики.

Процесс самоорганизации в рамках той или иной динамической системы (например, музыкального или шумового сигнала) описывается, как правило, рядом параметров, характер изменения которых позволяет судить об особенностях эволюции интересующего нас явления. Результаты экспериментов указывают на то, что в нашем случае именно метрика может рассматриваться в качестве одного из возможных параметров самоорганизации.

Так, фазовая реконструкция БШ в области частот 20 Гц практически не обладает какими-либо особенностями внутренней структуры. Наоборот, розовый шум порождает реконструкцию, расстояния между точками которой возрастают от центра к периферии [4]. Результаты для опорной частоты 330 Гц проанализированы в [5].

В предлагаемой работе мы обсуждаем некоторые сравнительные характеристики

сигналов БШ и РШ для верхнего частотного диапазона (опорная частота составляет 4186 Гц, полоса пропускания расположена в диапазоне 4081–4291 Гц). Данный диапазон практически почти недостижим для большинства музыкальных инструментов; однако особенности шумовых эффектов могут представлять определенный интерес.

На рис. 1 представлены сигналы БШ и РШ; внешне они почти неотличимы друг от друга (амплитуда РШ несколько больше):

Рис. 1. Сигналы белого и розового шумов в высокочастотном диапазоне

Следует отметить, что около частоты 20 Гц сигналы БШ и РШ имеют достаточные различия:

Рис. 2. Сигналы белого и розового шумов в низкочастотном диапазоне

Графики сигналов для промежуточной частоты 330 Гц проанализированы в [5].

Перейдем к анализу фазовых реконструкций:

Рис. 3. Фазовые реконструкции для БШ и РШ

Множества точек, представленные на данном рисунке, достаточно заметно отличаются друг от друга. Фазовая реконструкция белого шума имеет форму круга, плотность точек максимальна в центре круга и изотропно понижается к периферии (нет выделенных направлений, где точки вели бы себя иначе). Это означает, что метрика равномерно возрастает (от центра к периферии).

Фазовая реконструкция розового шума имеет значительно более «сплюснутый» вид; это свидетельствует о преимущественном возрастании метрики в направлениях, параллельных горизонтальной оси или близких к параллельным.

Сравнивая фазовые реконструкции сигналов БШ и РШ, построенные для узких полос частот в низком, среднем и высокочастотном диапазонах, можно сделать следующие предварительные выводы. Фазовая реконструкция для БШ структурируется с увеличением опорной частоты: если для низких частот «портрет» практически изотропен, то для среднего и в особенности высокочастотного диапазона отчетливо просматривается тенденция монотонного возрастания метрики (т. е. расстояний между точками фазового портрета) от центральных частей к периферии. Иначе говоря, для БШ фазовая реконструкция является функцией частоты.

Фазовый «портрет» розового шума несет на себе меньшие различия в зависимости от частотного диапазона: для всех выбранных значений опорной частоты метрика, как правило, возрастает от центра к периферии. Таким образом, для РШ зависимость фазовой реконструкции от частоты оказывается значительно более слабой.

Причины сформулированных особенностей лежат в различной степени коррелированности и, следовательно, различной возможности изменчивости сигналов. Применение фазовой реконструкции позволяет осуществить визуальную оценку степени коррелированности сигнала.

Литература

1. Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер,

2007. – 751 с.: ил.

2. Филатов-Бекман С. А. Компьютерно-музыкальное моделирование: Учебное пособие для высшей школы. – М.: ООО «Сам полиграфист», 2015. – 160 с.: ил., нот.

3. Филатов-Бекман С. А. К вопросу о компьютерном исследовании спектральных характеристик «белого шума» // Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції: «IV осінні читання», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Центр наукових публікацій, 2015. – С. 19-23

4. Филатов-Бекман С. А. О некоторых спектральных характеристиках различных видов шумов. // Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам IX международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке» г. Харьков: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – Д.: научно-информационный центр «Знание», 2015. – С. 47-51.

5. Филатов-Бекман С. А. К вопросу о компьютерном исследовании спектральных характеристик «белого шума» (раздел 2) // Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції: «Наука в епоху дисбалансів», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Центр наукових публікацій, 2016. – С. 110-114

6. Филатов-Бекман С. А. О некоторых спектральных характеристиках различных видов шумов (раздел 2) (в печати)

7. Цоллер С. А. Создание музыка на ПК: от простого к сложному. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 320 с.: ил.

УДК 661

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФЛОТАЦИИ.
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛИ.***Гаджиева А.Х., студент**Меркулов В.В., профессор РАЕ**Есжанов С.А., директор ТОО «ЭкоПром-Темиртау»**Мантлер С.Н., ст. преподаватель*

Gajiyeva A.H., student

Merkulov V.V., professor of RANH

Eszhanov S.A., director of LLP "EkoProm-Temirtau",

Mantler S.N., Senior lecturer

Аннотация: *Статья посвящена исследованию эффективности пенообразователей, по результатам проведенных опытов, в процессах флотации.*

Summary: *The article is devoted for analysis efficiency effect of foam forming admixture in flotation processes, according to the results of the experiments.*

Ключевые слова: флотация; пенообразователи; обогащение; медная руда; поверхностно- активные вещества.

Keywords: flotation; foam forming admixture; beneficiation; copper ore; surfactant.

Актуальность: Поверхностно- активные вещества широко используются в процессе обогащения руд. Благодаря флотации вовлекаются в промышленное производство месторождения рассеянных руд и обеспечивается комплексное использование полезных ископаемых. Совершенствование процесса флотации идет по пути синтеза новых видов флотационных реагентов, конструирования флотационных реагентов, конструирования флотационных машин, замены воздуха другими газами (кислород, азот), а также внедрения систем управления параметрами жидкой фазы флотационной пульпы. Новизна данных исследований состоит в мобильности установки производства пенообразователя, предусмотренной для флотации медных руд, и при производительности 300 л в час, установка способна обеспечить все рудно-добывающие точки Республики Казахстана.

Поверхностно- активные вещества - вещества, адсорбция которых из жидкости на поверхности раздела с другой фазой (жидкой, твердой или газообразной) приводит к значительному понижению поверхностного натяжения. В наиболее общем и важном с практической точки зрения случае адсорбирующиеся молекулы (ионы) поверхностно-активных веществ имеют дифильное строение, т. е. состоят из полярной группы и неполярного углеводородного радикала (дифильные молекулы). Поверхностной активностью в отношении неполярной фазы (газ, углеводородная жидкость, неполярная поверхность твердого тела) обладает углеводородный радикал, который выталкивается из полярной среды. В водном растворе поверхностно-активных веществ на границе с воздухом образуется адсорбционный мономолекулярный слой с углеводородными радикалами, ориентированными в сторону воздуха. По мере его насыщения молекулы (ионы) поверхностно- активных веществ, уплотняясь в поверхностном слое, располагаются перпендикулярно поверхности (нормальная

ориентация).

В 1960 была принята классификация поверхностно- активных веществ, рассмотренная III Международном конгрессе по поверхностно- активным веществам и рекомендованная Международной организацией по стандартизации (ISO). Она основана на химической природе молекул и включает четыре основных класса ПАВ: анионактивные, катионактивные, неионогенные и амфотерные. Иногда выделяют также высокомолекулярные (полимерные), перфторированные и кремнийорганические поверхностно-активные вещества, однако по химической природе молекул эти ПАВ могут быть отнесены к одному из вышеперечисленных классов.

В процессе разработки пенообразователей для флотации медьсодержащих руд ставилась задача повышения степени извлечения меди в концентрат.

С точки зрения потенциала модернизации, универсальности и эффективности наибольшей перспективой развития обладают физико-химические методы воздействия на рудные материалы, среди которых особое место принадлежит методам с применением поверхностно-активных веществ (ПАВ), так как проблемы регулирования состояния рудных материалов и практически всех основных процессов обогащения связаны с поверхностными и капиллярными явлениями, как в исходной руде, так и в измельченном субстрате (тонина помола- 60-75 мкн). Положительная роль ПАВ просматривается в сочетании как с различными физико-химическими, так и с другими методами воздействия на процесс флотации.

Для месторождений Республики Казахстан с учетом сложности их геолого-физико-химических условий наиболее перспективным подходом является создание композиционных ПАВ адресного направления, то есть с учетом подробных исследований и опытных работ на каждом из выбираемых объектов, что гарантирует успешность и экономическую эффективность затрат.

В связи с этим, наиболее целесообразным на данном этапе исследований является отработка возможности применения композиционных ПАВ на основе относительно недорогих ПАВ-компонентов, промышленно выпускаемых в Российской Федерации, и некоторых ПАВ, выпускаемых в РК по заказам, малыми предприятиями, способными увеличить их производство при коммерческой реализации результатов данной работы. При этом предусматривается, что для самих композиций и композиционных ПАВ реальная быстрая организация производства в Республике Казахстан.

Целью проведения опытов и исследований было сравнить пенообразующую способность катионактивных, анионактивных и неионогенных поверхностно- активных веществ в процессе флотации, с целью увеличения извлечения металла в медный концентрат.

Опыты проводились на флотационной лабораторной машине, на руде Жезказганского извлечения.

На основании проведенных исследований были получены пенообразователи для флотации медной руды **КАПА**, **ОКСИПАВ**, **БЕТАПАВ**. Проведены лабораторные испытания, результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1.1.

Условия опытов

№	Расходы реагентов						
	Ксантогенат	Na ₂ S	Маш.масло	ОПСБ	КАПА	ОКСИПАВ	БЕТАПАВ
1	70	36	60	20			
2	70	36	60	-	10		
3	70	36	60	-	20		
4	70	36	60	-	-	10	
5	70	36	60	-	-	20	
6	70	36	-	-			10
7	70	36	-	-			20

Таблица 1.2.

Результаты опытов

№	Наименование продуктов	Выход, %	Содержание Cu, %	Извлечение Cu, %
1	Концентрат	2,5	20,2	65,9
	Промпродукт	5,4	2,99	21,1
	Хвост	92,1	0,108	13,0
	Руда	100,0	0,77	100,0
2	Концентрат	2,2	17,1	50,0
	Промпродукт	4,6	4,93	30,2
	Хвост	93,2	0,16	19,8
	Руда	100,0	0,75	100,0
3*	Концентрат	4,8	11,1	75,8
	Промпродукт	2,5	1,60	5,7
	Хвост	92,7	0,14	18,5
	Руда	100,0	0,11	100,0
4*	Концентрат	3,1	16,9	70,6
	Промпродукт	2,5	2,31	7,8
	Хвост	94,4	0,17	21,6
	Руда	100,0	0,74	100,0
5*	Концентрат	4,3	12,2	72,4
	Промпродукт	3,5	2,30	11,1
	Хвост	92,2	0,13	16,5
	Руда	100,0	0,72	100,0
6	Концентрат	2,5	20,7	67,5
	Промпродукт	2,8	3,03	11,1
	Хвост	94,7	0,17	21,1
	Руда	100,0	0,76	100,0
7	Концентрат	3,2	15,9	70,8
	Промпродукт	2,8	2,45	9,5
	Хвост	94,0	0,15	19,7
	Руда	100,0	0,72	100,0

В таблицах представлены первичные результаты по применению различных пенообразователей, для флотации медной руды. Предлагаемые нами реагенты отмечены «*». Результаты представлены в сравнении с стандартным (фабричным) режимом флотации (смотреть в таблице 1.2, результаты опыта №1).

Выводы:

1) Была рассмотрена классификация поверхностно-активных веществ, как наиболее широко распространенных реагентов, для проведения процессов обогащения медных руд;

2) Были проведены опыты, на основе которых были подобраны компоненты, при участии которых извлечение меди составляло максимальное процентное содержание: от 5 до 10% в сравнении с используемыми на сегодняшний день;

3) Результатами исследований установлено, что теоретическая вероятность успешности флотации с кислотными и щелочными микроэмульсиями очень высока, но это может быть установлено промышленными опытами.

На данный момент исследования продолжаются.

Список использованных источников

1. Коллоидные поверхностно-активные вещества, пер. с англ. под ред. А. Б. Таубмана, З. Н. Маркиной, М., 1966;
2. Физико-химические основы применения поверхностно-активных веществ, Ташкент, 1977;
3. Поверхностно-активные вещества. Справочник, под ред. А. А. Абрамзона и Г. М. Паевого, Л., 1979;
4. Флотационные методы обогащения, 2 изд., М., 1981.

ВЛИЯНИЕ ЩЕЛОЧИ НА ПРОЦЕСС РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКОГО ДЕХЛОРИРОВАНИЯ ПОЛИХЛОРБИФЕНИЛОВ.

Джаваниширова Афсана Абульфат, аспирант, Институт Радиационных Проблем Национальной АН Азербайджана, г. Баку (Азербайджан).

Искендерова Зенфира Искендер, кандидат химических наук, Институт Радиационных Проблем Национальной АН Азербайджана, г. Баку (Азербайджан).

Курбанов Муслум Ахмед, доктор химических наук, Институт Радиационных Проблем Национальной АН Азербайджана, г. Баку (Азербайджан).

Абдуллаев Эльшад Тофиг, кандидат химических наук, Институт Радиационных Проблем Национальной АН Азербайджана, г. Баку (Азербайджан).

Аннотация: В работе изучено влияние щелочи на процесс радиационно-химического дехлорирования полихлорбифенилов в смеси с гексаном и изопропиловым спиртом. Установлено, что зависимость концентрации идентифицированных изомеров полихлорбифенилов от количества KOH (0,05-0,5 г) в смеси носит экстремальный характер в изученном интервале поглощенных доз (46-460 кГр).

Ключевые слова: полихлорбифенилы; радиационно-химическое дехлорирование; ПХБ масло.

Abstract: The effect of alkali on the process of radiation-chemical dechlorination of polychlorinated biphenyls in the mixture with hexane and isopropyl alcohol was studied. The dependence of the concentration of the identified isomers of polychlorinated biphenyls on the amount of KOH (0.05-0.5 g) in the mixture has an extreme character in the studied range of absorbed doses (46-460 kGy).

Keywords: polychlorinated biphenyls; radiation-chemical dechlorination; PCB oil.

Введение. Стойкие органические соединения (СОЗ) представляют собой глобальную экологическую проблему, которая связана со способностью аккумуляции их в жировых тканях человеческого организма и высокой устойчивостью в окружающей среде. Хлорированные бифенилы входят в список опасных химических загрязнителей Стокгольмской Конвенции. Их производство остановлено в конце 80-х годов прошлого века, но до этого объем мирового производства достиг приблизительно 1 млн. тонн. В настоящее время ПХБ содержащие масла используются в таких оборудованьях энергетического сектора, как силовые трансформаторы, конденсаторы, электрические ключи и другие.

В настоящее время разрабатываются различные методы дехлорирования ПХБ содержащих трансформаторных масел. Существующие методы разделяют на 2 группы: основанные на деструкции ПХБ (высокотемпературное сгорание) и низкотемпературное дехлорирование (в присутствии химических реагентов). Наряду с ними разрабатываются такие нетрадиционные методы, как электрохимические, плазмохимические, фотохимические и радиационно-химические.

Обычно, в последнем случае для интенсификации процесса дехлорирования используют различные добавки, как спирты, щелочи и другие [1-3]. Большой интерес представляет изучение содержания этих добавок на скорость процесса дехлорирования.

В настоящей работе изучено влияние количества KOH на процесс

дехлорирования при радиоллизе системы (9 г), содержащей 2,7% вес. ПХБ, 91,8% вес. гексан и 5,5 % вес. изопропилового спирта. Количество КОН в системе составляло 0,05-0,5 г.

Методика. Анализ трансформаторного масла содержащего ПХБ проводили на основе метода Агентства по Охране окружающей среды США (Determination of Pesticides and PCB in Industrial and Municipal Wastewaters. EPA 600/4-82-023. National Technical Information Service. PB82-214222/ Springfield. Virginia 22161/April 1982). Приблизительно 0.1-0.5 г пробывзвесили на аналитических весах (чувствительность ~0,0006 г), после чего растворили в гексане и подвергли очистке. С этой целью использовали 20 г флорисила (заранее подсушенного при 130°C в течение 16 часов), также подготовили колонку (диаметр 22 мм), для удаления воды из масла (если имеется) добавили ~5 г обезвоженного сульфата натрия (заранее подсушенного при 400°C в течение 4 часов). Колонку промыли 60 мл гексана. После чего пробу пропустили через колонку, которую сначала промыли 200 мл раствором 6% диэтилэфира в гексане и собрали в круглодонную колбу. Скорость процесса фильтрации должна быть 5 мл/мин. Имеющийся в пробе растворитель испарили до 2 – 3 мл. Тот же процесс повторили при растворах 200 мл диэтилэфира, каждый по 15 и 50 % от объема и испарением объем уменьшили до 2-3 мл.

Для калибровки хроматографа использовали стандарт, содержащий 12 проб ПХБ (CENPCBCongener Mix 1, 10 ug/ml in heptane, Supelco). Были подготовлены 3 раствора с различными концентрациями (10, 50 и 100 мкг/л) и проанализированы на хроматографе.

Идентифицированные изомеры и их время выхода указаны в таблице 1.

Полихлорбифенилы	Время выхода, мин
ПХБ 18 (2, 2', 5 -трихлорбифенил)	13.167
ПХБ 28+31 (2, 4, 4'-трихлорбифенил + 2, 4', 5-трихлорбифенил)	15.289
ПХБ 52 (2, 2', 5, 5'-тетрахлорбифенил)	16.935
ПХБ 44 (2, 2', 3, 5'-тетрахлорбифенил)	17.906
ПХБ 101 (2, 2', 4, 5, 5' -пентахлорбифенил)	21.056
ПХБ 118+149 (2, 3', 4, 4', 5 -пентахлорбифенил + 2, 2', 3, 4', 5', 6-гексахлорбифенил)	23.990
ПХБ 153 (2, 2', 4, 4', 5, 5'- гексахлорбифенил)	25.060
ПХБ 138 (2, 2', 3, 4, 4', 5'- гексахлорбифенил)	26.345
ПХБ 180 (2, 2', 3, 4, 4', 5, 5'- гептахлорбифенил)	29.117
ПХБ 194 (2, 2', 3, 3', 4, 4', 5, 5'-октахлорбифенил)	31.564

Таблица 1. Полихлорбифенилы и их время выхода.

Результаты и их обсуждение. На рисунках 1-3 представлены кривые зависимости концентрации ПХБ изомеров от объема КОН при разных дозах облучения. Исследован интервал добавленного объема КОН (0,05-0,5г) при дозах 46-460 кГр. На рисунке 1 представлены кривые зависимости концентрации изомеров ПХБ (149+118), (18) от количества КОН при радиоллизе вышеуказанных систем.

Рис. 1. Зависимость изменения концентрации изомеров ПХБ (149+118) (1 при 46 кГр, 2- 333кГр, 3-460 кГр), ПХБ (18) (4-460 кГр, 5-46 кГр) от объема КОИ при различных дозах облучения.

Как видно из рисунка 1, повышение количества КОИ до 0,1г приводит к росту количества всех указанных ПХБ изомеров. При дальнейшем повышении количества КОИ наблюдается медленное уменьшение концентрации ПХБ изомеров.

На рисунках 2 и 3 представлены кривые изменения концентрации изомера ПХБ (101) и ПХБ (153) от количества КОИ при разных дозах облучения. Аналогично вышеуказанному рисунку, и в этом случае наблюдается экстремальный характер изменения концентрации от количества КОИ.

Рис. 2. Зависимость изменения концентрации изомера ПХБ (101) (1-46 кГр, 2-460 кГр) от количества КОИ при разных дозах облучения.

Рис. 3. Зависимость изменения концентрации изомера ПХБ (153) (1- 46кГр 2- 330кГр 3- 460 кГр) от количества КОН при разных дозах облучения.

Таким образом, для идентифицированных ПХБ изомеров на графиках зависимости концентрации от количества КОН наблюдается аналогичный характер, то есть наличие максимумов на кривых зависимости.

В результате зависимости общей концентрации изомеров от количества щелочи наблюдаются максимумы, соответствующие количеству КОН примерно равному 0,1 г.

Рис.4. Зависимость изменения общей концентрации изомеров ПХБ от объема КОН (доза облучения 1- 46 кГр , 2 - 460 кГр)

Наблюдаемая закономерность может быть связана с растворимостью КОН, где согласно [4] максимальная величина растворимости щелочи в 2-пропаноле составляет 0,88 моль/л.

Полученные результаты показывают на эффективное дехлорирование изомеров ПХБ при концентрациях КОН выше, чем 0,05-01 г. Согласно [5] в присутствии КОН радиационно-химическое дехлорирование ПХБ происходит по цепному механизму, скорость которого сильно замедляется в присутствии растворенного кислорода или других акцепторов сольватированных электронов.

Список литературы

1. Trifan A., Calinescu I., Martin I. Transformation of polychlorinated biphenyls (PCBs) into non-hazardous by electron beam treatment. // Rev. Chim. 2009. № 10. P. 60.
2. Mincher B. J., Brey R. R., Rodriguez R. G. Increasing PCB radiolysis rates in transformer oil. // Radiation Physics and Chemistry. 2002. P. 461-465.
3. Ryoo K. S., Byun S. H., Choi J. H. Destruction and removal of PCBs in waste transformer oil by a chemical dechlorination process. // Korean Chem. Soc. 2007. № 4. P. 28.
4. Kogyo K. Radiolytical dechlorination of PCB (polychlorinated biphenyl) // Chemical Industry. 1973. № 24, P. 1610-1616.
5. Sawai T., Shimokawa T., Shinozaki Y. The radiolytical-chain dechlorination of polychlorinated biphenyls in alkaline 2-propanol solutions. // Bulletin of Chemical Society of Japan. 1974. Vol. 47(8). P. 1889-1893.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОСТАВОВ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ СМОЛЫ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Маринин Андрей Андреевич, Студент группы ХТОВ-13, Карагандинский государственный индустриальный университет, Темиртау, Казахстан

Меркулов Владимир Витальевич, Кандидат химических наук, Профессор РАЕ, старший преподаватель, Карагандинский государственный индустриальный университет, Темиртау, Казахстан

Мантлер Светлана Николаевна, Магистр технических наук, старший преподаватель, Карагандинский государственный индустриальный университет, Темиртау, Казахстан

USE OF THE MODIFIED COMPOSITIONS BASED ON COAL TAR IN ROAD CONSTRUCTION

Marinin Andrey Student of Karaganda state industrial university Temirtau, Kazakhstan

Vladimir Merkulov Ph.D, professor of RANH, Senior Lecturer of Karaganda state industrial university, Temirtau, Kazakhstan

Svetlana Mantler Master of technical sciences, senior Lecturer of Karaganda state industrial university, Temirtau, Kazakhstan

Аннотация: *Статья посвящена изучению свойств модифицированной каменноугольной смолы, обеспечивающих возможность её применения в дорожном строительстве в качестве гидроизоляционного материала, приведены физико-химические показатели и технология приготовления состава и результаты испытаний полученного покрытия.*

Abstract: *The article is devoted to studying the properties of modified coal tar, enabling its using in road construction as a waterproofing material. It is given the physico-chemical indicators and the technology of preparation of the composition, also the test results this covering.*

Ключевые слова: *модифицированная смола; гидроизоляционное покрытие; дорожное строительство; устойчивость покрытия.*

Keywords: *modified resin, waterproofing covering, road construction, staying qualities.*

Каменноугольная смола — это сложная смесь ароматических соединений, особенно полициклических ароматических углеводородов и гетероциклических соединений. Представляет собой чёрную, вязкую жидкость с сильным едким запахом из-за присутствия в ней большого количества фенола [1].

Каменноугольная смола получается в процессе производства металлургического кокса путем коксования. Как и в процессах термического расщепления нефтепродуктов, при коксовании угля получают кокс и коксовый газ, при конденсации которого образуется каменноугольная смола. Коксование угольных шихт сопровождается глубокими химическими превращениями органической массы углей, в результате

которых наряду с другими летучими продуктами образуются фенолы. В ходе процесса они распределяются между надсмольной водой, смолой, сырым бензолом, газом и другими продуктами коксования. Основная часть фенолов абсорбируется сконденсировавшейся смолой, до 30% фенолов растворяется в надсмольной воде при охлаждении коксового газа в газосборниках и первичных холодильниках. В небольшом количестве фенолы выделяются из газа поглотительным маслом в бензольных скрубберах и при дистилляции масла с сырым бензолом. Фенолы, как продукт коксования углей извлекаются из надсмольной воды, из каменноугольной смолы при ее ректификации, из сепараторных вод смолоперегонного цеха, цеха ректификации сырого бензола и отделения дистилляции сырого бензола. Фенолы, содержащиеся в сыром бензоле, не выделяются и являются потерями производства [2].

Водной изработ был рассмотрен новый метод переработки сырой каменноугольной смолы. С целью разработки более совершенного и экономически выгодного метода переработки отходов коксохимического производства и их дальнейшего применения в промышленности была проведена серия лабораторных опытов, в которых связывание фенола производили насыщенным раствором формальдегида. Целью данной работы являлось не удаление, а химическое преобразование свободного фенола для снижения его концентрации в смоле, а также повышение качества конечного продукта путем полного его обезвоживания. Полученные в ходе работы результаты показали эффективность нового метода обработки [3].

При нормальных условиях используемая сырая каменноугольная смола являлась вязкой жидкостью, имела резкий фенольный запах, что указывало на его высокое содержание, и легко подвергалась механической деформации. После завершения опытов смола практически полностью теряла характерный резкий фенольный запах и быстро твердела при нормальных условиях. Это свидетельствовало о переходе фенола из свободного вида в фенолформальдегидную смолу и бакелит, которые лишь улучшили качество исходных образцов. Примерное процентное содержание остаточного фенола в такой смоле составило около 0,5%.

Среди свойств полученной модифицированной смолы [4] особо следует отметить ее механическую устойчивость и прочность, а также хорошие адгезионные показатели. Эти неоспоримые преимущества позволяют с успехом использовать её в дорожном строительстве и повысить качество асфальтового покрытия современных дорог.

Высокие показатели механической прочности, физико-химической сопротивляемости различным агрессивным средам, а также относительно низкие затраты на производство сделают данную смолу незаменимым компонентом дорожных конструкций любого типа. Отличные адгезионные свойства позволят сохранить целостность дорожного асфальтового покрытия на долгое время, а также предотвратить разрушение, температурную коррозию и истирание.

В АО «КаздорНИИ» была доставлена проба смолы каменноугольной для подтверждения возможности применения ее в дорожном строительстве. Она представляла собой пастообразное органическое вещество. Показатели свойств представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Показатели свойств модифицированной каменноугольной смолы

Наименование показателя	Норма
1. Глубина проникания иглы, $\times 0,1$ мм, при температуре 25 °С при температуре 0 °С	не определялась
2. Температура размягчения по кольцу и шару, °С	54
3. Растяжимость, см	1,5

В настоящее время на строительном рынке Казахстана предлагаются различные пропитывающие («омолаживающие») составы. Они предназначены для профилактической защиты асфальтобетонного и цементобетонного покрытия на начальной стадии шелушения, выкрашивания, при неудовлетворительных показателях по водонасыщению, а также на участках с признаками дефектов в виде «мокрых» пятен (участки с повышенным водонасыщением); на покрытиях, имеющих явные признаки шелушения, волосяных трещин, мелких выбоин или выкрашивания. «Омолаживающие» составы по заявлению разработчиков проникают в структуру асфальтобетона, восстанавливают эластичность и повышают упругость асфальтобетонного покрытия, продлевают межремонтные сроки на 2 - 3 года. По своей природе они представляют собой текучие микробитумополимерные или другие композиции, содержащие нефтепродукты.

Для оценки возможности применения каменноугольной смолы в качестве пропитывающего состава необходимо разжижить доставленную пробу до текучего состояния. Разжижение смолы производилось дизельным топливом. Для этого ее разогревали и в теплом состоянии вводили разбавитель до текучего состояния.

Методической основой лабораторных исследований является сопоставительный анализ результатов лабораторных испытаний контрольных образцов асфальтобетона необработанных и обработанных разжиженной каменноугольной смолой.

Подготовка к проведению испытания

Для проведения испытания приготовлены образцы асфальтобетона тип Б. У данных образцов определены исходные значения плотности и водонасыщения. Эти результаты являются контрольными и служат для сравнительной оценки с образцами, обработанными пропиточным составом ПС-1.

Подготовка образцов

Образцы выдержаны при температуре $+20^{\circ}\text{C}$ ($\pm 2^{\circ}\text{C}$) в течение суток и испытаны на плотность и водонасыщение. Затем эти же образцы вновь высушивают до первоначальной массы. После высыхания, каждый образец обвязывают ниткой и погружают на 5-10 секунд в разогретый до жидкого состояния воск. Затем образцы достают из жидкого воска и дают возможность излишкам стечь. Подготовленные образцы оставляют на воздухе при температуре $+20^{\circ}\text{C}$ ($\pm 2^{\circ}\text{C}$) не менее 30 минут и снова испытывают их на плотность и водонасыщение.

Для определения эффективности применения исследуемого состава были заформованы асфальтобетонные образцы - балочки типа Б. Для данных образцов определены плотность и водонасыщение, образцы-балочки со всех сторон обработаны составом из каменноугольной смолы (рис. 1). Затем вновь определены те же показатели.

А - контрольный образец

Б - обработанный образец

Рис. 1. Асфальтобетонные образцы для анализа

Результаты испытаний приведены в таблице 2. По результатам испытаний при обработке асфальтобетона составом из каменноугольной смолы значение показателя водонасыщения обработанного пропиточным составом, снизилось в 1,3 раза, что

является свидетельством того, что он обеспечивает их гидроизоляцию.

Таблица 2.

Результаты испытаний гидроизоляционного покрытия

№ п/п	Наименование	Плотность (среднее значение), г/см ³	Водонасыщение (среднее значение), %
1	Контрольные образцы из асфальтобетона тип Б (без пропитки)	2,32	5,5
2	Опытные образцы, из асфальтобетона тип Б, обработанный пропитывающим составом ПС-1	2,31	4,0

Из анализа результатов испытаний следует, что при обработке образцов асфальтобетона понижается показатель его водонасыщения, тем самым повышается устойчивость покрытий к выкрашиванию и шелушению.

Для получения технологически удобо-распыляемого состава необходимо отработать процесс разжижения, состав самого разжижителя. Очень важно при обработке поверхности покрытия обеспечить безопасность проезда после высыхания (покрытие не должно быть скользким) [5].

Таким образом, метод модификации каменноугольной смолы коксохимических производств [3] является наиболее перспективным и практичным. непригодная для дальнейшего использования из-за своих низких показателей физико-химических и механических свойств каменноугольная смола после модификации имеет улучшенные в разы свойства: высокие механические и адгезионные показатели, благодаря которым можно повысить качество асфальтового покрытия при строительстве современных дорог.

Улучшение свойств дорожного материала в тех или иных погодных условиях, его прочность и сопротивляемость агрессивным средам, а также снижение затрат на производство асфальтовых покрытий является в настоящее время одним из перспективных направлений в развитии дорожного строительства. Модифицированная смола - твердый, нетоксичный продукт, полученный из отходов коксохимического производства, легко транспортируемый до потребителя, а полученный на его основе состав обладает всеми необходимыми для дорожного гидроизоляционного материала свойствами.

Список литературы

1. Справочник коксохимика. Под ред. А. К. Шелкова, т. 1-6. - М., 1964.
2. Литвиненко М.С. Химические продукты коксования (Производство и использование). - Киев, 1974 .
3. В.В. Меркулов, А.А. Маринин, С.Н. Мантлер, Р.А. Айтбаев, С.А. Есжанов. Способ получения модифицированной коксохимической смолы. Республиканский научный журнал «Вестник КГИУ» №3 (10) 2015, с.56-60.
4. Пластики конструкционного назначения. (Реактопласты). Под ред. Е.Б. Тростянской. - М., 1974.
5. Заключение по эффективности применения смолы каменноугольной модифицированной в качестве пропиточного состава. Исх. 814/04-01 от 11.08.15. АО «КаздорНИИ», г.Алматы, 2015.

УДК 581.9 (470.6)

ФИТОЦЕНОТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВИДОВ РОДА *THYMUS* L. В РАСТИТЕЛЬНОМ ПОКРОВЕ НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Алекперов Р.А. К.б.н, доцент, старший научный сотрудник Института Биоресурсов Нахчыванского Отделения Национальной Академии Наук Азербайджана

Аннотация: В статье приведены данные исследований о фитоценотическом значении видов рода *Thymus* L. проведенных в течение 2014-2015 годов в территории Нахчыванской Автономной Республики. В статье также отражены сведения о зонах распространения видов, экологических особенностях, флористической характеристике, их значение в ассоциациях и в типах растительности.

Ключевые слова: петрофильный, формаций, ассоциаций, фитоценозы, разнотравных

PHYTOCENOTIC IMPORTANCE OF SPECIES OF *THYMUS* L. IN THE VEGETATION COVER OF NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC

R.A. Alakbarov

Abstract: The article presents research data on biocenotic value species *Thymus* L. conducted during 2014-2015, in the territory of Nakhchivan Autonomous Republic. The article also reflects information about the areas of species distribution, ecological characteristics, floristic characterization, and their importance in associations and in the types of vegetation.

Keywords: petrophytic, formations, associations, plant communities, herbaceous

Введение

Род *Thymus* L. сем. *Lamiaceae* Lindl. отличается разнообразием трудно дифференцированных форм, которым придается различное таксономическое значение. В странах Азии, Европы и Америки издавна уделяется внимание видам тимьяна как лекарственное и пряно-ароматическое сырье. Во флоре Кавказа виды тимьяна представлены широко и распространены в низменных, предгорных, горных и высокогорных зонах (от 700 до 3500 над ур. моря), где встречаются на разных почвах и в разных природных условиях, но преимущественно на южных склонах [3, с. 116].

Материалы и методы

Фитоценотические особенности видов *Thymus*, распространенных на Кавказе, изучались неоднократно и разными ботаниками, однако специальных исследований по этому вопросу не проводилось. Кавказские ботаники относят тимьянниковые сообщества, или тимьянники, к двум типам растительности: к каменистым (петрофильным) степям и к разнотравным степям. В составе каменистых степей много видов, свойственных лугам, но доминантами здесь являются многолетние дерновинные злаки. Немалую роль играют виды петрофильного разнотравья и полукустарнички. Наиболее широко изучены тимьянники во флоре Нахчыванской

АР [2, с. 187]. В своей обстоятельной работе по растительности Нахчыванской АР Л.И. Прилипко отмечает обильное участие видов тимьяна в формациях полынной полупустыни и полынно-соляноквого комплекса пустыни. Им была дана общая геоботаническая характеристика разных флористических районов и выявлена роль видов тимьяна в составе различных типов, формаций и ассоциаций растительного покрова[5, с. 84].

Обсуждение результатов

Настоящая работа - попытка внести вклад в исследование фитоценологических особенностей формаций *Thymeta*, развитых на территории Нахчыванской Автономной Республика. Исследования проведены нами во флористических районах Нахчыванской АР. Экспедиционные поездки в отдельные ботанико-географические районы и проведенные там полевые исследования позволили нам уточнить и описать растительные группировки, в которых виды *Thymus* L. являются в одних случаях доминантами, в других субдоминантами, в третьих обычными компонентами сообществ. В данной статье мы хотели бы остановиться на тех видах тимьяна, которые имеют первостепенное значение в сложении растительного покрова, то есть являются эдификаторами, или строителями фитоценоза: *Thymuskotschyanus* Boiss. et Hohen., *T. rariflorus* C. Koch., *T. migricus* Klok. et Shost., *T. nummularius* Bieb., *T. transcaucasicus* Ronn., *T. karamarjanicus* Klok. et Shost., *T. collinus* Bieb., *T. hyemalis* Lange. Они распространены преимущественно в ксерофильных типах растительности: сухостепных, степных, фриганоидных, а также высокогорных, лугостепных и луговых сообществах. В Нахчыванской АР на крутых сильно каменистых склонах (горы Иланлудаг, Асабукефдаг, Дарыдаг, Нагаджирдаг на высоте 1100-1600 м над уровнем моря), на участках, лишенных мелкозема, разнотравные степи сменяются некоторыми вариантами нагорно-ксерофильной растительности, в частности фриганоидной. Именно в их составе и участвуют виды тимьяна. Высокое обилие тимьяна (*T. kotschyanus*, *T. rariflorus* C. Koch., *T. migricus* Klok. et Shost., *T. collinus* Bieb.) наблюдалось нами в горно-степных фитоценозах, расположенных на высоте свыше 1500 м над уровнем моря. Отдельные пятна встречались на высоте 2300-2400 м, в субальпийском и альпийском поясах. Флористический состав этих фитоценозов весьма неоднороден и на скалах, осыпях, россыпях и т.п. часто прерывается ксерофильными группировками. С повышением местности над уровнем моря частота встречаемости видов тимьяна на Малом Кавказе снижается. На уровне 2400-2900 м, где расположены высокогорные степи, обитают такие виды тимьяна как *Thymuskotschyanus*, *T. nummularius*, *Thymus collinus*. В высокогорных степях часто представлены типчаковые и тимьяно-астрагалово-типчаковые травостои. В разнотравных степях субальпийского пояса наиболее характерными растениями являются виды родов *Thymus* L., *Scutellaria* L., *Scabiosa* L., *Onobrychis* Mill., *Achillea* L., *Teucrium* L., *Festuca* L. и другие [4, с. 37]. На лугах высокогорий развиваются фитоценозы с разнообразным флористическим составом. Их разнообразие обусловлено степенью влажности и каменистостью рельефа склонов. На более сухих склонах развитие *Thymuskotschyanus*, *T. collinus*, *T. nummularius* намного обильнее. На субальпийских ксерофильных лугах в белоусиках с еще большим обилием встречается *Thymus nummularius*. Обследование районов нами Нахчыванской АР показало, что наиболее распространенным видом тимьяна здесь является *Thymus rariflorus* C. Koch. Этот вид играет большую роль в сложении злаковых, тимьяно-злаковых, бобово-злаково-разнотравных сообществ, которые формируются в нагорно-ксерофитных ценозах. Во время проведенных исследований нами отмечены многочисленные варианты сообществ с участием или доминированием *Thymus kotschyanus* Boiss. et Hohen. В состав травостоя этих сообществ проникают мезофильные, мезоксерофильные элементы лесного пояса после лесных и субальпийских лугов: *Ammi majus* L., *Teucrium polium* L., *Stachys lavandulifolia* Vahl., *Echinops ritro* L., *Tussilago farfara* L., *Dactylis glomerata* L., *Arctium lappa* L., *Echinops ritro* L.

В Ордубадском и Джульфинском районах *Thymuskotschyanus* встречается в виде больших куртин, в частности, на участках, расположенных между селениями Унус и Нагаджир (Шебаньер, Кызылагыл, Тап, Дживирлик, Тепелеринарасы, Кызылгая, Нахышнарғиз, Аралыг). На юга-восточных склонах горы Нагаджир (1790-1807 м над уровнем моря) отмечены сообщества *Teucrium-Rumex* и *Stachys-Thymus-Rumex* проективным покрытием травостоя 90%. Из них 38% составляет *Teucrium polium* 32% - *Thymus collinus* и 30% - *Rumex confertus* Willd. вышес. Кюлюси Кечили. *Thymuskotschyanus* встречается местами *T. collinus*, *T. rariflorus* произрастают в средней горной зоне (1600-1800 м) на сухих мелко-землистых и щебнистых склонах, являясь доминантами тимьяна-типчакowych фитоценозов *Thymeta-Festucetum*. Эти фитоценозы затем постепенно переходят в высокогорную субальпийскую типчакую степь. Обилие видов тимьяна в этих ценозах составляет 3-4 балла. Основными преобладающими компонентами данной ассоциации являются *Stachys lavandulifolia*, *Ziziphora serpyllacea*, *Pimpinella saxifraga*, *Hypericum elongatum*, *Rumex confertus* Willd., *Origanum vulgare* L. и др. Проективное покрытие травостоя 50-60%. Основную массу составляют *Thymuskotschyanus*, *T. rariflorus* (7-15%) и другое разнотравье. *Thymus collinus* распространены также среди субальпийского высокогорья на урочище Батабат, Нургут (2200-2300 м), а также на левобережье истоков реки Гиланчая. В этих местах *Thymuskotschyanus* обитает на сухих каменистых склонах и входит в состав мезофильных, луговых, злаково-разнотравных ассоциаций. В состав такого травостоя входит и *Thymus rariflorus* С. Koch. С целью установления доли участия тимьяна в сложении растительного покрова Нахчыванской АР в районе Шахбузского были обследованы характерные его распространения. Одним из характерных мест распространения видов тимьяна (*T. collinus*, *T. transcaucasicus*, *T. nummularius*,) являются безлесные зоны среднегорного пояса Садаракского района. В Ордубадском заповеднике имени Г. Алиева *Thymuskotschyanus* и *Thymus collinus* встречаются выше в лесной зоне, в лугостепных и луговых ассоциациях, и местами образуют изреженные заросли на площади 50-100 м². На сухих, щебнистых склонах, расположенных на левобережье реки Саккарчай, они входят в состав травостоя с доминированием злаковых, бобовых и разнотравья, а также кустарников - держидерева, жостера Палласа и др. Среди высокогорной растительности Нахчыванской АР, на горах Гапуджик (3600-3906 м), Иланлыдаг (2415 м), Дарыдаг (958-1100 м), Нагаджирдаг (1680-1720 м) на скалах, лугах субальпийского и альпийского поясов имеют местами широкое распространение *Thymus nummularius*, *T. transcaucasicus*, *T. collinus* совместно с нагорными ксерофитами из представителей родов *Astragalus*, *Festuca*, *Potentilla* и др. Значительную роль в растительном покрове играют виды тимьяна и на Малом Кавказе (на передельях Нахчыванской АР). Для этого флористического региона свойственен несколько иной набор представителей этого рода: *Thymus nummularius*, *T. rariflorus* наряду с ними местами распространение *Thymus collinus*, *T. hyemalis*, *T. rariflorus*. Для зоны Ордубадского района нами обследовался главным образом её высокогорный пояс. На лугах гор Гейгел, Газанголдаг (3824 м), Яглыдере (3825 м), Союгдаг (3147) (Ордубадский район), Нурсу, Кукудаг (3120 м), Биченак (2346 м), Чамалдаг (3204 м) (Шахбузский район), Нагаджир, Гойнук, Неджефалы Дизи Бабекского района широкое развитие имеют луго-осочники с доминированием *Arctium tomentosum* Mill. В них характерно присутствие *Thymus nummularius*, *T. collinus*, *T. hyemalis*, *T. rariflorus*. В предгорной части Шарурского района, на горе Велидаг на сухих каменисто-щебнистых склонах встречаются *Thymus nummularius* и *T. rariflorus*. Здесь виды тимьяна в основном участвуют в составе дубровниково-злаково-тимьянниковых ассоциаций. Проективное покрытие травостоя 55%, причем виды тимьяна составляют 15-20%. Постоянными их спутниками являются *Centaurea cyanus* L., *Arctium lappa* L., *Matricaria recutita* L., *Bidens tripartita* L. В Джульфинском районе наиболее характерными местами обитания видов тимьяна (*T. kotschyanus*, *T. nummularius*, *T. collinus*, *T. hyemalis*) являются лугостепные ассоциации, расположенные в окрестностях с. Арафса на площади 1500 га. В Кенгерлинском горном массиве в окрестностях

с. Чалханкалав юговосточных склонах можно встретить вид тимьяна (*T. collinus*, *T. nummularius*) среди лугостепных, лугакустарниковых группировок. Однако широкого развития в этих районах достигает более ксерофильный своеобразный вариант ковров с обильным присутствием макротомии и с примесью тимьяна (*T. kotschyanus*). В альпах Малого Кавказа (Гапуджик, Гейгел) сильно развиты щербнистые ковры, в ценозах которых участвуют *Thymus nummularius*, *T. collinus* и *T. rariflorus* виды тимьяна. Эти виды также нередко входят в состав злаково-разнотравных лугов. Как известно, виды тимьяна встречаются на горно-луговых почвах, в частности в злаковых и злаково-разнотравных ценозах, где имеют регрессивное значение, а в разнотравных ценозах, то есть на каменистых южных склонах, имеют прогрессивное значение [2, с. 134]. В высокогорном поясе наряду с луговой растительностью встречается еще и степная с разновидностями, а также близкая ей в эколого-морфологическом отношении нагорно-ксерофильная растительность. Для нее характерны в основном *Thymus kotschyanus* (в субальпах), *Thymus nummularius* (в альпах), *Artemisia chamamelifolia*, *Astragalus aureus* и др. Что касается еще одного вида тимьяна, *Thymus kotschyanus* то на обследованной территории он входит в состав фитоценозов скально-степной растительности. Для нее характерны также *Thymus collinus*, *T. rariflorus*, *Stachys inflata* Benth., *S. aspera* Michx., *S. arvensis* (L.) Trautv., *Ziziphora tenuior* L., *Z. turcomanica* Juz., *Teucrium polium* L., *Amygdalis communis* L., *Atraphaxis spinosa* L., *Nepeta iberica* Pojark. Эндемичный вид *T. hyemalis* имеет ограниченный ареал. Он распространен в Нахчыванской АР в степном плоскогорье (1340-1805 м над уровнем моря), на территории Ордубадского и Джульфинского районов. *Thymus hyemalis* обнаруживается в самых различных местообитаниях. Особи с лимонным запахом часто встречаются в тимьяново-злаково-полынном и злаково-дубровниково-тимьянниковом сообществах в степных, на склонах холмов возле с. Нагаджир и Мезре. В Шерурском районе встречается всего 2 вида тимьяна, которые распространены главным образом в засушливой зоне Велидаг: *Thymus kotschyanus* и *Thymus collinus*. Наиболее интересен из них эндемичный вид *Thymus hyemalis* Lange входящий в состав ценоза, состоящего из *Matricaria recutita* L., *Ziziphora biebersteiniana* Grossh., *Taraxacum officinale* Wigg., *Tanacetum vulgare* L., *Campanularapunculus* L., *Echinops ritro* L., *Muscari sovitsianum* Baker. другой вид, *Thymus kotschyanus*, найден в окрестности с. Шуруджульфинского района, где играет подчиненную роль в ассоциациях *Astragalum*, *Saturetum*, *Thymetum* и *Juniperetum*. В этих ценозах роль доминантов изкустарников и многолетников берут на себя *Ammi majus* L., *Potentilla erecta* (L.) Raeuschel, *Juniperus oblonga*, *Erysimum canescens* Roth, *Peganum harmala* L., *Ziziphora biebersteiniana* и др. Третий вид, *Thymus transcaucasicus*, представлен как компонент нагорно-ксерофильного сообщества с отметкой обилия 1 балл в горных степях и на каменисто-щербнистых склонах. В составе этого сообщества нами отмечены: *Rubia tinctorum* L., *Festuca rupicola*, *Leonurus cardiaca* L., *Bromopsis erecta*, *Origanum vulgare* L., *Origanum vulgare*, *Achillea nobilis*, *Trifolium alpestre*, *Campanularapunculus* и др. В области влажного климата Нахчыванской АР в вертикальном поясе, где преобладают каменистые субстраты, растительный покров имеет большое сходство с нагорно-ксерофильной растительностью, а скально-каменистая растительность это отражение лишь его специфического фона [1, с. 184].

Заключение

Полевые исследования растительных сообществ с участием видов тимьяна, а также сопоставление с литературными данными по фитоценологическим характеристикам формации *Thymeta* Нахчыванской АР позволили нам прийти к следующим выводам:

Виды *Thymus* L. во флоре Нахчыванской АР произрастают преимущественно в ксерофильных сообществах: сухостепных и разнотравных степях, в нагорно-ксерофильных сообществах (фриганах), редко в высокогорных, субальпийских и альпийских степях и лугах. Они обитают на каменистых и скалистых обнажениях,

главным образом на склонах южной экспозиции. Некоторые виды тимьяна (*T. rariflorus*, *T. transcausicus*, *T. nummularius*) местами образуют небольшие участки чистых зарослей. *Thymustranscausicus*, *T. Nummularius* и *T. collinus* в формациях среднегорного пояса выступают доминантами тимьяново-астрагалов-типчакковой, тимьяново-кустарниково-зизифоровой, тимьяново-злаковых, тимьяново-низкоосоково-злаковых и других ассоциаций. Нередко они являются компонентами различных растительных сообществ: низкоразнотравноосоковых, злаково-разнотравных и других группировок субальпийских и альпийских лугов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Касумов Ф.Ю. Исследование химического состава эфирного масла *Thymuskotschyanus* Boiss. et Hohenl. и его влияние на лечение бронхолегочных заболеваний в клинике // Материалы Международной конференции, посвященной 75-летию образования всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений. Химия, Технология, Медицина. М.: 2006, Т. XVII, С.182-186.
2. Прилипко Л. И. Растительные отношения в Нахчеванской АССР // Труды Ботанич. Ин-та Аз. ФАН СССР, 1939, Т. 7, 196 с.
3. Alakbarow R.A. Nonstingings von Flora der Autonomen Republik Nachitschewan (*Lamiaceae* Lindl.) Familien *Satureja* L. (Minze) biomorfoekoloji und heilenden Eigenschaften der Arten, die zur Gattung. Nachrichten von Nachitschewan Abteilung. Reihe von Natur - und Technikwissenschaften 2014 №4, P.115-119
4. Ibadullayeva S.C., Alakbarow R.A. Medici Pflanzen (*Ethnobotanik und Phytotherapie*) Bildung, Wissenschaft, Baku, 2013, 331 P.
5. Woolf E.A., Malaeef O.F. Welt Ressourcen von Nutzpflanzen L.: Wissenschaft, 1969, 405 P.

ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ КЛЕТОК ИЗ ХВОСТОВОГО СТЕБЛЯ СИНЕЖАБЕРНОГО СОЛНЕЧНИКА (BF-2)

Доронин Максим Игоревич, кандидат биологических наук, младший научный сотрудник, ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), г. Владимир.

Пичуева Алена Александровна, кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник, ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), г. Владимир.

Павлов Дмитрий Константинович, кандидат ветеринарных наук, ведущий научный сотрудник, ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), г. Владимир.

Аннотация

Проводили поиск оптимальной температуры культивирования и ростовой среды для получения монослоя клеток BF-2 с высокими показателями пролиферативной активности и его длительного хранения без деструкции. Применение культуральной среды DMEM/F12 при 15°C позволило получить наибольший прирост клеток BF-2 и сохранить монослой без изменений в течение 18-20 суток. Чувствительность клеток BF-2 к вирусам инфекционного некроза гемопоэтической ткани, инфекционного некроза поджелудочной железы, вирусной геморрагической септицемии лососевых рыб сохранилась на высоком уровне.

Abstract

Carried out search of optimum temperature of cultivation and the medium for receiving a cell line of BF-2 with high rates of proliferative activity and its long storage without destruction. Application of the medium DMEM/F12 at 15°C allowed to receive the greatest gain of cell BF-2 and to keep a monolayer without destruction within 18-20 days. Sensitivity of the cell of BF-2 to the infectious haemopoetic necrosis virus, the infectious pancreatic necrosis virus, the virus hemorrhagic septicemia of salmon was at the high level.

Ключевые слова: культура клеток из хвостового стебля синезаберного солнечника (BF-2); культуральная среда MEM BSS, DMEM/F12, Лейбовица L-15, RPMI-1640; температурный режим культивирования; индекс пролиферации; конфлюэнтный монослой.

Keywords: cell line from a bluegill fry caudal trunk (BF-2); culture medium MEM BSS, DMEM/F12, Leibovitz L-15, RPMI-1640; temperature condition of cultivation; proliferation index; confluent monolayer.

Введение

В мировой практике на сегодняшний день известно около 450 клеточных линий рыб, которые нашли широкое применение при выделении вируса из патологического материала и для оценки активности специфичных антител в реакции нейтрализации [1].

По данным МЭБ (OIE) в последние десятилетия в разных странах мира фиксируют вспышки особо опасных вирусных болезней рыб, таких как инфекционный некроз гемопоэтической ткани (ИНГТ), инфекционный некроз поджелудочной железы (ИНПЖ), вирусная геморрагическая септицемия (ВГС) лососевых рыб, которые

наносит значительный экономический ущерб рыбоводческим хозяйствам [2,3].

Для выделения вирусов ИНГТ, ИНПЖ и ВГС из патологического материала рыб, применяют перевиваемую культуру клеток из хвостового стебля синезаберного солнечника BF-2 [4]. Клеточная линия BF-2 морфологически представляет собой ровный, плотный монослой из клеток фибробластоподобной формы, с крупными ядрами округлой формы [5].

С экономической точки зрения, важно достигать высоких показателей индекса пролиферативной активности культуры клеток BF-2 без снижения их чувствительности к вирусам объектов аквакультуры. Успешное культивирование постоянной клеточной линии BF-2 возможно при оптимальном составе ростовой среды и определенном температурном режиме [6]. В соответствии с требованиями МЭБ для воспроизводства и поддержания клеток линии BF-2 рекомендуется применять различные синтетические культуральные среды, такие как MEM, DMEM и другие [6].

Важнейшим показателем при культивировании клеточных линий рыб является температурный режим. Диапазон толерантных температур для клеточной линии BF-2 составляет 15-33°C [6].

Объект

Клеточная линия из хвостового стебля синезаберного солнечника BF-2 (a bluegill fry caudal trunk).

Предмет

Оптимальная культуральная ростовая среда и температурный режим для повышения пролиферативной активности клеточной линии BF-2 с сохранением высокой чувствительности к вирусам рыб.

Цель

Целью данной работы являлось определение оптимального температурного режима и состава культуральной среды для формирования монослоя культуры клеток BF-2, при которых достигается наибольшая пролиферативная активность клеток и сохраняется их высокая чувствительность к вирусам рыб.

Материалы и методы

В работе применяли постоянную культуру клеток из хвостового стебля синезаберного солнечника BF-2. Посевная концентрация клеток составляла 300 тыс. кл/см³. Для работы использовали культуральные среды MEM BSS Хэнкса, DMEM/F12 (Sigma), Лейбовица L-15, RPMI-1640 с добавлением 4 mM L-глутамин и солей Эрла. Для поддержания pH 7,2 – 7,8 применяли 1M Нерес-буферный раствор (pH 7,0) до конечной концентрации 0,02 M. С целью угнетения жизнедеятельности грибов, бактерий и микоплазм в ростовую среду вносили смесь антибиотиков, содержащую на 1 мл: 100 МЕ пенициллина, 100 мкг стрептомицина, 50 мкг гентамицина и 100 МЕ микостатина.

Монослой клеток BF-2 выращивали в CO₂-инкубаторах с разными температурными режимами – 10, 15, 20, 25, 30°C. Формирование монослоя и жизнеспособность клеток оценивали на 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 сутки после посева. Дезагрегацию монослоя при субкультивировании осуществляли смесью трипсина 0,25% и версена 0,02% (3:1). В качестве критериев оптимальной температуры культивирования служили индекс пролиферативной активности и длительность их сохранения при заданных температурных режимах. Определение концентрации клеток проводили по стандартной схеме с помощью автоматического счетчика клеток «Countess».

Выделение вирусов ИНГТ, ИНПЖ, ВГС проводили в культуре клеток BF-2, полученной при подобранных оптимальных условиях, в соответствии с требованиями МЭБ [6].

Статистическую обработку результатов осуществляли с использованием стандартных методов обработки выборок варьирующих переменных. Вычислительные операции и графические построения выполняли с помощью приложения Microsoft Office Excel.

Результаты

На первом этапе работы оценивали влияние состава культуральных сред на динамику формирования монослоя клеток BF-2. Для этого применяли среды MEM BSS Хэнкса, DMEM/F12, Лейбовица L-15, RPMI-1640 и проводили культивирование в течение 14 суток. Микроскопирование монослоя и определение концентрации клеток осуществляли с интервалом раз в 2 дня (табл. 1; рис. 1).

Рисунок 1. Влияние состава культуральной среды на индекс пролиферации культуры клеток BF-2

Прирост клеток наблюдали во всех испытанных средах, но его величина была разной. Конфлюэнтный монослой формировался на 1-2 сутки инкубирования при использовании всех предложенных сред. Максимальный индекс пролиферации ($3,69 \pm 0,05$) с формированием плотного монослоя и характерной морфологией клеток BF-2 отмечали при использовании среды DMEM/F12.

Таблица 1

Влияние состава культуральной ростовой среды на пролиферативную активность клеточной линии BF-2 (n=3)

Показатели	Культуральные ростовые среды			
	DMEM/F12	MEM BSS Хэнкса	Лейбовица L-15	RPMI-1640
Время формирования монослоя, сутки	1	1	1-2	1-2
Срок появления флотирующих клеток, сутки	-	11	10	10
Индекс пролиферации на 14 сутки	$3,69 \pm 0,05$	$3,56 \pm 0,05$	$3,41 \pm 0,04$	$3,34 \pm 0,05$

Аналогичный результат был получен в среде MEM BSS Хэнкса, однако на 11 сутки инкубирования появлялись флотирующие клетки. При этом индекс пролиферации снижался до $3,56 \pm 0,05$. Более низкие показатели прироста клеток BF-2 отмечали в средах Лейбовица L-15 и RPMI-1640. На 10 сутки инкубирования в этих средах клетки монослоя приобретали нехарактерную округлую форму, однако прирост клеток продолжался в течение всего периода культивирования (14 суток).

Из таблицы 1 следует, что оптимальной средой для культивирования клеток линии BF-2 является среда DMEM/F12, поскольку при ее использовании достигается высокая скорость формирования конфлюэнтного монослоя и наибольший прирост

клеток ($3,69 \pm 0,05$).

На следующем этапе работы определяли влияние температуры на динамику роста и формирования монослоя BF-2. Для этого клетки культивировали при 10, 15, 20, 25, 30°C в ростовой среде DMEM/F12. При 20, 25, 30°C конфлюэнтный монослой формировался в течение 24 часов после посева, а при 10, 15°C образование монослоя наблюдалось спустя 2-3 суток (табл. 2).

Таблица 2

Влияние температурного режима на пролиферативную активность клеток линии BF-2 (n=3)

Показатели	Температура культивирования, °C				
	10	15	20	25	30
Время формирования монослоя, сутки	3	2-3	1	1	1
Длительность хранения монослоя без деструкции, сутки	20-25	18-20	10-15	8-10	7-8
Индекс пролиферации на 14 сутки	$3,02 \pm 0,02$	$3,17 \pm 0,01$	$3,69 \pm 0,05$	$3,79 \pm 0,02$	$4,03 \pm 0,03$

Как следует из таблицы 2, наиболее высокий индекс пролиферации клеток BF-2 достигался при 30°C, но спустя 7-8 суток возникало разрежение монослоя. Инкубация клеток при 10 и 15°C позволяла сохранять монослой без пересева и смены среды в течение 20-25 и 18-20 суток, соответственно, однако при этом индекс пролиферации был ниже.

Таким образом, при увеличении температуры культивирования (10-30°C) наблюдался рост индекса пролиферативной активности клеток линии BF-2 с 3,02 до 4,03 и снижение продолжительности их переживания без смены среды с 25 до 7 суток.

На дальнейшем этапе работы исследовали чувствительность к вирусам рыб монослоев культуры клеток BF-2, выращенных с использованием культуральной среды DMEM/F12 при 10, 15, 20, 25, 30°C. Для анализа использовали патологический материал от радужной форели, семги, лосося, инфицированный вирусами ИНГТ, ИНПЖ, ВГС с титрами накопления $2,0-5,0 \lg \text{ТЦД}_{50}/\text{см}^3$, соответственно. Специфичность инфекционного агента была подтверждена результатами сэндвич-варианта ИФА, РИФ и ОТ-ПЦР. Пробы патматериала были отобраны в рыбноводческих предприятиях Северо-Западного ФО РФ в 2004-2009 гг. (табл. 3).

Таблица 3

Исследование чувствительности выращенной при разных температурах BF-2 к вирусам ИНГТ, ИНПЖ, ВГС (n=3)

Исследуемый материал	Значение титра накопления вируса, lg ТЦД ₅₀ /см ³					
	BF-2				EPC	RTG-2
	20°C	15°C	25°C	30°C	20°C	20°C
Патологический материал, содержащий антиген вируса ИНГТ	4,65±0,09	4,74±0,15	3,62±0,11	2,60±0,11	4,35±0,11	4,54±0,13
	3,75±0,13	3,82±0,11	2,92±0,15	2,1±0,15	3,43±0,11	3,58±0,14
	2,90±0,12	2,95±0,15	2,26±0,11	1,62±0,10	2,57±0,13	2,72±0,11
	4,97±0,15	5,06±0,11	3,87±0,15	2,78±0,15	4,55±0,11	4,60±0,12
	2,50±0,12	2,55±0,11	1,95±0,10	1,4±0,15	2,10±0,14	2,30±0,14
Патологический материал, содержащий антиген вируса ИНПЖ	2,65±0,15	2,70±0,15	2,06±0,11	1,48±0,11	2,45±0,15	2,55±0,12
	3,75±0,13	3,82±0,11	2,92±0,10	2,1±0,10	3,15±0,10	3,20±0,13
	4,20±0,12	4,28±0,11	3,27±0,15	2,35±0,10	3,90±0,12	4,17±0,14
	4,97±0,15	5,06±0,11	3,87±0,11	2,78±0,11	4,20±0,15	4,37±0,10
	5,03±0,12	5,13±0,15	3,92±0,10	2,81±0,10	4,44±0,12	4,67±0,13
Патологический материал, содержащий антиген вируса ВГС	2,35±0,11	2,39±0,10	1,83±0,15	1,31±0,11	2,09±0,11	2,32±0,10
	3,35±0,11	3,41±0,10	2,61±0,11	1,87±0,10	3,12±0,11	3,26±0,12
	3,90±0,12	3,97±0,11	3,04±0,10	2,18±0,11	3,50±0,12	3,84±0,09
	4,47±0,15	4,55±0,10	3,48±0,15	2,50±0,10	4,22±0,11	4,40±0,12
	4,95±0,16	5,04±0,10	3,86±0,11	2,77±0,15	4,64±0,14	4,86±0,12
Патологический материал, не содержащий вирусов	-	-	-	-	-	-

Из таблицы 3 следует, что клеточная линия BF-2, выращенная с применением культуральной среды DMEM/F12 при 15°C, имеет более высокие показатели чувствительности к вирусам ИНГТ, ИНПЖ, ВГС по сравнению с клетками, выращенными с использованием той же среды, но при иных температурных режимах.

Таким образом, культивирование BF-2 при 15°C с использованием ростовой среды DMEM/F12 является оптимальным, поскольку позволяет повышать индекс пролиферативной активности клеток и сохранять высокую чувствительность данной клеточной линии к вирусам ИНГТ, ИНПЖ и ВГС.

Заключение

Определены оптимальный состав ростовой среды и температура для культивирования перевиваемой клеточной линии BF-2. Высокий индекс пролиферации клеток был достигнут при 15°C и использовании среды DMEM/F12 (Sigma) с добавлением 4 mM L-глутамин, солей Эрла, 0,02M Hepes-буферного раствора, 10% фетальной сыворотки телят и смеси антибиотиков. Подобранные условия позволили сократить время формирования конфлюэнтного монослоя BF-2 до 1 суток, повысить пролиферативную активность клеток до 3,17±0,01 и увеличить срок хранения монослоя без деструктивных изменений до 18-20 суток. Чувствительность выращенных в данных условиях клеток линии BF-2 сохранилась на высоком уровне.

Список использованных источников

1. Дьяконов Л.П. Живая клетка в культуре (методы и применение в биотехнологии). М.: Спутник+, 2-е изд., доп. 2009. 656 с.
2. Грищенко Л.И., Акбаев М.Ш. Болезни рыб и основы рыбоводства: Учебник для студентов вузов. М., 2013. 456 с.
3. Щелкунов И.С. Эпизоотическая ситуация по вирусным болезням культивируемых рыб // Ветеринария. № 4. 2006. С. 22-25.
4. Lorenzen, E. Inter-laboratory comparison of cell lines for susceptibility to three viruses: VHSV, IHN and IPNV / E. Lorenzen, B. Carstensen, N.J. Olesen // Dis. Aquat Organ. Vol. 37, № 2. 1999. P. 81-88.
5. General Cell Collection BF-2// ECACC: Европейская коллекция клеточных культур. URL: http://sputnic-group.ru/catalog/section_1380015/ (дата обращения 17.02.2016).
6. OIE. 2006. Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals. Paris: World Organization for Animal Health, 2009, 5th ed. 467 p.

УДК 577.3(075.8) Радиобиология

ИССЛЕДОВАНИЕ БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ В ДВУХ ПОКОЛЕНИЯХ *SOLANUM MELONGENA L.*, СЕМЕНА КОТОРОГО ПЕРЕД ПЕРВЫМ ПОСЕВОМ ПОДВЕРГЛИСЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ Г - ЛУЧЕЙ ПРИ РАЗНЫХ ДОЗАХ

Караева Камала Гюльоглан кызы, аспирант, Институт Радиационных Проблем Национальной Академии Наук Азербайджана, город Баку (Азербайджан);

Джафаров Элимхан Сулейманович, доктор биологических наук, профессор, Институт Радиационных Проблем Национальной Академии Наук Азербайджана, город Баку (Азербайджан).

Аннотация

В научной литературе относительно процессов, происходящих во втором поколении растений, имеются незначительные, а иногда и противоречивые данные. Предполагают, что наблюдаемый в первом поколении отрицательный эффект может превратиться к положительному эффекту или еще больше усилиться во втором поколении. В случае больших доз отрицательный эффект может сохраняться даже в третьем поколении.

Для прояснения этих вопросов мы исследовали рост и развитие плодов в двух поколениях баклажана, семена которого перед первым посевом подверглись воздействию γ - облучения при разных дозах. Показано, что плоды второго поколения по биометрическим показателям отличаются от плодов, как первого поколения, так и контрольного. Второе поколение, как правило, характеризуется более интенсивным развитием и накоплением биомассы.

Summary

In the scientific literature regarding the processes taking place in the second-generation of plants, there are insignificant and sometimes also contradictory information. It is assumed that the observed in the first generation the negative effect can turn into a positive effect and could further worsen in the second generation. The negative effect can be stored even in the third generation at the case large doses.

In order to clarify these issues, we examined the growth and development of the fruits of eggplant in two generations, the seeds which before the first sowing were exposed to γ - irradiation at different doses. We have shown that the biometric parameters of fruits of second generation are different from both fruit of first generation and fruit of the control. Second generation usually characterized by intense development and biomass accumulation.

Ключевые слова. *Solanum melongena L.*; биометрические показатели; семена; облучение γ -лучами

Keywords. *Solanum melongena L.*; biometrics; seeds; exposed to γ - irradiation

В связи с обострением экологического кризиса большое значение приобретает задача повышения устойчивости растений к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. Одним из таких значимых факторов окружающей среды, определяющих биоразнообразие и продуктивность растений, является ионизирующее излучение.

Известно, что одной из интересных особенностей влияния ионизирующей радиации на растения является то, что ее последствие можно обнаружить и в последующих поколениях. К сожалению, по отдаленным последствиям влияния радиации в литературе нет единого мнения.

Кроме того, для повышения продуктивности сельскохозяйственных растений в некоторые время перед посевом их семена подвергались к облучению гамма лучей. При этом основывались на том факте, что в определенных условиях малая доза радиации может стимулировать рост и развитие растений, что больше всего проявляется в их биометрических свойствах и репродуктивности.

Тогда возникает вопрос, в какой форме сохраняются первичные эффекты в облученном организме в течение этого времени?

Для прояснения этого вопроса мы исследовали реакцию *Solanum melongena* L. (баклажан) к воздействию γ - радиации. Семена этого растения при этом перед первым посевом подверглись воздействию γ - облучению в дозах 1, 5, 10, 50, 100, 200, 300 и 400 Гр с применением Co^{60} . Мощность дозы во всех случаях составляла 0,048 Гр/сек.

Облученные семена, также и семена второго поколения вместе с их контрольными образцами выращивались на опытном участке Института растениеводства (соответственно рис.1а и 1в).

Рис. 1. Вид опытных участков (а - для первого поколения, в - для второго поколения).

В конце вегетационного периода плоды растений собраны и определены их биометрические показатели.

Семена этих же плодов были сохранены в специальных условиях и были использованы для последующего посева (эти семена не облучались). В конце вегетационного периода второго поколения снова были определены биометрические показатели плодов.

На рисунках 2 – 4 представляем результаты биометрических измерений (среднее значения измеряемых величин) для плодов, как первого, так и второго поколения.

Рис.2. Средняя масса баклажана при разных дозах поглощения (а - для первого поколения, в - для второго поколения).

Рис.3. Средняя длина баклажана при разных дозах поглощения (а - для первого поколения, в - для второго поколения).

Рис.4. Средний диаметр баклажана при разных дозах поглощения (а - для первого поколения, в - для второго поколения).

Из графиков видно, что для первого поколения растения по сравнению с контролем имеется ярко выраженное доза-зависимое различие в размерах и массах плодов. При этом имеет место, как стимулирование, так и ингибирование роста и массы плодов. Стимулирование и ингибирование проявляется в разных дозовых областях. Результаты показывают, что ионизирующее излучение в малых дозах (в области доз 1 - 5 Гр) не вызывает заметных изменений в биометрических показателях плодов. Однако, дальнейшее увеличение дозы излучения приводит к увеличению, как массы, так и размеров плодов. График доза-зависимого изменения массы и размеров плодов имеет максимума при дозе 50 Гр. А в области больших доз облучение семян приводит к заметному уменьшению массы и размеров плодов. С увеличением дозы ускоряется уменьшение размеров и массы плодов.

Можно предположить, что если ионизирующее излучение в интервале дозы от 10 до 50 Гр для первого поколения играет роль стимулятора, ускоряющего накопление биомассы плодов баклажана, то оно в области дозы от 100 до 400 Гр подавляет развитию плодов. По всей вероятности, стимулирование роста и развития растения при низких дозах облучения семян связано с ускорением деления меристемовых клеток, а подавление развитие плодов при больших дозах является результатом потери способности их деления.

Отметить, что облучение перед посевом семян разных сельскохозяйственных растений показало, что поглощенная доза, стимулирующая развитие растений, существенным образом зависит от радиочувствительности семян [1]. А также

разными учеными установлено, что облучение семян по-разному влияет на развитие растений. Например, облучение семян помидора при дозе 2 кРад (20 Гр) перед посевом демонстрировало резкое увеличение индекса быстрого развития (по сравнению с контролем 143 %) [2]. Повышение продуктивности помидора, семена которых перед посевом были облучены при дозах 5 – 10 Гр показано и в работе Малцевой [3].

В случае облучения семян некоторых других сельскохозяйственных растений при дозах 100 - 200 рад (мощность дозы 5-10 рад/мин) также был наблюден эффект стимулирования развития [4].

Облучение семян озимый пшеницы (сорт Диамант) γ - лучами Co^{60} при дозах 10, 50, 100 и 200 Гр (мощность дозы 7 Гр/мин) показало, что дозы облучения 10 и 50 Гр почти не влияют на биомассу и продуктивность растений. А дозы выше 100 Гр (в частности, 200 Гр) приводят к уменьшению продуктивности [1]. Предпосевное облучение семян ячменя сорта Черновец при дозах 10, 30, 50 и 200 Гр (мощность дозы 10 Гр/мин) также показало, что 10 Гр ни как не влияет на продуктивность растений. Однако облучение семян при дозах 30 и 50 Гр наблюдается увеличение, как вегетативной массы, так и массы плодов растения [5].

Интересно, что результаты, полученные нами, по биометрическим показателям плодов второго поколения существенно отличаются от результатов первого поколения. При этом характер доза-зависимого изменения биометрических показателей плодов второго поколения также отличается от первого. Другими словами, изменения, наблюдаемые в первом поколении, не повторяются во втором поколении. Семена баклажана, показывающие в первом поколении высокую чувствительность к воздействию радиации в области низких доз, во втором поколении почти не реагируют на такое воздействие. Так как плоды этого растения, как по размеру, так и по массе не отличаются от плодов контрольного растения.

Можно предположить, что под действием малых доз радиации в первом поколении растения формируются адаптационно приспособительные признаки. А как результат этого во втором поколении не наблюдается заметных изменений. Другими словами, положительный эффект малых доз радиации в первом поколении, скорее всего, связан с нарушением в системе ДНК, что сопровождается с интенсивным накоплением органических веществ. Нарушение в системе ДНК, имеющее место в первом поколении, восстанавливается в следующем поколении.

В самом деле, нецелесообразно связать причину этих долговременных изменений, происходящих в организме, с первичными наращениями в физиолого-биохимической системе облученных семян. По всей вероятности, причиной долговременного сохранения в организме радиационных эффектов является изменения, происходящие в малоподвижной системе ДНК.

Большие дозы, как в случае первого поколения, ингибируют развитию плодов. Можно предположить, что повреждения, имеющиеся место при больших дозах в первом поколении растения, сохраняется и во втором поколении.

Следует отметить, что в научной литературе относительно процессов, происходящих во втором поколении растений, имеются противоречивые данные. Так, например, показано, что наблюдаемый в первом поколении отрицательный эффект может превратиться к положительному эффекту во втором поколении [6]. В другой работе показано, что для ячменя, семена которого перед посевом облучались при дозе 10000 Р (R), наблюдаемый в первом поколении отрицательный эффект еще больше усиливается во втором поколении. В случае больших доз отрицательный эффект может сохраняться и в третьем поколении. А в случае низких доз продуктивность растений второго поколения не отличалась от контрольного [7].

Список использованных источников

1. Кузин А.М. Предпосевное облучение семян сельскохозяйственных культур. Под ред. М., Изд-во АН СССР, 1963. 160с.
2. Kumar S., Kumar S., Singh B. et al. Influence of gamma irradiation of seed on growth,

sex-expression and yield in sponge gourd (*Luffa cylindrica* L.) // *Plant Arch.* 2002, 2, № 2, С. 225-227.

3. Малцева С. Влияние сроков посева на проявление радиостимуляционного эффекта у томатов // *Радиобиология.* 1979, т.19. вып.1. С.152.

4. Suess S., Grosse W. The effect of low doses of γ -radiation on plant growth // *Nucl. Sci. Abstrs.* 1969, V.23(12), P. 22433.

5. Савин В.Н. Действие ионизирующего излучения на целостный растительный организм. М.: Энергоиздат, 1981. 146 с.

6. Глущенко И.Е. Захарова Г.М. Труды Института генетики, 27. М. 1960, 304-310, 21.

7. Миллер А.Т. Радиационное последствие на рост растений. В кн. Ионизирующие излучения в биологии. Рига. 1965. С.33-39.

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТА МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА

Максимюк Николай Несторович, профессор, заведующий кафедрой биологии и биологической химии,

Скопичев Валерий Григорьевич, профессор кафедры биологии и биологической химии,

*Шершневский Ярослав Игоревич, аспирант кафедры биологии и биологической химии,
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, Великий Новгород*

Аннотация. Для оптимального течения обменных процессов в организме необходимы как минимум девять микроэлементов (железо, медь, марганец, йод, цинк, хром, селен, молибден, кобальт). Именно они выполняют разнообразные функции, в том числе каталитическую, структурную и регуляторную. В процессе осуществления этих функций они взаимодействуют с макромолекулами: ферментами, прогормонами, а также с предсекреторными гранулами и биологическими мембранами и участвуют во всех видах обмена веществ.

Ключевые слова: микроэлементы; металлопротеины; обмен веществ, регулирующие системы организма.

Уровни обмена веществ, в которых принимают участие микроэлементы (МЭ) настолько фундаментальны, что признаки недостаточности многих из них на первый взгляд кажутся неспецифическими. МЭ распадаются на катионы и анионы. Последние абсорбируются относительно легко, и их гомеостаз регулируется в основном за счёт выделения с мочой. Катионы нуждаются в специфических путях абсорбции, и в их гомеостазе принимает участие желудочно-кишечная и желчная секреция. Некоторые МЭ абсорбируются более эффективно в виде органических комплексов. Характерной особенностью метаболических путей для каждого элемента является доставка его к «функциональному сайту» с помощью использования физико-химических особенностей МЭ. Более глубокое изучение механизмов абсорбции и элиминации приносит всё новые доказательства участия в них регулирующих систем организма – нервной, эндокринной и иммунной [1, 2].

Многосторонние исследования процессов связывания металлов различными биосубстратами выдвинули на передний план изучение металлотронеина (МТ). Этот белок обладает низкой молекулярной массой и состоит из 61 аминокислоты, из которых почти половина (30) – это цистеин, остальное глицин, лизин, серин. Его уникальные свойства выражаются в том, что 1 моль этого апопротеина способен связать 7–10 моль металла. Данные изучения биоптатов почек людей, подвергавшихся интоксикации кадмием, показали, что кадмиевая нефропатия развивается в тех случаях, если концентрация кадмия в корковом веществе почки превысит 1,78 ммоль/кг ткани. В дальнейшем выяснено, что МТ широко распространен в природе. Он содержится в печени плодов и новорожденных, причём в более высоких концентрациях, чем у взрослых. После рождения концентрация МТ понижается, причём если он первоначально содержится в ядре и цитоплазме клеток, то после рождения этот белок перераспределяется и локализуется преимущественно в цитоплазме. Перераспределение МТ и связанного с ним цинка отражает изменение потребности организма в цинке для обмена нуклеиновых кислот и белков. Первоначальная индукция транскрипции специфической иРНК названными металлами вызывает последующий синтез МТ. Наибольшей индуцирующей активностью обладает кадмий. Другими индуцирующими факторами, вызывающими синтез МТ, являются, в частности, инфекция, голодание, введение эндотоксинов, а также глюкокортикоидов, эстрогенов, глюкагона, удаление надпочечников, гипотермия, физическая нагрузка и

лапаротомия [3].

Выяснилось, что индуцированный этими крайне разнообразными факторами синтез МТ в печени сопровождается накоплением в ней цинка и понижением его содержания в плазме крови, в частности, в той её фракции, которая связана с альбумином. Большая часть МТ в растворимых фракциях связана с цинком, в то время как большая часть нерастворимых фракций представляет собой лизосомальный МТ, образующий комплексы с медью. У больных, которые в течение длительного времени получали терапевтические дозы цинка, возникали гипокупремия и признаки недостаточности меди [4].

Еще в 1972 г. А.М. Уголев, характеризуя поверхность кишечной стенки, указал, что ворсинки увеличивают эпителиальную поверхность в 8 раз, а микроворсинки эпителиоцитов – в 30–60 раз. Кишечная ворсинка является микроорганной структурой, обладающей своим сосудистым, мышечным и нервным аппаратом. Микроциркуляция в слизистой оболочке тонкой кишки осуществляется в богатой капиллярной сети, находящейся в тесном контакте с эпителиоцитами. Сами капилляры ворсинок относятся к фенестрированным и располагаются на расстоянии 0,5–1 мкм от базальной мембраны. Вокруг центрального лимфатического сосуда ворсинок находятся гладкомышечные клетки. Их сокращения лежат в основе ритмических движений ворсинок и облегчают микроциркуляцию. Энтероциты отличаются очень высокой скоростью обновления. В тонкой кишке в течение 1 мин образуется и одновременно гибнет, отторгаясь в просвет, от 10 до 60 млн. эпителиальных клеток. Полное обновление эпителиальных клеток происходит в кишечнике каждые 5–6 дней. Общая площадь «пищеварительно-транспортной поверхности» эпителия достигает 200 м². Каждый энтероцит имеет приблизительно 1500–2000 микроворсинок. Каждая микроворсинка обладает осевым пучком актиновых филаментов.

Так называемый надэпителиальный слизистый слой обладает пищеварительными и транспортными функциями, так как в его слизистых наложениях содержатся панкреатические и собственно кишечные ферменты. Особое значение имеют микровезикулярные механизмы всасывания и секреции в тонкой кишке. Важными фактами для понимания сложной функции энтероцитов, являются установление динамики транспорта нутриентов через цитоплазму энтероцитов, а также реакция иммунокомпетентных клеток слизистой оболочки тонкой кишки на пищевые вещества. Так, число интраэпителиальных лимфоцитов в межклеточном пространстве эпителиального пласта очень велико и составляет от 10 до 30% всех клеточных элементов. С полным основанием можно говорить о «лимфоидной системе кишечника». Таким образом, на протяжении всего процесса всасывания нутриентов имеет место тесный контакт введённых в организм веществ с лимфоцитами эпителиального пласта, а также с другими иммунокомпетентными клетками. Особенно активны в этом отношении средние лимфоциты. При специальном исследовании механизмов везикулярного транспорта в энтероците, показано, что эндоцитоз и транспорт веществ по существу являются логическим продолжением сорбционных процессов в гликокаликсе и мембранного пищеварения. В образующиеся везикулы в процессе всасывания попадают не только крупномолекулярные, но и низкомолекулярные соединения. Образование эндоцитозных везикул связано с активацией сократительного актомиозинового комплекса апикальной части энтероцитов. Пиноцитоз является Ca²⁺-зависимым процессом, который в терминальной сети регулируется кальмодулином. Активность цАМФ находится под регулирующим влиянием адреналина, а цГМФ – ацетилхолина. В конечном счёте, эти два медиатора вегетативной нервной системы оказывают влияние на циклические сокращения и расслабления микроворсинок [5].

Холиномиметические вещества (ацетилхолин и др.), а также средства, угнетающие ацетилхолинэстеразу (например, физостигмин), усиливают всасывание и секрецию, тогда как холинолитики (атропин) и симпатомиметики (адреналин, норадреналин и др.) тормозят эти процессы.

Воздухоносная система является вторым по значению путём поступления МЭ в

организм, особенно в профессиональной патологии. Аэрогенный путь существенно важен для следующих МЭ, перечисленных в порядке увеличения атомной массы: литий, бериллий, фтор, алюминий, кремний, титан, ванадий, хром, марганец, железо, кобальт, никель, кадмий, медь, цинк, мышьяк, стронций, молибден, серебро, олово, йод, вольфрам, осмий, платина, золото, ртуть, свинец, висмут [3].

Патогенез ринитов, фарингитов, ларинготрахеитов и бронхитов, которые часто бывают начальными проявлениями разных МТОЗов, связан как с токсическим действием некоторых МЭ, так и с дефицитом эссенциальных МЭ, участвующих в поддержании трофики дыхательных путей. Значение МЭ в этой патологии, как правило, недооценивается, так как наблюдаемые клинические симптомы обычно объясняют влиянием других патогенных факторов (колебания температуры воздуха, избыточная или недостаточная влажность, запыленность). Термин «пылевой бронхит» широко используется в профессиональной патологии. В действительности он представляет собой сборное понятие, под которым объединяется результат влияния патогенных факторов с различными физико-химическими и биологическими свойствами.

Реакция кожи на тот или иной МЭ в существенной степени зависит от места контакта на кожном покрове, от концентрации и продолжительности экспозиций действующего начала. Именно это побуждает более подробно остановиться на современных представлениях о строении и функции кожи.

Известно, что поверхность кожи покрыта роговым слоем погибающих кератиноцитов. Живые, функционирующие кератиноциты, преобладают в эпидермисе и, размножаясь, перемещаются в его наружные слои по мере слущивания омертвевших клеток. Другим видом специализированных клеток в эпидермисе являются тактильные эпителиоциты, представляющие собой особый тип чувствительных клеток, структурно связанных с нервными волокнами. Специализированные кератиноциты волосяных луковиц синтезируют и секретируют вещество волос. Важное значение в процессе всасывания МЭ через кожу имеют микрососуды. Основным путем проникновения в просвет жидкости и микрочастиц из интерстиция пролегает через расширенные межклеточные щели, или межэндотелиальные люки. Кроме того, здесь происходит и микровезикулярный транспорт веществ через эндотелий [6].

Известно, что соли МЭ, обладающие сенсibiliзирующими свойствами, являются неполными антигенами – гаптенами. Проникая в кожу, они связываются с белками в виде комплексных соединений, приобретают свойства полных антигенов. Антигенная стимуляция вызывает активное кооперативное взаимодействие всех заинтересованных компонентов кожи. В частности, сенсibiliзированные лимфоциты, помимо прямого цитотоксического действия на клетки, содержащие антиген, выделяют фактор, тормозящий миграцию макрофагов. В клинических условиях широко используется диагностический тест – реакция торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ).

Литература:

1. Гресь Н.А., Тарасюк И.В., Ставрова Е.Л. Микроэлементозы человека: метаболические и функциональные взаимодействия // Медицина, 2007. № 3 (58). С. 43-47.
2. Максимюк Н.Н., Альхамова Г.К., Степанов М.И. Физиологическая роль и значение микроэлементов в питании человека // Материалы III научно-практ. конф. с международным участием "Современное состояние и перспективы развития пищевой промышленности и общественного питания". Том II. Общественное питание. Нутрициология. ISBN 978-5-696-03995-4. Челябинск: ЮУрГУ, 2010. С. 55-58.
3. Karp G. Cell and molecular biology. Concepts and experiments. – John Wiley and Sons, 2006. 780 p.
4. Комов В.П., Шведова В.Н. Биохимия. М.: Дрофа, 2004. 638 с.
5. Уголев А.М. Мембранное пищеварение. Полисубстратные процессы, организация и регуляция. Л., 1972. 358 с.
6. Скальный А.В., Рудаков И.А. Биоэлементы в медицине. М.: ОНИКС 21 век, 2004. 271 с.

УДК 58.03

ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ТОМАТА И ПЕРЦА

Симонян Рузанна Коминдосовна кандидат биологических наук, доцент, Армянский государственный педагогический университет им.Х.Абовяна, Ереван (Армения)

Хачатрян Арпине Овсеповна врач-энтомолог, Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, Веди (Армения)

Аннотация: В статье обсуждается влияние низкоинтенсивного лазерного облучения (предпосевная обработка семян) на рост и развитие томата сорта Пакмор и перца сорта Айк, которые широко возделываются населением Армении. Выявлено, что влияние низкоинтенсивного лазерного облучения на жизнедеятельность растений томата и перца зависит как от видовых и сортовых особенностей, так и от экспозиции облучения. Приводятся соответствующие рекомендации фермерам.

Ключевые слова: лазерное облучение; энергия прорастания и всхожесть семян; биометрические показатели; развитие генеративных органов

Введение. В числе ресурсов природы важнейшее место занимает почва. В целях повышения ее плодородия и увеличения продуктивности растениеводства многие десятилетия во всем мире применяется химизация земледелия, следствием которого является отравление урожая, пищи, воды, возникает угроза здоровью людей. В создавшейся ситуации становится актуальным поиск экологически безвредных, перспективных методов интенсификации сельского хозяйства. Один из таких методов - лазерное излучение, важнейшим преимуществом которого является экологическая безопасность, т.к. при лазерной фотоактивации сельскохозяйственных культур в окружающую среду не вносятся чужеродные элементы.

Несмотря на то, что изобретение лазера относится к 60-ым годам прошлого столетия, исследования действия лазерного излучения на растительные организмы продолжают по сей день. Одной из причин неослабевающего интереса ученых является отсутствие единой теории, объясняющей эффекты действия света лазера на биологические объекты. Феномен лазерной биостимуляции во многом является видоспецифичным, получаемый эффект может изменяться в зависимости от облучаемого органа, продолжительности облучения, длины волны и выходной мощности лазера. Помимо этого, результатом облучения растительной ткани лазером может быть в одном случае отсутствие ответа на воздействие, в другом – стимуляция различных процессов, а в некоторых случаях – их ингибирование. Таким образом, в исследовании лазерного излучения на живые организмы остаются вопросы, на которые предстоит ответить.

В данном исследовании изучалось влияние низкоинтенсивного лазерного облучения (предпосевная обработка семян) на рост и развитие двух представителей семейства пасленовых (Solanaceae) – томата и перца, которые широко возделываются в открытом грунте и в теплицах фермерских хозяйств Армении.

Материал и методика. Объектами исследования явились голландский крупноплодный сорт томата (*Lycopersicon esculentum* Mill.) Пакмор и местный сорт сладкого перца (*Capsicum annuum* L.) Айк. Такой выбор связан с тем, что оба сорта широко возделываются и используются населением. Айк – раннеспелый сорт сладкого перца. Плоды довольно крупные (15-20см), продолговатые. Толщина стенки околоплодника 5-6мм. Масса плодов в период биологической спелости составляет примерно 90г, урожайность - до 54т/га. Плоды используются в свежем и переработанном виде. Пакмор – среднеранний (101-110 дней) крупноплодный сорт

томата, высота куста при культивации в открытом грунте - 50-100см. Плоды округлой формы, красные, на вкус - с кислинкой. В основном используется как салатный сорт, возможна также переработка плодов.

Сухие семена изучаемых сортов (по 100 семян от каждого) облучались красным лучом лазерной установки ЛГ-79-1, который является источником монохроматического, когерентного электромагнитного излучения. Работы по облучению семян проводились в лаборатории оптики кафедры общей физики Армянского государственного педагогического университета. Лазерная установка ЛГ-79-1 имеет следующие характеристики: длина волны - 0.63мкм, выходная мощность излучения – 27 мВт, расстояние до облучаемого объекта составляло 25см. Время экспозиции для опытных групп семян составило 12мин в первом варианте опыта и 5мин – во втором. Контрольные семена (по 100 штук соответственно числу облученных семян) не облучались. В день облучения (2-го мая для первого варианта опыта и 26-го июня – для второго) семена посеяли в рассадочные ящики, которые поместили в одну из закрытых теплиц села Авшар Араратской области Армении.

Араратская область (марз Арарат) расположена в западной Армении и разграничена на равнинную и горную части. В равнинной части сосредоточена большая часть населения марза. Климат Араратской области резко континентальный с жарким солнечным летом и холодной зимой. Средняя температура января -6°, абсолютный минимум до -33°. Весна короткая, с частыми грозовыми ливнями. Лето жаркое, длинное, сухое. Средняя температура в июле-августе +26°, абсолютный максимум +41°. Годовая сумма осадков около 300мм [1].

Исследования проводились в течение вегетационного сезона 2014г. Посев и уход за растениями осуществлялись соответственно агротехническим правилам. Все растения контрольных и опытных групп росли и развивались в одинаковых условиях почвы, а также при одинаковой температуре и влажности воздуха, подвергались одинаковым агротехническим мероприятиям. Так как задачей исследования было сравнение облученных и контрольных групп растений по различным показателям, то никакой подкормки растений не производилось.

Согласно требованиям межгосударственного стандарта, энергию прорастания семян томата определяли на 5-ый день, а их всхожесть – на 10-ый. Для перца энергия прорастания была определена на 7-ой день, а всхожесть – на 15-ый [2]. Отмеченные показатели были определены в тепличных условиях. Биометрические данные опытных и контрольных растений (с использованием измерительных инструментов) определяли через полтора месяца после появления всходов. Длину листа измеряли от основания черешка до верхушки листовой пластинки, ширину - в средней части листовой пластинки. Проводились фенологические наблюдения с выявлением интенсивности прохождения фаз генеративного развития, были изучены количественные показатели плодов перца. Повторность определений трехкратная, рассчитаны средние арифметические данные, которые статистически обработаны по Н.В. Кудрявцевой [3].

Результаты и обсуждение. Результаты исследований показали, что 12-минутная предпосевная обработка семян лучом лазера оказалась летальной для семян перца, которые вообще не взошли (табл 1). Вероятно, данная экспозиция облучения вызвала необратимые летальные изменения тканей семян перца на клеточном уровне. В процессе облучения цвет семян изменился от желтоватого до белого.

Данные контрольной группы семян показывают, что семена были жизнеспособными и всхожими, при этом энергия их прорастания составила 50.7%-ов, а всхожесть - 65.4%. Иная картина выявлена в отношении семян томата Пакмор. Опытные растения превзошли контрольные на 39.1 %-ов по энергии прорастания и на 28.8% - по всхожести.

Таблица 1

Влияние 12 минутного лазерного облучения на энергию прорастания и всхожесть семян томата и перца

Объект исследования	Количество семян, шт.	Энергия прорастания, %		Всхожесть, %	
		Опытные	Контроль	Опытные	Контроль
томат сорта Пакмор	100	50.6	30.8	70.8	50.4
перец сорта Айк	100	-	50.7	-	65.4

Очевидно, что в случае данного объекта 12-ти минутная экспозиция облучения явилась стимулирующим фактором для ростовых процессов и развития семени. Несмотря на то, что по сей день нет единой теории, объясняющей стимулирующее воздействие лазерного облучения на различные биологические объекты, тем не менее известно, что изменения имеют место на клеточном и молекулярном уровне. Так, еще в конце XX века Ш.Ауэрбах (1978) предложил теорию мишени, согласно которой гены и имеющиеся между ними связи служат мишенями для попадания отдельных порций энергии, которую несет излучение. Согласно другим авторам [4, 5] облучение вызывает изменения в строении мембранных липидов, в процессах гидролитической активности протонных насосов, в липидосодержащей системе клеток, стимулируются реакции цепной оксидации липидов, меняется ультраструктура органоидов.

Дальнейшее исследование растений томатов, подвергшихся 12 минутному лазерному облучению, выявило бо́льшую интенсивность процессов роста и организации биомассы по сравнению с контролем (табл 2).

Таблица 2

Влияние 12 минутного лазерного облучения на биометрические показатели растений томатов

Биометрические показатели	Опытные растения, $M \pm m$	Контрольные растения, $M \pm m$
Длина стебля, см	9.28 ± 0.44	8.40 ± 0.42
Количество листьев одного растения, шт	12.57 ± 0.63	11.61 ± 0.58
Длина листьев, см	2.78 ± 0.09	2.00 ± 0.05
Ширина листьев, см	2.28 ± 0.06	1.75 ± 0.04

У опытных растений длина стебля превышала данный показатель контроля на 9.5%-ов, количество листьев одного растения – на 7.6%. Длина и ширина листьев опытных растений томатов превосходили размеры листьев контрольных растений соответственно в 1.4 и 1.3 раза. Таким образом, одна и та же экспозиция (12 мин) низкоинтенсивного лазерного облучения оказала разное воздействие на разных представителей одного семейства. В случае сорта томата Пакмор это воздействие стимулировало прорастание семян, оказало положительное влияние на процессы роста и биопродуктивность растений. А в случае перца сорта Айк растения погибли в зародышевом состоянии на ранних стадиях онтогенеза.

Во втором варианте исследования семена опытных групп обоих сортов (Пакмор и Айк) облучались в течение 5 мин. Данные энергии прорастания и всхожести семян обобщены в диаграмме. Как видно, в целом 5-и минутное облучение семян томата, как и 12-ти минутное, имело благоприятное воздействие на энергию прорастания и всхожесть семян томата, которые превалировали над контролем соответственно в 1.4 и 1.5 раза.

Диаграмма. Влияние лазерного облучения с экспозицией 5 мин на энергию прорастания и всхожесть семян томата и перца.

При сравнении данных таблицы 1 и диаграммы, можно заметить, что для растений томата экспозиция облучения 12 минут была более благоприятной, чем пятиминутное облучение, т.к. в последнем случае показатели энергии прорастания и всхожести семян снизились соответственно на 18,6 и 14,8%-ов. Энергия прорастания семян томата у контрольных растений составила 29,9%-ов, а всхожесть – 40,5%-ов (диаграмма). Для растений перца экспозиция облучения 5 минут оказалась стимулирующим фактором, способствуя повышению энергии прорастания и всхожести семян (по сравнению с контролем) соответственно в 1,5 и 1,4 раза.

Биометрические показатели данного варианта опыта представлены в табл.3.

Таблица 3
Влияние 5 минутного лазерного облучения на биометрические показатели растений томата и перца

Объект	Биометрические показатели							
	Длина стебля, см $M \pm m$		Количество листьев одного растения, штук $M \pm m$		Длина листьев, см $M \pm m$		Ширина листьев, см $M \pm m$	
	опыт	контроль	опыт	контроль	опыт	контроль	Опыт	контроль
Томат	10.50±	10.33±	11.50±	11.00±	2.91±	2.23±	2.16±	2.01±
	0.53	0.52	0.58	0.55	0.01	0.06	0.07	0.04
Перец	10.36±	8.83±	8.51±	7.16±	4.75±	2.83±	2.50±	1.91±
	0.51	0.44	0.40	0.36	0.24	0.14	0.12	0.09

Данные таблицы 3 показывают, что опытные растения томата сорта Пакмор превосходили контрольные по всем показателям, при этом длина стебля была больше на 1,6%, количество листьев одного растения – на 4,3%, длина листьев – в

1.3, а их ширина – в 1.07 раза. При сравнении влияния лазерного облучения разных экспозиций на биометрические показатели томатов видно, что по отношению к контролю бо́льший эффект был выявлен в случае 12 минутного облучения. Если же сравнивать абсолютные значения биометрических показателей опытных растений с разной экспозицией облучения, то четкой закономерности не выявляется.

В то время как экспозиция облучения 12 минут имела летальное воздействие на семена перца, экспозиция 5 минут, наоборот, стимулировала ростовые процессы растений и вызвала увеличение биопродуктивности (табл. 3). При этом длина стебля опытных растений превалировала над этим показателем контрольных растений на 14.8%, количество листьев одного растения было больше на 15.9%, длина листьев – в 1.68 раза, а их ширина – в 1.31 раза.

Положительное влияние 5 минутной экспозиции лазерного облучения проявилось также в генеративной фазе развития растений перца (табл.4). Согласно данным таблицы 4, в процессе организации генеративных органов в опытной группе растений по сравнению с контролем в каждой следующей фазе развития зарегистрировано большее число растений, что в общем означает более высокую эффективность прохождения генеративного развития. У облученных растений количество плодов технической спелости на одном растении по сравнению с контролем было больше в 2.03 раза, а общая масса плодов одного растения – в 2.09 раза.

Проведенные исследования показали, что низкоинтенсивное лазерное облучение с экспозицией 12 и 5 минут стимулировало процессы прорастания семян и интенсифицировало формирование надземной фитомассы томата сорта Пакмор.

Таблица 4

Интенсивность цветения и плодоношения и количественная характеристика плодов перца с экспозицией облучения 5 минут

растения перца	Фазы генеративного развития и количество растений отдельных фаз, %						Характеристика плодов (M±m)	
	начало бутонизации 09.09.14	массовая бутонизация 14.09.14	начало цветения 17.09.14	массовое цветение 21.09.14	начало плодоношения 05.10.14	массовое плодоношение 13.10.14	количество плодов одного растения, шт.	масса плодов одного растения, г
Контроль	15	66	10	51	18	40	3.6± 0.19	111,6± 1.63
Опыт	27	87	17	75	24	66	7.3± 0.32	233.6± 2.32

Для сорта перца Айк положительное воздействие на всхожесть семян, процессы роста растений, интенсивность развития генеративных органов и количественные показатели плодов имела экспозиция облучения 5 мин, в то время как 12-ти минутное облучение вызвало летальные изменения семян.

Таким образом, влияние низкоинтенсивного лазерного облучения на жизнедеятельность растений томата и перца зависит как от видовых и сортовых

особенностей, так и от экспозиции облучения. Низкоинтенсивное лазерное излучение с экспозицией 12 минут может быть рекомендовано фермерам, возделывающим томат сорта Пакмор, а 5минутное облучение – для перца сорта Айк.

Список литературы

1. Научные основы облесения и озеленения Армянской ССР. Казарян В.О., Арутюнян Л.В., Хуршудян П.А. и др. Изд-во АН Арм.ССР, Ереван, 1974, с.66-92.
2. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести. Межгосударственный стандарт. ГОСТ 1203-84. М., Стандартиформ, 2011, 64с.
3. Кудрявцева Н.В. Статистическая обработка результатов опытов. В кн.: «Большой практикум по физиологии растений», М., Высшая школа, 1975, с.184-201.
4. Дударева Л.В. Влияние низкоинтенсивного лазерного излучения на процессы роста и развития в растительной ткани. Автореф. дис.... канд. биол. наук, Иркутск, 2004, 27с.
5. Клебанов Г.И. К вопросу о механизме действия низкоинтенсивного инфракрасного лазерного излучения. БЭБМ, 2001, 131(3), с. 286-289.

Мы предоставляем возможность авторам свободно опубликовать свои исследования и наблюдения в различных областях науки, а также, содействуем в обмене накопленными научными знаниями и методическими приемами.

С этой целью, мы проводим

Международные научно-практические конференции
на тему:

«Проблемы и перспективы современной науки»

по результатам конференций публикуем
сборники научных трудов

Узнать всю актуальную информацию, условия публикации материалов
и требования к их оформлению можно на сайте
www.isi-journal.ru

**НАДЕЕМСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОЕ И
ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!**

г. Москва
2016 г.